

Contribución al conocimiento de la bibliografía botánica (Pteridophyta y Spermatophyta) de Galicia, II.

Rubén Pino Pérez (*)⁽¹⁾; Francisco Javier Silva-Pando⁽¹⁾;
Juan José Pino Pérez⁽²⁾ & José Luis Camaño Portela⁽³⁾

(1) Centro de Investigación Forestal de Lourizán. CIF-Lourizán. Consellería de Medio Rural. Apartado 127. 36080-Pontevedra. España.

(2) Facultad de Ciencias. Universidad de Vigo. Lagoas-Marcosende s/n. 36310 Vigo. España.

(3) ETS Ingenieros Industriales. Universidad de Vigo. Lagoas-Marcosende s/n. 36310 Vigo. España.

(Recibido el 16 de noviembre de 2010, aceptado el 14 de diciembre de 2010)

Resumen: Se reúnen 2.297 referencias bibliográficas de flora vascular (Pteridophyta y Spermatophyta) sobre Galicia. Se añade información adicional sobre el contenido de las mismas.

Palabras clave: Bibliografía, Flora vascular, Galicia, NO España.

Abstract: 2.297 bibliographic references of vascular flora (Pteridophyta and Spermatophyta) of Galicia are listed. Also additional information about their content is included.

Key words: Bibliography, Vascular flora, Galicia, NW Spain.

INTRODUCCIÓN

Adelantábamos en SILVA-PANDO *et al.* (2009) una relación de 1.532 referencias bibliográficas sobre flora y vegetación de Galicia, advirtiendo que habría que considerarlas incompletas. Efectivamente, una revisión más atenta de la literatura botánica tanto nacional como internacional, ha puesto de manifiesto una serie de publicaciones que habían pasado inadvertidas en nuestro trabajo anterior.

La confección de una lista de estas características es por sí misma un trabajo inacabable, tanto en el sentido de la adición de nuevas referencias como de la eliminación de otras de las que finalmente se demuestre que no se ajustan a los criterios establecidos en este trabajo.

Ese carácter temporal de cualquier lista bibliográfica se adapta mejor a un entorno web, por su facilidad de actualización, su inmediatez y sus múltiples recursos didácticos, de ahí que hayamos decidido volcar esta lista de referencias bibliográficas en <http://www.bigas.org/> con actualizaciones periódicas y otros recursos asociados, dirigida a todos aquellos interesados en el tema.

La publicación íntegra, nuevamente, de las referencias bibliográficas la consideramos justificada por la incorporación de transcriptores a cada trabajo y los cambios metodológicos introducidos en la interpretación de las obras colectivas.

Nuestro objetivo principal es facilitar el acceso al complejo entramado bibliográfico botánico de Galicia. Somos, por otra parte, conscientes de los errores y omisiones que existen en este elenco e intentaremos darles solución con el transcurso del tiempo.

MATERIAL Y MÉTODOS

Para los criterios seguidos en la inclusión de una referencia determinada y la forma en que se exponen los resultados, véase lo dicho en SILVA-PANDO *et al.* (l.c.). No obstante, se han incorporado algunos trabajos que no mencionan explícitamente al territorio de estudio pero que aportan información relevante específicamente sobre táxones tratados en el mismo.

Resulta novedad en esta ocasión la incorporación de los denominados transcriptores a cada una de las obras de la lista. Un transcriptor es un conjunto de informaciones adicionales sobre cada trabajo que permiten establecer determinadas categorías entre las publicaciones.

En SILVA-PANDO *et al.* (l.c.) no fueron utilizados por su excesiva simplificación de la temática de cada obra, puesto que siguiendo a PAJARÓN (1989) los transcriptores constituían una función sobreyectiva con el conjunto de las obras. Sin embargo, nosotros creemos que la relación entre ambas ha de entenderse como una mera correspondencia, de tal forma que un transcriptor dado se corresponda con muchas publicaciones y una publicación pueda referirse a más de 1 transcriptor.

Los transcriptores utilizados en el texto del anexo, junto con sus abreviaturas, son los siguientes:

Bibliografía:	Biblio.
Biogeografía, corología, migraciones, vicarianzas, mapas, dominios y territorios climáticos, bioclimatología:	Corol.
Biografías, historia:	Hist.
Bioindicador:	Bioind.
Biología floral, polinización, estrategias reproductoras:	Biol.
Citología, histología, anatomía, carpología:	Citol.
Cultivos experimentales en campo y laboratorio:	Cult.
Etnobotánica:	Etnob.
Factores ecológicos,	

(*) Autor para correspondencia: ruben.pino.perez@gmail.com

autoecología, fenología, etc.:	Ecol.
Fitoquímica, fisiología de los vegetales:	Fitoq.
Fitoterapia, aplicaciones botánicas:	Fitot.
Fitosociología:	Fitos.
Floras y catálogos,	
notas y aportaciones florísticas:	Flora
Flora ornamental, flora alóctona:	Alóct.
Números cromosómicos,	
cariogramas, niveles de ploidía:	Cariol.
Palinología:	Palin.
Sistemática, taxonomía	
y nomenclatura:	
Taxon.	
Silvicultura y producción forestal:	Silv.

La serie de transcriptores utilizados se ha tomado de PAJARÓN (1998) y SILVA-PANDO *et al.* (1989) y no de las palabras clave de los diferentes trabajos para evitar una excesiva proliferación. Por otra parte, la elección de unos u otros está sujeta a cierto grado de subjetividad, que ha de sumarse a la interpretación que lleva consigo la asignación de uno o varios transcriptores a una determinada publicación. Veamos un ejemplo. El artículo FRAGA, M.I. (1983). Numeros cromosómicos de plantas occidentales, 223-233. *Anales del Jardín Botánico de Madrid*. 39(2): 533-538, pertenece a una clara categoría de números cromosómicos, cariogramas, niveles de ploidía y similares. Por lo tanto, el transcriptor obligado sería, según nuestra abreviatura, 'Cariol'. Ahora bien, en esa publicación, encontramos 11 especies de ericáceas de nuestro ámbito de estudio, con 55 pliegos adecuadamente referenciados, por lo que además, aporta Información taxonómica y corológica de los mismos y por tanto, deben añadirse los transcriptores 'Taxon.' y 'Corol.'

A la luz de lo anteriormente expuesto, hemos interpretado la información de las publicaciones en su sentido más amplio. Otra cosa es la importancia que los diferentes transcriptores de una publicación tienen en la misma. Siguiendo con el ejemplo anterior, podría ser: 'Cariol., Corol. y Taxon.' Sin embargo, por razones prácticas, los transcriptores se enumeran después de cada publicación independientemente de su importancia en la misma.

Otra novedad que justifica, como se ha dicho, la publicación nuevamente de todas las referencias es la inclusión de las obras integradas en trabajos colectivos. Ya advertíamos en SILVA-PANDO *et al.* (l.c.) que en aquella relación, las obras colectivas, constaban como una única obra, con los editores como autores. Sin embargo, ello no hacía justicia al trabajo de los diferentes autores de las partes de la obra y de hecho, como ya señalábamos, las referencias en los trabajos de investigación se hacían a estos autores y no a los editores de la obra. Naturalmente, ello hace que el número de obras aumente considerablemente pero tal cuestión se ve compensada por el aspecto didáctico que ofrece tener una relación pormenorizada de las mismas.

Los resultados se ofrecen por orden alfabético de autores, años y títulos de las diferentes obras. Para dicha ordenación alfabética se han tenido en cuenta todos los caracteres de texto, en el estricto orden en el que aparecen en la referencia; en determinados casos, trabajos del mismo autor se encuentran separados porque en algunos de ellos aparecen con un solo apellido y en otros con un guión entre los mismos.

RESULTADOS

Hemos reunido 2.297 referencias bibliográficas sobre Pteridophyta y Spermatophyta en Galicia que exponemos en el anexo de este trabajo. Respecto de nuestra primera contribución a la bibliografía botánica, hemos añadido 765 publicaciones más. El cómputo total de autores se ha incrementado también en 120, hasta alcanzar los 971.

Este notable incremento no se debe tanto al hallazgo de nuevas publicaciones cuanto que a argumentos de tipo metodológico como se ha explicado en el apartado anterior.

Las tendencias expuestas en SILVA-PANDO *et al.* (l.c.) no han sido modificadas en lo fundamental por la incorporación de los nuevos trabajos aunque ha de tenerse en cuenta el sesgo introducido en la consideración de las obras colectivas.

BIBLIOGRAFÍA

- SILVA-PANDO, F.J.; PINO PÉREZ, R.; PINO PÉREZ, J.J. & CAMAÑO PORTELA, J.L. 2009. Contribución al conocimiento de la bibliografía botánica (Pteridophyta y Spermatophyta) de Galicia. *Bol. BIGA*, 6: 37-81.
- PAJARÓN, S. (ed.). 1989. Bibliografía Botánica Ibérica, 1988. *Bot. Complutensis* 15: 275-321.
- PAJARÓN, S. (ed.). 1998. Bibliografía Botánica Ibérica, 1996, 1997. *Bot. Complutensis* 22: 207-208.
- SILVA PANDO, F.J. & GARCÍA MARTÍNEZ, X.R. 1989. Bibliografía de Flora Vascular de Galicia. *In: Silva Pando et al. Sobre Flora y Vegetación de Galicia*: 13-33. Consejería de Agricultura. Santiago.

ANEXO

- AEDO, C. 1997. *Osyris* L. *In: S. Castroviejo, C. Aedo, C. Benedí, M. Lainz, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner & J. Paiva (eds.), Flora iberica* 8: 149-152 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- AEDO, C. 2003. *Foeniculum* Mill. *In: G. Nieto Feliner, S.L. Jury & A. Herrero (eds.), Flora iberica* 10: 231-234 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- AEDO, C. 2003. *Petroselinum* Hill *In: G. Nieto Feliner, S.L. Jury & A. Herrero (eds.), Flora iberica* 10: 279-282 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- AEDO, C. 2005. *Aceras* R. Br. *In: C. Aedo & A. Herrero (eds.), Flora iberica* 21: 146-148 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- AEDO, C. 2005. *Anacamptis* Rich. *In: C. Aedo & A. Herrero (eds.), Flora iberica* 21: 153-156 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- AEDO, C. 2005. *Barlia* Parl. *In: C. Aedo & A. Herrero (eds.), Flora iberica* 21: 151-153 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- AEDO, C. 2005. *Coeloglossum* Hartm. *In: C. Aedo & A. Herrero (eds.), Flora iberica* 21: 92-94 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- AEDO, C. 2005. *Gymnadenia* R. Br. *In: C. Aedo & A. Herrero (eds.), Flora iberica* 21: 82-85 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- AEDO, C. 2005. *Himantoglossum* Spreng. *In: C. Aedo & A.*

- Herrero (eds.), *Flora iberica* 21: 148-151 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- AEDO, C. 2005. *Neottia* Guett. In: C. Aedo & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 21: 63-65 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- AEDO, C. 2005. *Orchis* L. In: C. Aedo & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 21: 114-146 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- AEDO, C. 2005. *Pseudorchis* Ség. In: C. Aedo & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 21: 86-88 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- AEDO, C. 2005. *Smilax* L. In: C. Aedo & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 21: 3-7 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- AEDO, C. 2010. *Nepeta* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J. & Cirujano, S. (eds.), *Flora iberica* 12: 455-477. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- AEDO, C. & ALDASORO, J.J. 1998. *Pyrus* L. In: F. Muñoz Garmendia & C. Navarro (eds.), *Flora iberica* 6: 433-438 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- AEDO, C. & ALDASORO, J.J. 1998. *Sorbus* L. In: F. Muñoz Garmendia & C. Navarro (eds.), *Flora iberica* 6: 414-429 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- AEDO, C.; ALDASORO, J.J.; ARGÜELLES, C.; CARLÓN, L.; DíEZ RIOL, A.; GÓMEZ CASARES, G.; GÓMEZ DEL VALLE, J.M.; GUILLÉN OTERINO, A.; LAÍNIZ, M.; MORENO MORAL, G.; PATALLO, J. & SÁNCHEZ, O. 2000. Contribución al conocimiento de la flora cantábrica, IV. *Boletín de Ciencias Naturales R.I.D.E.A.* 46: 7-119. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.].
- AEDO, C.; ALDASORO, J.J.; ARGÜELLES, J.M. & AL. 1994. Contribuciones al conocimiento de la flora cantábrica II. *Fontqueria* 40: 67-100. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.].
- AEDO, C.; ALDASORO, J.J.; ARGÜELLES, J.M.; CARLÓN, L.; DíEZ RIOL, A.; GÓMEZ CASARES, G.; GÓMEZ DEL VALLE, J.M.; GUILLÉN OTERINO, A.; LAÍNIZ, M.; MORENO MORAL, G.; PATALLO, J.; & SÁNCHEZ PEDRAJA, O. 2001. Contribuciones al conocimiento de la Flora Cantábrica V. *Bol. Cien. Nat. R.I.D.E.A.* 47: 7-52. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.].
- AEDO, C.; ALDASORO, J.J.; ARGÜELLES, J.M.; CARLÓN, L.; DíEZ RIOL, A.; GÓMEZ CASARES, G.; GÓMEZ DEL VALLE, J.M.; LAÍNIZ, M.; MORENO MORAL, G.; PATALLO, J. & SÁNCHEZ PEDRAJA, Ó. 2003. Contribuciones al conocimiento de la flora cantábrica, VI. *Boletín de Ciencias Naturales R.I.D.E.A.* 48: 7-75. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.].
- AEDO, C.; ALDASORO, J.J.; ARGÜELLES, J.M.; DíAZ ALONSO, J.L.; DíEZ RIOL, A.; GÓMEZ DEL VALLE, J.M.; LAÍNIZ, M.; MORENO MORAL, G.; PATALLO, J. & SÁNCHEZ PEDRAJA, Ó. 1997. Contribuciones al conocimiento de la flora cantábrica, III. *Anales Jard. Bot. Madrid* 55(2): 321-350. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.].
- AEDO, C.; ALDASORO, J.J.; ARGÜELLES, J.M.; DíAZ ALONSO, J.L.; GÓMEZ DEL VALLE, J.M.; HERRÁ, C.; LAÍNIZ, M.; MORENO MORAL, G.; PATALLO, J. & SÁNCHEZ PEDRAJA, Ó. 1993. Contribuciones al conocimiento de la flora cantábrica. *Fontqueria* 36: 349-374. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.].
- AEDO, C.; ALDASORO, J.J.; LAÍNIZ, M. & LASTRA, J.J. 1993. Otra sorpresa corológica de mucha consideración: *Erodium carvifolium* Boiss. & Reuter, Diagn. Pl. Nov.Hisp.: 9 (1842), S.L., en Asturias. *Anales Jard. Bot. Madrid* 51(1): 147-148. [Corol., Ecol., Taxon.].
- AEDO, C.; CASTROVIEJO, S.; HERRERO, A.; ROMERO ZARCO, C.; SALGUEIRO, F.J. & VELAYOS, M. 2000. *Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. VII (II). Leguminosae (partim)*. 579-1119 pp Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- AEDO, C.; CASTROVIEJO, S.; ROMERO ZARCO, C.; SÁEZ, L.; SALGUEIRO, F.J. & VELAYOS, M. 1999. *Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. VII (I). Leguminosae (partim)*. 578 pp Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- AEDO, C.; HERRÁ, C.; LAÍNIZ, M.; LORIENTE, E.; MORENO MORAL, G. & PATALLO, J. 1985. Contribuciones al conocimiento de la flora montañesa, IV. *Anales Jard. Bot. Madrid* 42(1): 197-213. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.].
- AEDO, C.; HERRÁ, C.; LAÍNIZ, M. & MORENO MORAL, G. 1989. Contribuciones al conocimiento de la flora montañesa, VII. *Anales Jard. Bot. Madrid* 47(1): 145-166. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.].
- AEDO, C.; HERRÁ, C.; LAÍNIZ, M.; LORIENTE, E. & PATALLO, J. 1984. Contribuciones al conocimiento de la flora montañesa. III. *Anales Jard. Bot. Madrid* 41(1): 125-141. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.].
- AEDO, C. & HERRERO, A. 2005. *Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XXI. Smilacaceae-Orchidaceae*. 366 pp CSIC. Real Jardín Botánico, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- AEDO, C.; HERRERA, M.; PRIETO, F.A.F. & DíAZ, T.E. 1986. Datos sobre la vegetación arvensis de la Cornisa Cantábrica. *Lazaroa* 9: 241-254. [Corol., Fitos.].
- AEDO, C. & LAÍNIZ, M. 1991. Sobre la pretendida subsp. *juressi* de *Viola palustris*. *Anales Jard. Bot. Madrid* 49(1): 145. [Corol., Ecol., Taxon.].
- ACEDO, C. & LLAMAS, F. 1999. *The genus Bromus L. (Poaceae) in the Iberian Peninsula*. 293 pp Cramer J. (Ed.) Phanerogamarum Monographiae, XXII, Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- AEDO, C. & MUÑOZ GARMENDIA, F. 1996. Publicaciones botánicas y afines de las que M. Laínz es autor o coautor. *Anales Jard. Bot. Madrid* 54(1): 7-17. [Biblio.].
- AEDO, C.; MUÑOZ GARMENDIA, F. & NAVARRO, C. 1998. *Malus* Mill. In: F. Muñoz Garmendia & C. Navarro (eds.), *Flora iberica* 6: 438-442 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- AEDO, C. & VARGAS, P. 2003. *Seseli* L. In: G. Nieto Feliner, S.L. Jury & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 10: 202-215 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- AFFOLTER, J.M. 1985. A monograph of the genus *Lilaeopsis* (Umbelifereae). *Systematic Botany Monographs* 6: 1-140. [Corol., Ecol., Taxon., Flora.].
- AGABABIAN, M. 1997. *Centaurea* subg. *Centaurea* (Compositae): delimitation and distribution of sections and subsections. *Lagascalia* 19(1-2): 889-902. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- AGUIAR, C. 1992. Duas novas violetas para a flora portuguesa. *Anales Jard. Bot. Madrid* 50(1): 133-134. [Corol., Ecol., Taxon.].
- AGUIAR, C. 1992. *Viola hirta* L. (Violaceae), mais uma violeta nova para a flora portuguesa. *Anales Jard. Bot. Madrid* 50(2): 267. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].

- AGUIAR, S.; HERRERO NIETO, A. & QUINTANILLA, L.G. 2006. Confirmación citológica de la presencia de *Hymenophyllum wilsonii* Hook. en España. *Lazaroa* 27: 129-131. [Corol., Ecol., Taxon.].
- AGUIAR GONÇALVES, C.; PENAS MERINO, A. & LOUSA FERNANDES, M. 1998. Vegetación endémica, no rupícola, de las rocas ultrabásicas de Trás-os-Montes (NE de Portugal). *Itinera Geobot.* 11: 249-261. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- AIRA RODRÍGUEZ, M.J. & SAA OTERO, M.P. 1988. Contribución al conocimiento de la vegetación holocena (3000-2210 B.P.) de la provincia de Pontevedra a través del análisis polínico. *Anales Jard. Bot. Madrid* 45(2): 461-474. [Palin.].
- AIRA RODRÍGUEZ, M.J. 1990. Representatividad de la lluvia polínica en la sierra del Bocelo, I. Especies arbóreas. *Bol. Soc. Brot.* 63: 11-22. [Palin.].
- AIRA RODRÍGUEZ, M.J.; SAA OTERO, M.P. & TABOADA CASTRO, T. 1989. Estudios paleobotánicos y edafológicos en yacimientos arqueológicos de Galicia. *Série Arqueología e Investigación* 4: 1-134 Xunta de Galicia, Santiago de Compostela. [Palin.].
- AIZPURU, I. 2005. *Platanthera* Rich. In: C. Aedo & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 21: 77-81 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- AIZPURU OIARBIDE, I. & CATALÁN RODRÍGUEZ, P. 1987. Datos sobre la vegetación de fuentes y arroyos de aguas nacientes en las montañas de la cornisa vasco-cantábrica. *Lazaroa* 7: 273-279. [Palin.].
- ALARCÓN, M.L. & AEDO, C. 2001. Revisión del género *Cephalanthera* (Orchidaceae): en la Península Ibérica e Islas Baleares. *Anales Jard. Bot. Madrid* 59(2): 227-248. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol.].
- ALARCÓN, M.L. & AEDO, C. 2005. *Cephalanthera* Rich. In: C. Aedo & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 21: 54-58 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- ALBO, J.G. 1933. Datos cuantitativos del *Pinetum pinastri* estratificación y tipología de su suelo. *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat.* 33: 145-154. [Fitos.].
- ALDASORO, J.J. 1992. Números cromosómicos de plantas occidentales, 668-680. *Anales Jard. Bot. Madrid* 50(2): 247-249. [Corol., Ecol., Taxon., Cariol.].
- ALDASORO, J.J.; AEDO, C.; MUÑOZ, J.; DE HOYOS, D.; VEGA, J.C.; NEGRO, A. & MORENO, G. 1996. A survey on Cantabrian mires (Spain). *Anales Jard. Bot. Madrid* 54(1): 472-489. [Corol., Ecol., Taxon.].
- ALDASORO, J.J. & LAÍN, M. 1992. Algo sobre cosas que vienen llamándose *Viola kitaibeliana*. *Anales Jard. Bot. Madrid* 50(1): 131-132. [Corol., Ecol., Taxon.].
- ALDASORO, J.J. & LAÍN, M. 1992. Sobre la variabilidad morfológica de *Viola bubanii* Timb.-Lagr. *Anales Jard. Bot. Madrid* 50(2): 268. [Corol., Ecol., Taxon., Flora].
- ALDASORO, J.J. & LAÍN, M. 1993. De re chorologica, nova et vetera. VIII. *Anales Jard. Bot. Madrid* 51(1): 168-169. [Corol., Ecol., Taxon.].
- ALDASORO, J.J. & SÁEZ, L. 2005. *Ophrys* L. In: C. Aedo & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 21: 165-195 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- ALEJANDRE SÁENZ, J.A. 1995. Plantas raras, del Macizo Ibérico septentrional más que nada. *Fontqueria* 42: 51-82. [Corol., Ecol., Taxon.].
- ALLORGE, P. 1927. Sur la vegetation des tourbières a Sphaignes de la Galice. *C.R. Hebd. Séanc. Acad. Sci.* 184(4): 223-225. [Fitos.].
- ALLORGE, P. 1927. Sur quelques plantes rares ou interessantes de Galice. *Bull. Soc. Bot. France* 74: 947-953. [Corol., Ecol., Taxon.].
- ALLORGE, V. & ALLORGE, P. 1941. Plantes rares ou interessantes du NW de l'Espagne, principalement du Pays Basque. *Bull. Soc. Bot. France* 88: 226-254. [Corol., Ecol., Taxon.].
- ALONSO GONZÁLEZ-POSADA, J.L. 1975. *Aplicación de métodos estadísticos al estudio de la vegetación litoral de Baldayo*. Memoria de Licenciatura Universidade de Santiago-Facultade de Farmacia-Cátedra de Botánica, Santiago de Compostela. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- ALONSO LÓPEZ, J. 1820. *Consideraciones generales sobre varios puntos históricos, políticos y económicos a favor de la libertad y fomento de los pueblos. II. Geología, Climatología y Botánica de Ferrol y su comarca*. Imp. Repulles, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon.].
- ÁLVAREZ DÍAZ, R. & GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, E. 1989. Vegetación de estuarios gallegos. Marisma de Baldaio (La Coruña). *Lazaroa* 11: 29-35. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, I. (COMP.) 2001. *Claves de Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol I. Pteridophyta, Gymnospermae, Angiospermae (Lauraceae-Euphorbiaceae)*. 776 pp Real Jardín Botánico, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, I. 2003. Systematics of Eurasian and North African *Doronicum* (Asteraceae: Senecionae). *Ann. Missouri Bot. Gard.* 90(3): 319-389, Missouri. [Corol., Ecol., Taxon.].
- ÁLVAREZ GONZÁLEZ, J. 1910. *El Eucalipto glóbulus y la Repoblación arbórea*. 61 pp Imp. de Celestino Peón & C^a, Taboeja - Nieves (Pontevedra). [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- ÁLVAREZ GONZÁLEZ, J.G. 1996. Caracterización de las proteínas de semilla de *Pinus pinea* L. *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 7: 103-110. [Ecol., Hist., Silv.].
- ÁLVAREZ SOTELO, S. 1861. Yerbas, plagas, sabandijas y frutos medicinales de Galicia. *Rev. Univ. de este Reino.* 11-17. [Hist.].
- ÁLVAREZ VILLAVERDE, O. 1988. *Pedro Andrés Pourret, canónigo de la S.A.M.Y. de Santiago: (historia de un botánico francés en Compostela)*. Memoria de Licenciatura Universidade de Santiago-Departamento de Bioloxía Vexetal, Santiago de Compostela. [Hist.].
- ÁLVAREZ, R. & GONZÁLEZ, E. 1985. La degradación de la playa de La Magdalena (Cabanas, La Coruña). *Acta Científica Compostelana* 22: 927-939. [Corol., Ecol., Taxon.].
- ÁLVAREZ, R. & GONZÁLEZ, E. 1985. Vegetación de estuarios gallegos. Marisma de Carnota. La Coruña. *Acta Científica Compostelana* 21(3-4):163-340. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- ÁLVAREZ, R. & GONZÁLEZ, E. 1985. Vegetación de los estuarios gallegos. Marisma de Miño. Ría de Ares (La Coruña). *Stud. Bot.* 5: 49-56. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- ÁLVAREZ, R. & HORJALES, M. 1977. Contribución a la corología de *Cytisus ingramii* Blakleek. *Lagascalia* 7(1): 3-8. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- ÁLVAREZ, R. & MALVAR, M. E. 1979. Estudio comparativo de una lignosa de *Castanea sativa* Miller, con lignosa de *Eucalyptus globulus* Labill. *Trab. Comp. Biol.* 8: 127-142. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].

- ÁLVAREZ, R. 1970. *Estudio de la flora y vegetación de las playas de Galicia*. Tesis Doctoral (iné.) Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Fitos.].
- ÁLVAREZ, R. 1972. Estudio de la flora y vegetación de las playas de Galicia. *Trab. Comp. Biol.* 63(2): 36-65, Santiago de Compostela. [Corol., Ecol., Taxon.].
- ÁLVAREZ, R. 1973. Notas sobre la flora gallega. *Trab. Dept. Bot. Fisiol Veg. Madrid* 6: 7-14. [Corol., Ecol., Taxon.].
- ÁLVAREZ, R. 1977. Sobre la flora gallega. *Trab. Dept. Bot. Univ. Salamanca* 6: 5-6. [Corol., Ecol., Taxon.].
- AMIANO ECHEZARRETA, M.P. 1985. *Definición de la serie termocolina de Quercus robur en La Coruña y Pontevedra: distribución y ecología de Quercus suber*. Memoria de Licenciatura Universidade de Santiago-Facultade de Farmacia-Departamento de Botánica, Santiago de Compostela. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- AMICH GARCÍA, F. 1982. Algunas plantas del Valle de Sanabria (Zamora). *Anales Jard. Bot. Madrid* 39(1): 214-215. [Corol., Ecol., Taxon.].
- AMICH, F. & PEDROL, J. 1990. *Polycarpon* Loeffl. ex L. In: S. Castroviejo, M. Lainz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar. (eds.), *Flora iberica* 2: 161-167 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- AMICH, F. 1990. *Ortegia* Loeffl. ex L. In: S. Castroviejo, M. Lainz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar. (eds.), *Flora iberica* 2: 167-169 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- AMICH, F. 2009. *Anarrhinum* Desf. In: C. Benedí, E. Rico, J. Güemes & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 13: 224-231 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- AMICH, F.; SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, J.A. & FERNÁNDEZ DÍEZ, F.J. 1988. *Exsiccata Selecta Florae Ibericae*. 33 pp Facultatis Scientiarum Biologiarum. Universitatis Studii Salmantini, Salamanca. [Corol., Ecol., Taxon.].
- AMICH, F.J. 1991. Acerca de las subespecies de *Centaurea janeri* Graells. *Collect. Bot. (Barcelona)* 20: 255-257. [Taxon.].
- AMIGO J. & GIMÉNEZ DE AZCÁRATE, J. 1995. Los pastizales de *Bromion erecti* W.Koch en su posición finícola suroccidental. *Doc. Phytosoc.* 15: 127-139. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- AMIGO J. & PULGAR I. 2006. Apuntes sobre la flora gallega, XVII. *Stud. Bot.* 24: 45-54. [Corol., Ecol., Taxon.].
- AMIGO J. & ROMERO, M.I. 1999. Los abedulares de origen antrópico en Galicia: caracterización fitosociológica. *Stud. Bot.* 17: 37-51. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- AMIGO J.; GIMÉNEZ DE AZCÁRATE, J. & IZCO, J. 1993. Las comunidades de la *Clase Ononido-Rosmarinetea* Br. Bl. 1947 en su límite noroccidental ibérico (Galicia-NO de España). *Bot. Complutensis* 18: 81-97. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- AMIGO J.; GIMÉNEZ DE AZCÁRATE, J. & ROMERO, M.I. 1994. *Omphalodo nitidae - Coryletum avellanae*, a new mesophytic woodland community of the northwest Iberian Peninsula. *Bot. Helv.* 104: 103-122. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- AMIGO J.; IZCO J. & ROMERO M.I. 2004. Swamp alder woodlands in Galicia (NW Spain). phytosociological interpretation. Ecological and floristic contrast to western European swamp woodlands and delimitation versus riparian alder woodlands in southern Europe and northern Africa. *Phytocoenologia* 34(4): 613-638. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- AMIGO VÁZQUEZ, J. & NORMAN, G. 1995. Identification of site types important for rare ferns in an area of deciduous woodland in northwest. *Vegetatio* 116: 133-146. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- AMIGO VÁZQUEZ, J. & ROMERO BUJÁN, M.I. 1997. Comportamiento fitosociológico de *Smyrniium olusatrum* L. en el noroeste ibérico. *Lazaroa* 18: 153-164. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- AMIGO VÁZQUEZ, J. 1984. *Estudio de los matorrales y bosques de la Sierra del Caurel (Lugo)*. Tesis doctoral Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Fitos., Alóct.].
- AMIGO VÁZQUEZ, J. 2005. Los helechos en el noroeste ibérico y su interés para la conservación. *Recursos Rurais. Serie Cursos* 2: 11-22. [Corol., Ecol., Taxon., Bioind.].
- AMIGO VÁZQUEZ, J. 2007. Los herbazales terofíticos higronitrófilos en el noroeste de la Península Ibérica (*Bidentetea tripartitae* Tüxen, Lohmeyer & Preising ex von Rochow 1951). *Lazaroa* 27: 43-58. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- AMIGO VÁZQUEZ, J.; PULGAR SAÑUDO, Í. & GIMÉNEZ DE AZCÁRATE CORNIDE, J. 2005. *Guía da flora do Parque Natural "Serra da Enciña da Lastra"*. 95 pp Consellería de Medio Ambiente, Santiago de Compostela. [Corol., Ecol., Taxon., Flora].
- AMIGO VÁZQUEZ, J.; SILVA-PANDO, F.J.; GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, M.P.; ROZADOS LORENZO, M.J.; ROIS DÍAZ, M. & DÍAZ MAROTO, I. 2001. Diversidad florística en robledales atlánticos del noroeste de la Península Ibérica. *III Congreso Forestal Español* 3: 169-175. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- AMIGO, J. & GIMÉNEZ DE AZCÁRATE, J. 1989. Apuntes sobre la flora gallega, X. *Bol. Soc. Brot.* 63: 115-120. [Corol., Ecol., Taxon.].
- AMIGO, J. & NORMAN, G. 1993. La conservación de las fragas del río Eume: Valoraciones botánicas. In: Silva-Pando, F.J. & Vega Alonso, G. (eds.), *Actas I Congreso Forestal Español* 4: 15- 20. Grapol, S.A. Vigo. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- AMIGO, J. & PULGAR, Í. 2006. Apuntes sobre la flora gallega, XVII. *Stud. Bot.* 24: 45-54. [Corol., Ecol., Taxon.].
- AMIGO, J. & RODRÍGUEZ-GUTIÁN, M.A. 2010. Apuntes sobre la flora gallega, XVIII. *Botanica Complutensis* 34: 57-63. [Corol., Ecol., Taxon.].
- AMIGO, J. & ROMERO, M.I. 1995. Vegetación atlántica bajo clima mediterráneo: un caso en el noroeste ibérico. *Phytocoenologia* 22(4): 583-603. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- AMIGO, J. & ROMERO, M.I. 2005. Adiciones al catálogo de la flora gallega. *Bot. Complutensis* 29: 23-26. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.].
- AMIGO, J. 2005. Las saucedas riparias de *Salicion salvifoliae* en Galicia (Noroeste de España). *Lazaroa* 24: 67-81. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- AMIGO, J. 2006. Sobre a flora e a vexetación dos ríos de Galiza. *ADEGA Cadernos*, 14: 15-30. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- AMIGO, J.; BELLOT, F.†; BUIDE, M.; BUJÁN, M.; CASASECA, B.†; CASTRO, E.; FAGÚNDEZ, J.; GARCÍA MARTÍNEZ, X.R.; GUTIÁN, J.; GUTIÁN, P.; IZCO, J.; LARRINAGA, A.R.; LOUZÁN, R.L.; MEDRANO, M.; MOURIÑO, J.; ORTIZ, S.; PULGAR, Í.; QUINTANILLA, L.G.; RIAL, V.; 2007.

- Aportaciones corológicas a la flora gallega del Herbario SANT. *Bol. BIGA* 2: 125-132. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- AMIGO, J.; BUJÁN, M. & ROMERO, M.I. 1991. Revision taxonomique du genre *Setaria* (Gramineae) dans la Péninsule Ibérique. *Bulletin de la Société Botanique de France* 138(2): 155-165. [Corol., Ecol., Taxon.]
- AMIGO, J.; GIMÉNEZ DE AZCÁRATE, J.; GUITIÁN, P. & GUITIÁN, J. 1988. Apuntes sobre la flora gallega VIII. *Bol. Soc. Brot.* 61:251-258. [Corol., Ecol., Taxon.]
- AMIGO, J.; GIMÉNEZ, J.; GUITIÁN, P. & GUITIÁN, J. 1988. Apuntes sobre la Flora galega VIII. *Bol. Soc. Brot. ser* 2. 60: 251-258. [Corol., Ecol., Taxon.]
- AMIGO, J.; GIMÉNEZ, J.; GUITIÁN, P. & GUITIÁN, J. 1988. Apuntes sobre la Flora Gallega, VIII. *Bol. Soc. Brot.* 61: 251-258. [Corol., Ecol., Taxon.]
- AMIGO, J.; GUITIÁN, J. & FERNÁNDEZ PRIETO, J.A. 1987. Datos sobre los bosques ribereños de aliso (*Alnus glutinosa*) cántabro-atlánticos ibéricos. *Monografías Universidad de Laguna, ser. Inf.* 22: 159-176. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.]
- AMIGO, J.; IZCO, J.; GUITIÁN, J. & ROMERO, M.I. 1998. Reinterpretación del robledal termófilo galaico-portugués: Rusco aculeati-Quercetum roboris. *Lazaroa* 19: 85-98. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.]
- AMIGO, J.; PULGAR, Í. & IZCO, J. 2010. Evidence of riverside ash tree forests in southern Galicia (northwestern Spain). *Lazaroa* 30: 181-189. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.]
- AMIGO, J.; QUINTANILLA, L.G. & ROMERO, M.I. 2005. *Pteridófitos* (División Pteridophyta). In: A. Regueiro (ed.), *Botánica*. 1: 176-268. Hércules Ediciones, S.A., A Coruña. [Corol., Ecol., Taxon.]
- AMO Y MORA, M. DEL 1861. *Distribución geográfica de las familias de las plantas Crucíferas, Leguminosas, Rosáceas, Salsoláceas, Amentáceas, Coníferas y Gramíneas de la Península Ibérica*. 463 pp Real Academia de Ciencias, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon.]
- AMO Y MORA, M. DEL 1871. *Flora Fanerogámica de la Península Ibérica ó Descripción de las plantas Cotyledóneas que crecen en España y Portugal. Tomo I. Endógenas ó Monocotyledóneas*. 636 pp Imprenta Indalecio Ventura, Granada. [Corol., Ecol., Taxon., Flora]
- AMO Y MORA, M. DEL 1872. *Flora Fanerogámica de la Península Ibérica ó Descripción de las plantas Cotyledóneas que crecen en España y Portugal. Tomo II. Dicotyledóneas Monoclamídeas*. 268 pp Imprenta Indalecio Ventura, Granada. [Corol., Ecol., Taxon., Flora]
- AMO Y MORA, M. DEL 1872. *Flora Fanerogámica de la Península Ibérica ó Descripción de las plantas Cotyledóneas que crecen en España y Portugal. Tomo III. Subclase 2ª de las Dicotyledóneas: Corolifloras*. 548 pp Imprenta Indalecio Ventura, Granada. [Corol., Ecol., Taxon., Flora]
- AMO Y MORA, M. DEL 1872. *Flora Fanerogámica de la Península Ibérica ó Descripción de las plantas Cotyledóneas que crecen en España y Portugal. Tomo IV. Subclase 3ª de las Dicotyledóneas: División 1ª Calicifloras, Gamopétalas ó las Dicotyledones monopétalas, Epiginas y Periginas*. 691 pp Imprenta Indalecio Ventura, Granada. [Corol., Ecol., Taxon., Flora]
- AMO Y MORA, M. DEL 1873. *Flora Fanerogámica de la Península Ibérica ó Descripción de las plantas Cotyledóneas que crecen en España y Portugal. Tomo V. Subclase 3ª de las Dicotyledóneas: División 2ª Calicifloras, Dialypétalas ó las Dicotyledones polipétalas, Epiginas y Periginas*. 645 pp Imprenta Indalecio Ventura, Granada. [Corol., Ecol., Taxon., Flora]
- AMO Y MORA, M. DEL 1873. *Flora Fanerogámica de la Península Ibérica ó Descripción de las plantas Cotyledóneas que crecen en España y Portugal. Tomo VI. Subclase 4ª de las Dicotyledóneas: Polipétalas Talamifloras*. 758 pp Imprenta Indalecio Ventura, Granada. [Corol., Ecol., Taxon., Flora]
- AMOEIRO MOSQUERA, J.A. 2006. Bosques y sierras de altura en los confines gallegos. *Quercus* 244: 14-16. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.]
- AMOR MORALES, Á.; NAVARRO ANDRÉS, F.; SÁNCHEZ ANTA, M.Á. & VALLE GUTIÉRREZ, C.J. 2006. *Ambrosia artemisiifolia* L. en la provincia Mediterránea ibérica occidental. *Stud. bot.* 25: 133-136. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- ANDREA COSTA, A. 2009. Taxonomy of an endemic *Aristolochia* (Aristolochiaceae) from the Iberian Peninsula. *Anales Jard. Bot. Madrid* 65(2): 173-178. [Corol., Ecol., Taxon., Cariol.]
- ANDRÉS, J.V. & GÜEMES, J. 2005. *Limodorum* Boehm. In: C. Aedo & A. Herrero (eds.), *Flora ibérica* 21: 58-61 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- ANDRÉS, J.V. & GÜEMES, J. 2005. *Listera* R. Br. In: C. Aedo & A. Herrero (eds.), *Flora ibérica* 21: 66-69 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- ANDREU MUÑOZ-OREA, J.M. 1985. *Los robledales de la Cuenca del Tambre: Distribución, Estructura, Influencia Humana*. Tesis Doctoral (iné.) Universidad de las Islas Baleares, Palma de Mallorca. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.]
- ANTELO, M.P.; ESCUDERO, J.C. & MOREY, M. 1979. Clasificación ecológica de prados en la zona de Berdia (La Coruña). *Pastos* 9(2): 22-31. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.]
- ANTELO, M.P.; ESCUDERO, J.C. & MOREY, M. 1980. Evaluación de la eficacia de la aplicación de técnicas de análisis de coincidencias y de correspondencias en la tipificación de comunidades de bosque y matorral en Berdia (La Coruña). *Stvdia Oecologica* 1: 141-156. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos., Silv.]
- ARENAS POSADA, J.A. & GARCÍA MARTÍN, F. 1993. Atlas carpológico y corológico de la subfamilia Apioideae Drude (Umbelliferae) en España peninsular y Baleares. *Ruizia* 12: 248 pp. [Corol., Ecol., Taxon., Cariol., Hist.]
- ARENES, J. 1949. Les races lusitaniques de *Centaurea paniculata* sensu latissimo. *Agron. Lusit.* 11(1): 6-37. [Corol., Ecol., Taxon.]
- ARESES VIDAL, R. 1948. *Historia de un Herbario*. Imp. J. Antúnez, Pontevedra. [Hist.]
- ARESES VIDAL, R. 1953. *Nuestros parques y jardines. Galicia I, Pontevedra*. Escuela Especial de Ingenieros de Montes, Madrid. [Flora, Cult.]
- ARGÜELLES SÁEZ, J.M. 1996. Manuel Laínz, S.J., y la exploración de los montes cántabro-astur-galaicos. *Fontqueria* 44: 263-268. [Corol., Ecol., Taxon., Hist.]
- ARGÜELLES, J.M.; CARLÓN, L.; GÓMEZ CASARES, G.; GONZÁLEZ DEL VALLE, J.M.; LAÍNZ, M.; MORENO MORAL, G. & SÁNCHEZ PEDRAJA, Ó. 2005. Contribuciones al conocimiento de la Flora Cantábrica, VII. *Bol. Cien. Nat. R.I.D.E.A.* 49: 147-193. [Corol., Ecol., Taxon.]
- ARNEDO LÓPEZ, A. 1985. *Definición de la serie termocolina*

- de *Quercus robur* en La Coruña y Pontevedra: distribución y ecología de *Arbutus unedo*. Memoria de Licenciatura Universidade de Santiago-Facultade de Farmacia-Departamento de Botánica, Santiago de Compostela. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- ASLA RAMÍREZ, D. 1986. *Delimitación del subpiso bioclimático termocolino en las provincias de La Coruña y Pontevedra a través de especies bioindicadoras*: *Arundo donax* L., *Helichrysum foetidum* (L.) Cass., *Senecio mikanioides* Otto ex Walpers. Memoria de Licenciatura Universidade de Santiago-Facultade de Farmacia-Departamento de Botánica e Botánica Ecolóxica, Santiago de Compostela. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- AZURMENDI, F.; BARBEITO, T & PORTO, D. 2007. Brañas de Xestoso: una turbera protegida, aunque amenazada. *Quercus* 259: 26-32. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- BACELAR, H. DE; SILVA-PANDO, F.J. & PINTO DA SILVA, A.R. 1989. O genero *Ehrharta* na Europa. A proposito da ocorrencia da *E. calycina* Sm. em Portugal e na Espanha. In: F.J. Silva-Pando (ed.), *Sobre flora y vegetación de Galicia*: 95-99 Xunta de Galicia. Consellería de Agricultura, Santiago de Compostela. [Corol., Ecol., Taxon.].
- BAHILLO VARELA, L. 1990. *Vegetación y flora de los líquenes epítitos de la cuenca del río Oitaven (Pontevedra)*. Tesis doctoral, Santiago de Compostela. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- BAÑARES, A.; BERMEJO, E.; BLANCA, G.; DOMÍNGUEZ, F.; GÜEMES, J.; MORENO, J.C. & ORTIZ, S. 2001. La conservación de la flora en España y el atlas de flora amenazada. In: S.E.C.F.-Junta de Andalucía (eds.), *Actas III Congreso Forestal Español* 3:161-168. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Fitos., Alóct., Bioind.].
- BAÑARES, Á.; BLANCA G.; GÜEMES, J.; MORENO J.C. & ORTIZ S. (EDS.) 2004. *Atlas y Libro Rojo de la Flora Vasculare Amenazada de España*. 1069 pp Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Alóct.].
- BAÑARES, Á.; BLANCA G.; GÜEMES, J.; MORENO, J.C. & ORTIZ, S. (EDS.) 2007. *Atlas y Libro Rojo de la Flora Vasculare Amenazada de España. Adenda 2006*. 92 pp Dirección General para la Biodiversidad-Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Alóct.].
- BAÑARES, Á.; BLANCA, G.; GÜEMES, J.; MORENO, J.C. & ORTIZ, S. (EDS.) 2008. *Atlas y Libro Rojo de la Flora Vasculare Amenazada de España. Adenda 2008*. 155 pp. Dirección General de Medio Natural y Política Forestal (Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino)-Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Alóct.].
- BAONZA, J.; MEDINA, L. & MONTOUTO, Ó. 2003. Cartografía Corológica Iberica. Aportación 125. *Bot. Complutensis* 27: 201-215. [Corol., Ecol., Taxon.].
- BAONZA, J.; MEDINA, L. & MONTOUTO, Ó. 2006. Conservación de una planta medicinal y de turbera, *Menyanthes trifoliata*, en España y en la Comunidad de Madrid. *Conservación Vegetal* 10: 11-13. [Corol., Ecol., Taxon., Fitot.].
- BARA, S.; RIGUEIRO, A.; GIL SOTRES, M.C. & ALONSO, M. 1984. Mejora de un suelo de brezal hiperhúmedo por la introducción de *Pinus radiata*. *Bol. Est. Central Ecol.* 13(26): 3-16. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- BARA, S.; RIGUEIRO, A.; GIL SOTRES, M.C.; MANSILLA VÁZQUEZ, P.M. & ALONSO, M. 1983. Efectos ecológicos del *Eucalyptus globulus* en Galicia. Estudio comparativo con *Pinus pinaster* y *Quercus robur*. *Monografías I.N.I.A.* 50: 1-381. [Corol., Ecol., Taxon., Silv.].
- BARRA LÁZARO, A. 1982. Sobre algunos *Crocus* españoles. *Anales Jard. Bot. Madrid* 39(2): 541-543. [Corol., Ecol., Taxon.].
- BARRA LÁZARO, A. 2000. Dos nuevas variedades de *Narcissus triandrus* L. (Amaryllidaceae). *Anales Jard. Bot. Madrid* 58(1): 184-186. [Corol., Ecol., Taxon.].
- BARRA, A. & LÓPEZ GONZÁLEZ, G. 1982. Notas sueltas sobre el género *Narcissus* en España. *Anales Jard. Bot. Madrid* 39(1): 67-78. [Corol., Ecol., Taxon.].
- BARRA, A. & LÓPEZ, G. 1994. Sobre la identidad de *Narcissus minor* L. (Amaryllidaceae) y plantas afines. *Anales Jard. Bot. Madrid* 52(2): 171-178. [Corol., Ecol., Taxon.].
- BARRERA MARTÍNEZ, I. 1980. *Asplenium septentrionale* Hoffm. y *Asplenium cuneifolium* Viv. en Galicia. *An. R. Acad. Nac. Farm.* 46: 125-126, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- BARRERA MARTÍNEZ, I. 1980. *Os fentos de Galicia. Revisión iconográfica dos Pteridófitos de Galicia*. Edicións do Castro, Sada, A Coruña. [Corol., Ecol., Taxon.].
- BARRERA MARTÍNEZ, I. 1986. Citas pteridológicas. *Acta Bot. Malac.* 11: 289-290. [Corol., Ecol., Taxon.].
- BARRETO CALDAS, F.; HONRADO, J.J. & NEPOMUCENO ALVES, H. 1999. *Senecio doria* subsp. *legionensis* (Compositae) in Portugal. *Anales Jard. Bot. Madrid* 57(1): 171-172. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- BARROS, A. 1999. *A Fritillaria pirenaica*: tan hermosa como rara. *A Mobella* (6): 20. [Corol., Ecol., Taxon.].
- BASANTA ALNES, M. 1983. *Estructura de los sistemas de matorral de la cuenca del Tambre (La Coruña)*. Tesis doctoral Facultad de Biología, Universidad de Santiago, Santiago de Compostela. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- BASANTA, M.; DÍAZ VIZCAINO, E. & CASAL, M. 1987. *Structure of shrubland communities in Galicia (NW Spain)*. In: J. A. Werger & cols. (eds.), *International Symposium on vegetational structure*. 14-18 July 1987. University of Utrecht. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- BAUER MANDERSCHIED, E. 1980. *Los montes de España*. 610 pp. Ministerio de Agricultura. Madrid. [Flora, Silv.].
- BAYER, EHR. 1993. *Erica* L. In: S. Castroviejo, C. Aedo, C. Gómez Campo, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner, E. Rico, S. Talavera & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 4: 485-506 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- BAYER, E. & LÓPEZ, G. 1994. Observaciones sobre el género *Deschampsia* (Gramineae) en la Península Ibérica. *Anales Jard. Bot. Madrid* 52(1): 53-65. [Corol., Ecol., Taxon.].
- BAYER, E. & LÓPEZ GONZÁLEZ, G. 1996. Una especie olvidada de *Thapsia* (Umbelliferae): *Th. minor* Hoffmanns. & Link. *Anales Jard. Bot. Madrid* 54(1): 265-272. [Corol., Ecol., Taxon.].
- BAYON, E. 1988. Números cromosómicos de plantas occidentales, 508-520. *Anales Jard. Bot. Madrid* 45(2): 495-500. [Corol., Ecol., Taxon., Cariol.].
- BÉGUINOT, A. 1909. *Revisión monográfica del género Romulea Maratti*. *Studio biologico*. 1-440 Genova: Tip. Ciminago, Génova. [Corol., Ecol., Taxon.].
- BELLOT, F. 1945. Contribución a la flora gallega. Adiciones y correcciones. *Farmacognosia* 7(4): 77-82. [Corol., Ecol., Taxon.].

- BELLOT, F. 1947. Revisión crítica de las especies del género *Hippocrepis* de la Península e Islas Baleares. *Anales Jard. Bot. Madrid* 7: 197-334. [Corol., Ecol., Taxon.,].
- BELLOT, F. 1949. Las comunidades de *Pinus pinaster* sol. in Aiton en el occidente de Galicia. *Anales Edaf. Fisiol. Veg.* 8: 75-119. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.,].
- BELLOT, F. 1950. El análisis polínico de las zonas higroturbosas de la Sierra de Xerés en relación con la presencia de *Pinus pinaster* Sol. in Aiton y *Pinus sylvestris* L. *Agron. Lusit.* 12(3): 481-491. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos., Palin.,].
- BELLOT, F. 1950. Mantissa Stirpium Gallaeciae. *Trab. Jard. Bot. Santiago* 1: 0-0. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.,].
- BELLOT, F. 1951. Adiciones a la flora gallega. *Anales Jard. Bot. Madrid* 10(1): 383-387. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.,].
- BELLOT, F. 1951. Notas sobre la Durilignosa en Galicia. *Trab. Jard. Bot. Santiago* 4: s/p. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.,].
- BELLOT, F. 1951. Novedades fitosociológicas gallegas. *Trab. Jard. Bot. Santiago* 4: s/p. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.,].
- BELLOT, F. 1951. *Ophrys atrata* Lindl. en Galicia. *Trab. Jard. Bot. Santiago* 3: 0-0. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.,].
- BELLOT, F. 1951. Sinopsis de la vegetación de Galicia. *Anales Jard. Bot. Madrid* 10(1): 389-444. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.,].
- BELLOT, F. 1952. Novedades fitosociológicas gallegas (Segunda nota). *Trab. Jard. Bot. Santiago* 6: 5-11. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.,].
- BELLOT, F. 1952. Plantas medicinales de Galicia. *Col. Of. Farmacéuticos Lugo*, Lugo. [Corol., Taxon., Etno., Fitoq., Fitot.,].
- BELLOT, F. 1956. *Pourret, Colmeiro, Planellas y Antonio Casares Gil (la escuela botánica compostelana)*. Secretariado de Publicaciones, Universidad de Santiago de Compostela., Santiago de Compostela. [Hist.,].
- BELLOT, F. 1964. Sobre *Phragmitetea* en Galicia. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 22: 61-80. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.,].
- BELLOT, F. 1965. La vegetación de Galicia. *An. R. Acad. Nac. Farm.* 4: 171-197. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.,].
- BELLOT, F. 1968. La vegetación de Galicia. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 24: 3-306. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.,].
- BELLOT, F. 1969. Vegetación de la España atlántica. *V Simposio de Flora Europea*: 39-47, Sevilla. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.,].
- BELLOT, F. 1974. La vegetación de Cuntis (Pontevedra). *An. R. Acad. Nac. Farm.* 21(3-4): 19-27. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.,].
- BELLOT, F. 1978. *El tapiz vegetal de la Península Ibérica*. 421 pp H. Blume Ediciones, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.,].
- BELLOT, F. 1980. Fitoterapia supersticiosa de Galicia. *An. R. Acad. Nac. Farm.* 46: 439-468. [Fitot.,].
- BELLOT, F. & ÁLVAREZ, R. 1951. La asociación *Uleto-Ericetum cinerae* y los valores del pH de su rizosfera. *Trab. Jard. Bot. Santiago* 4: s/p. [Fitos.,].
- BELLOT, F. & CARBALLAL, R. 1979. El bosque caducifólio gallego. *An. R. Acad. Nac. Farm.* 45: 439-461. [Ecol., Fitos.,].
- BELLOT, F. & CASASECA, B. 1952. El *Quercetum suberis* en el límite Noroccidental de su área. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 11(1): 479-502. [Fitos.,].
- BELLOT, F. & CASASECA, B. 1954. Adiciones a la flora de Galicia. *Trab. Jard. Bot. Santiago* 7: 19-22. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.,].
- BELLOT, F. & CASASECA, B. 1958. Primera contribución al estudio fitosociológico de los prados gallegos. *Trab. Jard. Bot. Santiago* 8: 1-40. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.,].
- BELLOT, F. & CASASECA, B. 1960. Adiciones y correcciones a la flora de Galicia. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 17(1): 233-248. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.,].
- BELLOT, F. & CASASECA, B. 1963. *Senecieto-Juncetum acutiflori* Br.-Bl. et Tx. 1952 en Galicia. *Trab. Jard. Bot. Santiago* 9: 5-22. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.,].
- BELLOT, F. & CASASECA, B. 1967. *Vegetación y mapa de Vegetación de la provincia de la Coruña*. In: S. Mensua. (ed.) *Estudio Agrobiológico de la Provincia de la Coruña*, Santiago de Compostela. [Fitos.,].
- BELLOT, F. & CASASECA, B. 1968. Notas sobre la flora gallega. *Trab. Dept. Bot. Fisiol. Veg. Madrid* 1(1): 51-56. [Corol., Ecol., Taxon.,].
- BELLOT, F.; CASASECA, B. & CASTROVIEJO, S. 1986. Vegetación y Mapa de Vegetación de la provincia de la Pontevedra. In: B. Sánchez (ed.) *Estudio Agrobiológico de la Provincia de la provincia de Pontevedra*. Misión Biológica de Galicia, Pontevedra. [Fitos.,].
- BELLOT RODRÍGUEZ, F.; CASASECA MENA, B. & RON ÁLVAREZ, M.E. 1968. Notas fitogeográficas y críticas (I). *Trab. Dept. Bot. Fisiol. Veg. Madrid* 1(3): 117-123. [Corol., Ecol., Taxon.,].
- BELLOT, F.; LAÍN, M. & SELJAS, E. 1952. *Primera contribución al estudio fitogeográfico de Lugo*. Col. Of. Farmacéuticos Lugo, Lugo. [Corol., Fitos.,].
- BELLOT, F. & VIÉITEZ, E. 1945. Primeros resultados del análisis polínico de las Turberas galaicas. *Anales Edaf. Fisiol. Veg.* 4(2): 1-26. [Palin.,].
- BELMONTE, J.; ROURE, J.M. & MARCH, X. 2000. Aerobiology of Vigo, North-Western Spain: atmospheric pollen spectrum and annual dynamics of the most important taxa, and their clinical importance for allergy. *Aerobiology* 14: 155-163. [Palin.,].
- BEMMERLEIN, E. 1985. *Unter suchungen zur Mauervegetation in N.W.-Iberian*. Tesina. Erlangen-Nurnberg (RFA), 91 pp. [Fitos.,].
- BENEDÍ, C. 1987. Plantas falsas. *Anales Jard. Bot. Madrid* 44(2): 499-505. [Taxon.,].
- BENEDÍ, C. 1997. *Buxus* L. In: S. Castroviejo, C. Aedo, C. Benedí, M. Laínz, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner & J. Paiva (eds.), *Flora iberica* 8: 186-189 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.,].
- BENEDÍ, C. 1997. *Chamaesyce* Gray In: S. Castroviejo, C. Aedo, C. Benedí, M. Laínz, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner & J. Paiva (eds.), *Flora iberica* 8: 286-297 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.,].
- BENEDÍ, C. 1997. *Euonymus* L. In: S. Castroviejo, C. Aedo, C. Benedí, M. Laínz, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner & J. Paiva (eds.), *Flora iberica* 8: 175-179 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.,].
- BENEDÍ, C. 1997. *Ilex* L. In: S. Castroviejo, C. Aedo, C. Benedí, M. Laínz, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner & J. Paiva (eds.), *Flora iberica* 8: 182-185 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.,].
- BENEDÍ, C. 2000. *Anthyllis* L. In: S. Talavera, C. Aedo, S. Castroviejo, A. Herrero, C. Romero Zarco, F.J. Salgueiro

- & M. Velayos (eds.), *Flora iberica* 7(2): 829-863 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- BENEDÍ, C. 2009. *Bartsia* L. In: C. Benedí, E. Rico, J. Güemes & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 13: 501-505 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- BENEDÍ, C. 2009. *Buddleja* L. In: C. Benedí, E. Rico, J. Güemes & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 13: 41-43 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- BENEDÍ, C. 2009. *Parentucellia* Viv. In: C. Benedí, E. Rico, J. Güemes & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 13: 509-512 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- BENEDÍ, C. 2009. *Verbascum* L. In: C. Benedí, E. Rico, J. Güemes & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 13: 49-97 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- BENEDÍ, C. & GÜEMES, J. 2009. *Chaenorhinum* (DC.) Rchb. In: C. Benedí, E. Rico, J. Güemes & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 13: 167-198 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- BENEDÍ, C. & HINZ, P.-A. 2009. *Digitalis* L. In: C. Benedí, E. Rico, J. Güemes & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 13: 341-357 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- BENEDÍ, C.; MOLERO, J.; SIMON, J. & VICENS, J. 1997. *Euphorbia* L. In: S. Castroviejo, C. Aedo, C. Benedí, M. Laínz, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner & J. Paiva (eds.), *Flora iberica* 8: 210-285 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- BENEDÍ, C. & ORELL, J.J. 1992. Taxonomy of the genus *Chamaesyce* in the Iberian Peninsula and the Balearic Islands. *Collect. Bot. (Barcelona)* 21: 9-55. [Corol., Ecol., Taxon.]
- BENEDÍ, C.; RICO, E.; GÜEMES, J. & HERRERO, A. 2008. *Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIII. Plantaginaceae-Scrophulariaceae*. 677 pp Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- BENEDÍ, C. & SORIANO, I. 2009. *Lathraea* L. In: C. Benedí, E. Rico, J. Güemes & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 13: 536-539 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- BENEDÍ GONZÁLEZ, C. 1998. Consideraciones sobre el género *Anthyllis* L. (Loteae-Leguminosae) y su tratamiento en Flora iberica. *Anales Jard. Bot. Madrid* 56(2): 279-304. [Corol., Ecol., Taxon., Cariol.]
- BENEDÍ GONZÁLEZ, C. & ROVIRA LÓPEZ, A.M. 1987. Aportación al conocimiento taxonómico de *Verbascum blattaria* L. y *Verbascum virgatum* Stokes. *Anales Jard. Bot. Madrid* 44(2): 381-392. [Corol., Ecol., Taxon.]
- BENITO ALONSO, J.L. & BUENO, G. 2003. Relación aproximada de las plantas vasculares descritas para la flora ibero-macaronésica en los años 2001 y 2002. *Boletín de la Asociación de Herbarios Ibero-Macaronésicos* 6: 6-10. [Corol., Ecol., Taxon.]
- BENITO ALONSO, J.L. (EDS.) 1995. Noticia de la primera campaña de la AHIM (Ancares-Caurel, Junio de 1994). *Boletín de la Asociación de Herbarios Ibero-Macaronésicos* 0: 9-12. [Corol., Ecol., Taxon.]
- BENITO ALONSO, J.L. 1998. Relación aproximada de las plantas vasculares descritas para la flora ibero-macaronésica en 1997. *Boletín de la Asociación de Herbarios Ibero-Macaronésicos* 3: 11-14. [Corol., Ecol., Taxon.]
- BENITO ALONSO, J.L. 1999. Relación aproximada de las plantas vasculares descritas para la flora ibero-macaronésica en 1998. *Boletín de la Asociación de Herbarios Ibero-Macaronésicos* 4: 9-12. [Corol., Ecol., Taxon.]
- BENITO ALONSO, J.L. 2005. Relación aproximada de las plantas vasculares descritas para la flora ibero-macaronésica en 2003. *Boletín de la Asociación de Herbarios Ibero-Macaronésicos* 7: 16-18. [Corol., Ecol., Taxon.]
- BENITO ALONSO, J.L. 2007. Relación aproximada de las plantas vasculares descritas para la flora ibero-macaronésica en 2004. *Boletín de la Asociación de Herbarios Ibero-Macaronésicos* 8-9: 13-17. [Corol., Ecol., Taxon.]
- BENNETT, M. D.; BHANDOL, P. & LEITCH, I.J. 2000. Nuclear DNA Amounts in Angiosperms & their Modern Uses—807 New Estimates. *Ann. Bot.* 86: 859 - 909. [Cariol., Citol.]
- BERMEJO, T. & GUITIÁN, J.M. 2000. Fruit consumption by foxes and martens in NW Spain in autumn: A comparison of natural and agricultural areas. *Folia Zoologica* 49: 89-92. [Ecol.]
- BERNAL, M.; LAÍNIZ, M. & MUÑOZ GARMENDIA, F. 1990. *Dianthus* L. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar. (eds.), *Flora iberica* 2: 426-462 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- BERNÁRDEZ VILLEGAS, J.G. 2005. *Estudio florístico de la 'Illa de Ons', parque nacional marítimo-terrestre de las islas Atlánticas de Galicia*. Memoria de licenciatura 1-208 Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria, León. [Corol., Ecol., Taxon., Flora]
- BERNÁRDEZ VILLEGAS, J.G. 2006. *Estudio florístico de la 'Illa de Ons', parque nacional marítimo-terrestre de las islas Atlánticas de Galicia*. 436 pp Organismo autónomo parques nacionales. Ministerio de Medio Ambiente, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora]
- BERNIS, F. 1954. Revisión del Género *Armeria* Willd. con especial referencia a los grupos ibéricos. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 11(2): 5-287. [Corol., Ecol., Taxon.]
- BERNIS, F. 1955. Correcciones a la parte primera de la Revisión del Género *Armeria* Willd., con especial referencia a los grupos ibéricos. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 12(2): 379. [Corol., Ecol., Taxon.]
- BERNIS, F. 1955. Revisión del Género *Armeria* Willd. con especial referencia a los grupos ibéricos. (parte segunda). *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 12(2): 77-252. [Corol., Ecol., Taxon.]
- BERNIS, F. 1957. Revisión del Género *Armeria* Willd. con especial referencia a los grupos ibéricos. Parte segunda (Conclusión). *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 14: 259-432. [Corol., Ecol., Taxon.]
- BERTHET, P. 1990. *Opuntia* Miller In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar. (eds.), *Flora iberica* 2: 62-70 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- BLAKELOCK, R.A. 1953. *Cytisus ingrami*. Leguminosae. *Bot. Mag.* 169(4): 211-215. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- BLANCA, G. 1993. *Draba* L. In: S. Castroviejo, C. Aedo, C. Gómez Campo, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F.

- Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner, E. Rico, S. Talavera & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 4: 203-221 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- BLANCA, G. 1997. *Ribes* L. In: S. Castroviejo, C. Aedo, M. Laínz, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner & J. Paiva (eds.), *Flora iberica* 5: 86-94 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- BLANCA, G. 2001. *Pinguicula* L. In: J. Paiva, F. Sales, I.C. Hedge, C. Aedo, J.J. Aldasoro, S. Castroviejo, A. Herrero & M. Velayos (eds.), *Flora iberica* 14: 81-95 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- BLANCA, G. & DÍAZ DE LA GUARDIA, C. 1998. *Prunus* L. In: F. Muñoz Garmendia & C. Navarro (eds.), *Flora iberica* 6: 444-466 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- BLANCHÉ, C. & MOLERO, J. 1986. *Delphinium* L. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 1: 242-251 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- BLANCHÉ, C.; MOLERO, J.; ROVIRA, A.M.; SIMON, J. & BOSCH, M. 1997. *Delphinium* L. subgen. *Delphinium* in the Iberian Peninsula and North Africa: A new taxonomic approach. *Lagasalia* 19(1-2): 59-82. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- BLANCO FERNÁNDEZ, A. 1986. *Contraposición de los subpisos bioclimáticos termocolino y montano en las provincias de La Coruña y Pontevedra a través de especies bioindicadoras autóctonas: Ulex micranthus Lange, Genista triacanthos Brot., Genista florida L.* Tesina licenciatura (iné.) Universidade de Santiago-Facultade de Farmacia-Departamento de Botánica e Botánica Ecolóxica, Santiago de Compostela. [Ecol., Bioind.].
- BLANCO, E.; MACÍA, M.J. & MORALES, R. 1999. Medicinal and veterinary plants of El Caurel (Galicia, northwest Spain). *Journal of Ethnopharmacology* 65(2): 113-124. [Corol., Ecol., Taxon., Etno., Fitoq., Fitot.].
- BLANCO, P. 1993. *Salix* L. In: S. Castroviejo, C. Aedo, S. Cirujano, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, C. Navarro, J. Paiva & C. Soriano (eds.), *Flora iberica* 3: 477-517 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- BLANCO-DIOS, J.B. 1999. *Catálogo de la Flora Vascular. Parque Natural Monte Aloia*. 71 pp. Consellería de Medio Ambiente. Xunta de Galicia, Santiago de Compostela. [Flora].
- BLANCO-DIOS, J.B. 2007. Estudio morfológico de una zona híbrida entre *Armeria beirana* y *A. pubigera* (Plumbaginaceae) en el noroeste de la Península Ibérica. *Anales Jard. Bot. Madrid* 64(2): 229-235. [Corol., Ecol., Taxon., Cariol., Citol.].
- BLANCO-DIOS, J.B. 2008. Contribución al conocimiento de la flora vascular de la Isla de Ons. *Bol. BIGA* 4: 47-58. [Corol., Ecol., Taxon.].
- BLANCO-DIOS, J.B. 2008. Notas sobre la flora del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia. *Acta Bot. Malac.* 33: 1-4. [Corol., Ecol., Taxon.].
- BLANCO-DIOS, J.B. 2010. *Catálogo de la Flora Ornamental de Pontevedra*. Concello de Pontevedra. Ed. Duher. Pontevedra. [Ecol., Fitos., Alóct., Cult.].
- BONNIER, G. 1912. *Flore complète illustrée en couleurs de France. Tomo VI*. 103 pp Librairie Générale de l'Enseignement, Paris. [Flora].
- BORJA CARBONELL, J. 1968. Revisión de las especies españolas del género *Lythrum* L. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 23: 145-170. [Corol., Ecol., Taxon.].
- BOUHIER, A. 1979. La Galice. Essai géographique d'analyse et d'interprétation d'un vieux complexe agraire. *Imprimerie Yonnaise. La Roe-sur-Yon (Vendée)*. [Ecol., Etno., Silv.].
- BOYCE, P. 1993. *The genus Arum*. 196 pp The Royal Botanic Gardens, Kew. [Corol., Ecol., Taxon., Cariol.].
- BRAUN-BLANQUET, J.; PINTO DA SILVA, A.R. & ROZEIRA, A. 1956. Resultats de deux excursions geobotaniques a travers le Portugal Septentrional et Moyen. II. *Agron. Lusit.* 17(3): 167-234. [Corol., Ecol., Taxon.].
- BRAUN-BLANQUET, J.; PINTO DA SILVA, A.R. & ROZEIRA, A. 1961. Resultats de trois excursions geobotaniques a travers de Portugal Septentrional et Moyen. III. *Agron. Lusit.* 23(4): 229-321. [Corol., Ecol., Taxon.].
- BUADES, A. 1987. Cuatro táxones, de interés corológico, del NW de la provincia de Soria. *Anales Jard. Bot. Madrid* 44(2): 550-551. [Corol., Ecol., Taxon.].
- BUCH, H. 1951. Über die Flora und Vegetation Nordwest Spaniens. *Societas Scientiarum Fennica. Commentationes Biologicae* 10(17): 1-98. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- BUENO, A.G.; GUTIÉRREZ BUSTILLO, M. & NAVARRO, C. 1985. La contribución a la Botánica de B. Lázaro Ibiza (1858-1921): Índice de novedades nomenclaturales (plantas vasculares) y tipificación de táxones específicos. *Lazaroa* 8: 353-370. [Taxon., Hist.].
- BUIDE, M.L.; DÍAZ PEROMINGO J.A. & GUITIÁN, J. 2002. Flowering phenology and female reproductive success in *Silene acutifolia* Link ex Rohrb. *Pl. Ecol.* 163: 93-103. [Ecol.].
- BUIDE, M.L. & GUITIÁN, J. 2002. Breeding System in the Dichogamous Hermaphrodite *Silene acutifolia* (Caryophyllaceae). *Ann. Bot.* 90: 691-699. [Cariol., Citol.].
- BUIDE, M.L.; SÁNCHEZ, J.M. & GUITIÁN, J. 1998. Ecological characteristics of the flora of the Northwest Iberian Peninsula. *Pl. Ecol.* 135: 1-8. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- BUJÁN, M. & CREMADES, J. 1989. Más sobre flora alóctona del NO peninsular. *Anales Jard. Bot. Madrid* 47(1): 256-257. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.].
- BUJÁN, M.; ROMERO BUJÁN, M.I. & AMIGO, J. 1990. Fragmenta chorologica occidentalia, 3152-3156. *Anales Jard. Bot. Madrid* 48(2): 240-241. [Corol., Ecol., Taxon.].
- BUJÁN, M.; ROMERO, M.I. & AMIGO, J. 1993. Distribución del género *Setaria* Beauv. (Poaceae) en Galicia. *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 4: 31-40. [Corol., Ecol., Taxon.].
- BUJÁN, M.; ROMERO, M.I. & CREMADES, J. 1989. Fragmenta chorologica occidentalia, 2370-2380. *Anales Jard. Bot. Madrid* 47(1): 223-224. [Corol., Ecol., Taxon.].
- BUJÁN, M.; ROMERO, M.I.; CREMADES, J. & AMIGO, J. 1989. Sobre flora alóctona del Noroeste Peninsular. *Anales Jard. Bot. Madrid* 45(2): 570-571. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.].
- BUJAN SACO, M. 1990. *Malas hierbas en viñedos de Galicia*. Tesis doctoral Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela. [Corol., Ecol., Fitos.].
- BURDET, H. M.; CHARPIN, A. & JACQUEMOUD, F. 1979. Types nomenclaturaux des taxons décrits par Boissier, Leresche et Levier á la suite de leurs excursions en Espagne de 1878 et 1879. *Mém. Soc. Bot. Geneve* 1: 63-82. [Corol., Taxon.].
- CABALLERO, A. 1942. Ilustraciones de la flora endémica

- española. *Anales Jard. Bot. Madrid* 2: 266-347. [Corol., Ecol., Taxon.]
- CABALLERO, A. 1946. Ilustraciones de la Flora endémica española. *Anales Jard. Bot. Madrid* 6(2): 549-591. [Corol., Ecol., Taxon.]
- CABALLERO, A. 1947. Ilustraciones de la Flora endémica española. *Anales Jard. Bot. Madrid* 7: 655-691. [Corol., Ecol., Taxon.]
- CALLEJA ALARCÓN, J.A.; SAINZ OLLERO, H. & DOMÍNGUEZ LOZANO, F. 2008. *Prunus lusitanica* L. *lusitanica* In: Bañares, Á.; Blanca, G.; Güemes, J.; Moreno, J.C. & Ortiz, S. (eds.), *Atlas y Libro Rojo de la Flora Vasculosa Amenazada de España. Addenda 2008*: 110-111. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Madrid [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- CAMAÑO, J.L. 2007. Contribución a la iconografía de la flora vascular de Galicia. *Bol. BIGA* 2: 111-124. [Corol., Ecol., Taxon.]
- CAMAÑO, J.L.; PINO PÉREZ, J.J.; SILVA-PANDO, F.J. & PINO PÉREZ, R. 2006. Asientos corológicos LOU, 2003. *Bol. BIGA* 1: 3-138. [Corol., Ecol., Taxon.]
- CAMAÑO PORTELA, J.L.; PINO PÉREZ, J.J.; SILVA-PANDO, F.J. & PINO PÉREZ, R. 2009. Asientos corológicos LOU, 2008. *Bol. BIGA* 6: 25-36. [Corol., Ecol., Taxon.]
- CAMAÑO PORTELA, J.L.; SILVA-PANDO, F.J.; PINO PÉREZ, J.J. & PINO PÉREZ, R. 2008. Asientos corológicos LOU, 2005. *Bol. BIGA* 4: 5-21. [Corol., Ecol., Taxon.]
- CAMPO SAAVEDRA, P. & AMIGO, J. 2010. Sobre el aislamiento de la población de *Cheliantes guanchica* C. Bolle (Sinopteridaceae, Monilophyta) en Galicia. *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 18: 65-73. [Corol., Ecol., Taxon.]
- CANABAL DURÁN, M.L. 1986. *Delimitación del subpiso bioclimático termocolino en las provincias de La Coruña y Pontevedra a través de especies bioindicadoras*: *Cistus psilosepalus* Sweet, *Cistus salvifolius* L. y *Daphne gnidium* L. Memoria de Licenciatura. Universidade de Santiago-Facultade de Farmacia-Departamento de Botánica e Botánica Ecolóxica, Santiago de Compostela. [Bioind.]
- CANDÁU, P. & TALAVERA, S. 1979. Polen y semillas de las especies de *Silene* Sect. *Erectorefractae* Chowdhuri. *Lagascalia* 8(2): 127-133. [Palin.]
- CANTÓ, P. 1981. Número cromosómico en algunos táxones del género *Serratula* L. (Asteraceae). *Lazaroa* 3: 189-195. [Cariol.]
- CANTÓ, P. 1984. Revisión del género *Serratula* L. (Asteraceae) en la Península Ibérica. *Lazaroa* 6: 7-80. [Corol., Ecol., Taxon.]
- CANTÓ, P.; RIVAS-MARTÍNEZ, S.; GREINWALD, R. & VAN RENSEN, I. 1997. Revisión de *Genista* L. sect. *Spartioides* Spach en la Península Ibérica y Baleares. *Lazaroa* 18: 9-44. [Corol., Ecol., Taxon.]
- CARBAJAL VILLAVERDE, R. & SERRANO PÉREZ, M. 2004. *Antirrhinum majus* subsp. *linkianum* (Boiss. & Reut.) Rothm. In: Bañares, Á.; Blanca G.; Güemes, J.; Moreno J.C. & Ortiz S. (eds.), *Atlas y Libro Rojo de la Flora Vasculosa Amenazada de España*. 588-589. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Madrid [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- CARBAJAL VILLAVERDE, R. & SERRANO PÉREZ, M. 2004. *Santolina melidensis* (Rodr. Oubiña & S. Ortiz) Rodr. Oubiña & S. Ortiz. In: Bañares, Á.; Blanca G.; Güemes, J.; Moreno J.C. & Ortiz S. (eds.), *Atlas y Libro Rojo de la Flora Vasculosa Amenazada de España*: 478-479. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Madrid [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- CARBAJAL VILLAVERDE, R.; SERRANO PÉREZ, M.; IRIONDO, J.M. & ALBERT, M.J. 2009. *Santolina melidensis* (Rodr. Oubiña & S. Ortiz) Rodr. Oubiña & S. Ortiz. In: Iriondo, J.M.; Albert, M.J.; Giménez Benavides, L.; Domínguez Lozano, F. & Escudero, A. (eds.), *Poblaciones en peligro: viabilidad demográfica de la Flora Vasculosa Amenazada de España*: 129-131. Dirección General de Medio Natural y Política Forestal. Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- CARBALLEIRA OCAÑA, A. 1977. *Efectos de Erica Australis L. sobre el crecimiento y la germinación de especies pratenses y su posible significado alelopático*. Tesis doctoral Universidade de Santiago-Facultade de Ciencias-Departamento de Botánica e Fisioloxía Vexetal, Santiago de Compostela. [Corol., Ecol., Cariol., Citol.]
- CARLÓN, L.; GÓMEZ CASARES, G.; LAÍN, M.; MORENO MORAL, G. & SÁNCHEZ PEDRAJA, Ó. 2002. A propósito de algunas *Orobanche* (Orobanchaceae) del noroeste peninsular y de su tratamiento en FLORA IBERICA vol. XIV (2001). *Documentos del Jardín Botánico Atlántico* 1: 1-45. [Corol., Ecol., Taxon.]
- CARLÓN, L.; GÓMEZ CASARES, G.; LAÍN, M.; MORENO MORAL, G. & SÁNCHEZ PEDRAJA, Ó. 2003. Más, a propósito de algunas *Orobanche* (Orobanchaceae) del norte y este de la Península Ibérica. *Documentos del Jardín Botánico Atlántico* 2: 1-45. [Corol., Ecol., Taxon.]
- CARLÓN, L.; GÓMEZ CASARES, G.; LAÍN, M.; MORENO MORAL, G.; SÁNCHEZ PEDRAJA, Ó. & SCHNEEWEISS, G.M. 2005. Más, a propósito de algunas *Orobanche* L. y *Phelipanche* Pomel (Orobanchaceae) del oeste del Paleártico. *Documentos del Jardín Botánico Atlántico* 3: 1-71. [Corol., Ecol., Taxon.]
- CARLÓN, L.; GÓMEZ CASARES, G.; LAÍN, M.; MORENO MORAL, G.; SÁNCHEZ PEDRAJA, Ó. & SCHNEEWEISS, G.M. 2008. Más, a propósito de algunas *Phelipanche* Pomel, *Boulardia* F. W. Schultz y *Orobanche* L. (Orobanchaceae) del oeste del Paleártico. *Documentos del Jardín Botánico Atlántico* 6: 3-125. [Corol., Ecol., Taxon.]
- CARRASCO, M.A. 1986. Notas de flora hispánica. *Trab. Dept. Bot. Univ. Salamanca* 13: 51-56. [Corol., Ecol., Taxon.]
- CARRASCO, M.A. 1994. *Cerintho gymandra* Gasparr (Boraginaceae) en la Península Ibérica. *Bot. Complutensis* 19: 75-82. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- CARRASCO, M.A.; GARCÍA-CAMACHO, R. & MARTÍN-BLANCO, C.J. 2005. Notas de flora hispánica, V. *Bot. Complutensis* 29: 27-29. [Corol., Ecol., Taxon.]
- CARRASCO, M.A. & MARTÍN-BLANCO, C.J. 1995. Consideraciones sobre el género *Kickxia* Dumort. (Scrophulariaceae) en la Península Ibérica. *Anales Jard. Bot. Madrid* 53(2): 213-217. [Cariol.]
- CARRASCO, M.A. & MONGE, C. 1991. Precisiones sobre el grupo *Aphanes microcarpa* en la Península Ibérica. *Candollea* 46: 101-106. [Taxon.]
- CARREIRA ÁLVAREZ, E. 1955. Contribución al estudio de la flora gallega. Plantas herborizadas en el valle de Burón (Lugo). *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 13: 499-532. [Corol., Ecol., Taxon.]
- CARREIRA ÁLVAREZ, E. 1962. Floras y pastos taramundeses (Lugo). *Bol. Inst. Est. Ast., supl. Cienc.* 5: 55-77. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.]
- CARREIRA PARRADO, R. 2004. *Linaria aguillonensis* (García

- Mart.) García Mart. & Silva Pando *In*: Bañares, Á.; Blanca G.; Güemes, J.; Moreno J.C. & Ortiz S. (eds.), *Atlas y Libro Rojo de la Flora Vasculosa Amenazada de España*: 768-769. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Madrid [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- CARREIRA PARRADO, R.M.; CARBAJAL VILLAVARDE, R. & SERRANO PÉREZ, M. 2004. *Armeria merinoi* (Bernis) Nieto Fel. & Silva Pando. *In*: Bañares, Á.; Blanca G.; Güemes, J.; Moreno J.C. & Ortiz S. (eds.), *Atlas y Libro Rojo de la Flora Vasculosa Amenazada de España*: 122-123. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Madrid [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- CARRETERO, J.L. 1981. El género *Echinochloa* Beauv. en el suroeste de Europa. *Anales Jard. Bot. Madrid* 38(1): 91-108. [Corol., Ecol., Taxon.].
- CARRETERO, J.L. 1984. Consideraciones sobre las amarantáceas ibéricas. *Anales Jard. Bot. Madrid* 41(2): 271-286. [Corol., Ecol., Taxon.].
- CARRETERO, J.L. 1986. Fragmenta chorologica occidentalia, 670-676. *Anales Jard. Bot. Madrid* 43(2): 439-440. [Corol., Ecol., Taxon.].
- CARRETERO, J.L. 1990. *Amaranthus* L. *In*: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar. (eds.), *Flora iberica* 2: 559-569 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- CARVAJAL, R.; SERRANO, M. & ORTIZ, S. 2006. Destruída una joya botánica en las Cies, dentro del Parque Nacional. *Quercus* 248: 66-67. [Corol., Ecol., Taxon.].
- CASAL, M. 1982. *Sucesión secundaria en vegetación de matorral de Galicia tras incendios*, Santiago de Compostela. [Fitos.].
- CASAL, M.; BASANTA, M. & GARCÍA NOVO, F. 1982. *Sucesión secundaria de la vegetación herbácea en áreas de matorral bajo repoblación, tras incendio*. 15 pp., Santiago de Compostela. [Fitos.].
- CASASECA, B. 1959. La vegetación y flora del término municipal de Santiago de Compostela. Primera parte: La vegetación. *Bol. Univ. Compostelana* 67: 297-349. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- CASASECA, B. 1960. *Estudio de la vegetación y flora del término municipal de Santiago de Compostela*. Tesis Doctoral (inéd.) Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela. [Corol., Fitos.].
- CASASECA, B. 1969. Los enclaves mediterráneos en la España Atlántico Europea. *V Simposio de Flora Europea* 49-52, Sevilla. [Ecol., Fitos.].
- CASASECA, B.; RICO, E.; GIRALDEZ, X. & GUILLÉN, A. 1991. Aportaciones al conocimiento del grupo *Achillea ptarmica* L. (Asteraceae) en la Península Ibérica. *Saussurea* 22: 83-94. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.].
- CASTRO, M.; FREIRE, L. & PEREIRO, E. 1986. Catálogo e distribución de plantas melíferas de Galicia. *Bol. Apícola* 97-110. [Corol., Etno.].
- CASTRO, M.; PRUNELL, A. & BLANCO-DIOS, J.B. 2007. *Guía das árbores autóctonas e ornamentais de Galicia*. 301 pp Edicións Xerais de Galicia, Vigo. [Corol., Ecol., Flora, Alóct.].
- CASTROVIEJO, M. 1988. *Fitoecología de los montes de Buio y Sierra de Xistral (Lugo)*. Consellería de Agricultura. Xunta de Galicia. Velograf., Santiago de Compostela. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- CASTROVIEJO, S. 1971. Sobre la flora gallega. *Trab. Dept. Bot. Fisiol Veg. Madrid* 3: 9-14. [Corol., Ecol., Taxon.].
- CASTROVIEJO, S. 1972. Notas preliminares sobre la vegetación del tramo occidental de la cordillera cantábrica (Sierra de los Ancares). *Asturnatura* 58-70. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- CASTROVIEJO, S. 1973. El área suroccidental de los brezales gallegos. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 30: 197-213. [Ecol., Fitos.].
- CASTROVIEJO, S. 1973. Notas preliminares sobre el dinamismo de la Sierra del Invernadeiro (Ourense). *Bol. Est. Central Ecol.* 2(4): 3-9. [Fitos.].
- CASTROVIEJO, S. 1973. Sobre la flora gallega, II. *Trab. Dept. Bot. Fisiol Veg. Madrid* 6: 15-22. [Corol., Ecol., Taxon.].
- CASTROVIEJO, S. 1975. Algunos datos sobre las comunidades nitrófilas vivaces (*Artemisietea vulgaris*) de Galicia. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 32(2): 489-502. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- CASTROVIEJO, S. 1975. Sobre la flora gallega, III. *Trab. Dept. Bot. Fisiol Veg. Madrid* 7: 11-17. [Corol., Ecol., Taxon.].
- CASTROVIEJO, S. 1977. *Estudio sobre la vegetación de la Sierra del Invernadeiro (Ourense)*. I.C.O.N.A. Ministerio de Agricultura, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- CASTROVIEJO, S. 1982. Números cromosómicos de plantas occidentales, 157-163. *Anales Jard. Bot. Madrid* 38(2): 507-514. [Corol., Ecol., Taxon., Cariol.].
- CASTROVIEJO, S. 1982. Sobre la flora gallega, IV. *Anales Jard. Bot. Madrid* 39(1): 157-165. [Corol., Ecol., Taxon.].
- CASTROVIEJO, S. 1984. Números cromosómicos de plantas occidentales, 280-289. *Anales Jard. Bot. Madrid* 40(2): 457-462. [Corol., Ecol., Taxon., Cariol.].
- CASTROVIEJO, S. 1986. *Aristolochia* L. *In*: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 1: 201-205 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- CASTROVIEJO, S. 1986. *Ceratophyllum* L. *In*: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 1: 207-208 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- CASTROVIEJO, S. 1986. *Lastrea* Bory *In*: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 1: 83-84 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- CASTROVIEJO, S. 1986. Notas sobre *Atriplex* L. ibéricas. *Anales Jard. Bot. Madrid* 43(2): 474-476. [Corol., Ecol., Taxon.].
- CASTROVIEJO, S. 1986. *Osmunda* L. *In*: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 1: 39 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- CASTROVIEJO, S. 1986. *Thelypteris* Schmidel *In*: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 1: 85-86 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- CASTROVIEJO, S. 1990. *Atriplex* L. *In*: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar. (eds.), *Flora iberica* 2: 503-513 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- CASTROVIEJO, S. 1990. *Halimione* Aellen *In*: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar. (eds.), *Flora iberica* 2: 513-515 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol.,

- Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- CASTROVIEJO, S. 1990. *Sarcocornia* A.J. Scott In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar. (eds.), *Flora iberica* 2: 528-531 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- CASTROVIEJO, S. 1995. Notas y comentarios sobre el género *Sedum* L. (Crassulaceae) y su tratamiento para Flora iberica. *Anales Jard. Bot. Madrid* 53(2): 271-279. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol.].
- CASTROVIEJO, S. 1995. *Rhynchospora modesti-lucennoi*, sp. nov. (Cyperaceae), from the western Mediterranean, Madagascar and Africa. *Nord. J. Bot.* 15: 567-570. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- CASTROVIEJO, S. 1997. *Escallonia* Mutis ex L. fil. In: S. Castroviejo, C. Aedo, M. Laínz, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner & J. Paiva (eds.), *Flora iberica* 5: 94-96 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- CASTROVIEJO, S. 1997. *Umbilicus* DC. In: S. Castroviejo, C. Aedo, M. Laínz, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner & J. Paiva (eds.), *Flora iberica* 5: 103-107 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- CASTROVIEJO, S. 1999. *Adenocarpus* DC. In: S. Talavera, C. Aedo, S. Castroviejo, C. Romero Zarco, L. Sáez, F.J. Salgueiro & M. Velayos (eds.), *Flora iberica* 7(1): 189-205 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- CASTROVIEJO, S. 1999. Apuntes sobre algunos *Adenocarpus* (Leguminosae) ibéricos. *Anales Jard. Bot. Madrid* 57(1): 37-46. [Corol., Ecol., Taxon.].
- CASTROVIEJO, S. 1999. In Memoriam Enrique Valdés Bermejo (10-VIII-1945/9-V-1999). *Anales Jard. Bot. Madrid* 57(1): 3-5. [Hist.].
- CASTROVIEJO, S. 2003. *Heracleum* L. In: G. Nieto Feliner, S.L. Jury & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 10: 365-368 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- CASTROVIEJO, S. 2005. Notas sobre algunos *Cyperus* alóctonos en flora iberica. *Acta Bot. Malac.* 30: 241-244. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.].
- CASTROVIEJO, S. 2007. *Cladium* P. Browne In: S. Castroviejo, M. Luceño, A. Galán, P. Jiménez Mejías, F. Cabezas & L. Medina (eds.), *Flora iberica* 18: 102-104 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- CASTROVIEJO, S. 2007. *Cyperus* L. In: S. Castroviejo, M. Luceño, A. Galán, P. Jiménez Mejías, F. Cabezas & L. Medina (eds.), *Flora iberica* 18: 8-27 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- CASTROVIEJO, S. 2007. *Pycnus* P. Beauv. In: S. Castroviejo, M. Luceño, A. Galán, P. Jiménez Mejías, F. Cabezas & L. Medina (eds.), *Flora iberica* 18: 27-32 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- CASTROVIEJO, S. 2007. *Schoenus* L. In: S. Castroviejo, M. Luceño, A. Galán, P. Jiménez Mejías, F. Cabezas & L. Medina (eds.), *Flora iberica* 18: 105-106 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- CASTROVIEJO, S. 2007. *Scirpoides* Ség. In: S. Castroviejo, M. Luceño, A. Galán, P. Jiménez Mejías, F. Cabezas & L. Medina (eds.), *Flora iberica* 18: 60-62 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- CASTROVIEJO, S. & CHARPIN, A. 1983. Sobre la nomenclatura de *Agrostis delicatula* Pourret ex Lapeyr. y *A. durieui* Boiss. & Reuter ex Willd. *Candollea* 38: 673-677. [Taxon.].
- CASTROVIEJO, S. & COELLO, P. 1980. Datos cariológicos y taxonómicos sobre las Salicorninae ibéricas. *Anales Jard. Bot. Madrid* 37(1): 41-73. [Cariol., Citol.].
- CASTROVIEJO, S. & GUTIÉRREZ BUSTILLO, A.M. 2003. *Angelica* L. In: G. Nieto Feliner, S.L. Jury & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 10: 318-324 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- CASTROVIEJO, S. & LAGO, E. 1990. Una *Linaria* (Scrophulariaceae) de la costa gallega, mal interpretada. *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 1: 5-10. [Corol., Ecol., Taxon.].
- CASTROVIEJO, S. & LAGO, E. 1992. Datos acerca de la hibridación en el género *Sarcocornia* (Chenopodiaceae). *Anales Jard. Bot. Madrid* 50(2): 163-170. [Corol., Ecol.].
- CASTROVIEJO, S. & LIDÉN, M. 1984. *Pseudofumaria lutea* (L.) Borck. [= *Corydalis lutea* (L.)DC.], planta no española. *Anales Jard. Bot. Madrid* 41(2): 475-476. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- CASTROVIEJO, S. & LUCEÑO, M. 1990. *Salsola* L. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar. (eds.), *Flora iberica* 2: 541-547 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- CASTROVIEJO, S. & NIETO FELINER, G. 1986. Cytotaxonomic notes on some Spanish plants. *Willdenowia* 16: 213-219. [Taxon., Cariol., Citol.].
- CASTROVIEJO, S. & PASCUAL, H. 1998. *Lupinus hispanicus* Boiss. & Reut., s.l. *Anales Jard. Bot. Madrid* 56(2): 416-418. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- CASTROVIEJO, S. & PASCUAL, H. 1999. *Lens* Mill. In: S. Talavera, C. Aedo, S. Castroviejo, C. Romero Zarco, L. Sáez, F.J. Salgueiro & M. Velayos (eds.), *Flora iberica* 7(1): 417-423 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- CASTROVIEJO, S. & PASCUAL, H. 1999. *Lupinus* L. In: S. Talavera, C. Aedo, S. Castroviejo, C. Romero Zarco, L. Sáez, F.J. Salgueiro & M. Velayos (eds.), *Flora iberica* 7(1): 251-260 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- CASTROVIEJO, S. & RODRÍGUEZ GRACIA, V. 1997. Notas sobre *Adenocarpus* gr. *complicatus* no NW da Península Ibérica. *Bol. Soc. Brot.* 68: 177-212. [Corol., Ecol., Taxon.].
- CASTROVIEJO, S. & VALDÉS BERMEJO, E. 1979. *Gnaphalium purpureum* L. Nombre a excluir del catalogo peninsular. *Anales Jard. Bot. Madrid* 36: 419-420. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- CASTROVIEJO, S. & VALDÉS-BERMEJO, E. 1983. Notas sobre los tojos gallegos. *Anales Jard. Bot. Madrid* 40(1): 73-81. [Corol., Ecol., Taxon.].
- CASTROVIEJO, S. & VALDÉS BERMEJO, E. 1990. On the identity of *Ulex gallii*. *Bot. J. Linn. Soc.* 104: 303-308. [Corol., Ecol., Taxon.].
- CASTROVIEJO, S. & VELAYOS, M. 1995. *Sedum* L. ser. *Rupestria* Berger (Crassulaceae) en la Península Ibérica. *Anales Jard. Bot. Madrid* 53(1): 145-146. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- CASTROVIEJO, S. & VELAYOS, M. 1997. *Sedum* L. In: S. Castroviejo, C. Aedo, M. Laínz, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner & J. Paiva (eds.), *Flora iberica* 5: 121-153 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].

- CASTROVIEJO, S.; AEDO, C.; BENEDÍ, C.; LAÍN, M.; MUÑOZ GARMENDIA, F.; NIETO FELINER, G. & PAIVA, J. 2000. *Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae*. 375 pp Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- CASTROVIEJO, S.; AEDO, C.; CIRUJANO, S.; LAÍN, M.; MONTSERRAT, P.; MORALES, R.; MUÑOZ GARMENDIA, F.; NAVARRO, C.; PAIVA, J. & SORIANO, C. 1995. *Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (partim)-Capparaceae*. 730 pp Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- CASTROVIEJO, S.; AEDO, C.; GÓMEZ CAMPO, C.; LAÍN, M.; MONTSERRAT, P.; MORALES, R.; MUÑOZ GARMENDIA, F.; NIETO FELINER, G.; RICO, E.; TALAVERA, S. & VILLAR, L. 1996. *Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*. 730 pp CSIC. Real Jardín Botánico, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- CASTROVIEJO, S.; AEDO, C.; LAÍN, M.; MORALES, R.; MUÑOZ GARMENDIA, F.; NIETO FELINER, G. & PAIVA, J. 1997. *Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol V. Ebenaceae-Saxifragaceae*. 320 pp Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- CASTROVIEJO, S.; CERVERA, M.; MILLANES, A.M. & NOVILLO, M. 2003. Números cromosómicos de algunas plantas mediterráneas. *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Biol.)* 98 (1-4) 9-19. [Corol., Ecol., Taxon., Cariol.].
- CASTROVIEJO, S.; LAÍN, M.; LÓPEZ GONZÁLEZ, G.; MONTSERRAT, P.; MUÑOZ GARMENDIA, F.; PAIVA, J. & VILLAR, L. 1986. *Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*. 575 pp CSIC. Real Jardín Botánico, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- CASTROVIEJO, S.; LAÍN, M.; LÓPEZ GONZÁLEZ, G.; MONTSERRAT, P.; MUÑOZ GARMENDIA, F.; PAIVA, J. & VILLAR, L. 1990. *Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*. 897 pp CSIC. Real Jardín Botánico, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- CASTROVIEJO, S.; LUCEÑO, M.; GALÁN, A.; JIMÉNEZ MEJÍAS, P.; CABEZAS, F. & MEDINA, L. 2007. *Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVIII. Cyperaceae-Pontederiaceae*. 420 pp Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- CASTROVIEJO, S.; MARTIN, A. & JEREZ, M. 1983. Números cromosómicos de Plantas Occidentales, 211-222. *Anales Jard. Bot. Madrid* 39(2): 525-531. [Corol., Ecol., Taxon., Cariol.].
- CASTROVIEJO BOLIBAR, S. 1969. *La vegetación y flora de las islas de Ons y Onza*. Tesina de Licenciatura. 3+38 pp. Departamento de Botánica y Fisiología Vegetal de la Facultad de Ciencias y del Jardín Botánico, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- CASTROVIEJO BOLIBAR, S. 1972. *Flora y cartografía de la vegetación de la Península de Morrazo (Pontevedra)*. Tesis Doctoral (inéd.), 291 pp. Universidad Complutense de Madrid, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Fitos., Alóct.].
- CATALÁN, P. 1993. *Bryonia* L. In: S. Castroviejo, C. Aedo, S. Cirujano, M. Laín, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, C. Navarro, J. Paiva & C. Soriano (eds.), *Flora iberica* 3: 458-460 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- CATALÁN, P. 1993. *Ficus* L. In: S. Castroviejo, C. Aedo, S. Cirujano, M. Laín, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, C. Navarro, J. Paiva & C. Soriano (eds.), *Flora iberica* 3: 252-254 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- CATALÁN, P. 1993. *Humulus* L. In: S. Castroviejo, C. Aedo, S. Cirujano, M. Laín, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, C. Navarro, J. Paiva & C. Soriano (eds.), *Flora iberica* 3: 257-259 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- CATALÁN, P. 1993. *Rapistrum* Crantz In: S. Castroviejo, C. Aedo, C. Gómez Campo, M. Laín, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner, E. Rico, S. Talavera & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 4: 426-428 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- CATALÁN, P. & APARICIO, A. 1997. *Viscum* L. In: S. Castroviejo, C. Aedo, C. Benedí, M. Laín, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner & J. Paiva (eds.), *Flora iberica* 8: 160-164 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- CATALÁN, P.; MIRONES, V.; CEBOLLA, C. & RIVAS PONCE, M.A. 2000. Dos hallazgos en el género *Festuca* L. (Gramineae) para la Flora Española. *Anales Jard. Bot. Madrid* 57(2): 428. [Corol., Ecol., Taxon.].
- CAVANILLES PALOP, A.J. 1991. *Hortus Regius Matritensis. Descripción de algunas plantas nuevas o raras cultivadas en el Real Jardín Botánico de Madrid o conservadas en su herbario*. 201 pp CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon.].
- CEBOLLA, C. & RIVAS PONCE, M.A. 1990. Observaciones sobre *Festuca durandoi* Clauson en la Península Ibérica. *Fontqueria* 28: 13-20. [Corol., Ecol., Taxon.].
- CEBOLLA, C.; RIVAS PONCE, M.A. & CRESPO, M.B. 1991. Notas sobre nomenclatura y corología de *Festuca* L. sect. Subbulbosae Nyman (Poaceae) en la región ibero-levantina. *Fontqueria* 31: 255-258. [Corol., Ecol., Taxon.].
- CEBOLLA LOZANO, C. & RIVAS PONCE, M.A. 1992. Acerca de *Festuca boissieri* Janka y otros táxones afines (sect. Montanae Hackel). *Fontqueria* 33: 11-22. [Corol., Ecol., Taxon.].
- CERVI, A.C. & ROMO, A.M. 1981. Contribución al estudio de algunas especies del género *Deschampsia* en la Península Ibérica. *Collect. Bot. (Barcelona)* 12(4): 81-87. [Corol., Ecol., Taxon.].
- CHACÓN AUMENTE, R. 1987. Contribución al estudio taxonómico del género *Doronicum* L. (Compositae) en la Península Ibérica. *Anales Jard. Bot. Madrid* 43(2): 253-270. [Corol., Ecol., Taxon.].
- CHARPIN, A. 1986. *Myosurus* L. In: S. Castroviejo, M. Laín, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 1: 375 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- CHAUDHRI, M.N. 1990. *Corrigiola* L. In: S. Castroviejo, M. Laín, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 2: 103-106 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- CHAUDHRI, M.N. 1990. *Herniaria* L. In: S. Castroviejo, M. Laín, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz

- Garmendia, J. Paiva & L. Villar. (eds.), *Flora iberica* 2: 118-134 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- CHAUDHRI, M.N. 1990. *Paronychia* Miller In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar. (eds.), *Flora iberica* 2: 106-118 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- CHODAT, M.R. 1913. Remarques sur quelques *Polygala* espagnols. *Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales* 12(8): 154-166. [Corol., Ecol., Taxon.].
- CHOUZA MATA, M. & CID GONZÁLEZ, R. 1986. As árbores. *Cuad. Museo Pobo Gal.* 4: 1-119. [Flora].
- CID GONZÁLEZ, R. & CHOUZA MATA, M. 1982. *As árbores de Compostela. Ayuntamiento de Santiago de Compostela.* Comisión de Educación y Cultura, Santiago de Compostela. [Corol., Ecol., Alóct.].
- CIRES RODRÍGUEZ, E., REVILLA BAHÍLLO, M.A. & FERNÁNDEZ PRIETO, J.A. 2009. Atlas corológico y georreferenciación de *Ranunculus parnassifolius* en la Península Ibérica In: F. Llamas y C. Acedo (eds.), *Botánica Pirenaico-Cantábrica en el siglo XXI*: 375-386. Área Publ. Univ. León. León. [Corol., Ecol., Taxon.].
- CIRUJANO, S. 1993. *Tamarix* L. In: S. Castroviejo, C. Aedo, S. Cirujano, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, C. Navarro, J. Paiva & C. Soriano (eds.), *Flora iberica* 3: 437-443 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- CIRUJANO, S. 1997. *Myriophyllum* L. In: S. Castroviejo, C. Aedo, C. Benedí, M. Laínz, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner & J. Paiva (eds.), *Flora iberica* 8: 3-7 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- CIRUJANO, S. 2007. *Typha* L. In: S. Castroviejo, M. Luceño, A. Galán, P. Jiménez Mejías, F. Cabezas & L. Medina (eds.), *Flora iberica* 18: 259-266 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- CIRUJANO, S. & VELAYOS, M. 1993. *Elatine* L. In: S. Castroviejo, C. Aedo, S. Cirujano, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, C. Navarro, J. Paiva & C. Soriano (eds.), *Flora iberica* 3: 153-156 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- CIRUJANO, S.; VELAYOS, M.; CASTILLA, F. & GIL PINILLA, M. 1992. *Criterios botánicos para la valoración de las lagunas y los humedales españoles (Península Ibérica e Islas Baleares)*. ICONA, Madrid. [Ecol., Fitos.].
- COLLADO PRIETO, M.A. 1981. *Ecología, distribución y comportamiento sociológico de Galactites tomentosa Moench en Galicia*. Memoria de Licenciatura Universidade de Santiago-Facultade de Farmacia, Santiago de Compostela. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- COLMEIRO, M. 1850. *Recuerdos Botánicos de Galicia, o ligeras noticias sobre las plantas observadas de pazo en este antiguo reino*. Imp. Vda. Compañel e Hijos, Santiago de Compostela. [Corol., Taxon.].
- COLMEIRO, M. 1867. *Enumeracion de las criptógamas de España y Portugal*. 1867-1869 Imprenta y librería de D. Eusebio Aguado, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon.].
- COLMEIRO, M. 1870. *Examen histórico-crítico de los trabajos concernientes á la flora hispano-lusitana*. 86 pp Establecimiento Tipográfico de Tomás Rey, Madrid. [Hist.].
- COLMEIRO, M. 1871. *Diccionario de los diversos nombres vulgares de muchas plantas usuales ó notables del antiguo y nuevo mundo con la correspondencia científica y la indicación abreviada de los usos é igualmente de la familia á que pertenece cada planta*. 235 pp Imprenta de Gabriel Alhambra, Madrid. [Hist., Cult., Etno., Silv.].
- COLMEIRO, M. 1874. Plantas crasas de España y Portugal ó sea enumeración de las crasulaceas, figoideas y cacteas que crece espontáneamente en la península o se han naturalizado en ella. *An. R. Soc. Esp. Hist. Nat.* 3: 267-299. [Corol., Ecol., Taxon.].
- COLMEIRO Y PENIDO, M. & BOUTELOU Y SOLDEVILLA, E. 1854. *Exámen de las encinas y demás árboles de la Península que producen bellotas, con la designación de los que se llaman Mestos*. 16 pp Imprenta de Don José M. Geofrin, Sevilla. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Silv.].
- COLMEIRO Y PENIDO, M. 1885. *Enumeración y revisión de las plantas de la Península Hispano-Lusitana é islas Baleares, con la distribución geográfica de las especies, y sus nombres vulgares, tanto nacionales como provinciales*. Vol. I: 1-595 Imprenta de la viuda é hija de Fuentenebro, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora].
- COLMEIRO Y PENIDO, M. 1886. *Enumeración y revisión de las plantas de la Península Hispano-Lusitana é islas Baleares, con la distribución geográfica de las especies, y sus nombres vulgares, tanto nacionales como provinciales*. Vol. II: 1-642 pp Imprenta de la viuda é hija de Fuentenebro, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora].
- COLMEIRO Y PENIDO, M. 1886. *Enumeración y revisión de las plantas de la Península Hispano-Lusitana é islas Baleares, con la distribución geográfica de las especies, y sus nombres vulgares, tanto nacionales como provinciales, Tomo II (Calicifloras: Sección 1.^a)*. 642 pp Imprenta de la viuda é hija de Fuentenebro, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora].
- COLMEIRO Y PENIDO, M. 1887. *Enumeración y revisión de las plantas de la Península Hispano-Lusitana é islas Baleares, con la distribución geográfica de las especies, y sus nombres vulgares, tanto nacionales como provinciales*. Vol. III: 1-548 pp Imprenta de la viuda é hija de Fuentenebro, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora].
- COLMEIRO Y PENIDO, M. 1887. *Enumeración y revisión de las plantas de la Península Hispano-Lusitana é islas Baleares, con la distribución geográfica de las especies, y sus nombres vulgares, tanto nacionales como provinciales, Tomo III (Calicifloras: Sección 2.^a)*. 548 p. Imprenta de la viuda é hija de Fuentenebro, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora].
- COLMEIRO Y PENIDO, M. 1888. *Enumeración y revisión de las plantas de la Península Hispano-Lusitana é islas Baleares, con la distribución geográfica de las especies, y sus nombres vulgares, tanto nacionales como provinciales*. Vol. IV: 1-762 pp Imprenta de la viuda é hija de Fuentenebro, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora].
- COLMEIRO Y PENIDO, M. 1888. *Enumeración y revisión de las plantas de la Península Hispano-Lusitana é islas Baleares, con la distribución geográfica de las especies, y sus nombres vulgares, tanto nacionales como provinciales, Tomo IV (Corolifloras y monoclamideas)*. 762 p. Imprenta de la viuda é hija de Fuentenebro, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora].
- COLMEIRO Y PENIDO, M. 1889. *Enumeración y revisión de las plantas de la Península Hispano-Lusitana é islas Baleares, con la distribución geográfica de las especies,*

- y sus nombres vulgares, tanto nacionales como provinciales. Vol. V: 1-1087 pp Imprenta de la viuda é hija de Fuentenebro, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora,].
- COLMEIRO Y PENIDO, M. 1889. *Enumeración y revisión de las plantas de la Península Hispano-Lusitana é islas Baleares, con la distribución geográfica de las especies, y sus nombres vulgares, tanto nacionales como provinciales, Tomo V (Monocotiledóneas y criptógamas)*. 1087 pp Imprenta de la viuda é hija de Fuentenebro, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora].
- COMES, H.P. & ABBOTT, R.J. 1998. The relative importance of historical events and gene flow on the population structure of a Mediterranean ragwort, *Senecio gallicus* (Asteraceae). *Evolution* (52): 355–367. [Corol., Ecol., Taxon., Cariol., Citol.].
- COMES, H.P. & ABBOTT, R.J. 2000. Random amplified polymorphic DNA (RAPD) and quantitative trait analyses across a major phylogeographical break in the Mediterranean ragwort *Senecio gallicus* Vill. (Asteraceae). *Molecular Ecology* 9: 61–76. [Cariol., Citol.].
- COMES, H.P. & ABBOTT, R.J. 2001. Molecular phylogeography, reticulation, and lineage sorting in mediterranean *Senecio* sect. *Senecio* (Asteraceae). *Evolution* 55(10): 1943–1962. [Ecol., Cariol., Citol.].
- COOK, C.D.K. 1986. *Ranunculus* (subgen. *Batrachium*) L. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 1: 285-298 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- CORREDOIRA, E.; BALLESTER, A. & VIÉITEZ, A.M. 2003. Proliferation, Maturation & Germination of *Castanea sativa* Mill. Somatic Embryos Originated from Leaf Explants. *Ann. Bot.* 92: 129 – 136. [Ecol., Cariol., Citol.].
- CORREDOIRA, E.; VIÉITEZ, A.M. & BALLESTER, A. 2002. Somatic Embryogenesis in Elm. *Ann. Bot.* 89: 637-644. [Ecol., Cariol., Citol.].
- CORTIZO, C. & SAHUQUILLO, E. 1999. Aportaciones a la familia Orchidaceae en Galicia. *Anales Jard. Bot. Madrid* 57(1): 180-184. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.].
- CORTIZO, C. & SAHUQUILLO, E. 1999. La familia Orchidaceae en Galicia (N.O. Península Ibérica). *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 9: 125-158. [Corol., Ecol., Taxon.].
- CORTIZO, C. & SAHUQUILLO, E. 2006. *Guía das orquídeas de Galicia*. 169 pp. Baía Edicións, A Coruña. [Corol., Ecol., Taxon., Flora].
- CORTIZO, C.; PERILLE, M.; PIMENTEL, M.; ROMERO, D. & SAHUQUILLO, E. 2005. Nuevos datos corológicos para la Familia Orchidaceae en Galicia (N.O. Península Ibérica). *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 14: 95-99. [Corol., Ecol., Taxon.].
- COSTA TENORIO, M.; HIGUERAS, J. & MORLA, C. 1990. Abedulares de la Sierra de San Mamede (Orense-España). *Acta Bot. Malac.* 15: 253-265, Málaga. [Ecol., Fitos.].
- COSTA TENORIO, M. & MORLA, C. 1984. Anotaciones corológicas orensanas. *Lazaroa* 6: 263-266. [Corol., Ecol., Taxon.].
- COSTA TENORIO, M. & MORLA, C. 1986. Sobre la presencia en la Península Ibérica de *Opuntia humifusa* (Rafin) Rafin var *humifusa*. *Anales Jard. Bot. Madrid* 42(2): 533-535. [Corol., Ecol., Taxon.].
- COSTA TENORIO, M. & MORLA, C. 1987. Las calizas surorientales gallegas. Enclave de interés fitogeográfico. *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Biol.)* 83(1): 67-71. [Ecol., Fitos.].
- COSTA TENORIO, M. & MORLA, C. 1989. Algunos taxones de interés en el NW de la Península Ibérica. *Bot. Complutensis* 14(10): 185-192. [Corol., Ecol., Taxon.].
- COSTA TENORIO, M.; MORLA JUARISTI, C. & SÁINZ OLLERO, H. 1984. Notas fitocorológicas del interior peninsular. *Collect. Bot. (Barcelona)* 15: 167-172. [Corol., Fitos.].
- COSTA TENORIO, M.; MORLA JUARISTI, C. & SÁINZ OLLERO, H. 1992. Datos sobre las comunidades de caméfitos espinosos en los macizos meridionales galaicos (NW España). *Lazaroa* 13: 139-147. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- COSTICH, D.E. 1993. *Ecballium* A. Rich. In: S. Castroviejo, C. Aedo, S. Cirujano, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, C. Navarro, J. Paiva & C. Soriano (eds.), *Flora iberica* 3: 456-458 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- COUTINHO, X.P. 1939. *Flora de Portugal*, Lisboa. [Corol., Ecol., Taxon., Flora].
- CREMADES, J. & BÁRBARA, I. 1987. Aportaciones a la pteridoflora gallega. *Acta Bot. Malac.* 12: 252-253. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.].
- CRÉPIN, F. 1880. *Rosa* L. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* III. 3: 208-218 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- CRESPI, A.L. 1897. Una enfermedad del castaño. *An. R. Soc. Esp. Hist. Nat.* 26: 239-240. [Silv.].
- CRESPI, A.L. 1990. *Malas hierbas en cereales de Galicia*. Memoria de Licenciatura Universidade de Santiago-Facultade de Bioloxía-Departamento de Bioloxía Vexetal, Santiago de Compostela. [Silv.].
- CRESPI, A.L.; MORGADO, V.; ABREU, A.; PEREIRA, A.; RIBEIRO, J.; AMICH, F. & PAIVA, J. 2000. Contribución al conocimiento del género *Lotus* L. en el Norte de Portugal. I. Diversidad taxonómica y distribución. *Lagascalia* 21(2): 279-287. [Corol., Ecol., Taxon.].
- CRESPI, A.L.; PORTELA, J.; GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, M.P.; RODRÍGUEZ GRACIA, V.; CASTRO CERDEDA, M.; FREIRE GARCÍA, L.; PRUNELL TUDURI, A.; GAMARRA MONDELO, E.; ASTOR CAMINO, J.; MARTÍN FRAGUEIRO, I.; IGLESIAS GARROTE, J.L.; CASTROVIEJO BOLIBAR, S.; MEDINA TRIGO, R.; SANMARTÍN BIENZOBÁS. L.A.; TOIMIL TRIGO, M.J.; SILVA-PANDO. F.J.; GARCÍA MARTÍNEZ, X.R.; VALDÉS-BERMEJO, E. & GÓMEZ VIGIDE, F. 1994. *Flora del Noroeste de la Península Ibérica. Exsiccata-fascículo quinto, nº 351-450*. 19 pp Centro de Investigación e Información Ambiental. CINAM-Lourizán, Pontevedra. [Corol., Ecol., Taxon., Flora].
- CRESPI, L. & IGLESIAS, L. 1929. Los prados en las regiones media y montana de Galicia. *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat.* 29: 127-142, Madrid. [Fitos., Silv.].
- CRESPI, L. 1929. Notas para una geografía botánica de Galicia. *Mem. R. Soc. Esp. Hist. Nat.* 15(2):799-810. [Ecol., Fitos.].
- CRESPO, A.; BARRENO, E.; SANCHO, L.G. & BUENO, A.G. 1981. Establecimiento de una red de valoración de pureza atmosférica en la provincia de La Coruña (España) mediante bioindicadores liquénicos. *Lazaroa* 3: 289-311. [Bioind.].
- CRESPO, M.B. (COORD.) 1999. Exsiccata de Flora Iberomacaronésica Selecta Centuria II (101-200) 1997. *Boletín de la Asociación de Herbarios Ibero-Macaronésicos* 4: 22-26. [Corol., Ecol., Taxon.].

- CRESPO, M.B. 2005. *Epipactis* Zinn In: C. Aedo & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 21: 22-54 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- CUBAS, P. & PARDO, C. 1997. Correlations between chromosomal and morphological characters in subspecies of *Ulex europaeus* L. (Genisteae, Leguminosae) from the north-west of the Iberian Peninsula. *Bot. J. Linn. Soc.* 125: 229-243. [Fitos., Cariol., Citol.].
- CUBAS, P. 1983. *Estudio taxonómico de los generos Ulex L. y Stauracanthus Link. en la Península Ibérica.* (inéed.). Tesis Doctoral Universidad Complutense de Madrid. Madrid. [Corol., Ecol., Taxon.].
- CUBAS, P. 1986. Números cromosómicos en *Ulex* L. y *Stauracanthus* Link (Genisteae, Papilionaceae). *Anales Jard. Bot. Madrid* 43(2): 217-233. [Corol., Ecol., Taxon., Cariol.].
- CUBAS, P. 1999. *Ulex* L. In: S. Talavera, C. Aedo, S. Castroviejo, C. Romero Zarco, L. Sáez, F.J. Salgueiro & M. Velayos (eds.), *Flora iberica* 7(1): 212-239 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- CUBAS, P.; PARDO, C.; SÁNCHEZ MATA, D. & CANTÓ, P. 1998. Números cromosómicos para la flora española. 780-792. *Lagasalia* 20(2): 295-302. [Corol., Ecol., Taxon., Cariol.].
- CUBAS, P.; PARDO, C.; SÁNCHEZ-MATA, D. & CANTÓ, P. 1998. Karyological and taxonomic notes on *Genista* L. (Papilionideae, Leguminosae) from the Iberian Peninsula. *Bot. J. Linn. Soc.* 128: 423-434. [Taxon., Cariol., Citol.].
- DACOSTA QUIROGA, N. 2005. *Fenología y aeorobiología de Quercus y Betula en la provincia de Ourense.* Tesis doctoral, Universidad de Vigo, Vigo. [Corol., Ecol., Taxon., Palin.].
- DALDA, J. 1968. Estudio Fitoecológico de la Laguna de Valdoviño en La Coruña. *Trab. Dept. Bot. Fisiol Veg. Madrid* 1: 15-49. [Corol., Ecol., Fitos.].
- DALDA, J. 1972. Vegetación de la Cuenca del río Deo. *Monografías Univ. Santiago de Compostela* 14: 5-158. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- DALDA, J. 1978. Los efectos del fuego en la vegetación forestal en Galicia. *Naturalia Hispanica (ICONA)* 16: 1-53. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- DANA, E.D.; SOBRINO, E. & SANZ-ELORZA, M. 2004. Plantas invasoras en España: un nuevo problema en las estrategias de conservación In: Bañares, Á.; Blanca G.; Güemes, J.; Moreno J.C. & Ortiz S. (eds.), *Atlas y Libro Rojo de la Flora Vasculare Amenazada de España*: 1011-1029. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Madrid [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.].
- DANIN, A. 1990. *Portulaca* L. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar. (eds.), *Flora iberica* 2: 465-469 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- DANTAS BARRETO, R.R. 1958. Os carvalhais da Serra da Peneda. Estudio fitosociológico. *Agron. Lusit.* 20: 83-152. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- DE BARNOLA, J. 1912. Notas criptogamográficas. Los géneros *Pteris* y *Pteridium* en la península ibérica. *Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales* 11(2): 33-38. [Corol., Ecol., Taxon.].
- DE JESÚS GONZÁLEZ, J.A.; RODRÍGUEZ ROMERO, A.; RODRÍGUEZ ROMERO, X. & RODRÍGUEZ GRACIA, V. 2003. Comentarios a la Flora de Galicia, XI. *Bol. Auriense* 33: 263-268. [Corol., Ecol., Taxon.].
- DE JESÚS GONZÁLEZ, J.A.; RODRÍGUEZ ROMERO, X.; DOCE FERNÁNDEZ, M.R.; RODRÍGUEZ ROMERO, R.A. & RODRÍGUEZ GRACIA, V. 2010. Comentarios a la flora de Galicia, XIII. *Bol. Auriense* 38-39: 403-408. [Corol., Ecol., Taxon.].
- DE LA FUENTE, V.; FERRERO, L.M. & ORTÚÑEZ, E. 2001. Chromosome counts in the genus *Festuca* L. section *Festuca* (Poaceae) in the Iberian Peninsula. *Bot. J. Linn. Soc.* 137 (4): 385-398. [Corol., Ecol., Taxon., Cariol.].
- DE LA FUENTE, V. & MORENO, J.C. 1984. *Poa feratiana* Boiss. & Reuter en el Sistema Central (España). *Lazaroa* 6: 279-281. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- DE SÁ OTERO, M.P.; DÍAZ LOSADA, E. & GONZÁLEZ PORTO, A.V. 2005. A study of the post-glacial vegetation in Montes do Buio (NW Spain). *Lagasalia* 25: 91-114. [Fitos., Palin.].
- DEL EGIDO MAZUELAS, F. & PUENTE GARCÍA, E. 2006. Una nueva Nothoespecie de *Genista* L. (Leguminosae). *Lagasalia* 26: 131-138. [Corol., Ecol., Taxon.].
- DEL MONTE, J.P. & AGUADO, P.L. 1997. Sobre la presencia de *Cotula mexicana* (DC.) Cabrera en España. *Anales Jard. Bot. Madrid* 55(2): 481-482. [Corol., Ecol., Taxon.].
- DEL VALLE, E.; MALDONADO, J.; SAINZ, H. & SÁNCHEZ DE DIOS, R. 2004. Áreas importantes para la flora amenazada española In: Bañares, Á.; Blanca G.; Güemes, J.; Moreno J.C. & Ortiz S. (eds.), *Atlas y Libro Rojo de la Flora Vasculare Amenazada de España*: 979-1007. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Madrid [Corol., Ecol., Taxon., Bioind.].
- DEMOLY, J.-P. & MONTSERRAT, P. 1993. *Cistus* L. In: S. Castroviejo, C. Aedo, S. Cirujano, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, C. Navarro, J. Paiva & C. Soriano (eds.), *Flora iberica* 3: 319-337 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- DEN NUS, H.C.M. 1997. *Taraxacum*: ploidy levels, Hybridization and speciation. The advantage and consequence of combining reproductive systems. *Lagasalia* 19(1-2): 45-56. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- DEVESA, J.A. 1981. Contribución al estudio cariológico del género *Carduus* en la Península Ibérica. *Lagasalia* 10(1): 65-80. [Corol., Ecol., Taxon., Cariol.].
- DEVESA, J.A. 1984. Revisión del género *Scabiosa* en la Península Ibérica e Islas Baleares. *Lagasalia* 12(2): 143-212. [Corol., Ecol., Taxon.].
- DEVESA, J.A. 2000. *Ononis* L. In: S. Talavera, C. Aedo, S. Castroviejo, A. Herrero, C. Romero Zarco, F.J. Salgueiro & M. Velayos (eds.), *Flora iberica* 7(2): 590-646 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- DEVESA, J.A. 2007. *Crucianella* L. In: J.A. Devesa, R. Gonzalo & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 15: 30-36 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- DEVESA, J.A. 2007. *Cruciata* Mill. In: J.A. Devesa, R. Gonzalo & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 15: 20-25 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- DEVESA, J.A. 2007. *Dipsacus* L. In: J.A. Devesa, R. Gonzalo & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 15: 269-276 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon.,

- Flora, Cariol., Alóct.].
- DEVESA, J.A. 2007. *Knautia* L. In: J.A. Devesa, R. Gonzalo & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 15: 286-305 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- DEVESA, J.A. 2007. *Lomelosia* Raf. In: J.A. Devesa, R. Gonzalo & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 15: 336-347 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- DEVESA, J.A. 2007. *Pteroccephalidium* G. López In: J.A. Devesa, R. Gonzalo & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 15: 317-319 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- DEVESA, J.A. 2007. *Scabiosa* L. In: J.A. Devesa, R. Gonzalo & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 15: 320-336 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- DEVESA, J.A. 2007. *Sherardia* L. In: J.A. Devesa, R. Gonzalo & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 15: 28-30 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- DEVESA, J.A. 2007. *Succisa* Haller In: J.A. Devesa, R. Gonzalo & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 15: 310-313 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- DEVESA, J.A. 2007. *Valantia* L. In: J.A. Devesa, R. Gonzalo & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 15: 15-19 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- DEVESA, J.A.; GONZALO, R. & HERRERO, A. 2007. *Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XV. Rubiaceae-Dipsacaceae.* 449 pp Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- DEVESA, J.A.; LÓPEZ, J. & GONZALO, R. 2005. Notas taxonómicas sobre el Género *Valerianella* Mill. (Valerianaceae) para la Flora Iberica. *Acta Bot. Malac.* 30: 41-48. [Corol., Ecol., Taxon., Cariol.].
- DEVESA, J.A.; LÓPEZ, J.; VÁZQUEZ, F.M. & GONZALO, R. 2005. Nueva combinación en el género *Valeriana* L. (Valerianaceae). *Lagasalia* 25: 257-259. [Taxon.].
- DEVESA, J.A. & LÓPEZ MARTÍNEZ, J. 2007. *Valerianella* Mill. In: J.A. Devesa, R. Gonzalo & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 15: 233-258 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- DEVESA, J.A.; ORTEGA, A. & GONZALO, R. 2005. Nueva combinación en *Cruciata laevipes* Opiz (Rubiaceae). *Lagasalia* 25: 259-260. [Taxon.].
- DEVESA ALCARAZ, J.A. & VIERA BENÍTEZ, M.C. 2001. *Viajes de un botánico sajón por la Península Ibérica: Heinrich Moritz Willkomm (1821-1895).* 380 pp Universidad de Extremadura, Cáceres. [Hist.].
- DÍAZ, C. & BLANCA, G. 1985. Sobre *Scorzonera angustifolia* L. (Asteraceae). *Anales Jard. Bot. Madrid* 42(1):113-116. [Corol., Ecol., Taxon.].
- DÍAZ, C. & PENAS, A. 1984. De plantis legionensis. *Anales Jard. Bot. Madrid* 41(1): 147-154. [Corol., Ecol., Taxon.].
- DÍAZ DE LA GUARDIA, C. & BLANCA, G. 1986. Revisión del género *Scorzonera* L. (Compositae, Lactuceae) en la Península Ibérica. *Anales Jard. Bot. Madrid* 43(2): 271-354. [Corol., Ecol., Taxon.].
- DÍAZ FIERROS, F., TORRAS TRONCOSO, M.L. & VÁZQUEZ VARELA, J.M. 1979. La evolución de la flora gallega durante el Holoceno. *El Museo de Pontevedra* 23: 1-8. [Flora, Hist., Palin.].
- DÍAZ, T.E. & FERNÁNDEZ PRIETO, J.A. 1979. Estudio de la variabilidad en algunas poblaciones silvestres de la sección *Pseudonarcissus*. *Anales Jard. Bot. Madrid* 36: 153-190. [Corol., Ecol., Taxon.].
- DÍAZ, T.E. & LORIENTE ESCALADA, L. 1975. Estudio corológico y fitosociológico del *Medicago marina* L. en el litoral norte de la península Ibér. *Rev. Fac. Cienc. Oviedo* 16(2): 235-242. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- DÍAZ, T.E. & SALVO, A.E. 1981. Aplicación de la taxonomía numérica en Pteridología: estudio de la variabilidad en *Asplenium marinum*. *Trab. Monogr. Dep. Bot. Malaga* 2: 27-58. [Taxon.].
- DÍAZ GONZÁLEZ, E. (DIR.) 1985. *Exsiccata Pteridophyta Iberica*. Universidad de León. Facultad de Biología, León. [Corol., Ecol., Taxon.].
- DÍAZ GONZÁLEZ, E. (DIR.) & AL. 1986. *Exsiccata Pteridophyta Iberica*. 45 pp Universidad de León. Facultad de Biología, León. [Corol., Ecol., Taxon.].
- DÍAZ GONZÁLEZ, T.E. & PENAS MERINO, A. 1984. De plantis legionensis. Notula I. *Anales Jard. Bot. Madrid* 41(1): 147-154. [Corol., Ecol., Taxon.].
- DÍAZ GONZÁLEZ, T.E. 1986. *Aquilegia* L. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 1: 376-387 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- DÍAZ GONZÁLEZ, T.E. 1986. *Papaver* L. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 1: 407-417 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- DÍAZ GONZÁLEZ, T.E.; FERNÁNDEZ CASADO, M.A. & NAVA FERNÁNDEZ, H.S. 2004. *Eleocharis parvula* (Roem. & Schult.) Link ex Bluff & al. In: Bañares, Á.; Blanca G.; Güemes, J.; Moreno J.C. & Ortiz S. (eds.), *Atlas y Libro Rojo de la Flora Vasculosa Amenazada de España*: 688-689. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Madrid [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- DÍAZ GONZÁLEZ, T.E.; FERNÁNDEZ CASADO, M.A. & NAVA FERNÁNDEZ, H.S. 2004. *Scirpus pungens* Vahl In: Bañares, Á.; Blanca G.; Güemes, J.; Moreno J.C. & Ortiz S. (eds.), *Atlas y Libro Rojo de la Flora Vasculosa Amenazada de España*: 842-843. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Madrid [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- DÍAZ GONZÁLEZ, T.E.; RIVAS-MARTÍNEZ, S. & FERNÁNDEZ-GONZÁLEZ, F. 1990. *Stauracanthus* Link (Leguminosae) en la Península Ibérica. *Itinera Geobot.* 3: 131-135. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- DÍAZ GUERRERO, D. 1974. Herba namoradeira. In: Cañada, S. (ed.), *Gran Enciclopedia Gallega* 17: 76 Silverio Cañada, Gijón. [Etno.].
- DÍAZ LIFANTE, Z. 1994. Observaciones sobre el comportamiento en la germinación de las semillas de *Asphodelus* L. (Asphodelaceae). *Lagasalia* 17(2): 329-352. [Ecol.].
- DÍAZ LIFANTE, Z. 2000. *Dorycnium* Mill. In: S. Talavera, C. Aedo, S. Castroviejo, A. Herrero, C. Romero Zarco, F.J. Salgueiro & M. Velayos (eds.), *Flora iberica* 7(2): 812-823 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- DÍAZ LIFANTE, Z. 2000. *Dorycnopsis* Boiss. In: S. Talavera, C. Aedo, S. Castroviejo, A. Herrero, C. Romero Zarco, F.J. Salgueiro & M. Velayos (eds.), *Flora iberica* 7(2): 863-866 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- DÍAZ LIFANTE, Z.; DÍEZ, M.J. & FERNÁNDEZ, I. 1990. Morfología polínica de las subfamilias Melanthioideae y

- Asphodeloideae (Liliaceae) en la Península Ibérica y su importancia taxonómica. *Lagasalia* 16(2): 211-225. [Taxon., Palin.].
- DÍAZ LIFANTE, Z. & VALDÉS, B. 1996. Revisión del género *Asphodelus* L. (Asphodelaceae) en el Mediterráneo occidental. *Boissiera* 52: 1-189. [Corol., Ecol., Taxon.].
- DÍAZ LOSADA, E.; GONZÁLEZ PORTO, A.V. & SAA OTERO, M.P. 1996. Contribución al conocimiento de la flora de interés apícola en el NW de la Península Ibérica (España). *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 7: 75-87. [Corol., Ecol., Taxon., Cult., Silv.].
- DÍAZ VIZCAINO, E. 1985. *Ecología del matorral de la cuenca del Tambre (La Coruña): relación con factores ambientales*. Tesis Doctoral (inéd.) Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela. [Ecol.].
- DÍAZ VIZCAINO, E.; BASANTA, M. & MOREY, M. 1988. Preferencias ecológicas y óptimos ecológicos de diferentes comunidades de matorral y de sus especies en Galicia (NW. España). *Studia Oecologica* 6: 41-68. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- DÍAZ VIZCAINO, E.; CORNIDE, T. & BASANTA, M. 1988. Espectros biológicos y estrategias de supervivencia en matorrales de Galicia. *Lagasalia* 15(extra): 643-649. [Ecol., Biol.].
- DÍAZ VIZCAINO, E.A. 2005. Matorrales de Galicia: tojales y brezales. Conservación y gestión. *Recursos Rurais. Serie Cursos* 2: 103-108. [Fitos., Bioind.].
- DÍAZ-MAROTO, I.J.; PRUNELL TUDURI, A.; GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, M.P. & SILVA-PANDO, F.J. 1993. Estudio fenológico de especies arbustivas y arbóreas de los robledales atlánticos. In: Silva-Pando & Vega Alonso, G. (eds.), *Actas I Congreso Forestal Español* 1: 239-244. Grapol, S.A. Vigo. [Ecol., Fitos.].
- DIÉGUEZ-ARANDA, U.; BURKHART, H.E. & RODRÍGUEZ-SOALLEIRO, R. 2005. Modeling dominant height growth of radiata pine (*Pinus radiata* D. Don) plantations in north-western Spain. *Forest Ecol. Manage.* 215(1-3): 271-284. [Ecol., Silv.].
- DIÉGUEZ-ARANDA, U.; CASTEDO DORADO, F.; ÁLVAREZ GONZÁLEZ, J.G. & ROJO ALBORECA, A. 2006. Dynamic growth model for Scots pine (*Pinus sylvestris* L.) plantations in Galicia (north-western Spain). *Ecological Modelling* 191(2): 225-242. [Ecol., Silv.].
- DIETRICH, W. 1997. *Oenothera* L. In: S. Castroviejo, C. Aedo, C. Benedí, M. Laínz, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner & J. Paiva (eds.), *Flora iberica* 8: 90-100 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- DIOSDADO, J.C. & PASTOR, J.E. 1990. Estudio cariosistemático del género *Ranunculus* L. Sect. *Ranunculastrum* DC. en la Península Ibérica. *Lagasalia* 16(2): 269-290. [Taxon., Cariol., Citol.].
- DIOSDADO, J.C. & PASTOR, J.E. 1996. Consideraciones citotaxonómicas del género *Ranunculus* L. (Ranunculaceae) en la Península Ibérica. *Anales Jard. Bot. Madrid* 54(1): 166-178. [Taxon., Cariol., Citol.].
- DIOSDADO, J.C.; SANTA-BÁRBARA, C.; VIOQUE, J.; JUAN, R. & PASTOR, J. 1993. Números cromosómicos para la flora española. 691-719. *Lagasalia* 17(1): 173-184. [Corol., Ecol., Taxon., Cariol.].
- DO AMARAL FRANCO, J. 1986. *Juniperus* L. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 1: 181-188 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- DO AMARAL FRANCO, J. 1986. *Pinus* L. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 1: 168-174 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- DO AMARAL FRANCO, J. 1986. *Taxus* L. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 1: 189-190 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- DO AMARAL FRANCO, J. 1990. *Quercus* L. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 2: 15-36 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- DOMIN, K. 1907. *Monographie der Gattung Koeleria*. 1-391 E. Schweizerbartsche Verlagsbuchhandlung (E. Nägele) (Drück von Carl Rembold, Heilbronn a. N., Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon.].
- DOMÍNGUEZ DE ALMEIDA, J. & FREITAS, H. 2001. The exotic and invasive flora of Portugal. *Bot. Complutensis* 25: 317-327. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.].
- DOMÍNGUEZ LOZANO, F. (ED.) 2000. Lista roja de la flora vascular española. *Conservación Vegetal* 6: 11-36. [Corol., Ecol., Taxon., Flora].
- DOMÍNGUEZ LOZANO, F. & MARTÍNEZ ATIENZA, F. 1993. Acerca de la distribución española de *Arbutus unedo* L. (Ericaceae). *Bol R Soc Esp Hist Nat (Sec Biol)* 89: 142-161. [Corol., Ecol., Taxon.].
- DOMÍNGUEZ PEREIRA, J. 2007. Olivares en Galicia. Plantaciones de Quiroga. Lugo. *Lucensia* 35: 361-369. [Corol., Ecol., Taxon., Hist., Cult.].
- DRAPER, D. & ROSSELLÓ-GRAELL, A. 1997. Distribución de *Arum cylindraceum* Gasp. (Araceae) en la Península Ibérica. *Anales Jard. Bot. Madrid* 55(2): 313-320. [Corol., Ecol., Taxon.].
- DUFRENE, M., GATHOYE, J.-L. & TYTECA, D. 1991. Biostatistical studies on western European *Dactylorhiza* (Orchidaceae) — the *D. maculata* group. *Pl. Syst. Evol.* 175: 55-72. [Corol., Ecol., Taxon.].
- DUPONT, P. & DUPONT, S. 1956. Additions a la flora du Nord-Ouest de l'Espagne (I). *Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse* 91: 313-334. [Corol., Ecol., Taxon.].
- DUPONT, P. 1953. Contribution a la Flora du Nord-Ouest de l'Espagne (I). *Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse* 88(1-2): 120-132. [Corol., Ecol., Taxon.].
- DUPONT, P. 1955. Contribution a la flora du Nord-Ouest de l'Espagne (II). *Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse* 90: 429-440. [Corol., Ecol., Taxon.].
- DUPONT, P. 1956. *Asphodelus arrondeaui*, especie nouvelle por l'Espagne el le Portugal. *Bull. Soc. Bot. France* 103: 283-285. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- DUPONT, P. 1962. La flore atlantique europeenne. Introduction a l'etude du sector Ibero-Atlantique. *Doc. Cartes Product. Veg., sér. Europe-A* 1: 3-414. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- DUPONT, P. 1973. Synecologie d'une bruyere atlantique: *Erica vagans* L. *Les Landes. Coll. Phytosoc.* 0(2): 271-299. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- DUPONT, P. & DUPONT, S. 1959. Additions a la flora du Nord-Ouest de l'Espagne (II). *Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse* 92: 262-272. [Corol., Ecol., Taxon.].
- ELEIZEGUI LÓPEZ, A. 1909. Algunos vegetales gigantes de Galicia. *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat.* 9: 475-476,

- Madrid. [Hist.].
- ENRÍQUEZ NAHARRO, M. & DASAIRAS BOUZADA, A. 2008. *Arbores do noso monte*. Secretaría Xeral de Política Lingüística. Xunta de Galicia, Santiago de Compostela. [Corol., Ecol., Flora].
- EPELDE BEREZIARTUA, M.A. 1992. *Arnica montana L.: taxonomía, ecología y distribución en el Suroccidente europeo con especial referencia a Galicia*. Memoria de Licenciatura Universidade de Santiago-Facultade de Biología-Departamento de Biología Vexetal, Santiago de Compostela. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- ERBEN, M. 1993. *Limonium* Mill. *In*: S. Castroviejo, C. Aedo, S. Cirujano, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, C. Navarro, J. Paiva & C. Soriano (eds.), *Flora iberica* 3: 2-143 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- ESCOBAR GARCÍA, P.; FERNÁNDEZ VIANA, R. & RUIZ TÉLLEZ, T. 2002. *Cotula australis* (Sieber ex Sprengel): Hooker fil. (Asteraceae), en Extremadura. *Anales Jard. Bot. Madrid* 60(1): 229-230. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- ESCRIBANO, M.R.; SANTALLA, M.; CASQUERO, P. A. & RON, A.M. 1998. Patterns of genetic diversity in landraces of common bean (*Phaseolus vulgaris* L.) from Galicia. *Pl. Breed.* 117(1): 49-56. [Corol., Ecol., Taxon., Citol.].
- ESPIRITO SANTO, M.D.; CUBAS, P.; LOUSÁ, M.F.; PARDO, C. & COSTA, J.C. 1997. *Ulex parviflorus* sensu lato (Genisteeae, Leguminosae) en la zona centro de Portugal. *Anales Jard. Bot. Madrid* 55(1): 49-66. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- FAGÚNDEZ DÍAZ, J. & BARRADA BEIRAS, M. 2007. *Plantas invasoras de Galicia. Biología, distribución e métodos de control*. 199 pp Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, Santiago de Compostela. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.].
- FAGÚNDEZ DÍAZ, J. 2001. *Técnicas de conservación e identificación de semillas en el género 'Erica' L. en Europa*. Memoria de Licenciatura Universidade de Santiago de Compostela, Facultade de Biología-Departamento de Biología Vexetal, Santiago de Compostela. [Taxon., Silv.].
- FAGÚNDEZ, J. 2002. Presencia de *Erica scoparia* L. subsp. *scoparia* (Ericaceae) en la costa de Lugo. *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 12: 225-226. [Corol., Ecol., Taxon.].
- FAGÚNDEZ, J. 2003. Algunas citas florísticas gallegas. *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 13: 103-105. [Corol., Ecol., Taxon.].
- FAGÚNDEZ, J. 2003. Novedades provinciales de la flora del término municipal de Ferrol (A Coruña, NO de la Península Ibérica). *Bot. Complutensis* 27: 71-75. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- FAGÚNDEZ, J. 2006. El trabajo botánico de D. José Alonso López (Ferrol 1763-1824). Comparación con la flora vascular actual del término municipal de Ferrol (A Coruña). *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Biol.)* 101(1-4): 5-12. [Corol., Ecol., Taxon.].
- FAGÚNDEZ, J. 2007. Nuevos datos de flora vascular exótica en Galicia (noroeste de la Península Ibérica). *Lazaroa* 28: 111-114. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.].
- FAGÚNDEZ, J. 2008. Estudio de la flora vascular del concello de Ferrol (A Coruña, NO de la Península Ibérica). Citas florísticas. *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 16: 155-159. [Corol., Ecol., Taxon.].
- FAGÚNDEZ, J. 2008. Estudio de la flora vascular del concello de Ferrol (A Coruña, NO de la Península Ibérica). Flora exótica. *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 16: 11-17. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.].
- FANLO, R. 1981. El género *Valerianella* Miller en la Península Ibérica. III. *Anales Jard. Bot. Madrid* 38(1): 61-66. [Corol., Ecol., Taxon.].
- FANLO, R. 1986. El género *Centranthus* DC. en España. I. Sección Calcitrapa Lange. *Lagasalia* 14(1): 3-8. [Corol., Ecol., Taxon.].
- FAVARGER, C. & MONTSERRAT, P. 1990. *Minuartia* Loeffl. ex L. *In*: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar. (eds.), *Flora iberica* 2: 233-252 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- FEDRIANI, J.M.; REY, P.J.; GARRIDO, J.L.; GUITIÁN, J.C.; HERRERA, M.; MEDRANO, M.; SÁNCHEZ-LAFUENTE, A.M. & CERDA, X. 2004. Geographical variation in the potential of mice to constrain an antseed dispersal mutualism. *Oikos* 105: 181-191. [Ecol.].
- FEIJÓO, M.C.; IGLESIAS, I. & RODRÍGUEZ-OUBIÑA, J. 2000. Contribución a los estudios de conservación de *Leucanthemum gallaecicum* Rodr.-Oubiña & S. Ortiz. *Portugaliae Acta Biol.* 19: 113-119. [Corol., Ecol., Taxon., Bioind.].
- FERNANDES, A. 1981. Contribution á la connaissance des lotiers du grupe *Corniculatus* de la Péninsule Ibérique et des Illes Baléares. *Bol. Soc. Brot.* 55: 29-86. [Corol., Ecol., Taxon.].
- FERNANDES, R.B. 1993. *Barbarea* R. Br. *In*: S. Castroviejo, C. Aedo, C. Gómez Campo, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner, E. Rico, S. Talavera & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 4: 98-101 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- FERNANDES, R.B. 1993. *Conringia* Heist. ex Fabr. *In*: S. Castroviejo, C. Aedo, C. Gómez Campo, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner, E. Rico, S. Talavera & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 4: 335-337 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- FERNANDES, R.B. 1993. *Cucumis* L. *In*: S. Castroviejo, C. Aedo, S. Cirujano, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, C. Navarro, J. Paiva & C. Soriano (eds.), *Flora iberica* 3: 461-466 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- FERNANDES, R.B. 1993. *Cucurbita* L. *In*: S. Castroviejo, C. Aedo, S. Cirujano, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, C. Navarro, J. Paiva & C. Soriano (eds.), *Flora iberica* 3: 466-470 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- FERNANDES, R.B. 1993. *Lavatera* L. *In*: S. Castroviejo, C. Aedo, S. Cirujano, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, C. Navarro, J. Paiva & C. Soriano (eds.), *Flora iberica* 3: 232-243 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- FERNANDES, R.B. 1993. *Lobularia* Desv. *In*: S. Castroviejo, C. Aedo, C. Gómez Campo, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner, E. Rico, S. Talavera & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 4: 196-200 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- FERNANDES, R.B. 1997. *Crassula* L. *In*: S. Castroviejo, C. Aedo, M. Laínz, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner & J. Paiva (eds.), *Flora iberica* 5: 99-103 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].

- FERNÁNDEZ, I.; OCAÑA, M.E.; PASTOR, J.E. & JUAN, R. 1999. Estudio polínico de la tribu *Paronychieae* Pax. (Caryophyllaceae) en la Península Ibérica. *Lagascalia* 21(1): 223-234. [Palin].
- FERNÁNDEZ ALONSO, J.I., MOSQUERA LOSADA, M^a ROSA Y RIGUEIRO RODRÍGUEZ, A. 1999. *Catálogo de Árbores Singulares do Concello de Vigo*. Concello de Vigo. Medio Ambiente. Vigo. [Alóct., Cult.]
- FERNÁNDEZ ARECES, M.P. 1989. *Flora y Vegetación Rupícola de la Cordillera Cantábrica, Montes de León y Cuenca Alta del río Ebro. Revisión Taxonómica del Género Saxifraga L. Sección Dactyloides Tausch en el Norte de la Península Ibérica*. Tesis doctoral Universidad de León, León. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- FERNÁNDEZ ARECES, M.P.; DÍAZ GONZÁLEZ, T.E. & PÉREZ CARRO, F.J. 1992. Revisión del género *Saxifraga* L., sect. *Dactyloides* Tausch en el centro y norte de la Península Ibérica. *Lazaroa* 13: 49-109. [Corol., Ecol., Taxon.].
- FERNÁNDEZ ARECES, M.P.; PÉREZ CARRO, F.J. & DÍAZ GONZÁLEZ, T.E. 1987. Estudio del *Cheilanthion hispanicae* Rivas Goday 1955 cm. Saénz de Rivas & Rivas-Martínez 1979 y comunidades afines, en el Sector Orensano-Sanabriense (Provincia Carpetano-Iberico-Leonesa). *Lazaroa* 7: 207-220. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- FERNÁNDEZ ARIAS, M.I. & CASTROVIEJO, S. 1993. *Alliaria* Scop. In: S. Castroviejo, C. Aedo, C. Gómez Campo, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner, E. Rico, S. Talavera & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 4: 38-39 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- FERNÁNDEZ ARIAS, M.I. & DEVESA ALCARAZ, J.A. 1990. Revisión del género *Fritillaria* L. (Liliaceae) en la Península Ibérica. *Stud. Bot.* 9: 49-84. [Corol., Ecol., Taxon.].
- FERNÁNDEZ ARIAS GONZÁLEZ, M.A. 1989. *Revisión del género Fritillaria L. en la Península Ibérica*. Tesis doctoral Departamento de Biología Vegetal. Facultad de Farmacia, Salamanca. [Corol., Ecol., Taxon.].
- FERNÁNDEZ BENITO, M.; LAÍNZ, M.; LASTRA, J.J. & MAYOR, M. 2000. Sobre *Rhamnus cathartica* L. en Galicia. *Anales Jard. Bot. Madrid* 57(2): 451. [Corol., Ecol., Taxon.].
- FERNÁNDEZ BENITO, M.; LAÍNZ, M. & MAYOR, M. 1994. Algo más, a propósito de *Seseli montanum* sensu plus minusve lato vel stricto. *Anales Jard. Bot. Madrid* 52(2): 223-224. [Corol., Ecol., Taxon.].
- FERNÁNDEZ BOUZAS, J.A.; BONACHE LÓPEZ, J. & GORDILLO, E. 2005. Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia. *Recursos Rurais. Serie Cursos* 2: 91-102. [Flora, Biol.]
- FERNÁNDEZ CARVAJAL, M.C. 1982. Revisión del género *Juncus* L. en la península ibérica, III. *Anales Jard. Bot. Madrid* 39(1): 79-151. [Corol., Ecol., Taxon.].
- FERNÁNDEZ CARVAJAL, M.C. 1986. *Clematis* L. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 1: 268-272 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- FERNÁNDEZ CARVAJAL, M.C. 1990. *Moenchia* Ehrh. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar. (eds.), *Flora iberica* 2: 285-287 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- FERNÁNDEZ CASADO, M.A. & NAVA FERNÁNDEZ, H.S. 1987. Estudio de una violeta endémica de la Península Ibérica. *Anales Jard. Bot. Madrid* 44(2): 299-307. [Corol., Ecol., Taxon.].
- FERNÁNDEZ CASADO, M.A.; DÍAZ GONZÁLEZ, T.E. & NAVA FERNÁNDEZ, H.S. 2004. *Limonium dodartii* (Girard) Kuntze In: Bañares, Á.; Blanca G.; Güemes, J.; Moreno J.C. & Ortiz S. (eds.), *Atlas y Libro Rojo de la Flora Vasculare Amenazada de España*: 350-351. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Madrid [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- FERNÁNDEZ CASAS, F.J. (ED.) 1984. Asientos para una Flora Occidental, 3. *Fontqueria* 5: 39. [Corol., Ecol., Taxon.].
- FERNÁNDEZ CASAS, F.J. 1970. Notas sobre vegetación. *Publ. Inst. Biol. Aplicada* 49: 111-120. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- FERNÁNDEZ CASAS, F.J. 1982. Números cromosómicos de plantas occidentales, 176. *Anales Jard. Bot. Madrid* 39(1): 191. [Corol., Ecol., Taxon., Cariol.].
- FERNÁNDEZ CASAS, F.J. 1986. Cuatro novedades en *Narcissus* L. *Fontqueria* 10: 9-11. [Corol., Ecol., Taxon.].
- FERNÁNDEZ CASAS, F.J. 1997. Commentariis Destitutae Narcissorum Notulae. *Anales Jard. Bot. Madrid* 55(1): 174. [Corol., Ecol., Taxon.].
- FERNÁNDEZ CASAS, F.J. 1997. De Antirrhinis notulae. *Fontqueria* 48: 195-202. [Corol., Ecol., Taxon.].
- FERNÁNDEZ CASAS, F.J. 2005. Narcissorum notulae, VI. *Fontqueria* 55(34): 265-272. [Corol., Ecol., Taxon.].
- FERNÁNDEZ CASAS, F.J. & FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, A.J. 2002. Asientos para un atlas corológico de la flora occidental, 25. Mapas 58-1034, más 190 adiciones a 167 mapas previamente publicados cuyos números en la serie son: 2, 3, 4, 10, 14[2], 21, 23, 27[2], 28, 29, 30, 31, 41, 44, 46, 48, 49, 49, 50, 52[2], 54[4], 5. *Cavanillesia altera* 2: i-vi + 1-808. [Corol., Ecol., Taxon.].
- FERNÁNDEZ CASAS, J. (ED.) 1986. Asientos para un atlas corológico de la flora occidental, 3. Mapas 7-11. *Fontqueria* 10: 13-19. [Corol., Ecol., Taxon.].
- FERNÁNDEZ CASAS, J. (ED.) 1987. Asientos para un atlas corológico de la flora occidental, 5. Mapas 17-35. *Fontqueria* 12: 1-28. [Corol., Ecol., Taxon.].
- FERNÁNDEZ CASAS, J. (ED.) 1987. Asientos para un atlas corológico de la flora occidental, 6. Mapas 36-40, adiciones a los mapas 1, 4, 10, 14, 31 y 34. *Fontqueria* 14: 23-32. [Corol., Ecol., Taxon.].
- FERNÁNDEZ CASAS, J. (ED.) 1987. Asientos para un atlas corológico de la flora occidental, 7. Mapas 41-55, adiciones a los mapas 4, 5, 27 y 40. *Fontqueria* 15: 17-38. [Corol., Ecol., Taxon.].
- FERNÁNDEZ CASAS, J. (ED.) 1988. Asientos para un atlas corológico de la flora occidental, 10. Mapas 104, más adiciones a los mapas 178, 81, 83, 88, 99, 100 y 101. *Fontqueria* 20: 57-62. [Corol., Ecol., Taxon.].
- FERNÁNDEZ CASAS, J. (ED.) 1988. Asientos para un atlas corológico de la flora occidental, 8. Mapas 56-72, adiciones a los mapas 21, 28 y 55. *Fontqueria* 17: 1-36. [Corol., Ecol., Taxon.].
- FERNÁNDEZ CASAS, J. (ED.) 1988. Asientos para un atlas corológico de la flora occidental, 9. Mapas 73-103, más adiciones a los mapas 10, 11, 25, 26, 27, 32, 41, 55, 62, 64, 65, 67, 68, 71 y 72. *Fontqueria* 18: 1-50. [Corol., Ecol., Taxon.].
- FERNÁNDEZ CASAS, J. (ED.) 1989. Asientos para un atlas corológico de la flora occidental, 11. Mapas 105-119,

- más adiciones a los mapas 21, 24, 40, 52, 53, 54, 58, 67, 69, 99, 100, 101, 102 y 103. *Fontqueria* 22: 5-24. [Corol., Ecol., Taxon.].
- FERNÁNDEZ CASAS, J. (ED.) 1989. Asientos para un atlas corológico de la flora occidental, 12. Mapas 120-269, más adiciones a los mapas 23, 24 y 29. *Fontqueria* 23: 1-127. [Corol., Ecol., Taxon.].
- FERNÁNDEZ CASAS, J. (ED.) 1989. Asientos para un atlas corológico de la flora occidental, 14. Mapas 274-319, más adiciones a los mapas 81 y 83. *Fontqueria* 25: 1-201. [Corol., Ecol., Taxon.].
- FERNÁNDEZ CASAS, J. (ED.) 1989. Asientos para un atlas corológico de la flora occidental, 15. Mapas 320-387, más adiciones a los mapas 10, 24, 29, 41, 52, 68, 81, 89, 120, 127, 129, 136, 141, 150, 153, 155, 159, 160, 161, 281, 303, 304, 314, 316 y 317. *Fontqueria* 27: 11-102. [Corol., Ecol., Taxon.].
- FERNÁNDEZ CASAS, J. (ED.) 1990. Asientos para un atlas corológico de la flora occidental, 16. Mapas 387-444, más adiciones a los mapas 52, 53, 54, 63, 65, 67, 68, 70, 75, 76, 77, 79, 83, 99, 102, 103, 129, 159, 169, 248, 249, 258, 274, 275, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 2. *Fontqueria* 28: 65-186. [Corol., Ecol., Taxon.].
- FERNÁNDEZ CASAS, J. (ED.) 1996. Asientos para un atlas corológico de la flora occidental, 24. Mapas 717-757, más adiciones a los mapas 25, 54, 67, 68, 101, 110, 119, 201, 246, 293, 305, 306, 309, 319, 341, 344, 346, 347, 351, 352, 353, 373, 374, 375, 376, 384, 392, 400, 403, 424, 426, 4. *Fontqueria* 44: 145-243. [Corol., Ecol., Taxon.].
- FERNÁNDEZ CASAS, J. & GAMARRA, R. (EDS.) 1990. Asientos para un atlas corológico de la flora occidental, 17. Mapas 445-475, más adiciones a los mapas 26, 60, 61, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 352, 416, 429. *Fontqueria* 30: 169-234. [Corol., Ecol., Taxon.].
- FERNÁNDEZ CASAS, J. & GAMARRA, R. (EDS.) 1991. Asientos para un atlas corológico de la flora occidental, 18. Mapas 476-488, más adiciones a los mapas 100, 101, 398, 399, 400, 401, 402 y 419. *Fontqueria* 31: 259-284. [Corol., Ecol., Taxon.].
- FERNÁNDEZ CASAS, J. & GAMARRA, R. (EDS.) 1992. Asientos para un atlas corológico de la flora occidental, 19. Mapas 489-509, más adiciones a los mapas 3, 4, 10, 13, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77. *Fontqueria* 33: 87-254. [Corol., Ecol., Taxon.].
- FERNÁNDEZ CASAS, J.; GAMARRA, R. & MORALES ABAD, M.J. (EDS.) 1994. Asientos para un atlas corológico de la flora occidental, 21. Mapas 515-603, más adiciones a los mapas 8, 35, 52, 67, 68, 100, 101, 120, 129, 131, 138, 141, 142, 153, 155, 160, 173, 280, 296, 304, 316, 341, 342, 344, 345, 346, 353, 354, 357, 374, 375, 376. *Fontqueria* 39: 281-394. [Corol., Ecol., Taxon.].
- FERNÁNDEZ CASAS, J.; GAMARRA, R. & MORALES ABAD, M.J. (EDS.) 1994. Asientos para un atlas corológico de la flora occidental, 22. Mapas 604-672, más adiciones a los mapas 8, 422, 441, 486, 500, 512, 514, 519, 565, 566, 601, 602. *Fontqueria* 40: 101-232. [Corol., Ecol., Taxon.].
- FERNÁNDEZ CASAS, J.; GAMARRA, R. & MORALES ABAD, M.J. (EDS.) 1995. Asientos para un atlas corológico de la flora occidental, 23. Mapas 673-718, más adiciones a los mapas 25, 341, 344, 346, 347, 350, 351, 352, 358, 361, 362, 370, 373, 374, 375, 376, 378, 379, 384, 416, 424, 440, 441, 465, 467, 512, 513, 514, 515, 520, 521. *Fontqueria* 42: 431-607. [Corol., Ecol., Taxon.].
- FERNÁNDEZ CASAS, J.; GARCÍA GUARDIA, G. & PAJARÓN, S. 1979. Números cromosómicos para la flora española. 84-120. *Lagascalia* 9(1): 115-130. [Corol., Ecol., Taxon., Cariol.].
- FERNÁNDEZ CASAS, J. & LAÍNZ, M. 1973. Sobre *Cistanche phelypaea* (L.) P. Cout. *An. Soc. Brot. ser 2* 39: 129-131. [Corol., Ecol., Taxon.].
- FERNÁNDEZ CASAS, J. & MORALES ABAD, M.J. (EDS.) 1993. Asientos para un atlas corológico de la flora occidental, 20. Mapas 510-514, más adiciones a los mapas 55, 138, 150, 155, 172, 209, 274, 275, 282, 283, 285, 287, 290, 291, 292, 306, 310, 311, 314, 315, 324, 341, 353, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 469a, 46. *Fontqueria* 36: 199-230. [Corol., Ecol., Taxon.].
- FERNÁNDEZ CASAS, J. & MUÑOZ GARMENDIA, F. 1980. De pteridophytis hispanicis notulae chorologicae. *Anales Jard. Bot. Madrid* 37(1): 31-39. [Corol., Ecol., Taxon.].
- FERNÁNDEZ CASAS, J. & SUSANNA, A. 1985. De Centaureis occidentalibus notulae sparsa, VI. *Fontqueria* 7: 7-10. [Corol., Ecol., Taxon.].
- FERNÁNDEZ CASAS, J. & SUSANNA DE LA SERNA, A. 1982. De Centaureis occidentalibus notulae sparsae, II. *Anales Jard. Bot. Madrid* 39(1): 61-66. [Corol., Ecol., Taxon.].
- FERNÁNDEZ CORDEIRO, A.; ÁLVAREZ GRAÑA, D.; DASAIRAS BOUZADA, A.; RIAL POUSA, S.; PASTORIZA BARREIRO, A. & PIÑEIRO LEMOS, J. 2006. *O espazo natural de Punta Balea*. 77 pp Grupo de Anelamento Anduriña, Cangas. [Corol., Ecol., Taxon.].
- FERNÁNDEZ DE ANA-MAGÁN, F.J. & VERDE FIGUEIRAS, M.C. 1997. *A influencia do padre Sarmiento na renovación da flora en Pontevedra In O Padre Sarmiento e o seu tempo. Actas do Congreso Internacional do Tricentenario de Fr. Martín Sarmiento (1695-1995). Tomo II, Lingua, Folclore e educación, Ciencias Naturais e Medi.* 2: 429-434 Consello da Cultura Galega. Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela. [Hist.].
- FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA NÚÑEZ, E. & MORALES LÓPEZ, X. 1992. Camariñas, caramiñas... Cap. III. Galicia: flora, fauna terra e mar. *In: Colección Natureza Galega* 6: 31-39 Asociación Galega para a Cultura e a Ecoloxía, Vigo. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct., Etno.].
- FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA NÚÑEZ, E. 1989. La camariña: distribución histórica y actual. Posibilidades de recuperación en Galicia. *Revista de Estudios Provinciales* 5. [Corol., Ecol., Taxon., Hist.].
- FERNÁNDEZ DÍEZ, F.J. 1985. Distribución en España peninsular de *Himantoglossum hircinum* (L.) Sprengel. *Anales Jard. Bot. Madrid* 42(1): 187-190. [Corol., Ecol., Taxon.].
- FERNÁNDEZ DÍEZ, F.J. 1986. Datos biográficos y bibliográficos del profesor Bartolomé Casaseca Mena. *Lazaroa* 9: 19-24. [Hist.].
- FERNÁNDEZ LÓPEZ, J.R.; ESCUDERO, C. & MOREY, M. 1979. Aplicaciones del análisis factorial al estudio de las relaciones entre vegetación y avifauna en Berdia (La Coruña). *Bol. Est. Central Ecol.* 8(15): 13-23. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- FERNÁNDEZ PIEDRA, M.P. & TALAVERA, S. 2010. *Luzula* DC. *In: Talavera, S.; Gallego, M.J.; Romero Zarco, C. & Herrero, A. (eds.), Flora ibérica* 17: 187-224. Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- FERNÁNDEZ PRIETO, H.S.; VERA, M.L.; ÁLVAREZ, M.J.; DÍAZ, T.E.; FERNÁNDEZ-CASADO, M.A.; FERNÁNDEZ-CARVAJAL,

- M.C.; GUTIÉRREZ VILLARIAS, M.I. & NAVA, H.S. 1993. Chromosome numbers and geographical distribution of *Ulex europaeus* subsp. *europaeus*. *Bot. J. Linn. Soc.* 112: 35-39 (75-87). [Corol., Ecol., Taxon., Cariol., Citol.].
- FERNÁNDEZ PRIETO, J.A. & CEBALLOS, A. 1987. Una nueva localidad cantábrica de *Suaeda vera*. *Anales Jard. Bot. Madrid* 44(2): 537. [Corol., Ecol., Taxon.].
- FERNÁNDEZ PRIETO, J.A. 1982. Números cromosómicos de plantas occidentales. *Anales Jard. Bot. Madrid* 39(1):191. [Corol., Ecol., Taxon., Cariol.].
- FERNÁNDEZ PRIETO, J.A. 1983. Aspectos geobotánicos de la Cordillera Cantábrica. *Anales Jard. Bot. Madrid* 39(2): 489-513. [Ecol., Fitos.].
- FERNÁNDEZ PRIETO, J.A.; AMIGO, J. & GUITIÁN, J. 1987. Datos sobre la vegetación Subalpina de los Ancares. *Lazaroa* 7: 259-271. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- FERNÁNDEZ PRIETO, J.A.; AMIGO, J. & GUITIÁN, J. 1987. Sobre la presencia de *Salix salviifolia* Brot. y *Fraxinus angustifolia* Vahl en la cuenca del río Navia (Galicia-Asturias). *Anales Jard. Bot. Madrid* 44(1): 109-112. [Corol., Ecol., Taxon.].
- FERNÁNDEZ PRIETO, J.A.; GUITIÁN, J. & AMIGO, J. 1987. Datos sobre la vegetación de las 'turberas de esfagnos' galaico-asturianas y orocantábricas. *Lazaroa* 7: 443-471. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- FERNÁNDEZ PRIETO, J.A.; NAVA, H.S.; VERA, M.L.; ÁLVAREZ, M.J.; DÍAZ, T.E.; FERNÁNDEZ-CASADO, M.A.; FERNÁNDEZ-CARVAJAL, M.C. & GUTIÉRREZ VILLARIAS, M.I. 1993. Chromosome numbers and geographic distribution of *Ulex gallii* and *U. minor* (Leguminosae). *Bot. J. Linn. Soc.* 112: 43-49. [Corol., Ecol., Taxon., Cariol., Citol.].
- FERNÁNDEZ SUÁREZ, M.A. & LAÍNIZ, M. 1957. En torno de flora de Portugal II. *Bol. Soc. Brot.* 31: 77-80. [Corol., Ecol., Taxon.].
- FERNÁNDEZ-CARVAJAL, M.C. 1981. Revisión del género *Juncus* L. en la Península Ibérica. II. Subgéneros *Juncus* y *Genuini* Buchenau. *Anales Jard. Bot. Madrid* 38(2): 417-467. [Corol., Ecol., Taxon.].
- FERNÁNDEZ-CARVAJAL, M.C. 1982. Revisión del género *Juncus* L. en la Península Ibérica. III. Subgéneros *Subulati* Buchenau, *Pseudotenageia* Krecz. & Gontsch. y *Poiophylli* Buchenau. *Anales Jard. Bot. Madrid* 39(1): 79-151. [Corol., Ecol., Taxon.].
- FERNÁNDEZ-CARVAJAL, M.C. 1982. Revisión del género *Juncus* L. en la Península Ibérica. IV. Subgéneros, *Juncinella* (Fourr.) Krecz. & Gontsch., *Septati* Buchenau y *alpini* Buchenau. *Anales Jard. Bot. Madrid* 39(2): 301-379. [Corol., Ecol., Taxon.].
- FERNÁNDEZ-PRIETO, J.A. & LOIDI, J. 1984. Estudio de las comunidades vegetales de los acantilados costeros de la cornisa cantábrica. *Doc. Phytosoc.* 8: 186-218. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- FERRER GALLEGO, P.P. & GUARA REQUENA, M. 2010. Visitas botánicas y herborizaciones en el lugar de interés comunitario "muela de cortes y caroché". *Flora Montiberica* 45: 110-153. [Corol., Ecol., Hist.].
- FERRERO LOMAS, L.M.; MONTOUTO GONZÁLEZ, Ó & HERRANZ SANZ, J.M. 2006. *Flora amenazada y protegida del Parque Natural del Alto Tajo*. 296 pp Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Guadalajara. [Corol., Ecol., Taxon.].
- FOLEY, M.J.Y. 1996. *Orobanchae clausonis* Pomel (Orobanchaceae) in the Iberian Peninsula. *Anales Jard. Bot. Madrid* 54(1): 319-326. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- FOLEY, M.J.Y. 2001. *Cistanche Hoffmanns.* & Link In: J. Paiva, F. Sales, I.C. Hedge, C. Aedo, J.J. Aldasoro, S. Castroviejo, A. Herrero & M. Velayos (eds.), *Flora iberica* 14: 29-32 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- FOLEY, M.J.Y. 2001. Orobanchaceae in the Flora iberica area: new taxa, excluded taxa and typification. *Anales Jard. Bot. Madrid* 58(2): 223-233. [Corol., Ecol., Taxon., Cariol.].
- FOLEY, M.J.Y. 2001. *Orobanche* L. In: J. Paiva, F. Sales, I.C. Hedge, C. Aedo, J.J. Aldasoro, S. Castroviejo, A. Herrero & M. Velayos (eds.), *Flora iberica* 14: 32-72 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- FONT QUER, P. 1925. Las Jaras híbridas españolas. *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural* 25: 171-177. [Corol., Ecol., Taxon.].
- FONT QUER, P. 1954. Enumeración De Las Plantas Distribuidas En Las Centurias Vi Y Vii Del "Herbario Normal". *Collect. Bot.* 4(2): 287-310. [Corol., Ecol., Taxon.].
- FRAGA, M.I. 1983. Notes on the morphology and distribution of *Erica* and *Calluna* in Galicia, North-Western Spain. *Glasra* 7: 11-23. [Corol., Ecol., Taxon.].
- FRAGA, M.I. 1983. Números cromosómicos de plantas occidentales, 223-233. *Anales Jard. Bot. Madrid* 39(2): 533-538. [Corol., Taxon., Cariol.].
- FRAGA, M.I. 1984. Valor taxonómico de la morfología de las semillas en las especies del género *Erica* presentes en el NO de España. *Acta Bot. Malac.* 9: 143-152. [Corol., Ecol., Taxon.].
- FRAGA, M.I. & MANTILLA, J.L.G. 1983. A survey phenolic compounds in leaves of *Erica* species from Galicia (North-Western Spain) and their taxonomic value. *Glasra* 7: 41-49. [Corol., Taxon., Fitoq.].
- FRAGA, M.I.; SAHUQUILLO, E. & LÓPEZ DE SILANES, M.E. 1996. Estudio comparativo de tres comunidades vegetales representativas de los diferentes usos del monte en la cuenca alta del río Sor (Galicia, N.O. de España). *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 7: 89-96. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- FRAGA VILA, M.I. 1982. *Aportación al estudio taxonómico de las especies de los géneros Erica y Calluna presentes en Galicia*. Tesis doctoral. Facultad de Biología-Departamento de Botánica e Fisiología Vegetal, Santiago de Compostela. [Corol., Ecol., Taxon.].
- FREYN, J. 1880. *Ranunculeae* DC. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* III. 3: 904-942 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- FRÖHNER, S. 1995. Neue *Alchemilla*-Arten (Rosaceae) der Flora iberica (Teil 2). *Anales Jard. Bot. Madrid* 53(1): 13-31. [Corol., Ecol., Taxon., Cariol.].
- FRÖHNER, S.E. 1998. *Alchemilla* L. In: F. Muñoz Garmendia & C. Navarro (eds.), *Flora iberica* 6: 195-357 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- FROST-OLSEN, P. 1997. A new species of *Aphanes* L. (Rosaceae) from Portugal. *Anales Jard. Bot. Madrid* 55(1): 195-197. [Corol., Ecol., Taxon.].
- FROST-OLSEN, P. 1998. *Aphanes* L. In: F. Muñoz Garmendia & C. Navarro (eds.), *Flora iberica* 6: 357-369 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- FUENTE DE LA, V. & ORTÚÑEZ, E. 1998. Biosistemática de la sección *Festuca* del género *Festuca* L. (Poaceae) en la Península Ibérica. *Ediciones de la Universidad*

- Autónoma de Madrid*. 59: 1-126. [Corol., Ecol., Taxon., Biol.].
- FUENTE DE LA, V. & ORTÚÑEZ, E. 2001. *Festuca* sect. *Eskia* (Poaceae) in the Iberian Peninsula. *Folia Geobot.* 36: 385-421. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- FUENTE GARCÍA, V.; ORTÚÑEZ RUBIO, E. & FERRERO LOMAS, L.M. 1997. Contribución al conocimiento del género *Festuca* L. (Poaceae) en el País Vasco y Sistema Ibérico septentrional (Península Ibérica). *Itinera Geobot.* 10: 317-351. [Corol., Ecol., Taxon.].
- FUENTE GARCÍA, V. & MORLA, C. 1985. Datos sobre los encinares de la comarca de Trives (Orense, España). *Lazaroa* 8: 241-249. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- FUENTE GARCÍA, V. & SÁNCHEZ MATA, D. 1987. Datos sobre *Festuca rothmaleri* (Litard.) Markgr.-Dannenb. y *F. nevadensis* (Hackel.) K. Ritcher. *Anales Jard. Bot. Madrid* 43(2): 361-373. [Corol., Ecol., Taxon.].
- FUENTES, M.; GUITIÁN, J.M.; GUITIÁN, P.; AMÉZQUITA, P.; BERMEJO, T.; LARRINAGA, A.R. & BONGIORNO, S.F. 2001. Small-scale spatial variation in the interactions between *Prunus mahaleb* and fruit-eating birds. *Pl. Ecol.* 157: 69-75. [Ecol.].
- FUERTES AGUILAR, J. 2003. *Ammi* L. In: G. Nieto Feliner, S.L. Jury & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 10: 288-290 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- FUERTES AGUILAR, J. 2003. *Ammoides* Adans. In: G. Nieto Feliner, S.L. Jury & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 10: 132-134 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- FULGOSIO, F. 1867. *Crónica de la provincia de Pontevedra. Reseña botánica*. Editores Rubio y Compañía, Madrid. [Corol., Ecol., Hist.].
- GALÁN CELA, P. 1990. Contribución al estudio florístico de las comarcas de la Lora y Páramo de Masa (Burgos). *Fontqueria* 30: 1-167. [Corol., Ecol., Taxon.].
- GALÁN CELA, P. 1990. *Mirabilis* L. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar. (eds.), *Flora iberica* 2: 59-61 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- GALÁN CELA, P. 1990. *Plumbago* L. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar. (eds.), *Flora iberica* 2: 639-641 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- GALÁN CELA, P. 1993. *Isatis* L. In: S. Castroviejo, C. Aedo, C. Gómez Campo, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner, E. Rico, S. Talavera & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 4: 42-46 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- GALÁN, A. 2007. *Canna* L. In: S. Castroviejo, M. Luceño, A. Galán, P. Jiménez Mejías, F. Cabezas & L. Medina (eds.), *Flora iberica* 18: 268-270 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- GALÁN, A. 2007. *Lemna* L. In: S. Castroviejo, M. Luceño, A. Galán, P. Jiménez Mejías, F. Cabezas & L. Medina (eds.), *Flora iberica* 18: 312-315 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- GALÁN, A. & CASTROVIEJO, S. 2007. *Arisarum* Mill. In: S. Castroviejo, M. Luceño, A. Galán, P. Jiménez Mejías, F. Cabezas & L. Medina (eds.), *Flora iberica* 18: 304-308 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- GALÁN, A. & CASTROVIEJO, S. 2007. *Arum* L. In: S. Castroviejo, M. Luceño, A. Galán, P. Jiménez Mejías, F. Cabezas & L. Medina (eds.), *Flora iberica* 18: 283-293 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- GALÁN, A. & CASTROVIEJO, S. 2007. *Zantedeschia* Spreng. In: S. Castroviejo, M. Luceño, A. Galán, P. Jiménez Mejías, F. Cabezas & L. Medina (eds.), *Flora iberica* 18: 308-310 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- GALÁN CELA, P. & GAMARRA, R. 2001. Check list of the Iberian and balearic orchids. 1. *Aceras* R. Br.- *Nigritella* Rich. *Anales Jard. Bot. Madrid* 59(2): 187-208. [Taxon., Flora].
- GALÁN-MERA, A. 1988. Datos florísticos sobre la comarca de Torrelaguna (Madrid, España), II. *Lazaroa* 10: 273-276. [Corol., Ecol., Taxon.].
- GALIANO, E.F. & VALDÉS, B. 1974. Bibliografía botánica española 1972-1973 (Plantas vasculares). *Lagasalia* 4(2): 239-258. [Biblio.].
- GALIANO, E.F. & VALDÉS, B. 1977. Bibliografía botánica española 1974-1975 (Plantas vasculares). *Lagasalia* 7(1): 83-119. [Biblio.].
- GALIANO, E.F. & VALDÉS, B. 1979. Bibliografía botánica española 1976-1977 (Plantas vasculares). *Lagasalia* 9(1): 3-28. [Biblio.].
- GALICIA HERBADA, D. & MORENO SAIZ, J.C. 2000. Aproximación a la bibliografía florística básica de plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares, II: 1989-1998. *Anales Jard. Bot. Madrid* 57(2): 341-356. [Biblio.].
- GALLEGO, M.J. 1993. *Xolantha* Raf. In: S. Castroviejo, C. Aedo, S. Cirujano, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, C. Navarro, J. Paiva & C. Soriano (eds.), *Flora iberica* 3: 351-365 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- GALLEGO, M.J. 1999. *Lathyrus* L. In: S. Talavera, C. Aedo, S. Castroviejo, C. Romero Zarco, L. Sáez, F.J. Salgueiro & M. Velayos (eds.), *Flora iberica* 7(1): 423-482 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- GALLEGO, M.L.; TALAVERA, S. & SILVESTRE, S. 1980. Revisión del género *Reichardia* Roth (Compositae). *Lagasalia* 9(2): 159-217. [Corol., Ecol., Taxon.].
- GANDOGGER, M. 1895. Voyage botanique aux Picos de Europa (Mons Cantabriques) et dans les provinces du Nord-Ouest. *Bull. Soc. Bot. France* 42: 10-23. [Corol., Ecol., Taxon.].
- GANDOGGER, M. 1895. Voyage Botanique aux Picos de Europa (Mons Cantabriques) et dans les provinces du Nord-Ouest de l'Espagne. *Bull. Soc. Bot. France* 42: 233-241. [Corol., Ecol., Taxon.].
- GANDOGGER, M. 1896. Voyage botanique aux Picos de Europa (Mons Cantabriques) et dans les provinces du Nord-Ouest. *Bull. Soc. Bot. France* 43: 198-217. [Corol., Ecol., Taxon.].
- GANDOGGER, M. 1898. Notes sur la flore espagnole. III. Mon sixieme voyage dans la Peninsule Iberique, en 1889. *Bull. Soc. Bot. France* 45: 588-604. [Corol., Ecol., Taxon.].
- GANDOGGER, M. 1909. Notes sur la flore hispano-portugaise. Quatrieme voyage en Portugal.IX. *Bull. Soc. Bot. France* 57: 94-0. [Corol., Ecol., Taxon.].
- GANDOGGER, M. 1910. Notes sur la flore espagnola. X. *Bull. Soc. Bot. France* 57: 501-509. [Corol., Ecol., Taxon.].
- GANDOGGER, M. 1917. *Catalogue des plantes récoltées en Espagne et en Portugal pendant mes voyages de 1894 á*

1912. 378 pp Herrmann Libraire, Paris. [Corol., Ecol., Taxon.].
- GARCÍA, F. & SILVESTRE, S. 1983. Notas Breves: 74. *Peucedanum lancifolium* Lange. *Lagasalia* 11(1): 109. [Corol., Ecol., Taxon.].
- GARCÍA ADÁ, R. 1993. *Camelina* Crantz In: S. Castroviejo, C. Aedo, C. Gómez Campo, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner, E. Rico, S. Talavera & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 4: 234-238 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- GARCÍA ADÁ, R. 1993. *Lunaria* L. In: S. Castroviejo, C. Aedo, C. Gómez Campo, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner, E. Rico, S. Talavera & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 4: 165-167 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- GARCÍA ADÁ, R. 1993. *Neslia* Desv. In: S. Castroviejo, C. Aedo, C. Gómez Campo, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner, E. Rico, S. Talavera & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 4: 238-240 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- GARCÍA ALBA, J. & MOREY, M. 1981. La vegetación de las dunas litorales y su relación con la morfología dunar y el gradiente de influencia marina. *Mediterránea* 5: 3-22. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- GARCÍA ANTÓN, M. & GÉNOVA FÚSTER, M.M. 1985. Aportaciones a la flora matritense. *Lazaroa* 9: 387-390. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.].
- GARCÍA ARRESE, A.M. 2005. *Evaluación de impacto ambiental de parques eólicos en Galicia*. Tesis doctoral, Santiago de Compostela. [Ecol.].
- GARCÍA GARCÍA, R. 1976. *La Vegetación arbórea de la sierra de Ancares en su vertiente lucense*. Memoria de Licenciatura Universidade de Santiago-Facultade de Farmacia-Cátedra de Botánica, Santiago de Compostela. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- GARCÍA GONZÁLEZ, I.; DÍAZ VIZCAINO, E.A. & MARTÍNEZ CORTIZAS, A. 1998. Dendrochronological analysis of oak (*Quercus robur* L., Fagaceae) in the Serra da Carba (Galicia, NW Spain): an application of cluster analysis. *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 9. [Silv.].
- GARCÍA GONZÁLEZ, I.; MARTÍNEZ CORTIZAS, A.; DÍAZ VIZCAINO, E.; RODRÍGUEZ GUTIÁN, M.; RIGUEIRO RODRÍGUEZ, A. & RAMIL REGO, P. 1997. Estudio dendroclimatológico comparado de *Quercus robur* L. y *Betula alba* L. en un bosque mixto del norte de Galicia. In: Puerto Arribas, F. & Rivas, M. (eds.), *ActasII Congreso Forestal Español* 2: 57-62. [Silv.].
- GARCÍA GONZÁLEZ, M.E.; PENAS MERINO, A. & DÍAZ GONZÁLEZ, T.E. 1985. De plantis legionensibus. Nota VII. *Lazaroa* 8: 391-393. [Corol., Ecol., Taxon.].
- GARCÍA LÓPEZ, P. & ROA MEDINA, A. 1988. Dos nuevos táxones para el valle de Sanabria (Zamora). *Anales Jard. Bot. Madrid* 45(1): 353-354. [Corol., Ecol., Taxon.].
- GARCÍA MARTÍN, F. 2003. *Ferulago* W.D.J. Koch In: G. Nieto Feliner, S.L. Jury & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 10: 335-343 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- GARCÍA MARTÍN, F. 2003. *Margotia* Boiss. In: G. Nieto Feliner, S.L. Jury & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 10: 378-380 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- GARCÍA MARTÍNEZ, F. & SILVESTRE, S. 1985. Revisión de los géneros *Elaeoselinum* Koch ex DC., *Margotia* Boiss. y *Distichoselinum* García Mart. & Silvestre (Umbelliferae). *Lagasalia* 13(2): 205-237. [Corol., Ecol., Taxon.].
- GARCÍA MARTÍN, F. & TALAVERA, S. 2000. *Coronilla* L. In: S. Talavera, C. Aedo, S. Castroviejo, A. Herrero, C. Romero Zarco, F.J. Salgueiro & M. Velayos (eds.), *Flora iberica* 7(2): 881-891 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- GARCÍA MARTÍNEZ, X.R. & NIETO FELINER, G. 1994. *Seseli peixoteanum* Samp, sinónimo de *Seseli montanum* L. subsp. *montanum*. *Anales Jard. Bot. Madrid* 52(1): 106-109. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- GARCÍA MARTÍNEZ, X.R. 1979. *Pequena Flora de Galicia*. Ed. Follas Novas, Santiago de Compostela. [Flora].
- GARCÍA MARTÍNEZ, X.R. 1985. Algunas aportaciones a la flora gallega. *Anales Jard. Bot. Madrid* 42 (1): 191-196. [Corol., Ecol., Taxon.].
- GARCÍA MARTÍNEZ, X.R. 1985. *Linaria thymifolia* (Vahl) DC. subsp. *aguillonensis* García Mart., subsp. nova. *Anales Jard. Bot. Madrid* 41(2): 457-459. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- GARCÍA MARTÍNEZ, X.R. 1991. *Guía das plantas con flores de Galicia. (I)*. 1: 1-319 Edicións Xerais de Galicia, Vigo. [Flora].
- GARCÍA MARTÍNEZ, X.R. 1991. *Guía das plantas con flores de Galicia. (II)*. 2: 7-367 Edicións Xerais de Galicia, Vigo. [Flora].
- GARCÍA MARTÍNEZ, X.R. 1994. Fragmenta chorologica occidentalia, 5116-5117. *Anales Jard. Bot. Madrid* 52(1): 92. [Corol., Ecol., Taxon.].
- GARCÍA MARTÍNEZ, X.R. 1997. Números cromosómicos de plantas occidentales, 727-733. *Anales Jard. Bot. Madrid* 55 (1): 135-136. [Corol., Ecol., Taxon., Cariol.].
- GARCÍA MARTÍNEZ, X.R. 2000. Números cromosómicos de plantas occidentales, 818-826. *Anales Jard. Bot. Madrid* 58(1): 163. [Corol., Ecol., Taxon., Cariol.].
- GARCÍA MARTÍNEZ, X.R. 2001. Números cromosómicos de plantas occidentales, 855-862. *Anales Jard. Bot. Madrid* 58 (2): 341. [Corol., Ecol., Taxon., Cariol.].
- GARCÍA MARTÍNEZ, X.R. 2008. *Guía das plantas de Galicia*. 509 pp Ediciones Xerais, Vigo. [Flora].
- GARCÍA MARTÍNEZ, X.R. & SILVA PANDO, F.J. 1986. Sobre la distribución de *Linaria aguillonensis* (García Mart.) García Mart. & Silva-Pando comb. nov. *Anales Jard. Bot. Madrid* 43(1): 179-180. [Corol., Ecol., Taxon.].
- GARCÍA MARTÍNEZ, X.R.; SILVA-PANDO, F.J. & VALDÉS-BERMEJO, E. 1990. Noticia sobre el Grupo Botánico Galego. *Ingenium* 2: 211-215. [Hist.].
- GARCÍA MARTÍNEZ, X.R.; VALDÉS-BERMEJO, E.; LAGO CANZOBRE, E.; SANMARTÍN BIENZOBÁS, L.A.; PÉREZ FROIZ, M.; LÓPEZ MOSQUERA, E.; BARBARA CRIADO, I.; RODRÍGUEZ GRACIA, V.; RIGUEIRO RODRÍGUEZ, A.; PRUNELL TUDURI, A. & SILVA-PANDO, F.J. 1985. *Flora del Noroeste de la Península Ibérica. Exsiccata-fascículo segundo, nº 51-150*. 15 pp Centro de Investigaciones Forestales de Lourizán. CIF-Lourizán, Pontevedra. [Corol., Ecol., Taxon., Flora].
- GARCÍA MARTÍNEZ, X.R.; VALDÉS-BERMEJO, E.; SILVA-PANDO, F.J.; RODRÍGUEZ GRACIA, V. & GÓMEZ VIGIDE, F. 1991. Aportaciones a la flora de Galicia, IV. *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 2: 41-56. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.].
- GARCÍA MEREIRA, M.T. & NÚÑEZ MARTÍNEZ, M.S. 1985. Estudio de la vegetación de la Comarca de Tuy. Concepción Arenal. *Ciencias y Humanidades* 11: 3-15. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- GARCÍA MURILLO, P. 2010. *Callitriche* L. In: Morales, R.;

- Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J. & Cirujano, S. (eds.), *Flora iberica* 12: 497-513. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- GARCÍA MURILLO, P. 2010. *Groenlandia* J. Gay *In*: Talavera, S.; Gallego, M.J.; Romero Zarco, C. & Herrero, A. (eds.), *Flora iberica* 17: 85-87. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- GARCÍA MURILLO, P. 2010. *Potamogeton* L. *In*: Talavera, S.; Gallego, M.J.; Romero Zarco, C. & Herrero, A. (eds.), *Flora iberica* 17: 64-85. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- GARCÍA MURILLO, P.; CIRUJANO, S. & MEDINA, L. 2004. *Hydrocharis morsus-ranae* L. *In*: Bañares, Á.; Blanca G.; Güemes, J.; Moreno J.C. & Ortiz S. (eds.), *Atlas y Libro Rojo de la Flora Vasculosa Amenazada de España*: 312-313. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Madrid [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- GARCÍA MURILLO, P. & TALAVERA, S. 1999. *Galega* L. *In*: S. Talavera, C. Aedo, S. Castroviejo, C. Romero Zarco, L. Sáez, F.J. Salgueiro & M. Velayos (eds.), *Flora iberica* 7(1): 267-274 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- GARCÍA QUINTANILLA, L. & AMIGO, J. 1999. Distribución del género *Cystopteris* Bernh. (Athyriaceae, Pteridophyta) en Galicia (NO de la Península Ibérica). *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 9: 117-124. [Corol., Ecol., Taxon.]
- GARCÍA QUINTANILLA, L. 1997. *Distribución de los helechos relictos macaronésicos en el Parque Natural Fragas do Eume (A Coruña), importancia biogeográfica en la pteridoflora de Galicia*. Memoria de Licenciatura. Universidade de Santiago-Facultade de Biología-Departamento de Biología Vexetal, Santiago de Compostela. [Corol., Ecol., Taxon.]
- GARCÍA QUINTANILLA, L. 2002. *Christella dentata* (Forssk.): Brownsey & Jermy (Thelypteridaceae), probablemente extinto en Galicia. *Anales Jard. Bot. Madrid* 60(1): 219-219. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- GARCÍA QUINTANILLA, L. 2002. *Germinación, conservación de las esporas, fenotipos sexuales y variabilidad isoenzimática de los helechos amenazados* *Culcita macrocarpa* C. Presl y *Woodwardia radicans* (L.) Sm. Tesis doctoral Universidade de Santiago de Compostela, Facultad de Biología-Departamento de Biología Vexetal, Santiago de Compostela. [Cariol., Bioind., Citol.]
- GARCÍA VARELA, A. 1929. A propósito de la perforación de un ladrillo por una raíz de hiedra. *Mem. R. Soc. Esp. Hist. Nat.* 15: 323-328. [Hist.]
- GASPAR, A. 1902. Especies o formas nuevas descritas en España en 1901. *Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales* 1(2): 35-36. [Taxon.]
- GASPAR, A. 1903. Especies o formas nuevas descritas en España en 1902. *Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales* 2(3): 62-65. [Taxon.]
- GASTÓN GONZÁLEZ, A. & SORIANO MARTÍN, C. 2006. Contribution of the Forest Map of Spain to the chorology of woody plant species. *Invest Agrar: Sist Recur For* Fuera de serie: 9-13. [Corol., Ecol., Silv.]
- GEHU, J.M. 1975. Synecologie de *Lilaeopsis attenuata* (Hooker & Arnott.) Fernald dans l'extreme Nord-Ouest de l'Espagn. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 32(2): 993-1004. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.]
- GIBBS, P.E. 1971. Taxonomic studies on the genus *Echium* I. An outline revision of the Spanish species. *Lagascalia* 1: 27-82. [Corol., Ecol., Taxon.]
- GIMÉNEZ, J. & GUTIÁN, P. 1989. Fragmenta Chorologica Occidentalia, 2125-2126. *Anales Jard. Bot. Madrid* 45(2): 546. [Corol., Ecol., Taxon.]
- GIMÉNEZ, M.A. & LOSA, J.M. 1977. Estructura de la vegetación con *Corema album* (L.) Don, en la provincia de la Coruña (España). *Trab. Comp. Biol.* 5: 23-51. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.]
- GIMÉNEZ DE AZCÁRATE, J.; AMIGO J. & IZCO, J. 1990. Pastizales nanoterofíticos de los afloramientos calizos de Galicia: *Thero-Brachypodium distachyi*. *Stud. Bot.* 9: 9-16. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.]
- GIMÉNEZ DE AZCÁRATE, J.; ROMERO BUJÁN, M.I. & AMIGO VÁZQUEZ, J. 1996. Los espinales de la *Pruno-Rubion ulmifolii* en Galicia. *Lazaroa* 16: 89-104. [Ecol., Fitos.]
- GIMÉNEZ DE AZCÁRATE, J.; ROMERO, M.I. & AMIGO, J. 1991. Apuntes sobre la flora gallega, XI. *Bol. Soc. Brot.* 64: 159-172. [Corol., Ecol., Taxon.]
- GIMÉNEZ DE AZCÁRATE, J., ROMERO BUJÁN, M.I. & AMIGO VÁZQUEZ, A. 1996. Los espinares de la *Pruno-Rubion ulmifolii* en Galicia. *Lazaroa*. 16: 89-104. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.]
- GIMÉNEZ DE AZCÁRATE, X. 1993. *Estudio fitosociológico de la vegetación de los afloramientos calizos de Galicia*. Tesis doctoral Universidade de Santiago-Departamento de Biología Vexetal, Santiago de Compostela. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.]
- GIMÉNEZ DE AZCÁRATE CORNIDE, J. & AMIGO VÁZQUEZ, J. 1996. *Inventory da flora vascular de afloramientos calizos de Galicia (Pteridophyta e Spermatophyta)*. Caderno da Área de Ciências Biológicas (Inventarios) XII. Publicacións do Seminario de Estudos Galegos. Edicións do Castro, Sada, A Coruña. [Fitos.]
- GIMÉNEZ DE AZCÁRATE CORNIDE, J. 1993. La vegetación de la montaña caliza del oriente gallego. *In*: Pérez Alberti, A., Guitián Rivera J. & Ramil Rego, P. (eds.) *La evolución del paisaje en las Montañas del entorno de los Caminos Jacobeos*: 165-181. 133-152. [Fitos.]
- GIMSON, R. 1975. *The story of tarokaja and uraku*. Diputación Provincial., Pontevedra. [Hist.]
- GIRÁLDEZ, X. 2009. *Bacopa* Aubl. *In*: C. Benedí, E. Rico, J. Güemes & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 13: 334-338 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- GIRÁLDEZ, X. 2009. *Erinus* L. *In*: C. Benedí, E. Rico, J. Güemes & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 13: 358-360 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- GIRÁLDEZ, X.; RICO, E.; ROMERO, T. & SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, J.A. 1986. Contribución al conocimiento corológico de los pteridófitos del Centro-Oeste Hispano. *Acta Bot. Malac.* 11: 302-309. [Corol., Ecol., Taxon.]
- GIRÁLDEZ FERNÁNDEZ, X. & RICO HERNÁNDEZ, E. 1986. Algunas plantas de Zamora. *Lazaroa* 9: 131-138. [Corol., Ecol., Taxon.]
- GÓMEZ CAMPO, C. 1993. *Brassica* L. *In*: S. Castroviejo, C. Aedo, C. Gómez Campo, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner, E. Rico, S. Talavera & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 4: 362-384 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- GÓMEZ CAMPO, C. 1993. *Calepina* Adanson *In*: S. Castroviejo, C. Aedo, C. Gómez Campo, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner, E. Rico, S. Talavera & L. Villar (eds.), *Flora*

- iberica* 4: 431-433 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- GÓMEZ CAMPO, C. 1993. *Crambe* L. In: S. Castroviejo, C. Aedo, C. Gómez Campo, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner, E. Rico, S. Talavera & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 4: 429-431 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- GÓMEZ CAMPO, C. 1993. *Eruca* Mill. In: S. Castroviejo, C. Aedo, C. Gómez Campo, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner, E. Rico, S. Talavera & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 4: 390-392 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- GÓMEZ CAMPO, C. 1993. *Erucastrum* C. Presl In: S. Castroviejo, C. Aedo, C. Gómez Campo, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner, E. Rico, S. Talavera & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 4: 392-398 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- GÓMEZ CAMPO, C. 1993. *Hirschfeldia* Moench In: S. Castroviejo, C. Aedo, C. Gómez Campo, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner, E. Rico, S. Talavera & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 4: 398-400 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- GÓMEZ CAMPO, C. 1993. *Sinapis* L. In: S. Castroviejo, C. Aedo, C. Gómez Campo, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner, E. Rico, S. Talavera & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 4: 384-390 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- GÓMEZ MANZANEQUE, F. 1986. Datos de interés corológico para la provincia de Madrid: afloramiento cretácico de Soto del Real - El Vellón. *Lazaroa* 9: 121-129. [Corol., Ecol., Taxon.].
- GÓMEZ MARTÍNEZ, J. 1930. La Flora gallega y el P. Merino. *Arquivos do Seminario de Estudos Galegos* 5. [Flora, Hist.].
- GÓMEZ NOGUEIRA, P. 2002. *Biología de la reproducción sexual de especies vegetales del litoral gallego*. Tesis doctoral Universidad de Santiago de Compostela, Departamento de Biología Vexetal, Santiago de Compostela. [Corol., Ecol.].
- GÓMEZ ORTEGA, C. 1784. *Continuacion de la Flora española [.] Tomo V.* 547 pp D. Joaquín Ibarra, Impresor de Cámara de S. M., Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora].
- GÓMEZ ORTEGA, C. 1784. *Continuacion de la Flora española [.] Tomo VI.* 682 pp D. Joaquín Ibarra, Impresor de Cámara de S. M., Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora].
- GÓMEZ ORTEGA, C. 1791. *Flora española selecta, ó colección de las plantas mas peregrinas y espontáneas de los dominios de España. Ramillete primero.* 25 pp Plácido Barco Lopez, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon.].
- GÓMEZ VALVERDE, M.Á. & RODRÍGUEZ OUBIÑA, J. 2004. *Chaetopogon fasciculatus* subsp. *prostratus* (Hackel & Lange) M. Laínz. In: Bañares, Á.; Blanca G.; Güemes, J.; Moreno J.C. & Ortiz S. (eds.), *Atlas y Libro Rojo de la Flora Vasculaz Amenazada de España: 176-177*. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Madrid [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- GÓMEZ VIGIDE, F. 1984. Algunas aportaciones al conocimiento de la flora gallega. *Anales Jard. Bot. Madrid* 41(2): 367-380. [Corol., Ecol., Taxon.].
- GÓMEZ VIGIDE, F. 1985. "*Ranunculus abnormis*" Cutanda & Willk. y "*Spergula viscosa*" Lag. subsp. "*pouretii*" Laínz en el macizo de Peña Trevinca, especies ambas nuevas para Galicia. *Anales Jard. Bot. Madrid* 42(2): 533-533. [Corol., Ecol., Taxon.].
- GÓMEZ VIGIDE, F. 1987. *Cheirolophus sempervirens* y *Conyza primulaefolia* en Galicia. *Anales Jard. Bot. Madrid* 44(2): 551-552. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- GÓMEZ VIGIDE, F. 1988. Mas adiciones al catalogo de la flora gallega. *Anales Jard. Bot. Madrid* 45(1): 351-352. [Corol., Ecol., Taxon.].
- GÓMEZ VIGIDE, F.; CASTRO CERDEDA, M.; FREIRE, L.; PRUNELL TUDURI, A.; MOLDES FERRO, J.J.; RODRÍGUEZ GRACIA, V.; SANMARTÍN BIENZOBÁS, L.A.; TOIMIL, M.J.; GONZÁLEZ CRESPO, S.E.; BARBARA CRIADO, I.; CREMADES, J.; MEDINA TRIGO, R.; PINTO DA SILVA, A.R.; ROMERO, X.R.; SILVA-PANDO, F.J.; GARCÍA MARTÍNEZ, X.R. & VALDÉS-BERMEJO, E. 1989. *Flora del Noroeste de la Península Ibérica. Exsiccata-fascículo cuarto nº 251-350.* 23 pp Centro de Investigación e Información Ambiental. CINAM-Lourizán, Pontevedra. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Alóct.].
- GÓMEZ VIGIDE, F.; GARCÍA MARTÍNEZ, X.R.; PINO PÉREZ, R.; GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ, J.; BLANCO-DIOS, J.B.; CAMAÑO PORTELA, J.L.; PINO PÉREZ, J.J.; SILVA-PANDO, F.J. & VÁZQUEZ MÍGUEZ, A.C. 2006. Aportaciones a la flora de Galicia, VII. *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 14: 57-68. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.].
- GÓMEZ VIGIDE, F.; GARCÍA MARTÍNEZ, X.R.; SILVA-PANDO, F.J.; GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ, J.; BLANCO-DIOS, J.B.; RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, A.; RIAL POUSA, S.; ÁLVAREZ GRAÑA, D.; CAMAÑO PORTELA, J.L.; PINO PÉREZ, J.J. & PINO PÉREZ, R. 2007. Aportaciones a la flora de Galicia, VIII. *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 15: 53-63. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.].
- GÓMEZ VIGIDE, F.; GARCÍA MARTÍNEZ, X.R.; VALDÉS-BERMEJO, E.; SILVA-PANDO, F.J. & RODRÍGUEZ GRACIA, V. 1989. Aportaciones a la flora de Galicia, III. In: *Silva-Pando (ed.) Sobre flora y vegetación de Galicia* 101-121 Xunta de Galicia. Consellería de Agricultura, Santiago de Compostela. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.].
- GÓMEZ VIGIDE, F. & MARTÍNEZ-LABORDE, J.B. 2000. *Rorippa curvisiliqua* (cruciferae), nueva en europa. *Anales Jard. Bot. Madrid* 58(1): 186-188. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- GÓMEZ, D. 1993. *Daboecia* D. Don In: S. Castroviejo, C. Aedo, C. Gómez Campo, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner, E. Rico, S. Talavera & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 4: 513-514 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- GÓMEZ, D. 1997. *Glauca* L. In: S. Castroviejo, C. Aedo, M. Laínz, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner & J. Paiva (eds.), *Flora iberica* 5: 53-55 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- GÓMEZ, D. 2003. *Astrantia* L. In: G. Nieto Feliner, S.L. Jury & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 10: 32-35 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- GÓMEZ, D. 2003. *Bifora* Hoffm. In: G. Nieto Feliner, S.L. Jury & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 10: 139-141 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].

- GÓMEZ, D. 2003. *carum* L. In: G. Nieto Feliner, S.L. Jury & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 10: 299-303 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- GÓMEZ, D. 2003. *Selinum* L. In: G. Nieto Feliner, S.L. Jury & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 10: 308-312 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- GÓMEZ, D. 2003. *Smyrniium* L. In: G. Nieto Feliner, S.L. Jury & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 10: 144-146 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- GÓMEZ-CAMPO, C. 1978. Studies on Cruciferae: V. Chromosome numbers for twenty-five taxa. *Anales Jard. Bot. Madrid* 35: 177-182. [Corol., Ecol., Taxon., Cariol.].
- GÓMEZ-ORELLANA RODRÍGUEZ, L. 2004. *Centaurea borjae* Valdés Berm. & Rivas Goday In: Bañares, Á.; Blanca G.; Güemes, J.; Moreno J.C. & Ortiz S. (eds.), *Atlas y Libro Rojo de la Flora Vasculare Amenazada de España*: 632-633. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Madrid [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- GÓMEZ-ORELLANA RODRÍGUEZ, L. & ORTIZ, S. 2004. *Festuca brigantina* subsp. *actiophyta* Gutiérrez Villarías In: Bañares, Á.; Blanca G.; Güemes, J.; Moreno J.C. & Ortiz S. (eds.), *Atlas y Libro Rojo de la Flora Vasculare Amenazada de España*: 891. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Madrid [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- GÓMEZ-ORELLANA, L. & SÁEZ GONYALONS, L. 2004. *Erodium maritimum* (L.) L'Hér. In: Bañares, Á.; Blanca G.; Güemes, J.; Moreno J.C. & Ortiz S. (eds.), *Atlas y Libro Rojo de la Flora Vasculare Amenazada de España*: 246-247. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Madrid [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- GONÇALVES AGUIAR, C.F. 2000. *Flora e vegetação da Serra de Nogueira e do Parque Natural de Montesinho*. Doutoramento em engenharia agrónomica 688 pp Universidade Técnica de Lisboa. Instituto Superior de Agronomia, Lisboa. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- GONÇALVES, M.L. 1990. *Carpobrotus* N.E.Br. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar. (eds.), *Flora iberica* 2: 82-86 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- GONÇALVES, M.L. 1990. *Disphyma* N.E.Br. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar. (eds.), *Flora iberica* 2: 86-88 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- GONÇALVES, M.L. 1990. *Tetragonia* L. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar. (eds.), *Flora iberica* 2: 76-78 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- GONZÁLEZ, E. 1985. Baltasar Merino S. J. *Ciencias R.E.* 4: 4-13. [Hist.].
- GONZÁLEZ, E. 1988. *Flora alóctona gallega I* 1-56 pp Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.].
- GONZÁLEZ RABANAL, F. 1993. *Efecto del fuego sobre la germinación de especies de ecosistema de matorral*. Tesis doctoral, Santiago de Compostela. [Ecol.].
- GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, L. 1994. *Potencial de la planta de pimienta (Capsicum annuum L.) en el control de la flora adventicia*. Tesis doctoral Universidad de Vigo, Vigo. [Ecol., Alóct., Silv.].
- GONZÁLEZ-ALEMPARTE FERNÁNDEZ, J.M. 2003. *Crónicas históricas de las islas Cíes (de mitos, ermitaños piratas y mar por medio)*. 174 pp Briga Edicións, Betanzos. [Hist.].
- GOÑI, D. & BENITO ALONSO, J.L. 1997. Relación aproximada de las plantas vasculares descritas para la flora ibero-macaronésica en 1996. *Boletín de la Asociación de Herbarios Ibero-Macaronésicos* 2: 21-24. [Corol., Ecol., Taxon.].
- GRANDAS ARIAS, J.A. 1999. *Estudio del crecimiento y producción de Betula celtiberica Rothm. et Vasc. en las Sierras San Mamed y el Burgo (Ourense)*. Proyecto fin de carrera Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela. [Silv.].
- GRAU, J. 1988. *Scrophularia* y *Ranunculus*, dos géneros con centro de evolución en el Mediterráneo Occidental. *Lagascalia* 15(extra): 39-48. [Corol., Ecol., Taxon.].
- GRAU, J. & KLINGENBERG, L. 1993. *Biscutella* L. In: S. Castroviejo, C. Aedo, C. Gómez Campo, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner, E. Rico, S. Talavera & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 4: 293-311 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- GRAU, J. & LÓPEZ GONZÁLEZ, G. 1986. *Ranunculus* L. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 1: 298-371 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- GRUBER, M. 1972. Quelques excursions botaniques en Cordillere Cantabrique et la peña Trevinca. *Le Monde des Plantes* 374: 1-2. [Corol., Ecol., Taxon.].
- GÜEMES, J. 1997. *Mercurialis* L. In: S. Castroviejo, C. Aedo, C. Benedí, M. Laínz, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner & J. Paiva (eds.), *Flora iberica* 8: 201-210 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- GÜEMES, J. 2009. *Antirrhinum* L. In: C. Benedí, E. Rico, J. Güemes & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 13: 134-166 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- GÜEMES, J. 2009. *Cymbalaria* Hill In: C. Benedí, E. Rico, J. Güemes & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 13: 210-215 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- GÜEMES, J. 2009. *Kickxia* Dumort. In: C. Benedí, E. Rico, J. Güemes & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 13: 216-224 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- GÜEMES, J. 2009. *Misopates* Raf. In: C. Benedí, E. Rico, J. Güemes & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 13: 199-204 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- GÜEMES, J. & MOLERO, J. 1993. *Fumana* (Dunal) Spach In: S. Castroviejo, C. Aedo, S. Cirujano, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, C. Navarro, J. Paiva & C. Soriano (eds.), *Flora iberica* 3: 422-436 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- GUILLÉN, A. 1998. *Potentilla* (subgen. *Fragariastrum*) L. In: F. Muñoz Garmendia & C. Navarro (eds.), *Flora iberica* 6: 130-140 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].

- GUILLÉN, A. 1998. *Potentilla* (subgen. *Trichotalamus*, *Comarum*) L. In: F. Muñoz Garmendia & C. Navarro (eds.), *Flora ibérica* 6: 96-105 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- GUILLÉN, A. & LAÍNIZ, M. 1997. Algo sobre algún *Asphodelus* de los que alcanzan las costas atlánticas. *Anales Jard. Bot. Madrid* 55(2): 482-484. [Corol., Ecol., Taxon.].
- GUILLÉN, A. & LAÍNIZ, M. 2003. *Peucedanum* L. In: G. Nieto Feliner, S.L. Jury & A. Herrero (eds.), *Flora ibérica* 10: 346-361 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- GUILLÉN, A.; LAÍNIZ, M.; LASTRA, J.J. & MAYOR, M. 1998. Algo acerca de *Baldellia alpestris* (Coss.) M. Laíniz (Alismataceae): número cromosómico, puntualizaciones a la descripción original y un par de citas notables de Asturias. *Anales Jard. Bot. Madrid* 56(2): 392-393. [Corol., Ecol., Taxon., Cariol.].
- GUILLÉN OTERINO, A. 2000. *Najas marina* L. (Najadaceae), en la costa de Asturias. *Anales Jard. Bot. Madrid* 58(1): 191-192. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- GUILLÉN OTERINO, A.; LAÍNIZ, M.; LASTRA MENÉNDEZ, J.J. & MAYOR, M. 1997. Sobre *Hypericum tetrapterum* Fr. e *H. undulatum* Schousb. ex Willd. en Asturias. *Anales Jard. Bot. Madrid* 55(1): 161-163. [Corol., Ecol., Taxon.].
- GUITIÁN, J. 1984. *Estudio de la vegetación herbácea de la sierra de Caurel (Lugo)*. Tesis Doctoral 330 pp. Facultad de Farmacia, Universidad Santiago de Compostela. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- GUITIÁN, J. 1994. Selective fruit abortion in *Prunus mahaleb* (Rosaceae). *Amer. J. Bot.* 81: 1555-1558. [Silv.].
- GUITIÁN, J. 1996. *Silene acutifolia* Link ex Rohrb. en El Bierzo (León). *Lazaroa* 16: 191. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- GUITIÁN, J. 2006. Una vegetación única en Galicia y en España. *Quercus* 244: 17-19. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- GUITIÁN, J.; AMIGO, J.; ORTIZ, S.; RODRÍGUEZ-OUBIÑA, J. 1985. Apuntes sobre la flora gallega III. *Trab. Comp. Biol.* 12: 197-203 (1985). [Corol., Ecol., Taxon.].
- GUITIÁN, J. & FUENTES, M. 1992. Reproductive biology of *Crataegus monogyna* in Northwestern Spain. *Acta Oecologica* 13(1): 3-11. [Ecol.].
- GUITIÁN, J. & GUITIÁN, P. 1987. *Tetragonia tetragonoides* en Galicia. *Anales Jard. Bot. Madrid* 44(2): 537-538. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- GUITIÁN, J. & GUITIÁN, P. 1989. La influencia de las colonias de aves marinas en la vegetación de los acantilados del NW ibérico. *Bol. Soc. Brot.* 62: 77-86. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- GUITIÁN, J. & GUITIÁN, P. 1990. *El paisaje vegetal de las Islas Cíes*. 127 pp Servicios de Estudios e Publicacións da Consellería de Agricultura, Gandería e Montes, Santiago de Compostela. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- GUITIÁN, J. & GUITIÁN, P. 1993. Tamaño del núcleo de población y polinización en *Echium plantagineum*. *Anales Jard. Bot. Madrid* 51: 65-72. [Ecol.].
- GUITIÁN, J.; GUITIÁN, P. & GIMÉNEZ, J. 1989. Sobre la distribución de los *Helychrysum* costeros gallegos. *Anales Jard. Bot. Madrid* 45(2): 564. [Corol., Ecol., Taxon.].
- GUITIÁN, J.; GUITIÁN, P. & MEDRANO, M. 1998. Floral biology of the distylous Mediterranean shrub *Jasminum fruticans* (Oleaceae). *Nord. J. Bot.* 18(2): 195-201. [Corol., Ecol., Taxon.].
- GUITIÁN, J.; GUITIÁN, P. & MEDRANO, M. 2001. Causes of fruit set variation in *Polygonatum odoratum* (Liliaceae). *Plant Biol.* 3: 637-641. [Ecol.].
- GUITIÁN, J.; GUITIÁN, P.; MEDRANO, M. & SÁNCHEZ, J.M. 1999. Variation in floral morphology and individual fecundity in *Erythronium dens-canis* (Liliaceae). *Ecography* 22: 708-714. [Corol., Ecol., Taxon.].
- GUITIÁN, J.; MEDRANO, M. & OTI, J.E. 2004. Variation in floral sex allocation in *Polygonatum odoratum* (Liliaceae). *Ann. Bot.* 94: 433-440. [Corol., Ecol., Taxon.].
- GUITIÁN, J.; MEDRANO, M.; HERRERA, C.M. & SÁNCHEZ-LAFUENTE, A.M. 2003. Variation in structural gender in the hermaphrodite *Helleborus foetidus* (Ranunculaceae): within- and among-population patterns. *Pl. Syst. Evol.* 241: 139-151. [Ecol.].
- GUITIÁN, J.; RODRÍGUEZ OUBIÑA, J. & SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, J.M. 1989. Estudio fenológico de la floración en las brañas del noroeste de la Península Ibérica. *Anales Jard. Bot. Madrid* 47(2): 401-409. [Corol., Ecol., Taxon.].
- GUITIÁN, J. & SÁNCHEZ, J.M. 1992. Flowering phenology and fruit set of *Petrocoptis grandiflora*. *Int. J. Plant. Sci.* 153(3): 409-412. [Corol., Ecol., Taxon.].
- GUITIÁN, J. & SÁNCHEZ, J.M. 1992. Seed disposal spectra of plant communities in the Iberian peninsula. *Vegetatio* 98: 157-164. [Ecol.].
- GUITIÁN, J.; SÁNCHEZ, J.M. & RODRÍGUEZ-GUITIÁN, M. 1992. Fenología de la floración en un área mediterránea del noroeste ibérico: contrastes con áreas eurosiberianas próximas. *Lazaroa* 13: 111-119. [Corol., Ecol., Taxon.].
- GUITIÁN, J.M. & BERMEJO, T. 2006. Dynamics of plant-fruitivore interactions: a long-term perspective on holly-redwing relationships in northern Spain. *Acta Oecologica* 30: 151-160. [Ecol.].
- GUITIÁN, J.M.; FUENTES, M.; BERMEJO, T.; GUITIÁN, P.; LARRINAGA, A.R. & AMÉZQUITA, P. 2001. Interactions between the black redstart (*Phoenicurus ochruros*) and St. Lucie cherry (*Prunus mahaleb*). *Revue d'écologie (La Terre et la Vie)* 56: 81-91. [Ecol.].
- GUITIÁN, J.M.; GUITIÁN, P.; MUNILLA, I.; GUITIÁN, J.; BERMEJO, T.; LARRINAGA, A.; NAVARRO, L. & LÓPEZ, B. 2000. *Zorzales, Espinos y Serbales: Un estudio sobre el consumo de frutos silvestres de las aves migratorias en la costa occidental europea*. Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela. [Ecol.].
- GUITIÁN, P. 1987. Aproximación al conocimiento de la flora y comunidades vegetales de la playa y laguna en Doniños (Ferrol, La Coruña). *Ciencias y Humanidades* 17: 91-103. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- GUITIÁN, P. 2006. Phenotypic gender variation within inflorescences of the protogynous species *Helleborus foetidus* L. (Ranunculaceae). *Pl. Syst. Evol.* 258: 137-146. [Ecol.].
- GUITIÁN, P.; AMIGO, J.; GUITIÁN, J. 1987. Sobre la flora gallega, VII. *Bol. Soc. Brot.* 60: 139-146. [Corol., Ecol., Taxon.].
- GUITIÁN, P. & GUITIÁN, J. 1986. Base florística para la protección de las dunas y marismas de Corrubedo (A Coruña, España). *Trab. Comp. Biol.* 13: 139-182. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Fitos.].
- GUITIÁN, P. & GUITIÁN, J. 1987. Datos sobre las comunidades halocasmofíticas de los acantilados gallegos. *Bol. Soc. Brot. Ser. 2ª*, 60: 87-94. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].

- GUITIÁN, P.; GUITIÁN, J. & NAVARRO, L. 1993. Pollen transfer and diurnal versus nocturnal pollination in *Lonicera etrusca*. *Acta Oecologica* 14(2): 219-227. [Ecol.].
- GUITIÁN, P. & MEDRANO, M. 2000. Sex expression and fruit set in *Silene littorea* (Caryophyllaceae) variation among populations. *Nord. J. Bot.* 20(4): 467-473. [Ecol.].
- GUITIÁN, P.; MEDRANO, M. & GUITIÁN, J. 2003. Seed dispersal in *Erythronium dens-canis* L. (Liliaceae): variation among habitats in a myrmecochorous plant. *Pl. Ecol.* 169: 171-177. [Ecol.].
- GUITIÁN, P.; MEDRANO, M. & RODRÍGUEZ, M. 1997. Reproductive biology of *Corema album* (L.) D. Don (Empetraceae) in the northwest Iberian Peninsula. *Acta bot. Gallica* 144(1): 119-128. [Ecol.].
- GUITIÁN RIVERA, J. 1984. *Estudio de la vegetación herbácea de la Sierra del Caurel (Lugo)*. Tesis Doctoral (iné.) Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- GUITIÁN RIVERA, P. 1984. *Vegetación halófila (esteiros) y psamófila (dunas) de Corrubedo (La Coruña)*. Memoria de Licenciatura Universidade de Santiago-Facultade de Bioloxía, Santiago de Compostela. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- GUITIÁN RIVERA, P. 1989. *Ecosistemas litorales del noroeste de la Península Ibérica: complejos de vegetación psamofila e higrofila*. Tesis doctoral Universidade de Santiago-Departamento de Bioloxía Vexetal, Santiago de Compostela. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- GUTIÉRREZ BUSTILLO, A.M. 1981. Revisión del género *Angelica* L. (Umbelliferae) en la Península Ibérica. *Lazaroa* 3: 137-161. [Corol., Ecol., Taxon.].
- GUTIÉRREZ BUSTILLO, A.M. 1982. *Estudio biosistemático de las especies del género Angelica L. de la Península Ibérica*. Tesis doctoral, 312 pp Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Biológicas, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon.].
- GUTIÉRREZ BUSTILLO, A.M. 1990. *Beta* L. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar. (eds.), *Flora iberica* 2: 478-482 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- GUTIÉRREZ BUSTILLO, A.M. 1990. *Polycnemum* L. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar. (eds.), *Flora iberica* 2: 478 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- GUTIÉRREZ BUSTILLO, A.M. 2003. *Pastinaca* L. In: G. Nieto Feliner, S.L. Jury & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 10: 361-364 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- GUTIÉRREZ BUSTILLO, M. & OREJAS PÉREZ, E. 1997. Bibliografía palinológica española. Años 1993-1996 y adiciones. *Lazaroa* 18: 189-232. [Palin.].
- GUTIÉRREZ VILLARÍAS, I.; ROMERO, M.I.; SOÑORA, X. & HOMET, J. 1997. A new subspecies of *Festuca brigantina* (Markgr.-Dann.) Markgr.-Dann. *Bot. J. Linn. Soc.* 123: 249-255. [Corol., Ecol., Taxon.].
- GUTIÉRREZ VILLARÍAS, M.I.; NAVA FERNÁNDEZ, H.S. & HOMET, J. 1995. Nuevas observaciones acerca de *Festuca querana* Litard. (Gramineae). *Lazaroa* 15: 229-231. [Corol., Ecol., Taxon.].
- HEDGE, I.C. & SALES, F. 2000. *Trigonella* L. In: S. Talavera, C. Aedo, S. Castroviejo, A. Herrero, C. Romero Zarco, F.J. Salgueiro & M. Velayos (eds.), *Flora iberica* 7(2): 731-741 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- HERNÁNDEZ BERMEJO, J.E. 1993. *Bunias* L. In: S. Castroviejo, C. Aedo, C. Gómez Campo, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner, E. Rico, S. Talavera & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 4: 46-48 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- HERNÁNDEZ BERMEJO, J.E. 1993. *Raphanus* L. In: S. Castroviejo, C. Aedo, C. Gómez Campo, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner, E. Rico, S. Talavera & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 4: 435-439 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- HERNÁNDEZ BERMEJO, J.E. & CLEMENTE, M. 1993. *Lepidium* (L.) R. Br. In: S. Castroviejo, C. Aedo, C. Gómez Campo, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner, E. Rico, S. Talavera & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 4: 311-327 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- HERNÁNDEZ BERMEJO, J.E. & SÁINZ OLLERO, H. 1983. El análisis de semejanza aplicado al estudio de barreras y fronteras fitogeográficas: su aplicación a la corología y endemoflora ibéricas. *Anales Jard. Bot. Madrid* 40(2): 421-432. [Corol., Bioind.].
- HERRÁ, C. 1990. *Illecebrum* L. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar. (eds.), *Flora iberica* 2: 136-138 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- HERRERA, C.M.; CERDÁ, X.M.; GARCÍA, B.; GUITIÁN, J.; MEDRANO, M.; REY, P.J. & SÁNCHEZ-LAFUENTE, A.M. 2002. Floral integration, phenotypic covariance structure and pollinator variation in bumblebee-pollinated *Helleborus foetidus*. *J. Evol. Biol.* 15: 108-121. [Corol., Ecol., Taxon.].
- HERRERA, C.M.; MEDRANO, M.; REY, P.J.; SÁNCHEZ-LAFUENTE, A.M.; GARCÍA, M.-B.; GUITIÁN, J. & MANZANEDA, A.J. 2002. Interaction of pollinators and herbivores on plant fitness suggests a pathway for correlated evolution of mutualism- and antagonism-related traits. *PNAS* 99 (26): 16823-16828. [Ecol.].
- HERRERA, C.M.; SÁNCHEZ-LAFUENTE, A.M.; MEDRANO, M.; GUITIÁN, J.; CERDA, X. & REY, P. 2001. Geographical variation in autonomous self-pollination levels unrelated to pollinator service in *Helleborus foetidus* (ranunculaceae). *Amer. J. Bot.* 88(6): 1025-1032. [Ecol.].
- HERRERO, A.; PRADA, C.; PAJARÓN, S. & PANGUA, E. 1997. Números cromosómicos de plantas occidentales, 723-726. *Anales Jard. Bot. Madrid* 55(1): 135. [Corol., Ecol., Taxon., Cariol.].
- HEYWOOD, V.H. 1955. A revision of the Spanish species of *Tanacetum* L. Subsect. *Leucanthemopsis* Giroux. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 12(2): 313-377. [Corol., Ecol., Taxon.].
- HOOT, S.B.; TAYLOR, W.C.; NAPIER, N.S. 2006. Phylogeny and Biogeography of *Isoetes* (Isoëtaceae) Based on Nuclear and Chloroplast DNA Sequence Source. *Systematic Botany* 31(3): 449-460. [Ecol., Cariol., Citol.].
- HORJALES, M. 1972. Estudio cariológico del genero *Adenocarpus* DC. *Trab. Dept. Bot. Fisiol Veg. Madrid* 5:

- 3-44. [Corol., Ecol., Taxon., Cariol., Citol.].
- HORJALES, M. 1977. Algunos problemas taxonómicos en las Genisteas. *An. R. Acad. Nac. Farm.* 43(1): 163-165, Madrid. [Taxon.].
- HORJALES, M. 1978. Sobre el status taxonómico de *Cytisus ingrami* Blakelock. *Bol. Soc. Brot.* 52: 295-306. [Corol., Ecol., Taxon.].
- HORJALES, M. 1981. Estudio preliminar sobre la distribución de *Asplenium adiantum-nigrum* sensu latu en Galicia. *Bol. Soc. Brot.* 53: 873-876. [Corol., Ecol., Taxon.].
- HORJALES, M. 1982. Notas corológicas sobre pteridófitos gallegos. *Anales Jard. Bot. Madrid* 38(2): 525-526. [Corol., Ecol., Taxon.].
- HORJALES, M. 1986. Sobre *Asplenium cuneifolium* en Galicia: estudio citotaxonómico. *Anales Jard. Bot. Madrid* 43(1): 9-14. [Corol., Ecol., Taxon.].
- HORJALES, M.; LASO, G. & REDONDO, N. 2009. *Dactylis glomerata* L. (Poaceae) en la Península Ibérica. *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 17: 65-85. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- HORJALES, M.; LASO, G. & REDONDO, N. 2010. *Dactylis glomerata* L. (Poaceae) en la Península Ibérica: Nomenclatura. *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 18: 115-117. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- HORJALES, M.; PÉREZ PREGO, J.M. & REDONDO, N. 2009. El género *Dryopteris* Adanson (Dryopteridaceae) en el noroeste de la Península Ibérica. *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 17: 39-63. [Corol., Ecol., Taxon.].
- HORJALES, M. & REDONDO, N. 1986. Nota corológica de helechos gallegos. *Acta Bot. Malac.* 11: 290-291. [Corol., Ecol., Taxon.].
- HORJALES, M.; REDONDO, N. & GONZÁLEZ, E. 1989. *Equisetum* L. subgén. Hippochaete (Milde) Baker en el herbario Merino de Lourizán (Pontevedra). *Anales Jard. Bot. Madrid* 46(2): 608-609. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- HORJALES, M.; REDONDO, N. & LASO, G. 2000. *Dactylis glomerata* (Gramineae) en el Noroeste Ibérico. *Anales Jard. Bot. Madrid* 57(2): 427. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- HORJALES, M.; REDONDO, N. & PÉREZ PREGO, J.M. 1988. Notas corológicas sobre pteridófitos gallegos. II. *Anales Jard. Bot. Madrid* 45(1): 338-341. [Corol., Ecol., Taxon.].
- HORJALES, M.; REDONDO, N. & PÉREZ PREGO, J.M. 1990. Nota citotaxonómica sobre pteridoflora del noroeste de la península ibérica. *Anales Jard. Bot. Madrid* 48(1): 82-84. [Corol., Ecol., Taxon., Cariol., Citol.].
- HORJALES, M.; REDONDO, N.; VILLAVERDE, C. & PÉREZ AGUILAR, B. 1997. Biométrie sur *Dactylis glomerata* L. dans le NW Ibérique. *Lagascalia* 19(1-2): 911-918. [Corol., Ecol., Taxon.].
- HORJALES, M.; RUBIDO, M. & REDONDO, N. 2007. Nuevas aportaciones a la corología de la flora vascular del noroeste ibérico. *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 15: 65-71. [Corol., Ecol., Taxon.].
- HORJALES LUACES, M. 1970. *Estudio cariológico del género Adenocarpus DC.* Tesis doctoral Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela. [Corol., Ecol., Taxon., Cariol., Citol.].
- HORJALES LUACES, M.; REDONDO ÁLVAREZ, N. & BLANCO FERNÁNDEZ, A. 1996. Datos sobre la cantidad de DNA en el género *Equisetum* L. *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 7: 69-73. [Citol.].
- HUMBOLDT, F.H.A. & BONPLAND, A. 1907. *Personal narrative of travels to the equinoctial regions of America during the years 1799-1804.* 325 pp George Bell & Sons, Londres. [Hist.].
- IGLESIAS, I.; FELJÓO, M. & ORTIZ, S. 2000. Contribución a los estudios de conservación de *Santolina melidensis* (Rodr.-Oubiña & S. Ortiz) Rodr.-Oubiña & S. Ortiz. *Portugaliae Acta Biol.* 19: 107-112. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- IGLESIAS, I.; FELJÓO, M.C. & ORTIZ, S. 2000. El cultivo 'in vitro' como herramienta para la protección y conservación de plantas. Su empleo en especies endémicas, raras y amenazadas de Galicia. *Conservación Vegetal* 5: 8-9. [Bioind., Cult.].
- IGLESIAS, L. 1929. El parque regional gallego. *Conf. y Res. Científ. R. Soc. Esp. Hist. Nat.* 4(2): 49-52. [Silv.].
- IGLESIAS, L. 1931. *Impresiones de una excursión científica a la Sierra de Ancares, Invernadeiro y Queija en el mes de Mayo de 1927.* Seminario de Estudios Gallegos. III Seizon de Ciencias. [Corol., Ecol., Hist.].
- IGLESIAS DÍAZ, M.I. 1982. *Estudio florístico de las serpentinas de los alrededores de Rivadulla (La Coruña).* Memoria de Licenciatura. Universidade de Santiago-Facultade de Biología-Departamento de Botánica e Fisiología Vexetal, Santiago de Compostela. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- IGLESIAS LOUZÁN, R. 1998. *Catálogo da flora vascular do Concello de Carnota (A Coruña).* Memoria de Licenciatura. Universidade de Santiago-Facultade de Biología-Departamento de Biología Vexetal, Santiago de Compostela. [Corol., Ecol., Taxon.].
- IRIONDO, J.M.; ALBERT, M.J.; GIMÉNEZ BENAVIDES, L.; DOMÍNGUEZ LOZANO, F. & ESCUDERO, A. (EDS.) 2009. *Poblaciones en peligro: viabilidad demográfica de la Flora Vascular Amenazada de España.* 242 pp Dirección General de Medio Natural y Política Forestal (Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino), Madrid. [Flora, Bioind.].
- IZCO, J. 1982. *Linario-Calenduletum* nueva asociación de los viñedos mediterráneos gallegos. *An. R. Acad. Nac. Farm.* 48: 147-160, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- IZCO, J. 1982. Problèmes spatiaux el altitudinaux posés par la limite entre les Ecosystemes mediterraneéns et atlantiques. *Ecol. Médit.* 8: 289-299. [Ecol.].
- IZCO, J. 1987. *Galicia.* In: M. Peinado Lorca & S. Rivas-Martínez (eds.) *Vegetación de España:* 385-418, Alcalá de Henares. [Hist.].
- IZCO, J. 1988. Caracterización florística del piso termocolino In: Villar (Ed), *Homenaje a Pedro Montserrat* 13(2): 603-608. [Fitos.].
- IZCO, J. 1997. Fr. Martín Sarmiento: el proyecto de Flora gallega In: *O Padre Sarmiento e o seu tempo. Actas do Congreso Internacional do Tricentenario de Fr. Martín Sarmiento (1695-1995). Tomo II, Lingua, Folclore e educación, Ciencias Naturais e Medicina:* 365-377. Con. 2: 365-377 Consello da Cultura Galega. Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela. [Hist.].
- IZCO, J. 2003. Panorámica sobre a diversidade da flora e da vexetación. In: *Casares Long (coord.), Reflexións sobre o medio ambiente en Galicia:* 275-319 Xunta de Galicia, Santiago de Compostela. [Ecol., Flora].
- IZCO, J. & AMIGO J. 1999. The vegetation of stretch Villafranca del Bierzo-Pedrafita do Cebreiro-Liñares. *Itinera Geobotanica* 13: 5-347. [Ecol., Fitos.].
- IZCO, J. & AMIGO, J. 1986. Notas sobre la flora gallega, IV.

- Trab. Comp. Biol.* 13: 127-138. [Corol., Ecol., Taxon.].
- IZCO, J. & AMIGO, J. 1997. Valoración nomenclatural del *Quercetum suberis* de F. Bellot y sus posibles implicaciones. *Lazaroa* 18: 239-242. [Ecol., Fitos.].
- IZCO, J. & AMIGO, J. 2000. Precisiones nomenclaturales sobre la vegetación noroccidental ibérica (España y Portugal), II. *Lazaroa* 21: 143-149. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- IZCO, J. & AMIGO, J. 2004. Formaciones fruticosas de Galicia: matorrales y arbustales. In: Rigueiro, A. (ed.), *Proyecto Galicia*. Vol. 43: Botánica III, 387-430. Hércules Ediciones, S.A., A Coruña. [Ecol.].
- IZCO, J.; AMIGO, J. & GARCÍA SAN LEÓN, D. 1999. Análisis y clasificación de la vegetación leñosa de Galicia (España). *Lazaroa* 20: 29-47. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- IZCO, J.; AMIGO, J. & GARCÍA SAN LEÓN, D. 1999. Precisiones nomenclaturales sobre la vegetación noroccidental ibérica. *Lazaroa* 20: 122: 127. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- IZCO, J.; AMIGO, J. & GARCÍA SAN LEÓN, D. 2000. Análisis y clasificación de la vegetación de Galicia (España), II. La vegetación herbácea. *Lazaroa* 21: 25-50. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- IZCO, J.; AMIGO, J. & GUITIÁN, J. 1990. Composición, relaciones y sistematización de los bosques esclerófilos del noroeste ibérico. *Notiz. Fitosoc.* 22: 83-114. [Ecol., Fitos., Silv.].
- IZCO, J.; AMIGO, J. & GUITIÁN, J. 1990. Los robledales galaico-septentrionales. *Acta Bot. Malac.* 15: 267-276. [Ecol., Fitos., Silv.].
- IZCO, J.; AMIGO, J. & GUITIÁN, J. 1991. Los contactos *Quercetea ilicis* / *Quercus-Fagetes* en la transición eurosiberiana-mediterránea en el NO de España. *Notiz. Fitosoc.* 23: 153-172. [Ecol., Fitos.].
- IZCO, J.; AMIGO, J. & GUITIÁN, J. 1985. *Estudio del medio natural de las montañas gallegas I: O Caurel*. Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela. [Ecol., Fitos.].
- IZCO, J.; AMIGO, J. & GUITIÁN, J. 1986. Identificación y descripción de los bosques montanos del extremo occidental de la Cordillera Cantábrica. *Trab. Comp. Biol.* 13: 183-202. [Ecol., Fitos.].
- IZCO, J.; AMIGO, J. & GUITIÁN, J. 1988. El papel de la topografía en la transición eurosiberiana-mediterránea en el extremo noroeste ibérico. *Coll. Phytosoc.* 13: 343-359. [Ecol., Fitos.].
- IZCO, J.; AMIGO, J. & PULGAR, I. 2009. *Violion caninae* grasslands (*Nardetea strictae*) in the North and North-West of Spain. *Acta Bot. Gallica* 156 (3): 437-454. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- IZCO, J. & COLLADO, M. 1985. Los herbazales con *Galactites tomentosa* (*Coleostephus-Galactitetum*) del Noroeste ibérico (prov. Cantabro-atlántica). *Coll. Phytosoc.* 12: 597-608. [Fitos.].
- IZCO, J. & COLS. 1982. Jornadas de Fitosociología, Guía de la excursión. *II jornadas de Fitosociología. Santiago de Compostela, 23-26 de Junio. (Multicopiada)*. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- IZCO, J. & GONZÁLEZ, E. 1983. Flora adventicia gallega. *VI Bienal Real Sociedad de Historia Natural* 187 pp Real Sociedad de Historia Natural, Santiago de Compostela. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.].
- IZCO, J. & GUITIÁN, J. 1982. Los prados de siega con *Malva moschata* (*Arrhenatherion elatioris*) en Galicia. *Pastos* 12: 255-264. [Ecol., Fitos.].
- IZCO, J.; GUITIÁN, J. & AMIGO, J. 1985. *Botánica. In: Guitián Ojea, F. O Caurel*. 73-139, Santiago de Compostela. [Flora].
- IZCO, J.; GUITIÁN, J. & AMIGO, J. 1986. Datos sobre la vegetación herbácea del Caurel (Lugo). *Stud. Bot.* 5: 71-84. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- IZCO, J.; GUITIÁN, J. & AMIGO, J. 1988. El *Mesobromion* cantábrico y su diferenciación occidental. *Doc. Phytosoc., N.S.* 11(1): 275-282. [Ecol., Fitos.].
- IZCO, J.; GUITIÁN, J.; AMIGO, J. & ORTIZ, S. 1983. Apuntes sobre la flora gallega, I. *Trab. Comp. Biol.* 10: 87-96. [Corol., Ecol., Taxon.].
- IZCO, J.; GUITIÁN, J.; AMIGO, J. & RODRÍGUEZ-OUBIÑA, J. 1985. Apuntes sobre la flora gallega, 2. *Trab. Comp. Biol.* 11: 131-140. [Corol., Ecol., Taxon.].
- IZCO, J.; GUITIÁN, P. & GUITIÁN, J. 1988. Presencia de la alianza *Linarion pedunculatae* en los cordones dunares galaico-portugueses. *Acta Bot. Malac.* 13: 209-215. [Ecol., Fitos.].
- IZCO, J.; GUITIÁN, J. & ORTIZ, S. 1989. *Oxalidi violaceae-Veronicetum persicae* Br.-Bl. 1967 corr. Loidi, 1983, nombre inválido según el C.N.F.. [Fitos.].
- IZCO, J.; GUITIÁN, P. & SÁNCHEZ, J.M. 1992. La marisma superior cántabro-atlántica meridional: estudio de las comunidades de *Juncus maritimus* y de *Elymus pycnanthus*. *Lazaroa* 13: 149-169. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- IZCO, J.; GUITIÁN, P. & SÁNCHEZ, J.M. 1993. Análisis y clasificación de las comunidades vegetales vivaces de las dunas vivas gallegas. *Revista da Academia Galega de Ciencias* 12: 79-104. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- IZCO, J. & ORTIZ, S. 1985. El mosaico pastizal-esteval (Jaral de *Cistus ladanifer*) en Galicia. *Bol. Soc. Brot.* 58: 115-138. [Ecol., Fitos.].
- IZCO, J. & ORTIZ, S. 1987. La vegetación glerícola del Macizo de Peña Trevinca. *Lazaroa* 7: 55-65. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- IZCO, J. & ORTIZ, S. 1989. *Murbeckiello boryi-sperguletum pourretii* Fernández Prieto 1983, corr. Izco & Ortíz 1989. *Lazaroa* 11: 180. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- IZCO, J. & PANGUA, E. 1985. Aportaciones a la flora de Madrid: algunos neófitos interesantes. *Lazaroa* 8: 373-378. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.].
- IZCO, J. (COORD.); RODRÍGUEZ OUBIÑA, J.; ROMERO, M.I.; AMIGO, J.; PULGAR, Í. & GÓMEZ, M. 2003. *Flora endémica de A Coruña (España). Centaurea borjiae* y *Centaurea ultreiae*. Diputación Provincial, A Coruña. [Corol., Ecol., Taxon.].
- IZCO, J.; RAMIL-REGO, P.; DÍAZ, R. & SÁNCHEZ, J.M. 2006. Brezales: biodiversidad, usos y conservación *Recursos Rurais* 1(2): 5-24. [Corol., Ecol., Fitos., Bioind., Biol., Silv.].
- IZCO, J.; RODRÍGUEZ-DACAL, C. & SÁNCHEZ, J.M. 1994. Análisis geobotánico de las Caldas de Lugo. *Mem. Real Acad. Farmacia*, 27: 75-103. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- IZCO, J. & SÁNCHEZ, J.M. 1995. Revisión crítica del listado de flora endémica. *Botánica Macaronésica* 21: 75-84. [Corol., Ecol., Taxon.].
- IZCO, J. & SÁNCHEZ, J.M. 1996. Los medios halófilos de la ría de Ortigueira (A Coruña, España). Vegetación de dunas y marismas. *Thalassas* 12: 63-100. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- IZUZQUIZA, A. 1991. Acerca de la distribución española de *Leontodon autumnalis* L. *Anales Jard. Bot. Madrid* 49(1): 143-144. [Corol., Ecol., Taxon.].
- IZUZQUIZA, A. 1998. Números cromosómicos para la flora española. 806-809. *Lagascalía* 20(2): 308-310. [Corol.,

- Ecol., Taxon., Cariol.].
- JANEIRO, B.; AMIGO J. & AIRA, M.J. 1992. Estudio polínico de la miel de Paradapiñol (Quiroga, Lugo, España) y su relación con la flora melífera de la zona. *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Biol.)* 88 (1-4): 213-221. [Etno., Fitot., Silv.].
- JANEIRO, B.; AMIGO J. & AIRA, M.J. 1994. Correlación entre la fenología de plantas melíferas y el espectro polínico de la miel de Aríns (Santiago, La Coruña). *Servicio de Publicaciones, Universidad de La Laguna, Serie Informes*, 35: 271-280. [Etno., Palin.].
- JATO, M.V. & RODRÍGUEZ GRACIA, V. 1986. A flora e vegetación actuais. *Cadernos da Area de Ciencias Biológicas (Inventarios), Seminario de Estudos Galegos* 47: 123- [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- JATO RODRÍGUEZ, M.V. & RODRÍGUEZ GRACIA, V. 1984. Contribución al estudio palinológico de la flora de Orense (Sierra de Xurés). *Cuad. Area Cienc. Agrarias*. 6: 368-387. [Corol., Ecol., Taxon., Palin.].
- JIANYUN R.; LIFENG.; YUANZHI S. & WENYAN H. 2004. The Impact of pH & Calcium on the Uptake of Fluoride by Tea Plants (*Camellia sinensis* L.). *Ann. Bot.* 93: 97-105. [Ecol.].
- JIMÉNEZ MEJÍAS, P. & LUCEÑO, M. 2007. *Eleocharis* R. Br. In: S. Castroviejo, M. Luceño, A. Galán, P. Jiménez Mejías, F. Cabezas & L. Medina (eds.), *Flora iberica* 18: 75-91 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- JIMÉNEZ-ALFARO GONZÁLEZ, B.; BUENO SÁNCHEZ, Á.; ALONSO FELPETE, J.I. & FERNÁNDEZ PRIETO, J.A. 2004. *Deschampsia setacea* (Huds.) Hack. In: Bañares, Á.; Blanca G.; Güemes, J.; Moreno J.C. & Ortiz S. (eds.), *Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España*: 674-675. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Madrid [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- JIMÉNEZ-ALFARO, B., BUENO, Á. & FERNÁNDEZ PRIETO, J.A. 2009. Flora vascular y subendémica orocantábrica In: F. Llamas y C. Acedo (eds.), *Botánica Pirenaico-Cantábrica en el siglo XXI*: 146-164. Área Publ. Univ. León. León. [Ecol., Bioind.].
- JURY, S.L. 2003. *Berula* W.D.J. Koch In: G. Nieto Feliner, S.L. Jury & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 10: 193-195 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- JURY, S.L. 2003. *Caucalis* L. In: G. Nieto Feliner, S.L. Jury & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 10: 93-95 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- JURY, S.L. 2003. *Conium* L. In: G. Nieto Feliner, S.L. Jury & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 10: 149-151 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- JURY, S.L. 2003. *Ligusticum* L. In: G. Nieto Feliner, S.L. Jury & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 10: 312-316 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- JURY, S.L. 2003. *Myrrhoides* Heist. ex Fabr. In: G. Nieto Feliner, S.L. Jury & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 10: 63-65 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- JURY, S.L. 2003. *Orlaya* Hoffm. In: G. Nieto Feliner, S.L. Jury & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 10: 125-128 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- JURY, S.L. 2003. *Physospermum* Cusson ex Juss. In: G. Nieto Feliner, S.L. Jury & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 10: 146-148 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- JURY, S.L. 2003. *Tordylium* L. In: G. Nieto Feliner, S.L. Jury & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 10: 369-372 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- JURY, S.L. 2003. *Torilis* Adans. In: G. Nieto Feliner, S.L. Jury & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 10: 84-92 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- JURY, S.L. 2003. *Turgenia* Hoffm. In: G. Nieto Feliner, S.L. Jury & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 10: 95-97 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- JURY, S.L. & SOUTHAM, M.J. 2003. *Anthriscus* Pers. In: G. Nieto Feliner, S.L. Jury & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 10: 69-73 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- JURY, S.L. & SOUTHAM, M.J. 2003. *Chaerophyllum* L. In: G. Nieto Feliner, S.L. Jury & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 10: 65-69 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- JURY, S.L. & SOUTHAM, M.J. 2003. *Oenanthe* L. In: G. Nieto Feliner, S.L. Jury & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 10: 215-224 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- KAY, Q.O.N.; DAVIES, E.W. & RICH, T.C.G. 2001. Taxonomy of the western European endemic *Asparagus prostratus* (*A. officinalis* subsp. *prostratus*) (Asparagaceae). *Bot. J. Linn. Soc.* 137(2): 127-137. [Corol., Taxon.].
- KERGUELEN, M. & MORLA, C. 1985. *Festuca graniticola*, nueva especie del noroeste de la Península Ibérica. *Anales Jard. Bot. Madrid* 42(1): 155-159. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- KLIPHUIS, E. 1981. Citotaxonomic studies on *Galium hircynicum* Weig. *Bol. Soc. Brot.* 53(2): 1077-1095. [Taxon., Cariol., Citol.].
- KLIPHUIS, E. 1983. Cytotaxonomic notes on some species of the genus *Galium* L. (Rubiaceae) collected in the North-Western parts of Spain. *Lagascalia* 11(2): 229-244. [Taxon., Cariol., Citol.].
- KLIPHUIS, E. 1983. Cytotaxonomic notes on some species of the genus *Galium* L. collected in the NW parts of Spain. *Lagascalia* 11(2): 229-244. [Taxon., Cariol., Citol.].
- KNEES, S.G. 2003. *Apium* L. In: G. Nieto Feliner, S.L. Jury & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 10: 269-275 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- KNEES, S.G. 2003. *Crithmum* L. In: G. Nieto Feliner, S.L. Jury & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 10: 195-197 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- KNEES, S.G. 2003. *Lilaeopsis* Greene In: G. Nieto Feliner, S.L. Jury & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 10: 224-226 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- KRESS, A. 1997. *Primula* L. In: S. Castroviejo, C. Aedo, M. Laínz, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner & J. Paiva (eds.), *Flora iberica* 5: 10-22 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- KUPFER, P.H. 1974. Recherches sur les liens de parenté entre la flore orophile des Alpes et celle des Pyrenees. *Boissiera* 23: 1-322. [Ecol.].
- KÜPFER, PH. & NIETO FELINER, G. 1993. *Alyssum* L. In: S. Castroviejo, C. Aedo, C. Gómez Campo, M. Laínz, P.

- Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner, E. Rico, S. Talavera & L. Villar (eds.), *Flora ibérica 4: 167-184* Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- LADERO, M.; AMIGO J. & ROMERO, M.I. 1994. Nuevos nombres para dos subasociaciones de *Poo bulbosae-Trifolietum subterranei* Rivas Goday 1964. *Lazararo* 14: 171-172. [Taxon., Fitos.]
- LADERO ÁLVAREZ, M. 1976. *Prunus lusitanica* L. (Rosaceae) en la Península Ibérica. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 33: 207-218. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- LAGASCA Y SEGURA, M. 1817. *Memoria sobre las plantas barrilleras de España*. 85 pp Imprenta Real, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon.]
- LAGO CANZOBRE, E. 1989. Prospecciones cariológicas en la flora sabulícola de las costas gallegas. In: Silva-Pando, F.J. (ed.), *Sobre flora y vegetación de Galicia: 41-50* Xunta de Galicia. Consellería de Agricultura, Santiago de Compostela. [Corol., Ecol., Taxon., Cariol., Citol.]
- LAGO CANZOBRE, E. 1989. Una nueva acedera de la costa gallega. *Anales Jard. Bot. Madrid* 45(2):552-557. [Corol., Ecol., Taxon.]
- LAGO CANZOBRE, E. 1990. *Leucanthemum x corunnense* Lago, nothosp. nov. *Anales Jard. Bot. Madrid* 48 (1): 91-95. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- LAGO CANZOBRE, E. & CASTROVIEJO, S. 1992. *Estudio citotaxonomico de la flora de las costas gallegas*. Cadernos da Área de Ciencias Biolóxicas, 3. Publicacións do Seminario de Estudos Galegos. Edicións do Castro, Sada, A Coruña. [Corol., Ecol., Taxon., Cariol., Citol.]
- LAGO CANZOBRE, E.; SAMARTÍN BIENZOBÁS, L.A.; PÉREZ FROIZ, M. & BLANCO BLANCO, T. 1989. Aportaciones a la flora vascular del Cabo de Finisterre (A Coruña). In: Silva-Pando, F.J. (ed.), *Sobre flora y vegetación de Galicia: 123-131* Xunta de Galicia. Consellería de Agricultura, Santiago de Compostela. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- LAGO CANZOBRE, M.E. 1989. Números cromosómicos de plantas occidentales, 521-526. *Anales Jard. Bot. Madrid* 45(2): 501-504. [Corol., Ecol., Taxon., Cariol.]
- LAGUNA Y VILLANUEVA, M. 1875. *Flora forestal española que comprende la descripción de los árboles, arbustos y matas que se crían silvestres ó asilvestrados en España, con breves notas y observaciones sobre el cultivo y aprovechamiento de los más importantes*. 120 pp Imprenta de los Señores Rojas, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Silv.]
- LAGUNA Y VILLANUEVA, M. 1890. *Flora forestal española, que comprende la descripción de los árboles, arbustos y matas que se crían silvestres ó asilvestrados en España, con breves notas y observaciones sobre el cultivo y aprovechamiento de los más importantes, y con láminas que los rep.* 444 pp Imprenta del Colegio Nacional de Sordo-Mudos y Ciegos, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Silv.]
- LAÍNIZ, M. 1951. Adiciones a la flora de Galicia. *Trab. Jard. Bot. Santiago* 6: 13-16. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- LAÍNIZ, M. 1953. Adiciones inéditas del P. Baltasar Merino a su Flora de Galicia. *Broteria Ci. Nat.* 22(49): 155-168. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- LAÍNIZ, M. 1954. Histoire et état actuel de l'herbier Merino. *Taxon* 3: 3-5. [Hist.]
- LAÍNIZ, M. 1954. Vicisitudes y presente del herbario Merino. *Las Ciencias* 19: 358-361. [Hist.]
- LAÍNIZ, M. 1955. Aportaciones al conocimiento de la flora gallega. *Broteria Ci. Nat.* 24(51): 108-151. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- LAÍNIZ, M. 1956. Adiciones al catálogo de la flora montañesa. *Altamira* 325-335. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- LAÍNIZ, M. 1956. Aportaciones al conocimiento de la flora gallega, II. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 14: 529-554, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- LAÍNIZ, M. 1956. Buch, H.: Über die Flora und Vegetation Nordwest-Spaniens. Soc. Scient. Fenn., Comment. Bio. X, 17: 1-98 (1951). *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 13: 553-554. [Hist.]
- LAÍNIZ, M. 1956. Em torno da flora de Portugal. Notas florísticas. *Bol. Soc. Brot.* 30: 41-49. [Corol., Ecol., Taxon.]
- LAÍNIZ, M. 1956. Notas florísticas. *Collect. Bot. (Barcelona)* 4: 337-342. [Corol., Ecol., Taxon.]
- LAÍNIZ, M. 1959. Aportaciones al conocimiento de la flora cantabro-astur, III. *Collect. Bot. (Barcelona)* 5: 671-696. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- LAÍNIZ, M. 1960. Aportaciones al conocimiento de la flora cantabro-astur, IV. *Bol. Inst. Est. Ast., ser. C* 1: 3-42. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- LAÍNIZ, M. 1961. Aportaciones al conocimiento de la flora cantabro-astur, V. *Bol. Inst. Est. Ast., ser. C* 3: 147-186. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- LAÍNIZ, M. 1964. Aportaciones al conocimiento de la flora cántabroastur, VIII. *Boletín del Instituto de Estudios Asturianos. Ser. C.N.* 10: 173-218. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- LAÍNIZ, M. 1965. Em torno da flora de Portugal, III. *Anuario Soc. Brot.* 31: 9-13. [Corol., Ecol., Taxon.]
- LAÍNIZ, M. 1966. Aportaciones al conocimiento de la flora gallega, IV. *Anales Inst. Forest. Invest.* 10: 299-332. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- LAÍNIZ, M. 1966. El P. Merino en su circunstancia investigadora. *Broteria Ci. Nat.* 35(62)(3-4): 149-156. [Hist.]
- LAÍNIZ, M. 1967. Aportaciones al conocimiento de la flora gallega, V. *Anales Inst. Forest. Invest.* 12: 1-51. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- LAÍNIZ, M. 1968. Aportaciones al conocimiento de la flora gallega, VI. *M. Pub. Inst. Forestal Inv. Agr.* 1-39 pp Ministerio de Agricultura, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- LAÍNIZ, M. 1968. Nueva contribución al conocimiento de la flora palentina. *Collect. Bot. (Barcelona)* (7, fasc.1, 30): 573-596, Barcelona. [Corol., Ecol., Taxon.]
- LAÍNIZ, M. 1969. In Floram Europaeam animadversiones. *Candollea* 24: 253-262. [Corol., Ecol., Taxon.]
- LAÍNIZ, M. 1970. Aportaciones al conocimiento de la flora cántabro-astur, IX. *Bol. Inst. Est. Ast., ser. C* 15: 3-45. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- LAÍNIZ, M. 1971. Aportaciones al conocimiento de la flora gallega, VII. *I.F.I.E.* 39 pp Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- LAÍNIZ, M. 1971. Rerum veritas sanctissime servanda. *Candollea* 26: 259-261. [Corol., Ecol., Taxon.]
- LAÍNIZ, M. 1972. Chorologica identidem pratermissa. *Bot. Jahrb* 92: 563. [Corol., Ecol., Taxon.]
- LAÍNIZ, M. 1973. Aportaciones al conocimiento de la flora cántabro-astur, X. *Bol. Inst. Est. Ast., ser. C* 16: 159-206. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- LAÍNIZ, M. 1973. In Floram Europaeam animadversiones, II. *Candollea* 28: 181-190. [Corol., Ecol., Taxon.]
- LAÍNIZ, M. 1973. In Floram Europaeam Atlantem

- chorologicae animadversiones. *Anuario Soc. Brot.* 39: 117-123. [Corol., Ecol., Taxon.].
- LAÍNZ, M. 1974. Aportaciones al conocimiento de la flora gallega, VIII. *Publ. INIA* 0: 1-26. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.].
- LAÍNZ, M. 1977. In Floran Europaeam animadversiones, III. *Candollea* 33: 233-247. [Corol., Ecol., Taxon.].
- LAÍNZ, M. 1979. Aportaciones al conocimiento de la flora cántabroastur, XII. *Bol. Soc. Brot.* 53: 29-54. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.].
- LAÍNZ, M. 1980. Algunas observaciones a propósito de Flora Europaea volumen V. *Bol. Inst. Est. Ast., ser. C* 26: 3-10. [Corol., Ecol., Taxon.].
- LAÍNZ, M. 1981. In Floran Europaeam Atlantem chorologicae animadversiones, II. *Anuario Soc. Brot.* 47: 67-75. [Corol., Ecol., Taxon.].
- LAÍNZ, M. 1982. *Galium teres* Merino, Fl. Gal. 2:286-287 (19006), syn *G. decumanum* Krenl., Ann Naturhist. Mus. Wien. *Anales Jard. Bot. Madrid* 38: 529-530. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- LAÍNZ, M. 1982. Mis aportaciones al conocimiento de la flora de Asturias. *Instituto de Estudios Asturianos* 1-95, Oviedo. [Corol., Ecol., Taxon.].
- LAÍNZ, M. 1982. Mis contribuciones al conocimiento de la flora de Asturias. *Inst. Est. Asturianos* 17-87, Oviedo. [Corol., Ecol., Taxon.].
- LAÍNZ, M. 1982. *Viola persicifolia* Sherber (1971), ¿planta de nuestras regiones?. *Bol. Cien. Nat. I.D.E.A.* 30: 3-4. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- LAÍNZ, M. 1983. Asientos para una flora occidental. Sub Jacea Miller combinaliumculae. *Fontqueria* 3: 39-39. [Corol., Ecol., Taxon.].
- LAÍNZ, M. 1983. *Hepatica nobilis* Schreber, spicil. fl. lips.:39 (1771). *Anales Jard. Bot. Madrid* 41(1): 218. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- LAÍNZ, M. 1983. *Hutchinsia alpina* S.Str., ¿Planta riojana y alavesa?. *Anales Jard. Bot. Madrid* 41(1): 203-204. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- LAÍNZ, M. 1983. *Hymenophyllum tunbrigense* (L.) SM.: Ulterior aportación corológica. *Anales Jard. Bot. Madrid* 40(2): 473-474. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- LAÍNZ, M. 1983. *Ophrys sphegodes* Miller subsp araneola (Rehnb) Laínz, comb. nova. *Anales Jard. Bot. Madrid* 40(1): 279-279. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- LAÍNZ, M. 1984. (Subespecie) *Fumaria Merinoi* Pau in Merino, Flora de Galicia 3:508-509 (1909) = *F. reuteri* Boiss., Pl. Or. Nov. 2(8):13 (1849). *Anales Jard. Bot. Madrid* 41(1): 198. [Corol., Ecol., Taxon.].
- LAÍNZ, M. 1984. A propósito de una rareza bibliográfica. *Fontqueria* 5: 9-10. [Hist.].
- LAÍNZ, M. 1984. *Dianthus langeanus* Willk., buena especie y ¿Lusitana por añadidura?. *Anales Jard. Bot. Madrid* 41(2): 476-477. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- LAÍNZ, M. 1986. *Culcita* K. Presl. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 1: 77 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- LAÍNZ, M. 1986. *Hymenophyllum* Sm. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 1: 73-75 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- LAÍNZ, M. 1986. *Pulsatilla* Miller In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 1: 263-267 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- LAÍNZ, M. 1986. Sobre *Dianthus laricifolius* s.l. *Anales Jard. Bot. Madrid* 43(1): 196-197. [Corol., Ecol., Taxon.].
- LAÍNZ, M. 1986. Sobre *Dianthus legionensis* (Willk.) F.N. Willians, Not. Pinks West. Eur.:34-35 (1889). *Anales Jard. Bot. Madrid* 42(2): 549-550. [Corol., Ecol., Taxon.].
- LAÍNZ, M. 1986. Sobre la precisión oportuna en las indicaciones de localidad. *Fontqueria* 11: 1-2. [Hist.].
- LAÍNZ, M. 1986. *Vandenboschia* Copel. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 1: 74-75 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- LAÍNZ, M. 1987. De re chorologica, nova et vetera. I. *Anales Jard. Bot. Madrid* 43(2): 478-479. [Corol., Ecol., Taxon.].
- LAÍNZ, M. 1987. De re chorologica, nova et vetera. II. *Anales Jard. Bot. Madrid* 44(1): 186-188. [Corol., Ecol., Taxon.].
- LAÍNZ, M. 1987. De re chorologica, nova et vetera. III. *Anales Jard. Bot. Madrid* 44(2): 603-604. [Corol., Ecol., Taxon.].
- LAÍNZ, M. 1987. Una *Linaria* malaventurada. *Anales Jard. Bot. Madrid* 43(2): 461-462. [Corol., Ecol., Taxon.].
- LAÍNZ, M. 1988. ¿Duendes en el herbario de Pourret?. *Anales Jard. Bot. Madrid* 45(1): 345-346. [Taxon., Hist.].
- LAÍNZ, M. 1989. Cuatro palabras acerca de las clavellinas gallegas. In: *Sobre flora y vegetación de Galicia* 0: 91-44. [Corol., Ecol., Taxon.].
- LAÍNZ, M. 1989. De re chorologica, nova et vetera. IV. *Anales Jard. Bot. Madrid* 45(2): 585-586. [Corol., Ecol., Taxon.].
- LAÍNZ, M. 1990. Algo sobre las relaciones de Pau con el P. Merino, S.J. *Anales Jard. Bot. Madrid* 48(2): 213-220. [Hist.].
- LAÍNZ, M. 1990. Cicero pro domo sua?. *Fontqueria* 28: 21-22. [Corol., Ecol., Taxon.].
- LAÍNZ, M. 1991. De re chorologica, nova et vetera, V. *Anales Jard. Bot. Madrid* 49(1): 149-150. [Corol., Ecol., Taxon.].
- LAÍNZ, M. 1992. Algo sobre *Odontites viscosus* (L.) Clairv. subsp. *asturicus* Laínz y su área de distribución. *Anales Jard. Bot. Madrid* 50(2): 265-266. [Corol., Ecol., Taxon.].
- LAÍNZ, M. 1992. De re chorologica, nova et vetera, VI. *Anales Jard. Bot. Madrid* 50(1): 132-133. [Corol., Ecol., Taxon.].
- LAÍNZ, M. 1992. Sobre las violetas ibéricas mas o menos próximas a *Viola canina* L. *Anales Jard. Bot. Madrid* 49(2): 301-303. [Corol., Ecol., Taxon.].
- LAÍNZ, M. 1993. *Geum hispidum* Fries (Rosaceae), novedad para Portugal; más algún aditamento. *Anales Jard. Bot. Madrid* 51(2): 320. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- LAÍNZ, M. 1994. Algo sobre las relaciones de Pau con Francisco de Paula Jiménez Munuera. *Anales Jard. Bot. Madrid* 52(1): 67-79. [Hist.].
- LAÍNZ, M. 1995. A propósito de la *Romulea columnae* (L.) Sebast. & Mauri, y su presencia en las costas peninsulares atlánticas. *Anales Jard. Bot. Madrid* 53(1): 138-139. [Corol., Ecol., Taxon.].
- LAÍNZ, M. 1998. Algo sobre las relaciones de Pau con el P. Navás, S.J. *Anales Jard. Bot. Madrid* 56(2): 319-336. [Hist.].
- LAÍNZ, M. 1998. *Geum* L. In: F. Muñoz Garmendia & C. Navarro (eds.), *Flora iberica* 6: 75-86 Real Jardín

- Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- LAÍN Z, M. 1998. *Sempervivum vicentei* Pau: Etimología. *Anales Jard. Bot. Madrid* 56(1): 157. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- LAÍN Z, M. 1998. Sobre dos citas lucenses de una *Desmazeria marina* (L.) Druce subsp. *marina*. *Anales Jard. Bot. Madrid* 56(2): 396. [Corol., Ecol., Taxon.]
- LAÍN Z, M. 1999. Algo más aún acerca de *Limonium* y alguno de sus representantes en el noroeste peninsular. *Anales Jard. Bot. Madrid* 57(1): 197-197. [Corol., Ecol., Taxon.]
- LAÍN Z, M. 1999. Algo sobre las relaciones de Pau con Gonçalo Sampaio. *Anales Jard. Bot. Madrid* 57(2): 365-374. [Hist.]
- LAÍN Z, M. 1999. Sobre algunas viejas -o no tan viejas- menciones atlánticas de Posidonia. *Anales Jard. Bot. Madrid* 57(1): 198-198. [Corol., Ecol., Taxon.]
- LAÍN Z, M. 2000. Más aún a propósito de *Antirrhinum* subsect. *Streptosepalum* Rothm. en Galicia. *Anales Jard. Bot. Madrid* 57(2): 451-452. [Corol., Ecol., Taxon.]
- LAÍN Z, M. 2000. Más aún sobre las relaciones de Pau con Gonçalo Sampaio. *Anales Jard. Bot. Madrid* 58(2): 331-339. [Hist.]
- LAÍN Z, M. 2001. Algo sobre las relaciones de Pau con Ignacio -y Cándido- Bolívar. *Anales Jard. Bot. Madrid* 59(1): 125-134. [Hist.]
- LAÍN Z, M. & COLS. 1958. Aportaciones al conocimiento de la flora cántabro-astur, II. *Collect. Bot. (Barcelona)* (5, fasc. III, 32): 429-460, Barcelona. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- LAÍN Z, M. & COLS. 1976. Aportaciones al conocimiento de la flora cántabroastur, XI. *Boletín del Instituto de Estudios Asturianos. Ser. C.N.* 22: 3-44. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- LAÍN Z, M. & LORIENTE, E. 1981. Contribuciones al conocimiento de la flora montañesa. *Anales Jard. Bot. Madrid* 38(2): 469-475. [Corol., Ecol., Taxon.]
- LAÍN Z, M. & MARTÍN CIUDAD, A. 1992. Números cromosómicos de plantas occidentales, 649-653. *Anales Jard. Bot. Madrid* 49(2): 265. [Corol., Ecol., Taxon., Cariol.]
- LAÍN Z, M. & MUÑOZ GARMENDIA, F. 1992. De re chorologica, nova et vetera, VII. *Anales Jard. Bot. Madrid* 50(2): 269-0. [Corol., Ecol., Taxon.]
- LAÍN Z, M. & MUÑOZ GARMENDIA, F. 1993. Más, acerca de *Viola puberula* Lange. *Anales Jard. Bot. Madrid* 51(1): 167-168. [Corol., Ecol., Taxon.]
- LAÍN Z, M. & RIBALAYGUA, J.M. & LAÍN Z, M. 1957. Aportaciones al conocimiento de la flora gallega, III. *Broteria Ci. Nat.* 26(53) fascículo 2º: 90-97. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- LAÍN Z, M. & RIBALAYGUA, J.M. & LAÍN Z, M. 1958. Sobre un *Cytisus* infortunado. *Bol. Soc. Brot.* 32: 63-68. [Corol., Ecol., Taxon.]
- LANGE, J. 1852. *Plantae per Galleciam observatae*. 29 pp *Inédito*. [Corol., Ecol., Taxon.]
- LANGE, J. 1860. Pugillus plantarum imprimis hispanicarum, quas in itinere 1851-52 legit. I. *Vid. Meddel. Dansk Naturh. Foren.* 1: 1-82 - (1): 1-82 in Medded, Havniae, Kjobenhavn. [Corol., Ecol., Taxon.]
- LANGE, J. 1861. *Amentacearum* In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* I: 224-234 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- LANGE, J. 1861. *Colchicaceae* DC. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* I: 191-195 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- LANGE, J. 1861. *Daphnoideae* Vent. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* I: 296-302 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- LANGE, J. 1861. *Juncaceae* Bartling In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* I: 178-190 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- LANGE, J. 1861. Pugillus plantarum imprimis hispanicarum, quas in itinere 1851-52 legit. II. *Vid. Meddel. Dansk Naturh. Foren.* 2: 83-166 - (3): 33-116 in Medded, Havniae, Kjobenhavn. [Corol., Ecol., Taxon.]
- LANGE, J. 1861. *Urticinarum* In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* I: 248-254 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- LANGE, J. 1863. Pugillus plantarum imprimis hispanicarum, quas in itinere 1851-52 legit. III. *Vid. Meddel. Dansk Naturh. Foren.* 3: 167-224 - (5): 1-68 in Medded, Havniae, Kjobenhavn. [Corol., Ecol., Taxon.]
- LANGE, J. 1864. *Descriptio iconibus illustrata plantarum novarum vel minus cognitarum, praecipue e flora Hispanica, adjectis Pyrenaeicis nonnullis*. 56 pp Typis Louis Klein, Havniae. [Corol., Ecol., Taxon.]
- LANGE, J. 1865. Pugillus plantarum imprimis hispanicarum, quas in itinere 1851-52 legit. *Vid. Meddel. Dansk Naturh. Foren.* 4: 225-339 - (7): 30-204 in Medded, Havniae, Kjobenhavn. [Corol., Ecol., Taxon.]
- LANGE, J. 1870. *Dipsaceae* Vaill. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* II. 2: 12-24 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- LANGE, J. 1870. *Scrophulariaceae* Lindl. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* II. 2: 546-620 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- LANGE, J. 1870. *Vaccinieae* DC. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* II. 2: 335-336 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- LANGE, J. 1870. *Valerianeae* DC. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* II. 2: 1-11 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- LANGE, J. 1878. *Diagnoses plantarum peninsulae Ibericae novarum a variis collectoribus recentiori tempore lectarum*. 13 pp Aftryk af, Videnskabelige Meddelelser fra den naturhistoriske Forening i Kobenhavn,, Havniae. [Corol., Ecol., Taxon.]
- LANGE, J. 1880. *Euphorbiaceae* R. Br. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* III. 3: 486-512 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- LANGE, J. 1880. *Geraniaceae* DC. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* III. 3: 523-542 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- LANGE, J. 1880. *Halorageae* R. Br. et Hook. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* III. 3: 177-178 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- LANGE, J. 1880. *Hypericineae* DC. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* III. 3: 588-596 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stutt-

- gart. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- LANGE, J. 1880. *Onagrarieae* Bth. et Hook. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* III. 3: 178-190 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- LANGE, J. 1880. *Oxalideae* DC. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* III. 3: 520-522 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- LANGE, J. 1880. *Papaveraceae* Juss. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* III. 3: 870-888 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- LANGE, J. 1880. *Resedaceae* DC. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* III. 3: 889-900 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- LANGE, J. 1880. *Umbelliferae* Juss. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* III. 3: 1-101 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- LANGE, J. 1880. *Violariaceae* DC. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* III. 3: 694-703 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- LANGE, J. 1893. *Nye Bidrag til Spaniens Flora (Diagnoses plantarum peninsulae Ibericae novarum III)*. 191-206 Meddelt i Medet, Kjobenhavn. [Corol., Ecol., Taxon.].
- LARA, F.; GARILETI R. & CALLEJA J.A. 2004. *La vegetación de ribera de la mitad norte de España*. 536 pp. Centro de Publicaciones, Ministerio de Fomento, Madrid. [Corol., Ecol., Fitos.].
- LASTRA, J.J. & MAYOR, M. 1999. Datos florísticos cantábricos. *Anales Jard. Bot. Madrid* 57(1): 187-188. [Corol., Ecol., Taxon.].
- LASTRA, J.J.; MAYOR, M.; FERNÁNDEZ BENITO, M. & MARTÍNEZ GONZÁLEZ, J. 2000. *Melilotus spicatus* (Sm.) Breistr. y otras novedades florísticas cantábricas. *Anales Jard. Bot. Madrid* 58(1): 192-193. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- LÁZARO, B. 1899. Noticia de D. Fernando Infante de Auriolos, botánico español del siglo XVII. *Actas R. Soc. Esp. Hist. Nat.* 246-254, Madrid. [Hist.].
- LÁZARO É IBIZA, B. 1896. *Botánica descriptiva. Compendio de la flora española y estudio especial de las plantas criptógamas y fanerógamas, indígenas y exóticas que tienen aplicación á la Medicina, Agricultura, Industria y Horticultura. Tomo II*. 1038 pp Librería de Hernando y Compañía, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Etno., Fitot.].
- LÁZARO É IBIZA, B. 1896. *Compendio de la flora española y estudio especial de las plantas criptógamas y fanerógamas, indígenas y exóticas que tienen aplicación á la Medicina, Agricultura, Industria y Horticultura. Tomo I*. 736 pp Librería de la Viuda de Hernando y Compañía, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon.].
- LÁZARO É IBIZA, B. 1900. Contribuciones á la flora de la Península Ibérica. Notas críticas acerca de la flora española. *An. R. Soc. Esp. Hist. Nat.* 29: 125-176. [Corol., Ecol., Taxon.].
- LÁZARO É IBIZA, B. 1906. *Compendio de la flora española. Estudio especial de las plantas criptógamas y fanerógamas, indígenas y exóticas, que tienen aplicaciones en Medicina, Agricultura, Industria y Horticultura. Tomo I*. 828 pp Librería de los Sucesores de Hernando, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon.].
- LÁZARO É IBIZA, B. 1907. *Compendio de la flora española. Estudio especial de las plantas criptógamas y fanerógamas, indígenas y exóticas, que tienen aplicaciones en Medicina, Agricultura, Industria y Horticultura. Tomo II*. 820 pp Librería de los Sucesores de Hernando, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon.].
- LÁZARO É IBIZA, B. 1919. *Revisión crítica de las especies peninsulares del género Viola*. 63 pp Imprenta Clásica Española, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon.].
- LÁZARO É IBIZA, B. 1921. *Compendio de la flora española. Estudio de las plantas que viven espontáneamente en España y de las más frecuentemente cultivadas que tienen aplicaciones en medicina, agricultura, industria y horticultura. Tomo I*. 510 pp Imprenta Clásica Española, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon.].
- LÁZARO É IBIZA, B. 1921. *Compendio de la flora española. Estudio de las plantas que viven espontáneamente en España y de las más frecuentemente cultivadas que tienen aplicaciones en medicina, agricultura, industria y horticultura. Tomo II*. 510 pp Imprenta Clásica Española, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon.].
- LÁZARO É IBIZA, B. 1921. *Compendio de la flora española. Estudio de las plantas que viven espontáneamente en España y de las más frecuentemente cultivadas que tienen aplicaciones en medicina, agricultura, industria y horticultura. Tomo III*. 510 pp Imprenta Clásica Española, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon.].
- LEADLAY, E.A. 1993. *Coincya Rouy* In: S. Castroviejo, C. Aedo, C. Gómez Campo, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner, E. Rico, S. Talavera & L. Villar (eds.), *Flora ibérica* 4: 400-411 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- LENCE, C.; LLAMAS, F.; ACEDO, C. & ALONSO, R. 2006. *Estudio botánico en la laguna de Louro (Muros, A Coruña) como herramienta de Gestión y conservación*. Fundación Global Nature, Gijón. [Corol., Ecol., Taxon., Bioind.].
- LERESCHE, L.F.J.R. & LEVIER, É. 1881. *Deux excursions botaniques dans le nord de l'Espagne et le Portugal en 1878 et 1879*. 199 pp Imprimerie Georges Bridel, Lausanne. [Corol., Ecol., Taxon.].
- LEROY, E. & LAÍNZ, M. 1954. Contribución al catálogo de la Flora palentina. *Collect. Bot. (Barcelona)* 4(1): 81-123. [Corol., Ecol., Taxon.].
- LIDÉN, M. 1986. *Ceratocarpus* Durieu In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar (eds.), *Flora ibérica* 1: 439-441 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- LIDÉN, M. 1986. *Corydalis* Vent. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar (eds.), *Flora ibérica* 1: 431-433 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- LIDÉN, M. 1986. *Fumaria* L. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar (eds.), *Flora ibérica* 1: 447-467 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- LIDÉN, M. 1986. *Platycarpus* (DC.) Bernh. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar (eds.), *Flora ibérica* 1: 441-447 Real Jardín Botánico,

- CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- LINDNER, R.; LEMA, M. & GARCÍA, A. 1999. Ecotypic differences and performance of the genetic resources of cocksfoot (*Dactylis glomerata* L.) in north-west Spain. *Grass & Forage Science* 54(4): 336-346. [Ecol.].
- LINDNER, R.; LEMA, M. & GARCÍA, A. 2004. Extended genetic resources of *Dactylis glomerata* subsp. *izcoi* in Galicia (northwest Spain). *Genetic Resources and Crop Evolution* 51: 437-442. [Ecol.].
- LITARDIERE, R. DE. 1936. Notes sur quelques *Festuca* nouveaux ou rares du NW de l'Espagne. *Cavanillesia* 8: 53-62. [Corol., Ecol., Taxon.].
- LITARDIERE, R. DE. 1956. Contribution a l'etude des *Festuca* de Galice d'apres les recoltes du Pere Merino. *Bol. Soc. Brot. ser C.N.* 24(1): 1-18. [Corol., Ecol., Taxon.].
- LLAMAS, F. 2010. *Ajuga* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J. & Cirujano, S. (eds.), *Flora iberica* 12: 167-172. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- LLAMAS, F.; ACEDO, C.; ALONSO, R. & LENCE, C. 2004. *Rhamnus legionensis* Rothm. In: Bañares, Á.; Blanca G.; Güemes, J.; Moreno J.C. & Ortiz S. (eds.), Atlas y Libro Rojo de la Flora Vasculosa Amenazada de España. 826-827. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Madrid [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- LLAMAS, F.; ACEDO, C. & MOLINA, A. 2005. Current status of the genus *Quercus* in the Iberian Peninsula In: XVII International Botanical Congress – Abstracts. 467. [Corol., Ecol., Taxon.].
- LLAMAS, F.; CARBÓ, R. & ANDRÉS, J. 1984. Contribución al conocimiento de la flora de León (España). *Lazaroa* 6: 283-285. [Corol., Ecol., Taxon.].
- LLAMAS, F.; LENCE, C. & ACEDO, C. 2003. Una nueva Nothoespecie de *Quercus* L. (Fagaceae) en el NO de España. *Lagascalia* 23: 85-90. [Corol., Ecol., Taxon.].
- LLOVERAS VILAMANYA, J.; MARTÍNEZ VÁZQUEZ, M. & RODRÍGUEZ MARIBONA DAVILA, B. 1983. Las avenas cultivadas en Galicia. *Cuad. Area Cienc. Agrarias-Sem. Est. Gal.* 4: 269-284. [Corol., Ecol., Taxon., Cult.].
- LOBO, J.M.; CASTRO, I. & MORENO, J.C. 2001. Spatial and environmental determinants of vascular plant species richness distribution in the Iberian Peninsula and Balearic Islands. *Bot. J. Linn. Soc.* 73: 233-235. [Ecol.].
- LOIDI, J. 1982. Datos sobre la vegetación de Guipúzcoa. *Lazaroa* 4: 63-90. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- LÓPEZ, E. & DEVESA, J.A. 2009. Notas taxonómicas sobre el género *Centaurea* L. (Asteraceae) en la Península Ibérica. I. *C. cordubensis* Font Quer, *C. bethurica* E. López & Devesa, sp. nov., y *C. schousboei* Lange. *Anales Jard. Bot. Madrid* 65(2): 331-341. [Corol., Ecol., Taxon.].
- LÓPEZ, E. 2008. *Estudio taxonómico de Centaurea sect. Paniculatae (Hayek) Dostál y sect. Phalolepis (Cass.) DC. en la Península Ibérica*. Tesis Doctoral. Universidad de Extremadura. Badajoz. [Corol., Ecol., Taxon.].
- LÓPEZ, E. & DEVESA, J.A. 2008. Notas taxonómicas sobre el género *Centaurea* L. (Asteraceae) en la Península Ibérica. III. *Centaurea limbata* Hoffmanns. & Link. *Lagascalia* 28: 411-423. [Corol., Ecol., Taxon.].
- LÓPEZ, N. 2005. *Neotinea* Rchb. fil. In: C. Aedo & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 21: 111-114 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- LÓPEZ GONZÁLEZ, G. 1982. Sobre la correcta identificación de *Genista lusitanica* L. *Anales Jard. Bot. Madrid* 39(1):49-52. [Corol., Ecol., Taxon.].
- LÓPEZ GONZÁLEZ, G. 1984. Notas al género *Ranunculus*. *Anales Jard. Bot. Madrid* 41(2): 470-474. [Corol., Ecol., Taxon.].
- LÓPEZ GONZÁLEZ, G. 1986. *Berberis* L. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 1: 402-405 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- LÓPEZ GONZÁLEZ, G. 1986. *Botrychium* Swartz In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 1: 33-34 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- LÓPEZ GONZÁLEZ, G. 1986. *Ophioglossum* L. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 1: 35-37 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- LÓPEZ GONZÁLEZ, G. 1987. Notas referentes al género *Rumex*. *Anales Jard. Bot. Madrid* 44(2): 580-591. [Corol., Ecol., Taxon.].
- LÓPEZ GONZÁLEZ, G. 1990. *Arenaria* L. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar. (eds.), *Flora iberica* 2: 172-224 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- LÓPEZ GONZÁLEZ, G. 1990. *Rumex* L. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar. (eds.), *Flora iberica* 2: 595-634 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- LÓPEZ GONZÁLEZ, G. 1991. Notas referentes al género *Sesamoides* Gómez Ortega (Resedaceae). *Anales Jard. Bot. Madrid* 48(1): 97-100. [Corol., Ecol., Taxon.].
- LÓPEZ GONZÁLEZ, G. 1993. *Helianthemum* Mill. In: S. Castroviejo, C. Aedo, S. Cirujano, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, C. Navarro, J. Paiva & C. Soriano (eds.), *Flora iberica* 3: 365-421 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- LÓPEZ GONZÁLEZ, G. 1993. *Sesamoides* All. In: S. Castroviejo, C. Aedo, C. Gómez Campo, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner, E. Rico, S. Talavera & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 4: 475-483 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- LÓPEZ GONZÁLEZ, G. & NIETO FELINER, G. 1985. Apuntes para un tratamiento taxonómico del género *Arenaria* L. en la Península Ibérica y Baleares. *Anales Jard. Bot. Madrid* 42(2): 343-361. [Corol., Ecol., Taxon.].
- LÓPEZ JIMÉNEZ, N. 1997. Sobre la presencia de *Tuberaria echioides* (lam.) Willk. en los encinares del sudoeste de Madrid. *Anales Jard. Bot. Madrid* 55(2): 467-468. [Corol., Ecol., Taxon.].
- LÓPEZ MARTÍNEZ, J. & DEVESA, J.A. 2007. *Centranthus* DC. In: J.A. Devesa, R. Gonzalo & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 15: 223-233 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- LÓPEZ PACHECO, M.J.; PUENTE GARCÍA, E.; GARCÍA GONZÁLEZ, M.E. & ALONSO REDONDO, R. 2000. Números cromosómicos de plantas occidentales, 880-884. *Anales Jard. Bot. Madrid* 58(2): 342-343. [Corol., Ecol., Taxon., Cariol.].
- LÓPEZ SEOANE, V. 1866. *Consideraciones Generales. IV. Reseña Botánica. En: M. Murguía y R. Vicetto, Historia*

- de Galicia tomo I (vol. III, ed. 1982). 390-397 Librería de Eugenio Carré, La Coruña. [Hist.].
- LÓPEZ SEOANE, V. 1866. *Reseña de la Historia Natural de Galicia*. 66 pp Imprenta de Soto Freire, Lugo. [Hist.].
- LÓPEZ SEOANE, V. 1897. *Bosquejo histórico de la Botánica Española in Merino, B. (1897) Contribución a la flora de Galicia*. 7-17 Tipografía Regional, Tuy. [Hist.].
- LÓPEZ UDIAS, S.; FABREGAT, C. & MATEO, G. 1997. *Santolina ageratifolia* Barnades ex Asso (Compositae) y el agregado *S. rosmarinifolia* L. *Anales Jard. Bot. Madrid* 55(2): 285-296. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- LÓPEZ UDIAS, S. & MATEO SANZ, G. 1999. Notas sobre *Conopodium* W.D.J. Koch (Umbelliferae), en la Península Ibérica y Baleares. *Anales Jard. Bot. Madrid* 57(2): 466-474. [Corol., Ecol., Taxon.].
- LÓPEZ-SÁEZ, J.A.; CATALÁN, P. & SÁEZ, L. 2002. *Plantas parásitas de la Península Ibérica e Islas Baleares*. 530 pp Mundi-Prensa, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon.].
- LORDA, M. & MORALES, R. 2010. *Galeopsis* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J. & Cirujano, S. (eds.), *Flora iberica* 12: 196-206. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- LOSA ESPAÑA, M. 1947. Algo sobre especies españolas del género *Euphorbia* L. *Anales Jard. Bot. Madrid* 7: 357-431. [Corol., Ecol., Taxon.].
- LOSA ESPAÑA, M.T. 1959. El género *Ononis* L. y las *Ononis* españolas. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 16: 227-337. [Corol., Ecol., Taxon.].
- LOSA ESPAÑA, M.T. 1964. Especies españolas del género *Chaenorrhinum* Lge. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 21(2): 543-572. [Corol., Ecol., Taxon.].
- LOSA QUINTANA, J.M. 1978. Estudio mineralógico y estructural de un fósil vegetal de Galicia. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 35: 235-243. [Ecol.].
- LOSA QUINTANA, J.M. 1978. Las formaciones arbóreas de la comarca de El Cebrero (Lugo). *Publ. Dep. Botánica* 1: 1-37. Facultad de Biología. Universidad de León. [Ecol., Fitos.].
- LOSA, J.M. & ALONSO, J.L. 1974. Plantas arenícolas de la playa de Testal (Noya-España). *Trab. Comp. Biol.* 4: 5-17. [Corol., Ecol., Taxon.].
- LOSA, J.M. 1973. Estudio de las comunidades arbóreas naturales de la cuenca media del Río Eume (La Coruña). *Trab. Comp. Biol.* 3: 1-63. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- LOSA, J.M. 1974. Vegetación y flora de la Cuenca del río Eume. Estudio botánico y fitosociológico del bosque natural de *Quercus robur* L. *Bol. Soc. Brot.* 47: 243-267. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- LOSA, J.M. 1975. Etude de l'Association *Festuco-Coremetum albae* (Giménez & Losa) Losa par la methode computationelle de Cesda & Roemer. *Doc. Phytosoc.* 9-14: 197-201. [Fitos.].
- LOSA, J.M.; MAYOR, M.; ANDRÉS, J. & NAVARRO, F. 1975. Comunidades rupícolas en el Bierzo (León, España). *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 32(1): 215-234, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- LOSA, M. 1941. Notas críticas de algunas plantas gallegas, *Viola stagnina* Kit. *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat.* 39: 381-285. [Corol., Ecol., Taxon.].
- LOSA, M. 1944. Datos para el estudio de la flora gallega: plantas de las islas Cíes. *Anales Jard. Bot. Madrid* 4: 357-402. [Corol., Ecol., Taxon.].
- LOSA, T.M. 1963. Los Plantagos españoles. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 20: 5-50. [Corol., Ecol., Taxon.].
- LOSADA CORTIÑAS, E.; CASTRO GONZÁLEZ, J. & NIÑO RICOI, E. 1992. *Nomenclatura vernácula da flora vascular galega*. 177 pp Servicios de Estudios e Publicacións da Consellería de Agricultura, Gandería e Montes, A Coruña. [Etno.].
- LOSA-QUINTANA, J.M. 1974. Etude sociologique des chênaies galiciennes. 1) Aspects écologiques du *Quercus suber* L. dans la province de Pontevedra. *Colloq. Phytosoc.* 3: 117-131. [Ecol., Fitos.].
- LUCENO, M. 1987. Notas cariológicas, II. *Anales Jard. Bot. Madrid* 44(2): 439-444. [Corol., Ecol., Taxon., Cariol.].
- LUCENO, M. 1988. Notas cariológicas, III. *Anales Jard. Bot. Madrid* 45(1): 189-196. [Corol., Ecol., Taxon., Cariol.].
- LUCENO, M. 1988. Valdés Bermejo, E. & al. [detallados en nota] (1988). Flora del noroeste de la Península Ibérica. Centro forestal de Lourizán. *Anales Jard. Bot. Madrid* 45(1): 382. [Corol., Ecol., Taxon.].
- LUCENO, M. 1990. *Emex* Campd. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar. (eds.), *Flora iberica* 2: 634-635 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- LUCENO, M. 1992. Estudios en la Sect. *Spyrostachyae* del genero *Carex*, I. Revalorización de *Carex helodes* Link. *Anales Jard. Bot. Madrid* 50(1): 73-81. [Corol., Ecol., Taxon.].
- LUCENO, M. 1993. Chromosome Studies on *Carex* L. Section *Mitratae* Kukenth. (Cyperaceae) in the Iberian Peninsula. *Cytologia* 58: 321-330. [Corol., Ecol., Taxon., Cariol.].
- LUCENO, M. 1993. *Murbeckiella* Rothm. In: S. Castroviejo, C. Aedo, C. Gómez Campo, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner, E. Rico, S. Talavera & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 4: 29-31 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- LUCENO, M. 1994. Monografía del género *Carex* en la Península Ibérica e Islas Baleares. *Ruizia* 14: 7-139. [Corol., Ecol., Taxon., Cariol.].
- LUCENO, M. 2007. *Carex* L. In: S. Castroviejo, M. Luceño, A. Galán, P. Jiménez Mejías, F. Cabezas & L. Medina (eds.), *Flora iberica* 18: 109-178 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- LUCENO, M. & CASTROVIEJO, S. 1988. *Revisión taxonómica de Carex paniculata s.l. en la Península Ibérica y Canarias* In: *Homenaje a Pedro Montserrat*. 239-251 Instituto de Estudios Altoaragoneses, Zaragoza. [Corol., Ecol., Taxon.].
- LUCENO, M. & CASTROVIEJO, S. 1991. Agmatoploidy in *Carex laevigata*. Fusion and fission of chromosomes as the mechanism of cytogenetic. *Pl. Syst. Evol.* 177: 149-159. [Cariol., Citol.].
- LUCENO, M. & CASTROVIEJO, S. 1993. Cytotaxonomic studies in the Sections *Spyrostachyae* and *Ceratocystis* of the genus *Carex*. *Bot. J. Linn. Soc.* 112: 335-350. [Taxon., Cariol., Citol.].
- LUCENO, M. & ESCUDERO, M. 2007. *Carex* (sect. *Spirostachyae*) L. In: S. Castroviejo, M. Luceño, A. Galán, P. Jiménez Mejías, F. Cabezas & L. Medina (eds.), *Flora iberica* 18: 178-191 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- LUCENO, M.; GARCÍA MUÑOZ, B. & GONZÁLEZ-CANALEJO, A. 2000. Sobre la *Sideritis* (Labiatae) del Alto Gredos. *Anales Jard. Bot. Madrid* 57(2): 410-413. [Corol., Ecol., Taxon.].
- LUCENO, M. & GÓMEZ MANZANEQUE, F. 1988. Delimitación

- taxonómica de tres especies del género *Carex* frecuentemente confundidas. *Lagasalia* 15(extra): 391-395. [Taxon.].
- LUCENO, M. & JIMÉNEZ MEJÍAS, P. 2007. *Carex* (sects. Ceratocystis, Phacocystis) L. *In*: S. Castroviejo, M. Luceño, A. Galán, P. Jiménez Mejías, F. Cabezas & L. Medina (eds.), *Flora iberica* 18: 191-204, 237-246 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- LUCENO, M. & JIMÉNEZ MEJÍAS, P. 2007. *Schoenoplectus* (Rchb.) Palla *In*: S. Castroviejo, M. Luceño, A. Galán, P. Jiménez Mejías, F. Cabezas & L. Medina (eds.), *Flora iberica* 18: 42-59 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- LUCENO, M. & MARTÍN, J. 2007. *Rhynchospora* Vahl *In*: S. Castroviejo, M. Luceño, A. Galán, P. Jiménez Mejías, F. Cabezas & L. Medina (eds.), *Flora iberica* 18: 99-102, 204-236, 246-250 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- LUCENO, M. & NARBONA, E. 2007. *Isolepis* R. Br. *In*: S. Castroviejo, M. Luceño, A. Galán, P. Jiménez Mejías, F. Cabezas & L. Medina (eds.), *Flora iberica* 18: 62-67 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- LUISIER, A. 1917. Le P. Baltasar Merino S. J. *Broteria, Ser. Bot.* 15: 98-106. [Biblio., Hist.].
- LUMARET, R.; BARRIENTOS, E.; GUILLERM, J.L.; JAY, M.; FIASSEON, J.L.; ARDOUIN, P.; DELAY, J.; AIT LHAJ LOUTFI, A.; IZCO, J. & AMIGO, J. 1986. Signification adaptative et evolutive de la polyploidie infraspécifique: cas des *Dactyles* diploides et tetraploides de Galice (Espagne). *Coll. Nat. CNRS 'Biologie des Populations'* 129-133, Lyon. [Cariol., Citol.].
- LUMARET, R.; GUILLERM, J.L.; DELAY, J.; AIT LHAJ LOUTFI, A.; IZCO, J. & JAY, M. 1987. Polyploidy and habitual differentiation in *Dactylis glomerata* L. from Galicia (Spain). *Oecologia* 73: 436-446. [Cariol., Citol.].
- LUQUE, T. 1981. Números cromosómicos para la flora española. 182-256. *Lagasalia* 10(2): 225-256. [Corol., Ecol., Taxon., Cariol.].
- LUQUE, T. 1984. Estudio cariológico de Boragináceas españolas. II. *Echium* L. de España peninsular e Islas Baleares. *Lagasalia* 13(1): 17-38. [Corol., Ecol., Taxon., Cariol., Citol.].
- MACEIRA, N.O.; JACQUARD, P. & LUMARET, R. 1993. Competition between diploid and derivative autotetraploid *Dactylis glomerata* L. from Galicia. Implications for the establishment of novel polyploid populations. *New Phytologist* 124(2): 321-328. [Corol., Ecol., Taxon., Cariol., Citol.].
- MANRIQUE, E.; REDONDO, F.L.; SERIÑA, E. & IZCO, J. 1989. Estimation of chlorophyll degradation into phaeophytin in *Anaptychia ciliaris* as a method to detect air pollution. *Lazaroa* 11: 141-148. [Ecol.].
- MARCOS SAMANIEGO, N. & PAIVA, J. 1993. *Cleome* L. *In*: S. Castroviejo, C. Aedo, S. Cirujano, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, C. Navarro, J. Paiva & C. Soriano (eds.), *Flora iberica* 3: 521-523 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- MARCOS SAMANIEGO, N.; VELASCO NEGUERUELA, A. & EGIDO PÉREZ, P. 1983. *Cheilanthes marantae* (L.) Domin y *Cheilanthes maderensis* Lowe en los Montes de Toledo. *Anales Jard. Bot. Madrid* 40(1): 281-282. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- MARTÍN BRAVO, S.; JIMÉNEZ MEJÍAS, P. & LUCENO, M. 2007. *Bolboschoenus* (Asch.) Palla *In*: S. Castroviejo, M. Luceño, A. Galán, P. Jiménez Mejías, F. Cabezas & L. Medina (eds.), *Flora iberica* 18: 36-42 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- MARTÍN-BLANCO, C.J. & CARRASCO, M.A. 2001. Notas de flora hispanica, IV. *Bot. Complutensis* 25: 309-312. [Corol., Ecol., Taxon.].
- MARTÍNEZ LABORDE, J.B. 1992. Sobre la corología de *Diplotaxis* DC. (Cruciferae, Brassiceae). *Anales Jard. Bot. Madrid* 50(2): 276-278. [Corol., Ecol., Taxon.].
- MARTÍNEZ LABORDE, J.B. 1993. *Diplotaxis* DC. *In*: S. Castroviejo, C. Aedo, C. Gómez Campo, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner, E. Rico, S. Talavera & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 4: 346-362 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- MARTÍNEZ LABORDE, J.B. 1993. *Rorippa* Scop. *In*: S. Castroviejo, C. Aedo, C. Gómez Campo, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner, E. Rico, S. Talavera & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 4: 106-117 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- MARTÍNEZ LABORDE, J.B. 1993. *Sisymbrella* Spach *In*: S. Castroviejo, C. Aedo, C. Gómez Campo, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner, E. Rico, S. Talavera & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 4: 101-106 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- MARTÍNEZ LIROLA, M.J.; MOLERO MESA, J. & BLANCA, G. 2001. La identidad de dos táxones endémicos de *Laserpitium* L. (Umbelliferae): en Sierra Nevada (sur de España). *Anales Jard. Bot. Madrid* 59(2): 339-341. [Taxon.].
- MARTÍNEZ ORTEGA, M.M.; SÁNCHEZ AGUDO, J.Á. & RICO, E. 2009. *Veronica* L. *In*: C. Benedí, E. Rico, J. Güemes & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 13: 360-434 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- MARTÍNEZ-AZORÍN, M.; CRESPO, M.B. & JUAN, A. 2007. Taxonomic revision of *Ornithogalum* subgen. *Cathissa* (Salisb.) Baker (Hyacinthaceae). *Anales Jard. Bot. Madrid* 64(1): 7-25. [Corol., Taxon.].
- MARTÍNEZ-AZORÍN, M.; CRESPO, M.B. & SPENCER, M. 2006. Typification of names of taxa in *Ornithogalum* L. subg. *Cathissa* (Salisb.) Baker (Hyacinthaceae). *Taxon* 55 (4): 1014-1018. [Taxon.].
- MARTÍNEZ-LABORDE, J.B. 1988. El género *Diplotaxis* (Cruciferae) en España. *Lagasalia* 15(extra): 243-248. [Corol., Ecol., Taxon.].
- MARTÍNEZ-SOLÍS, I.; IRANZO, J.; CORBIA, J.T.; ESTRELLES, E. & IBARS, A.M. 1998. La sección *Rhamnastrum* Rouy (*Rhamnus*, Rhamnaceae) en el norte de la Península Ibérica. *Lazaroa* 19: 9-16. [Corol., Ecol., Taxon.].
- MARTINS, Á.; CRESPI, A.L.; CASTRO, A.; FERNANDES, C.P.; ROCHA, J.; BERNARDOS, S.; AGUIAR, C. & AMICH, F. 2007. Contribución para la caracterización florístico-ambiental del Norte de Portugal. *Bot. Complutensis* 31: 99-111. [Ecol., Fitos.].
- MATEO SANZ, G. 1996. Sobre el endemismo cantábrico *Hieracium lainzii* De Retz (Compositae) y especies afines. *Anales Jard. Bot. Madrid* 54(1): 364-369. [Corol., Ecol., Taxon.].
- MATEO SANZ, G. 2006. Aportaciones al conocimiento del género *Pilosella* Hill en España, VII. Revisión sintética. *Flora Montiberica* 32: 51-71. [Corol., Ecol., Taxon.].

- MATEO SANZ, G. 2006. Revisión sintética del género *Hieracium* L. en España, I. Secciones Amplexicaule y Lanata. *Flora Montiberica* 34: 10-24. [Corol., Ecol., Taxon.]
- MATEO SANZ, G. 2006. Revisión sintética del género *Hieracium* L. en España, II. Sect. Sabauda. *Flora Montiberica* 34: 38-49. [Corol., Ecol., Taxon.]
- MATEO SANZ, G. 2006. Revisión sintética del género *Hieracium* L. en España, III. Sect. Oreadea y Hieracium. *Flora Montiberica* 35: 60-76. [Corol., Ecol., Taxon.]
- MATEO SANZ, G. 2007. Revisión sintética del género *Hieracium* L. en España, IV. Sect. Prenanthoidea, Glutinosa, Barbata, Intybacea, Italica y Eriophora. *Flora Montiberica* 37: 47-62. [Corol., Ecol., Taxon.]
- MATEO SANZ, G. 2008. Revisión sintética del género *Hieracium* en España, V. Sect. Cerinthoidea. *Flora Montiberica* 38: 25-71. [Corol., Ecol., Taxon.]
- MATEO SANZ, G. & ALEJANDRE SÁENZ, J.A. 2005. Novedades y consideraciones sobre el género *Hieracium* L. en la Cordillera Cantábrica. *Flora Montiberica* 31: 70-78. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.]
- MATEO, G. & LÓPEZ UDIAS, S. 2003. *Conopodium* W.D.J. Koch. In: G. Nieto Feliner, S.L. Jury & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 10: 168-181 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- MATEU-ANDRES, I. 2001. A new species of *Misopates* Raf. (Scrophulariaceae, Antirrhineae). *Bot. J. Linn. Soc.* 137 (4): 421-424. [Corol., Ecol., Taxon.]
- MATO IGLESIAS, C. 1968. Estudio de la Vegetación del Partido Judicial de Caldas de Reyes. *Trab. Dept. Bot. Fisiol. Veg. Madrid* 1(2): 59-114. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.]
- MATO IGLESIAS, M.C. 1963. *Estudio de la vegetación del partido judicial de Caldas de Reyes*. Tesis doctoral Universidade de Santiago-Facultade de Farmacia, Santiago de Compostela. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.]
- MAYOR, M. & DÍAZ, T.E. 2003. *La Flora Asturiana (ed. actualizada)*. Real Instituto de Estudios Asturianos, Oviedo. [Corol., Ecol., Taxon.]
- MAYOR, M.; ALONSO FERNÁNDEZ, J.R.; FERNÁNDEZ CASADO, M.A.; GUTIÉRREZ VILLARIAS, M.I.; HOMET, J.; NAVA, H.S. & LASTRA, J.J. 1983. Especies espinosas de los géneros *Genista* L. y *Echinopartum* (Spach) Rothm. en el Noroeste de la Península Ibérica. *Bol. Cien. Nat. I.D.E.A.* 31: 49-67. [Corol., Ecol., Taxon.]
- MAYOR, M.; DÍAZ, T.E.; NAVARRO, F.; MARTÍNEZ, G. & BENITO, M.F. 1977. Los pastizales naturales del Sector Ibero-Atlántico. Su dinamismo y distribución geográfica. *Trab. Dep. Bot. Oviedo* 1: 3-15. [Fitos.]
- MAYOR, M. & FERNÁNDEZ BENITO, M. 1988. *Comportamiento ecológico de Erica umbellata L. en el litoral occidental asturiano* In: *Homenaje a Pedro Montserrat*. 643-648 Instituto de Estudios Altoaragoneses, Zaragoza. [Corol., Ecol., Taxon.]
- MAYOR, M.; NAVA, H.S.; ALONSO FERNÁNDEZ, J.R. & FERNÁNDEZ CASADO, M.A. 1984. Thorny pulvinate formations in the iberican mountains. *Ecologie des mitieux montagnards et de haute altitude. Documents d'Ecologie Pyrénéenne* 3-4: 181-186. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.]
- MAYOR, M.; NAVARRO, F. & BENITO, M.F. 1977. Aspectos corológicos de algunos elementos de la provincia Atlántica. *Trab. Dep. Bot. Oviedo* 1: 55-61. [Corol., Ecol., Taxon.]
- MAYOR LÓPEZ, M. & FERNÁNDEZ BENITO, M. 1989. *Helianthemum croceum* (Desf.) Pers. subsp. *rothmaleri* (Huguet del Villar) Laínz, en el occidente asturiano. *Anales Jard. Bot. Madrid* 47(1): 272. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- MAYOR LÓPEZ, M. & FERNÁNDEZ BENITO, M. 1995. Fragmenta Chorologica Occidentalia, 5320-5321. *Anales Jard. Bot. Madrid* 52(2): 208-208. [Corol., Ecol., Taxon.]
- MAYOR LÓPEZ, M. & FERNÁNDEZ BENITO, M. 1997. Dos novedades en *Helianthemum* Miller (Cistaceae). *Fontqueria* 48: 90. [Corol., Ecol., Taxon.]
- MAYOR LÓPEZ, M. & FERNÁNDEZ BENITO, M. 2003. Asientos para un atlas corológico de la flora occidental, 27. *Adumbrationes ad summae editionem* 2: 1-4, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon.]
- MEDINA, L. 2003. *Hydrocotyle* L. In: G. Nieto Feliner, S.L. Jury & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 10: 24-28 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- MEDINA, L. 2007. *Sparganium* L. In: S. Castroviejo, M. Luceño, A. Galán, P. Jiménez Mejías, F. Cabezas & L. Medina (eds.), *Flora iberica* 18: 251-258 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- MEDRANO, M.; CASTELLANOS, M. C. & HERRERA, C.M. 2006. Comparative floral and vegetative differentiation between two European *Aquilegia* taxa along a narrow contact zone. *Pl. Syst. Evol.* 262: 209-224. [Corol., Ecol., Taxon.]
- MEDRANO, M.; GUITIÁN, P. & GUITIÁN, J. 1999. Breeding system and temporal variation in fecundity of *Pancreatium maritimum* L. (Amaryllidaceae). *Flora* 194: 13-19. [Ecol.]
- MEDRANO, M.; GUITIÁN, P. & GUITIÁN, J. 2000. Patterns of fruit and seed set within inflorescences of *Pancreatium maritimum* (Amaryllidaceae): nonuniform pollination, resource limitation, or architectural effects?. *Amer. J. Bot.* 87(4): 493-501, USA. [Ecol.]
- MEDUS, J. 1965. *Contribution palyinologique a la connaissance de la flore et de la vegetation neogene de l'ouest de l'Espagne: etude des 'sediments recents' de Galice*. These 3 cycle Montpellier, Montpellier. [Fitos., Palin.]
- MEJÍAS, J.A. & LUQUE, T. 1986. Números cromosómicos de plantas occidentales, 403-410. *Anales Jard. Bot. Madrid* 43(2): 411-416. [Corol., Ecol., Taxon., Cariol.]
- MÉNDEZ DOMENECH, E.; ZUNZUNEGUI PÉREZ, M. & GRAÑA GÓMEZ, M.J. 1979. Catálogo de trabajos y documentos científicos sobre el campo gallego. *Monografías Univ. Santiago de Compostela* 50: 1-149 Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela. [Biblio.]
- MENÉNDEZ AMOR, J. 1971. Estudio esporo-polínico de dos turberas en la Sierra de Queija, Orense. *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Geol.* 69: 85-92. [Palin.]
- MENEZES DE SEQUEIRA, M.; CRESPI, A.L.; KOE, T.D.; ARRIEGAS, P.I.; CARVALHO, L. & AMICH, F. 1997. Distribution and morphological aspects of three protected species in Portugal. *Lagascalia* 19(1-2): 793-804. [Corol., Ecol., Taxon., Bioind.]
- MERINO, B. 1895. *Algunas plantas raras que crecen espontáneamente en las cercanías de La Guardia (Pontevedra)*. Tipografía Galaica, Tuy. [Corol., Ecol., Taxon.]
- MERINO, B. 1897. *Contribución a la flora de Galicia. La vegetación espontánea y la temperatura en la cuenca del Miño*. 320 pp Tipografía Galaica, Tuy. [Corol., Ecol.,

- Taxon.].
- MERINO, B. 1897. Plantas que componen el "Herbario del Miño" remitido á la Exposición regional de Lugo *In* Fernández Navarro, L. Catálogo por orden alfabético de las publicaciones que en 1º de enero de 1897 constituyen la biblioteca de la Sociedad Española de Historia Natu. *An. R. Soc. Esp. Hist. Nat.* 26: 42. [Corol., Ecol., Taxon.].
- MERINO, B. 1897. *Sumario de las plantas espontáneas de la cuenca del Miño*. Tipografía Galaica, Tuy. [Corol., Ecol., Taxon.].
- MERINO, B. 1898. *Contribución á la flora de Galicia. Suplemento I*. 52 pp Tipografía Regional, Tuy. [Corol., Ecol., Taxon.].
- MERINO, B. 1898. Descripción de un helecho nuevo. *Act. R. Soc. Esp. Hist. Nat. sér. II* 8: 108-109, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon.].
- MERINO, B. 1898. Especies nuevas de plantas. *Act. R. Soc. Esp. Hist. Nat. sér. I* 8: 179-180, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon.].
- MERINO, B. 1898. Monografía de las especies del género *Romulea* que vegetan cerca de la desembocadura del Miño. *Memoria presentada al Congreso de Naturalistas españoles*, Zaragoza. [Corol., Ecol., Taxon.].
- MERINO, B. 1899. Contribución a la Flora de Galicia. II. *An. R. Soc. Esp. Hist. Nat. sér. II* 9: 5-30. [Corol., Ecol., Taxon.].
- MERINO, B. 1901. Algunas especies raras, nuevas o críticas de Flora gallega. *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat.* 1: 113-117. [Corol., Ecol., Taxon.].
- MERINO, B. 1901. Contribución a la Flora de Galicia. Supl. III. *An. R. Soc. Esp. Hist. Nat. sér. II* 10: 167-199. [Corol., Ecol., Taxon.].
- MERINO, B. 1901. Viajes de herborización por Galicia. *Razón y Fé* 1: 95-98; 368-385. [Corol., Ecol., Taxon.].
- MERINO, B. 1902. Algunas especies raras y nuevas de la Flora española en general y particularmente de la Flora gallega. *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat.* 11: 64-69. [Corol., Ecol., Taxon.].
- MERINO, B. 1902. Viajes de herborización por Galicia. *Razón y Fé* 11: 82-89, 367-373. [Corol., Ecol., Taxon., Hist., Alóct., Cult., Etno.].
- MERINO, B. 1903. Especies gallegas del género *Armeria* Willd. *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat.* 3: 153-155. [Corol., Ecol., Taxon.].
- MERINO, B. 1904. Algunas especies vegetales de los Picos de Ancares y sus cercanías (Lugo). *Bol. Soc. Arag.* 3: 85-190. [Corol., Ecol., Taxon.].
- MERINO, B. 1904. Contribución a la Flora de Galicia. IV. *Mem. R. Soc. Esp. Hist. Nat. sér. II* 4: 455-516. [Corol., Ecol., Taxon.].
- MERINO, B. 1904. Viajes de herborización por Galicia. *Razón y Fé* 4: 82-93. [Corol., Ecol., Taxon.].
- MERINO, B. 1905. *Flora descriptiva é ilustrada de Galicia. Tomo I*. 621 pp Tipografía Galaica, Santiago de Compostela. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Alóct.].
- MERINO, B. 1905. Nota sobre el *Narcissus cyclamineus* Kunth. *Bol. Soc. Arag.* 4: 131-132. [Corol., Ecol., Taxon.].
- MERINO, B. 1905. Viajes de herborización por Galicia. *Razón y Fé* 5: 348-360, 473-483. [Corol., Ecol., Taxon.].
- MERINO, B. 1906. *Flora descriptiva é ilustrada de Galicia. Tomo II*. 635 pp Tipografía Galaica, Santiago de Compostela. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Alóct.].
- MERINO, B. 1907. *D. Víctor López Seoane como naturalista In: Linneo en España. Homenaje a Linneo en su segundo centenario: 1707-1907*. 327-340 Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales, Zaragoza. [Corol., Ecol., Taxon.].
- MERINO, B. 1908. Sobre la *Iris heterophylla* Mer. *Bol. Soc. Arag.* 7: 225. [Corol., Ecol., Taxon.].
- MERINO, B. 1908. Una nueva *Iris* de Galicia. *Bol. Soc. Arag.* 7: 130-133. [Corol., Ecol., Taxon.].
- MERINO, B. 1909. *Flora descriptiva é ilustrada de Galicia. Tomo III*. 693 pp Tipografía Galaica, Santiago de Compostela. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Alóct.].
- MERINO, B. 1909. Sobre los helechos de Galicia. *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat.* 9: 188-191. [Corol., Ecol., Taxon.].
- MERINO, B. 1909. Una nueva localidad del *Lycopodium inundatum* L. *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat.* 9: 437-438. [Corol., Ecol., Taxon.].
- MERINO, B. 1911. Adiciones y observaciones a la Flora de Galicia. *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat.* 11: 76-80. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Alóct.].
- MERINO, B. 1912. Adiciones a la Flora de Galicia (al Tomo I). *Broteria, ser. Bot.* 10: 125-140, 173-191. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Alóct.].
- MERINO, B. 1913. Adiciones a la Flora de Galicia. *Broteria, ser. Bot.* 11: 33-50, 105-120. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Alóct.].
- MERINO, B. 1914. Adiciones a la Flora de Galicia. *Broteria, ser. Bot.* 12: 32-52, 96-114, 163-176. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Alóct.].
- MERINO, B. 1915. Adiciones a la Flora de Galicia. *Broteria, ser. Bot.* 13: 17-32. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Alóct.].
- MERINO, B. 1916. Adiciones a la Flora de Galicia. *Broteria, ser. Bot.* 14: 25-58; 158-171. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Alóct.].
- MERINO, B. 1987. *Viajes de Herborización por Galicia (facsimil). Con estudio preliminar por F. Diaz-Fierros Viqueira & X. A. Fraga Vázquez*. Seminario de Estudos Galegos. Ed. Castro, Sada, A Coruña. [Corol., Ecol., Taxon., Hist., Alóct., Cult., Etno.].
- MOLERO, J. & BLANCHÉ, C. 1986. *Aconitum* L. *In*: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 1: 233-242 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- MOLERO, J. & BLANCHÉ, C. 1986. *Consolida* (DC.) S.F. Gray *In*: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 1: 252-255 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- MOLERO, J.; ROVIRA, A.M. & VICENS, J. 1996. *Euphorbia* L. sect. *Cymatospermum* (Prokh.) Prokh. (Euphorbiaceae) en la Península Ibérica. Morfología de las semillas. Precisiones taxonómicas y corológicas sobre algunos táxones críticos. *Anales Jard. Bot. Madrid* 54(1): 207-229. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- MOLERO, J. & VICENS, J. 1996. *Euphorbiarum Mediterraneorum Exsiccatarum* Centuria. A Barcinonensi Herbario BCF Nuncupato Nuperrime Distributa. *Fontqueria* 44: 7-15. [Corol., Ecol., Taxon.].
- MOLINA, A; ACEDO, C. & LLAMAS, F. 2008. Taxonomy and new taxa of the *Carex divulsa* aggregate in Eurasia (section Phaestoglochis, Cyperaceae). *Bot. J. Linn. Soc.* 156: 385-409. [Corol., Taxon.].
- MOLINA, J.A. 1996. Sobre la vegetación de los humedales de la Península Ibérica (1. Phragmiti-Magnocaricetea). *Lazaroa* 16: 27-88. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- MOLINA, J.A. & CASADO, R. 1998. Datos sobre la vegetación anfibia vivaz de la Península Ibérica. *Doc. Phytosoc., N.S.* 18: 151-156. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- MOLINA, J.A. & PERTIÑEZ, C. 1997. Aspectos fitogeográficos

- del género *Glyceria* R. Br. (Poaceae). *Stud. Bot.* 16: 59-81. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- MOLINA, R. 1965. Comportamiento racial de *Pinus pinaster* en el Noroeste de España. *Anales I.F.I.E.* 10: 221-233. [Ecol., Silv.].
- MOLINA ABRIL, J.A.; MARTÍNEZ LABORDE, J.B. & PIZARRO, J.M. 1997. Sobre la morfología y distribución de *Rorippa microphylla* (Cruciferae) y táxones afines en la Península Ibérica. *Anales Jard. Bot. Madrid* 55(2): 225-234. [Corol., Ecol., Taxon.].
- MONASTERIO HUELIN, E. 1990. Notas sobre *Rubus* ibéricos. *Anales Jard. Bot. Madrid* 47(2): 521-523. [Corol., Ecol., Taxon.].
- MONASTERIO HUELIN, E. 1991. Avance del estudio del género *Rubus* L. (Rosaceae) en la península ibérica. *Anales Jard. Bot. Madrid* 48(2): 274-281. [Corol., Ecol., Taxon.].
- MONASTERIO HUELIN, E. 1992. Fragmenta chorologica occidentalia, 4289-4293. *Anales Jard. Bot. Madrid* 50(1): 108. [Corol., Ecol., Taxon.].
- MONASTERIO-HUELIN, E. 1992. *Revisión taxonómica del género Rubus L. (Rosaceae) en la Península Ibérica e Islas Baleares*. Tesis doctoral, 162 Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Farmacia. Departamento de Biología Vegetal II (Botánica), Madrid. [Corol., Ecol., Taxon.].
- MONASTERIO-HUELIN, E. 1993. Acerca de los *Rubus* (Rosaceae) españoles nombrados por Pau. *Anales Jard. Bot. Madrid* 51(1): 41-48. [Corol., Ecol., Taxon.].
- MONASTERIO-HUELIN, E. 1996. Typification of three names of species of *Rubus* L. (Rosaceae). *Anales Jard. Bot. Madrid* 54(1): 198-200. [Taxon.].
- MONASTERIO-HUELIN, E. 1997. Fragmenta Chorologica Occidentalia, 5919-5926. *Anales Jard. Bot. Madrid* 55(1): 151-152. [Corol., Ecol., Taxon.].
- MONASTERIO-HUELIN, E. 1998. *Rubus* L. In: F. Muñoz Garmendia & C. Navarro (eds.), *Flora iberica* 6: 16-71 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- MONTEMURO, M. 1993. *Aethionema* R. Br. in W.T. Aiton In: S. Castroviejo, C. Aedo, C. Gómez Campo, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner, E. Rico, S. Talavera & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 4: 264-269 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- MONTSERRAT, P. 1986. *Anemone* L. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 1: 255-261 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- MONTSERRAT, P. 1986. *Thalictrum* L. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 1: 387-401 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- MONTSERRAT, P. 2003. *Laserpitium* L. In: G. Nieto Feliner, S.L. Jury & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 10: 383-400 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- MONTSERRAT, P. & FERNÁNDEZ CASAS, J. 1990. *Petrocoptis* A. Braun ex Endl. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar. (eds.), *Flora iberica* 2: 304-312 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- MONTSERRAT MARTÍ, G. 1993. *Monotropa* L. In: S. Castroviejo, C. Aedo, C. Gómez Campo, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner, E. Rico, S. Talavera & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 4: 537-539 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- MONTSERRAT MARTÍ, G. 1993. *Pyrola* L. In: S. Castroviejo, C. Aedo, C. Gómez Campo, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner, E. Rico, S. Talavera & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 4: 529-533 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- MONTSERRAT MARTÍ, J.M. 1990. *Moehringia* L. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar. (eds.), *Flora iberica* 2: 225-230 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- MONTSERRAT MARTÍ, G. & MONTSERRAT MARTÍ, J.M. 1990. *Sagina* L. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar. (eds.), *Flora iberica* 2: 293-299 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- MONTSERRAT-RECODER, P. 1964. El género *Luzula* en España. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 21(2): 407-541. [Corol., Ecol., Taxon.].
- MONTSERRAT-RECODER, P. 1974. Pteridófitos del Herbario JACA. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 31(1): 55-70. [Corol., Ecol., Taxon.].
- MONTSERRAT RECODER, P. 1986. La corología y especialización en algunas *Minuartia*. *Lazaroa* 9: 189-200. [Corol., Ecol., Taxon.].
- MORALES, R. 1993. *Cardaria* Desv. In: S. Castroviejo, C. Aedo, C. Gómez Campo, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner, E. Rico, S. Talavera & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 4: 329-330 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- MORALES, R. 1993. *Coronopus* Zinn In: S. Castroviejo, C. Aedo, C. Gómez Campo, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner, E. Rico, S. Talavera & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 4: 331-333 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- MORALES, R. 1993. *Erophila* DC. In: S. Castroviejo, C. Aedo, C. Gómez Campo, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner, E. Rico, S. Talavera & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 4: 221-224 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- MORALES, R. 1993. *Hornungia* Rchb. In: S. Castroviejo, C. Aedo, C. Gómez Campo, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner, E. Rico, S. Talavera & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 4: 247-249 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- MORALES, R. 1993. *Jonopsidium* Rchb. In: S. Castroviejo, C. Aedo, C. Gómez Campo, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner, E. Rico, S. Talavera & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 4: 249-252 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- MORALES, R. 1993. *Pritzelago* Kuntze In: S. Castroviejo, C. Aedo, C. Gómez Campo, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner, E. Rico, S. Talavera & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 4: 242-

- 244 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- MORALES, R. 1994. Números cromosómicos para la flora española. *Lagascalia* 17(2): 388-391. [Corol., Ecol., Taxon., Cariol.]
- MORALES, R. 1997. Synopsis of the genus *Thymus* L. in the Mediterranean Area. *Lagascalia* 19(1-2): 249-262. [Corol., Ecol., Taxon.]
- MORALES, R. 1998. *Filipendula* Mill. In: F. Muñoz Garmendia & C. Navarro (eds.), *Flora iberica* 6: 71-75 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- MORALES, R. 1998. *Physocarpus* (Camb.) Maxim. In: F. Muñoz Garmendia & C. Navarro (eds.), *Flora iberica* 6: 14 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- MORALES, R. 1998. *Spiraea* L. In: F. Muñoz Garmendia & C. Navarro (eds.), *Flora iberica* 6: 6-9 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- MORALES, R. 2003. Catálogo de plantas vasculares de la Comunidad de Madrid. *Bot. Complutensis* 27: 31-70. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.]
- MORALES, R. 2010. *Acinos* Mill. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J. & Cirujano, S. (eds.), *Flora iberica* 12: 435-440. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- MORALES, R. 2010. *Ballota* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J. & Cirujano, S. (eds.), *Flora iberica* 12: 292-295. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- MORALES, R. 2010. *Calamintha* Mill. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J. & Cirujano, S. (eds.), *Flora iberica* 12: 431-435. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- MORALES, R. 2010. *Clinopodium* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J. & Cirujano, S. (eds.), *Flora iberica* 12: 440-442. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- MORALES, R. 2010. *Glechoma* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J. & Cirujano, S. (eds.), *Flora iberica* 12: 477-479. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- MORALES, R. 2010. *Lavandula* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J. & Cirujano, S. (eds.), *Flora iberica* 12: 484-496. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- MORALES, R. 2010. *Lycopus* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J. & Cirujano, S. (eds.), *Flora iberica* 12: 331-333. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- MORALES, R. 2010. *Marrubium* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J. & Cirujano, S. (eds.), *Flora iberica* 12: 288-292. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- MORALES, R. 2010. *Melissa* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J. & Cirujano, S. (eds.), *Flora iberica* 12: 481-484. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- MORALES, R. 2010. *Melittis* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J. & Cirujano, S. (eds.), *Flora iberica* 12: 178-180. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- MORALES, R. 2010. *Mentha* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J. & Cirujano, S. (eds.), *Flora iberica* 12: 336-347. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- MORALES, R. 2010. *Origanum* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J. & Cirujano, S. (eds.), *Flora iberica* 12: 410-414. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- MORALES, R. 2010. *Prunella* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J. & Cirujano, S. (eds.), *Flora iberica* 12: 445-451. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- MORALES, R. 2010. *Rosmarinus* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J. & Cirujano, S. (eds.), *Flora iberica* 12: 327-331. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- MORALES, R. 2010. *Sideridis* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J. & Cirujano, S. (eds.), *Flora iberica* 12: 234-288. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- MORALES, R. 2010. *Thymus* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J. & Cirujano, S. (eds.), *Flora iberica* 12: 349-409. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- MORALES, R. & GAMARRA, R. 1988. Distribución de *Thymus* Sect. *Serpyllum* en la Península Ibérica. *Lagascalia* 15(extra): 457-463. [Corol., Ecol., Taxon.]
- MORALES, R. & LUQUE, M.N. 1997. El género *Calamintha* Mill. (Labiatae) en la Península Ibérica y Baleares. *Anales Jard. Bot. Madrid* 55(2): 261-276. [Corol., Ecol., Taxon.]
- MORALES, R. & PARDO DE SANTAYANA, M. 2010. *Stachys* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J. & Cirujano, S. (eds.), *Flora iberica* 12: 216-232. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- MORALES, R.; QUINTANAR, A.; CABEZAS, F.; PUJADAS, A.J. & CIRUJANO, S. (EDS.) 2010. *Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XII Verbenaceae-Labiatae-Callitrichaceae.* 650 pp CSIC. Real Jardín Botánico, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- MORALES VALVERDE, R. 1986. Notas citotaxonómicas sobre algunos tomillos ibéricos y norteafricanos (*Thymus* L., Labiatae). *Anales Jard. Bot. Madrid* 43(1): 35-41. [Corol., Ecol., Taxon., Cariol.]
- MORALES VALVERDE, R. 1986. Taxonomía de los géneros *Thymus* (excluida la sección *Serpyllum*) y *Thimbra* en la Península Ibérica. *Ruizia* 3: 324 pp. [Corol., Taxon.]
- MORENO SÁIZ, J.C. & SÁINZ OLLERO, H. 1989. Aproximación a la bibliografía florística básica de plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. *Bot. Complutensis* 15: 175-202. [Biblio.]
- MORENO SÁIZ, J.C. & SÁINZ OLLERO, H. 1992. *Atlas corológico de las monocotiledóneas endémicas de la Península Ibérica e Islas Baleares.* 4-333 ICONA, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Alóct.]
- MORENO SÁIZ, J.C. & SÁINZ OLLERO, H. 1997. Nuevo ensayo fitogeográfico a partir de las monocotiledóneas endémicas ibero-baleáricas. *Anales Jard. Bot. Madrid* 55(2): 351-366. [Fitos.]
- MORENO, G. & PEINADO, M. 1990. *Betula* L. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar. (eds.), *Flora iberica* 2: 38-43 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- MORENO, J.C. (COORD.) 2008. *Lista Roja 2008 de la flora vascular española.* 86 pp Dirección General de Medio Natural y Política Forestal (Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, y Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas), Madrid. [Corol., Flora, Bioind.]
- MORENO, M. 1985. Números cromosómicos para la flora

- española. 394-403. *Lagasalia* 13(2): 307-311. [Corol., Ecol., Taxon., Cariol.].
- MORENO, M. 1993. *Iberis* L. In: S. Castroviejo, C. Aedo, C. Gómez Campo, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner, E. Rico, S. Talavera & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 4: 271-293 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- MORENO, M. 1993. *Teesdaliopsis* (Willk.) Gand. In: S. Castroviejo, C. Aedo, C. Gómez Campo, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner, E. Rico, S. Talavera & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 4: 269-270 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- MORLA, C. & DÍAZ PINEDA, R. 1985. The woody vegetation in the Mediterranean atlantic boundary in the north-west of the Iberian Peninsula. *Candollea* 40: 435-446. [Ecol., Fitos.].
- MORLA, C. 1982. Datos florísticos para la provincia de Orense. *Lazaroa* 4: 393-396. [Corol., Ecol., Taxon.].
- MORLA, C. 1983. *Estudio ecológico de la cubierta vegetal leñosa y análisis florístico en el macizo Manzaneda-Queija (Orense)*. Tesis Doctoral (inéd.) Universidad Politécnica de Madrid, Madrid. [Fitos.].
- MORLA, C. 1985. Consideraciones acerca del paisaje vegetal y su evolución en la comarca de Trives (Orense, España). *Anales Geogr. Univ. Comp.* 5: 189-212. [Corol., Ecol., Fitos.].
- MORLA JUARISTI, C. 2004. El paisaje vegetal ibérico durante el cuaternario in Montero, A. & Martín-Consuegra, E. (Eds.) La flora a través del tiempo. *Monografías del Jardín Botánico de Córdoba* 106 pp Fundación Pública Municipal Jardín Botánico de Córdoba, Córdoba. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- MÖSCHL, W. 1955. De Cerastiis Hispaniae herbarique v. cl. Merino. *Broteria Ci. Nat.* 24: 174-190. [Corol., Ecol., Taxon.].
- MUÑOZ CENTENO, L.M. 2004. Plantas medicinales españolas: *Cichorium intybus* L. (1753) (Asteraceae). *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Biol.)* 99(1-4): 41-47. [Ecol., Taxon., Etno., Fitoq., Fitot.].
- MUÑOZ CENTENO, L.M. 2004. Plantas medicinales españolas: *Tussilago farfara* L. (1753) (Tusilago) (Asteraceae). *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Biol.)* 99(1-4): 33-39. [Ecol., Taxon., Etno., Fitoq., Fitot.].
- MUÑOZ CENTENO, L.M.; SANTOS VICENTE, M.; DELGADO SÁNCHEZ, L. & RICO HERNÁNDEZ, E. 2008. *Thymelaea broteriana* Cout. In: Bañares, Á.; Blanca, G.; Güemes, J.; Moreno, J.C. & Ortiz, S. (eds.), *Atlas y Libro Rojo de la Flora Vasculare Amenazada de España. Addenda 2008*: 122-123. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Madrid [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- MUÑOZ GARMENDIA, F. 1986. *Adiantum* L. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 1: 61-62 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- MUÑOZ GARMENDIA, F. 1986. *Cheilanthes* Swartz In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 1: 44-51 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- MUÑOZ GARMENDIA, F. 1986. *Notholaena* R. Br. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 1: 50-51 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- MUÑOZ GARMENDIA, F. 1986. *Polypodium* L. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 1: 40-43 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- MUÑOZ GARMENDIA, F. 1986. *Pteridium* Gled. ex Scop. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 1: 78-80 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- MUÑOZ GARMENDIA, F. & NAVARRO, C. 1993. *Paeonia* L. In: S. Castroviejo, C. Aedo, S. Cirujano, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, C. Navarro, J. Paiva & C. Soriano (eds.), *Flora iberica* 3: 144-150 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- MUÑOZ GARMENDIA, F. & NAVARRO, C. 1998. *Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol VI. Rosaceae*. 592 pp CSIC. Real Jardín Botánico, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- MUÑOZ GARMENDIA, F. & NAVARRO, C. 1998. *Mespilus* L. In: F. Muñoz Garmendia & C. Navarro (eds.), *Flora iberica* 6: 401-403 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- MUÑOZ GARMENDIA, F.; NAVARRO, C. & AEDO, C. 1998. *Amelanchier* Medik. In: F. Muñoz Garmendia & C. Navarro (eds.), *Flora iberica* 6: 430-433 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- MUÑOZ GARMENDIA, F.; NAVARRO, C. & AEDO, C. 1998. *Crataegus* L. In: F. Muñoz Garmendia & C. Navarro (eds.), *Flora iberica* 6: 404-414 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- MUÑOZ GARMENDIA, F. & PEDROL, J. 1987. De quaestiunculis bibliographicis neglectis inornata miscellanea. III. *Anales Jard. Bot. Madrid* 44(2): 599-602. [Biblio.].
- MUÑOZ GARMENDIA, F.; MONTSERRAT, P.; LAÍNZ, M. & ALDASORO, J.J. 1993. *Viola* L. In: S. Castroviejo, C. Aedo, S. Cirujano, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, C. Navarro, J. Paiva & C. Soriano (eds.), *Flora iberica* 3: 276-317 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- MUÑOZ RODRÍGUEZ, A.F. 1995. Morfología de las semillas de las especies del género *Trifolium* de la Península Ibérica. *Lazaroa* 15: 131-144. [Taxon.].
- MUÑOZ RODRÍGUEZ, A.; DEVESA, J.A. & TALAVERA, S. 2000. *Trifolium* L. In: S. Talavera, C. Aedo, S. Castroviejo, A. Herrero, C. Romero Zarco, F.J. Salgueiro & M. Velayos (eds.), *Flora iberica* 7(2): 647-719 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- MUÑOZ-CENTENO, L.M.; DELGADO-SÁNCHEZ, L.; SANTOS-VICENTE, M. & MARTÍNEZ-ORTEGA, M.M. 2007. Taxonomy of *Veronica* L. subsect. *Veronica* (Plantaginaceae) in the western Mediterranean. *Bot. J. Linn. Soc.* 155: 65-81. [Corol., Taxon.].
- MUTIS, J.C. 1760. *Viaje a Santa Fe*. 41-202 Edición de Marcelo Frías Núñez, Madrid. [Hist.].
- NAVA FERNÁNDEZ, H.S. & FERNÁNDEZ CASADO, M.Á. 2004. *Rumex scutatus* subsp. *gallaecicus* Lago In: Bañares, Á.; Blanca G.; Güemes, J.; Moreno J.C. & Ortiz S. (eds.),

- Atlas y Libro Rojo de la Flora Vasculare Amenazada de España. 907. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Madrid [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- NAVA FERNÁNDEZ, H.S.; FERNÁNDEZ CASADO, M.Á. & MARTINO, J. 1995. Nuevos datos de la flora cantábrica. *Lazaroa* 15: 237-240. [Corol., Ecol., Taxon.].
- NAVA, H.S.; FERNÁNDEZ CASADO, M.Á. & SUÁREZ PÉREZ, F.J. 2000. *Lilaea scilloides* (Poir.) Hauman (Lilaeaceae), en Asturias. *Anales Jard. Bot. Madrid* 58(1): 191. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- NAVARRO, C. & CASTROVIEJO, S. 1993. *Celtis* L. In: S. Castroviejo, C. Aedo, S. Cirujano, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, C. Navarro, J. Paiva & C. Soriano (eds.), *Flora iberica* 3: 248-250 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- NAVARRO, C. & CASTROVIEJO, S. 1993. *Ulmus* L. In: S. Castroviejo, C. Aedo, S. Cirujano, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, C. Navarro, J. Paiva & C. Soriano (eds.), *Flora iberica* 3: 244-248 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- NAVARRO, C. & MUÑOZ GARMENDIA, F. 1998. *Cydonia* Mill. In: F. Muñoz Garmendia & C. Navarro (eds.), *Flora iberica* 6: 442-444 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- NAVARRO, C. & MUÑOZ GARMENDIA, F. 1998. *Duchesnea* Sm. In: F. Muñoz Garmendia & C. Navarro (eds.), *Flora iberica* 6: 94-96 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- NAVARRO, C. & MUÑOZ GARMENDIA, F. 1998. *Eriobotrya* Lindl. In: F. Muñoz Garmendia & C. Navarro (eds.), *Flora iberica* 6: 389-391 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- NAVARRO, C. & MUÑOZ GARMENDIA, F. 1998. *Fragaria* L. In: F. Muñoz Garmendia & C. Navarro (eds.), *Flora iberica* 6: 88-94 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- NAVARRO, C. & MUÑOZ GARMENDIA, F. 1998. *Sanguisorba* L. In: F. Muñoz Garmendia & C. Navarro (eds.), *Flora iberica* 6: 375-388 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- NAVARRO, C. 1982. Datos sobre la vegetación de Vizcaya (País Vasco). *Lazaroa* 4: 119-127. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- NAVARRO, C. 1990. *Fallopia* Adanson In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar. (eds.), *Flora iberica* 2: 587-589 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- NAVARRO, C. 1990. *Reynoutria* Houtt. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar. (eds.), *Flora iberica* 2: 591 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- NAVARRO, F. & DÍAZ, T.E. 1977. Algunas consideraciones acerca de la Provincia Corológica Orocantábrica. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 34(1): 219-253, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon.].
- NAVARRO, L. & GUTIÁN, J. 2003. Seed germination and seedling survival on two endemic species of the northwest Iberian Peninsula. *Biol. Conservation* 109: 313-320. [Ecol.].
- NAVARRO, T. 2010. *Teucrium* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J. & Cirujano, S. (eds.), *Flora iberica* 12: 30-166. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- NAVARRO ANDRÉS, F.; SÁNCHEZ-ANTA, M.Á. & CARO DOMÍNGUEZ, F. 2007. Análisis comparado de caracteres taxonómicos Diferenciales de *Quercus Andegavensis* Hy y sus parentales. *Stud. bot.* 26: 13-24. [Ecol., Taxon.].
- NAVAS, L. 1909. Crónica científica. Primer Congreso de Naturalistas Españoles. Zaragoza, 7-10 de Octubre de 1908. *Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales* 8(1): 27-32. [Hist.].
- NAVAZA BLANCO, G. 1998. *Contribución ó estudio da toponimia da Galicia meridional (fitotoponimia)*. Tesis doctoral Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela. [Etno.].
- NAVAZA BLANCO, G. 2006. *Fitotoponimia galega*. 696 pp Biblioteca Filológica Galega. Instituto da Lingua Galega, A Coruña. [Etno.].
- NELSON, E.C. & FRAGA, M.I. 1983. Studies in *Erica mackiana* Bai. II: Distribution in northern Spain. *Glasra* 7: 25-33. [Corol., Ecol., Taxon.].
- NEVES, S. 2003. *Bupleurum* L. In: G. Nieto Feliner, S.L. Jury & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 10: 240-265 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- NIETO FELINER, G. 1982. El genero *Phalacrocarpum* Willk. (Compositae). *Anales Jard. Bot. Madrid* 39(1): 53-60. [Corol., Ecol., Taxon.].
- NIETO FELINER, G. 1983. Aportaciones a la flora orófila del suroeste de León. Notas corológicas. *Anales Jard. Bot. Madrid* 40(2): 397-403. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.].
- NIETO FELINER, G. 1985. Estudio crítico de las flora orofila del Suroeste de León. *Ruizia* 2: 1-239. [Corol., Ecol., Taxon.].
- NIETO FELINER, G. 1986. *Helleborus* L. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 1: 215-218 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- NIETO FELINER, G. 1987. El género *Armeria* (Plumbaginaceae) en la Península Ibérica: aclaraciones y novedades para una síntesis. *Anales Jard. Bot. Madrid* 44(2): 319-348. [Corol., Ecol., Taxon.].
- NIETO FELINER, G. 1988. Flujo génico en *Armeria* (Plumbaginaceae) en la Península Ibérica: un esquema hipotético. *Lagascalia* 15(extra): 233-236. [Corol., Ecol., Taxon., Cariol., Citol.].
- NIETO FELINER, G. 1990. *Armeria* Willd. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar. (eds.), *Flora iberica* 2: 642-721 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- NIETO FELINER, G. 1994. Hybridization in the genus *Epilobium* (Onagraceae) in the iberian Peninsula. *Anales Jard. Bot. Madrid* 52(2): 241-247. [Corol., Ecol., Taxon.].
- NIETO FELINER, G. 1997. *Chrysosplenium* L. In: S. Castroviejo, C. Aedo, M. Laínz, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner & J. Paiva (eds.), *Flora iberica* 5: 242-245 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- NIETO FELINER, G. 1997. *Circaea* L. In: S. Castroviejo, C. Aedo, C. Benedí, M. Laínz, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner & J. Paiva (eds.), *Flora iberica* 8: 131-134 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- NIETO FELINER, G. 1997. *Cornus* L. In: S. Castroviejo, C. Aedo, C. Benedí, M. Laínz, F. Muñoz Garmendia, G.

- Nieto Feliner & J. Paiva (eds.), *Flora iberica* 8: 135-138 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- NIETO FELINER, G. 1997. *Daphne* L. In: S. Castroviejo, C. Aedo, C. Benedí, M. Laínz, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner & J. Paiva (eds.), *Flora iberica* 8: 33-42 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- NIETO FELINER, G. 1997. *Epilobium* L. In: S. Castroviejo, C. Aedo, C. Benedí, M. Laínz, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner & J. Paiva (eds.), *Flora iberica* 8: 101-131 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- NIETO FELINER, G. 1997. *Ludwigia* L. In: S. Castroviejo, C. Aedo, C. Benedí, M. Laínz, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner & J. Paiva (eds.), *Flora iberica* 8: 87-90 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- NIETO FELINER, G. 1997. *Parnassia* L. In: S. Castroviejo, C. Aedo, M. Laínz, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner & J. Paiva (eds.), *Flora iberica* 5: 245-247 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- NIETO FELINER, G. 2000. Números cromosómicos de plantas occidentales, 849-854. *Anales Jard. Bot. Madrid* 58(1): 165-166. [Corol., Ecol., Taxon., Cariol.].
- NIETO FELINER, G. 2003. *Eryngium* L. In: G. Nieto Feliner, S.L. Jury & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 10: 36-60 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- NIETO FELINER, G. 2004. *Armeria rothmaleri* Nieto Fel. In: Bañares, Á.; Blanca G.; Güemes, J.; Moreno J.C. & Ortiz S. (eds.), Atlas y Libro Rojo de la Flora Vasculosa Amenazada de España. 880. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Madrid [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- NIETO FELINER, G. & CASTROVIEJO, S. 1983. *Agrostis exasperata* (Gramineae), nueva especie orófila del Noroeste español. *Anales Jard. Bot. Madrid* 39(2): 381-388. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- NIETO FELINER, G. & CASTROVIEJO, S. 1984. *Agrostis tileni* Nieto Feliner & Castroviejo, nom. nov. *Anales Jard. Bot. Madrid* 40(2): 125-126. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- NIETO FELINER, G.; CLOT, B. & FAVARGER, C. 1993. *Erysimum* L. In: S. Castroviejo, C. Aedo, C. Gómez Campo, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner, E. Rico, S. Talavera & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 4: 48-76 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- NIETO FELINER, G.; JURY, S.L. & HERRERO, A. 2003. *Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae-Umbelliferae*. 498 pp CSIC. Real Jardín Botánico, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- NIETO ROMÁN, A. & MARTÍNEZ LEYENDA, P. 2003. *Guía da natureza: Campus de Marcosende*. 26 pp Universidade de Vigo, Vigo. [Flora].
- NIETO, G. 1929. Las malas hierbas de algunos cultivos de Galicia. *Mem. R. Soc. Esp. Hist. Nat.* 15: 773-776. [Ecol., Taxon., Cult.].
- NIÑO RICOI, E. & LOSADA CORTIÑAS, E. & CASTRO GONZÁLEZ, J. 1994. *Catálogo da Flora Vasculosa Galega*. 283 pp. Consellería de Agricultura, Gandería e Montes, Santiago de Compostela. [Corol., Taxon., Flora].
- NIÑO RICOI, H. 2008. *Guía dos fentos de Galicia*. 179 pp Baía Edicións, A Coruña. [Corol., Ecol., Taxon., Flora].
- NOGUEIRA, I. 1986. *Anogramma* Link In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 1: 63-65 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- NOGUEIRA, I. 1986. *Pteris* L. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 1: 57-60 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- NOGUEIRA, I. 1990. *Cucubalus* L. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 2: 406-408 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- NOGUEIRA, I. 1990. *Muehlenbeckia* Meissner In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 2: 363-638 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- NOGUEIRA, I. 1990. *Myosoton* Moench In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 2: 260 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- NOGUEIRA, I. 1990. *Phytolacca* L. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 2: 53-56 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- NOGUEIRA, I. 1993. *Arabidopsis* Heynh. In: S. Castroviejo, C. Aedo, C. Gómez Campo, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner, E. Rico, S. Talavera & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 4: 38-41 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- NOGUEIRA, I. 1993. *Malcolmia* R. Br. in W.T. Aiton In: S. Castroviejo, C. Aedo, C. Gómez Campo, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner, E. Rico, S. Talavera & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 4: 80-84 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- NOGUEIRA, I.; MUÑOZ GARMENDIA, F. & NAVARRO, C. 1993. *Halimium* (Dunal) Spach In: S. Castroviejo, C. Aedo, S. Cirujano, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, C. Navarro, J. Paiva & C. Soriano (eds.), *Flora iberica* 3: 337-351 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- NOGUEIRA, I. & ORMONDE, J. 1986. *Asplenium* L. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 1: 90-104 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- NOGUEIRA, I. & PAIVA, J. 1993. *Malva* L. In: S. Castroviejo, C. Aedo, S. Cirujano, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, C. Navarro, J. Paiva & C. Soriano (eds.), *Flora iberica* 3: 209-225 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- NÚÑEZ-REGUEIRA, L.; PROUPÍN-CASTIÑEIRAS, J. & RODRÍGUEZ-ANÓN, J.A. 2004. Energy evaluation of forest residues originated from shrub species in Galicia. *Bioresource Technology* 91(2): 215-221. [Ecol.].
- NÚÑEZ-REGUEIRA, L.; RODRÍGUEZ ANÓN, J.A. & PROUPÍN

- CASTIÑEIRAS, J. 1996. Calorific values and flammability of forest species in Galicia. Coastal and hillside zones. *Bioresource Technology* 57(3): 283-289. [Ecol., Silv.].
- NYMAN, C. F. 1878. *Conspectus Florae Europaeae seu enumeratio methodica Plantarum phanerogamarum Europae indigenarum, indicatio distributionis geographicae singularum etc.* 858 pp Örebro Sueciae. Typis Officinae Bohlinianae, Suecia. [Corol., Ecol., Taxon.].
- OLANO GURRIARÁN, O. 2004. *El Tejo y el teixadal de Casaio (Ourense)*. 189 pp Deputación Provincial de Ourense, Ourense. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos., Hist.].
- OLVEIRA RIVAS, J.M. 1999. Estudio 'in situ' e 'ex situ' de diásporas para o Banco de Xermoplasma de Galicia: a flora psammófila do Parque Natural de Corrubedo. *Memoria de Licenciatura* Universidade de Santiago-Facultade de Farmacia-Departamento de Bioloxía Vexetal, Santiago de Compostela. [Corol., Ecol., Taxon., Hist., Citol.].
- ORMONDE, J. 1986. *Blechnum* L. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 1: 151-153 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- ORMONDE, J. 1986. *Ceterach* Willd. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 1: 107-109 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- ORMONDE, J. 1986. *Cryptogramma* R. Br. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 1: 55-56 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- ORMONDE, J. 1986. *Phyllitis* Hill In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 1: 105-107 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- ORMONDE, J. 1986. *Woodwardia* Sm. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 1: 153-154 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- ORTEGA, A. & DEVESA, J.A. 2003. Nuevas combinaciones en el género *Galium* L. *Acta Bot. Malac.* 28: 206-209. [Corol., Ecol., Taxon.].
- ORTEGA OLIVENCIA, A. 2009. *Scrophularia* L. In: C. Benedí, E. Rico, J. Güemes & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 13: 97-134 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- ORTEGA OLIVENCIA, A. & DEVESA, J.A. 2007. *Asperula* L. In: J.A. Devesa, R. Gonzalo & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 15: 36-56 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- ORTEGA OLIVENCIA, A. & DEVESA, J.A. 2007. *Galium* L. In: J.A. Devesa, R. Gonzalo & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 15: 56-162 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- ORTEGA OLIVENCIA, A. & DEVESA ALCARAZ, J.A. 1990. Contribución al estudio cariológico del género *Scrophularia* L. (Scrophulariaceae) en la península Ibérica e islas Baleares. *Lagascalía* 16(2): 171-198. [Cariol., Citol.].
- ORTEGA OLIVENCIA, A. & DEVESA ALCARAZ, J.A. 1993. Revisión del género *Scrophularia* L. (Scrophulariaceae) en la Península Ibérica e Islas Baleares. *Ruizia* 11: 160 pp. [Corol., Ecol., Taxon.].
- ORTIZ HERRERA, M.A.; DE VEGA DURÁN, C.; BERJANO PÉREZ, R.; SÁNCHEZ GULLÓN, E. & TALAVERA LOZANO, S. 2004. *Rhynchospora modesti-lucennoi* Castrov. In: Bañares, Á.; Blanca G.; Güemes, J.; Moreno J.C. & Ortiz S. (eds.), Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España. 462-463. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Madrid [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- ORTIZ, S. 1986. Apuntes sobre la flora ourensana. *Stud. Bot.* 5: 191-194. [Corol., Ecol., Taxon.].
- ORTIZ, S. 1988. Las plantas gallegas del Herbario de Willkomm (COI). *Bol. Soc. Brot.* 61: 11-40. [Corol., Ecol., Taxon.].
- ORTIZ, S. 1990. Caracterización taxonómica de las poblaciones ibérico-occidentales de *Geranium pyrenaicum* Burm. fil. (Geraniaceae). *Anales Jard. Bot. Madrid* 47(1): 242-244. [Corol., Ecol., Taxon.].
- ORTIZ, S. 1990. Lectotypification of the names of certain endemic plants described by Lange from Galicia (Spain). *Bol. Soc. Brot.* 63: 207-211. [Corol., Ecol., Taxon.].
- ORTIZ, S. 1993. *Cakile* Mill. In: S. Castroviejo, C. Aedo, C. Gómez Campo, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner, E. Rico, S. Talavera & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 4: 423-426 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- ORTIZ, S. 1993. *Soleirolia* Gaudich. In: S. Castroviejo, C. Aedo, S. Cirujano, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, C. Navarro, J. Paiva & C. Soriano (eds.), *Flora iberica* 3: 270-273 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- ORTIZ, S. 1993. *Teesdalia* R. Br. in W.T. Aiton In: S. Castroviejo, C. Aedo, C. Gómez Campo, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner, E. Rico, S. Talavera & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 4: 252-254 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- ORTIZ, S. 2004. *Euphorbia uliginosa* Welw. ex Boiss. In: Bañares, Á.; Blanca G.; Güemes, J.; Moreno J.C. & Ortiz S. (eds.), Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España. 258-259. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- ORTIZ, S. 2004. *Galium teres* Merino In: Bañares, Á.; Blanca G.; Güemes, J.; Moreno J.C. & Ortiz S. (eds.), Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España. 928. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Madrid [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- ORTIZ, S. 2005. Unha nova localidade de *Gladiolus undulatus* L. (Iridaceae) en Europa. *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 14: 93-94. [Corol., Ecol., Taxon.].
- ORTIZ, S.; AMIGO, J. & IZCO, J. 1989. Sobre la vegetación mediterránea en Galicia: Dos nuevas asociaciones de orla forestal fruticosa en el sector Orensano-Sanabriense. (Provincia Carpetano-Ibérico-Leonesa). *Lazaroa (en prensa)* 11. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- ORTIZ, S.; AMIGO, J. & IZCO, J. 1991. Las orlas forestales fruticosas orensano-sanabrienses: dos nuevas asociaciones del valle del Sil. *Lazaroa* 12(2): 303-315. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- ORTIZ, S.; BUIDE, M.L.; RODRÍGUEZ OUBIÑA, J. & IGLESIAS, I. 2004. *Crepis novoana* S. Ortiz, Soñora & Rodr. Oubiña In: Bañares, Á.; Blanca G.; Güemes, J.; Moreno J.C. &

- Ortiz S. (eds.), Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España. 216-217. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Madrid [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- ORTIZ, S.; BUJÁN, M. & RODRÍGUEZ OUBIÑA, J. 1999. A revision of European taxa of *Hyacinthoides* section *Somera* (Hyacinthaceae) on the basis of multivariate analysis. *Plant Systematic Evolution* 217: 163-175. [Corol., Ecol., Taxon.].
- ORTIZ, S.; CREMADES, J.; SERRANO, M.; CARBAJAL, R. & RODRÍGUEZ-OUBIÑA, J. 2003. El efecto de la marea negra originada por el Prestige sobre la flora de las costas de Galicia. *Conservación Vegetal* 8: 12. [Corol., Ecol., Taxon.].
- ORTIZ, S.; EPEIDE, A. & RODRÍGUEZ-OUBIÑA, J. 1992. Phytosociological Nomenclature Section: *Arnicaetum atlanticae* Bellot 1968. *Lazaroa* 13: 174-175. [Fitos.].
- ORTIZ, S. & GARCÍA, X.R. 2004. *Genista ancistrocarpa* Spach *In*: Bañares, Á.; Blanca G.; Güemes, J.; Moreno J.C. & Ortiz S. (eds.), Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España. 268-269. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Madrid [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- ORTIZ, S.; IZCO, J. & RODRÍGUEZ-OUBIÑA, J. 1997. Complejos de vegetación del Macizo de Pena Trevinca y Serra do Eixo (NO de la Península Ibérica). *Phytocoenologia* 27(1): 25-52. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- ORTIZ, S. & MOURIÑO, J. 2004. *Succisa pinnatifida* Lange *In*: Bañares, Á.; Blanca G.; Güemes, J.; Moreno J.C. & Ortiz S. (eds.), Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España. 520-521. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Madrid [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- ORTIZ, S. & PULGAR, Í. 2000. As comunidades eurosiberianas da Clase *Phagnalo-Rumicetea indurati* en Galicia e Norte de Portugal (NO da Península Ibérica). *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 10. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- ORTIZ, S.; PULGAR, Í. & IGLESIAS, I. 2001. A new species of *Cytisus* Desf. (Fabaceae) from islands off the west coast of Galicia (north-west Iberian Peninsula). *Bot. J. Linn. Soc.* 136(3): 339-344. [Corol., Ecol., Taxon.].
- ORTIZ, S.; PULGAR, Í. & IGLESIAS, I. 2004. *Cytisus insularis* S. Ortiz & Pulgar *In*: Bañares, Á.; Blanca G.; Güemes, J.; Moreno J.C. & Ortiz S. (eds.), Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España. 666-667. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Madrid [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- ORTIZ, S.; PULGAR, Í. & RODRÍGUEZ OUBIÑA, J. 1999. *Sedo pruinati-Thymetum caespititii*, unha nova asociación de pasteiros pioneiros vivaces, endémica do Macizo montañoso Xurés-Gerês. *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 9: 165-170. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- ORTIZ, S.; PULGAR, Í. & RODRÍGUEZ OUBIÑA, J. 2001. *Polycarpo diphylli-Evacetum ramosissimae*, unha nova asociación anual das praias galaico-portuguesas. *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 11. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- ORTIZ, S. & RODRÍGUEZ OUBIÑA, J. 1987. Apuntes sobre la flora de Galicia, V. *Bol. Soc. Brot.* 60: 99-105. [Corol., Ecol., Taxon.].
- ORTIZ, S. & RODRÍGUEZ OUBIÑA, J. 1987. Apuntes sobre la flora gallega, VI. *Lazaroa* 10: 295-298. [Corol., Ecol., Taxon.].
- ORTIZ, S. & RODRÍGUEZ OUBIÑA, J. 1988. Apuntes sobre la flora ourensana-II. *Bol. Soc. Brot.* 61: 41-47. [Corol., Ecol., Taxon.].
- ORTIZ, S. & RODRÍGUEZ OUBIÑA, J. 1990. *Hyacinthoides italica* (L.) Rothm. en territorio español. *Anales Jard. Bot. Madrid* 47(1): 259-259. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- ORTIZ, S. & RODRÍGUEZ OUBIÑA, J. 1993. Synopsis of the rupicolous vegetation of Galicia (North-western Iberian Peninsula). *Pholia Geobot. Phytotax.* 28: 15-49. [Fitos.].
- ORTIZ, S. & RODRÍGUEZ OUBIÑA, J. 1994. *Dactylis glomerata* subsp. *izcoi*, a new subspecies from Galicia NW Iberian Peninsula. *Ann. Bot. Fennici* 30: 305-311. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- ORTIZ, S. & RODRÍGUEZ OUBIÑA, J. 1996. Taxonomic characterization of populations of *Hyacinthoides* sect. *somera* in the westwern Iberian. *Pl. Syst. Evol.* 202: 111-119. [Corol., Taxon.].
- ORTIZ, S.; RODRÍGUEZ OUBIÑA, J. & PULGAR, Í. 1998. Unha primeira aproximación ao listado da flora rara e ameazada de Galicia (NO da Península Ibérica). *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 8: 95-101. [Corol., Ecol., Taxon., Bioind.].
- ORTIZ, S. & RODRÍGUEZ-OUBIÑA, J. 1988. Las comunidades pratenses de *Oenanthe crocata* L. en Galicia. *Monografías Universidad de Laguna, ser. inf.* 22: 305-312. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- ORTIZ, S. & RODRÍGUEZ-OUBIÑA, J. 2005. Caracterización taxonómica das poboacións galegas de *Alyssum loiseleurii* P. Fourn. (Brassicaceae). *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 14: 51-56. [Corol., Ecol., Taxon.].
- ORTIZ, S.; RODRÍGUEZ-OUBIÑA, J. & GUTIÁN, P. 1999. Taxonomic characterization of litoral sabuline populations of *Mibora minima* (Poaceae) in the northwestern Iberian Peninsula. *Nord. J. Bot.* 19(5): 581-586. [Corol., Ecol., Taxon.].
- ORTIZ, S.; RODRÍGUEZ-OUBIÑA, J. & IGLESIAS, I. 1997. Situación actual del conocimiento y nivel de protección de la flora rara y amenazada de Galicia. *Conservación Vegetal* 2: 2-3. [Corol., Ecol., Taxon., Bioind.].
- ORTIZ, S.; RODRÍGUEZ-OUBIÑA, J. & IZCO, J. 1993. *Scilla merinoi* (Liliaceae), a new species from Galicia, northwestern Iberian Peninsula. *Nord. J. Bot.* 13(2): 159-163. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- ORTIZ, S.; RODRÍGUEZ-OUBIÑA, J. & LOUZÁN, R. 2000. *Euphorbia hirtae-Centaureetum corcubionensis*, unha nova asociación dos Montes do Pindo (Galicia, NO da Península Ibérica). *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 10. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- ORTIZ, S.; SOÑORA, X. & RODRÍGUEZ OUBIÑA, J. 1997. *Crepis novoana* (Asteraceae), a new species restricted to coastal cliffs in northern Galicia (northwest Iberian Peninsula). *Bot. J. Linn. Soc.* 123(2): 147-155. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- ORTIZ NÚÑEZ, S. 1982. Estudio fitosociológico de los jarales de *Cistus ladanifer* L. de las cuencas de los ríos Bibei y Casaio. *Memoria de Licenciatura* Universidade de Santiago-Facultade de Biología, Santiago de Compostela. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- ORTIZ NÚÑEZ, S. 1987. *Serie de vegetación y su zonación altitudinal en el macizo de Pena Trevinca y Serra do Eixo*. Tesis doctoral, 509 Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- ORTÍZ-DORDA, J.; MARTÍNEZ-MORA, C.; CORREAL, E.; SIMÓN, B. & CENIS, J.L. 2005. Genetic Structure of *Atriplex*

- halimus* Populations in the Mediterranean Basin. *Ann. Bot.* 95: 827-834. [Ecol., Fitos., Cariol.].
- ORTÚÑEZ, E. & DE LA FUENTE, V. 2004. Chromosome counts in the genus *Festuca* section *Eskia* (Poaceae) in the Iberian Peninsula. *Bot. J. Linn. Soc.* 146: 331-337. [Corol., Ecol., Taxon., Cariol.].
- OSCAR PRINA, A. 2009. Taxonomic review of the genus "Crambe" sect. "Crambe" (Brassicaceae, Brassicaceae). *Anales Jard. Bot. Madrid* 66(1): 7-24. [Corol., Ecol., Taxon.].
- PAIVA, J. 1986. *Chelidonium* L. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 1: 423-425 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- PAIVA, J. 1986. *Davallia* Sm. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 1: 148-149 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- PAIVA, J. 1986. *Eschscholzia* Cham. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 1: 425-426 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- PAIVA, J. 1986. *Pilularia* L. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 1: 69-71 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- PAIVA, J. 1986. *Roemeria* Medicus In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 1: 419-421 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- PAIVA, J. 1990. *Holosteum* L. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar. (eds.), *Flora iberica* 2: 283-284 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- PAIVA, J. 1993. *Parietaria* L. In: S. Castroviejo, C. Aedo, S. Cirujano, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, C. Navarro, J. Paiva & C. Soriano (eds.), *Flora iberica* 3: 268-271 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- PAIVA, J. 1993. *Urtica* L. In: S. Castroviejo, C. Aedo, S. Cirujano, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, C. Navarro, J. Paiva & C. Soriano (eds.), *Flora iberica* 3: 263-268 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- PAIVA, J. 1997. *Drosera* L. In: S. Castroviejo, C. Aedo, M. Laínz, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner & J. Paiva (eds.), *Flora iberica* 5: 74-78 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- PAIVA, J. 1997. *Eucalyptus* L'Hér. In: S. Castroviejo, C. Aedo, C. Benedí, M. Laínz, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner & J. Paiva (eds.), *Flora iberica* 8: 77-82 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- PAIVA, J. 1997. *Myrtus* L. In: S. Castroviejo, C. Aedo, C. Benedí, M. Laínz, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner & J. Paiva (eds.), *Flora iberica* 8: 74-76 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- PAIVA, J. 1997. *Philadelphus* L. In: S. Castroviejo, C. Aedo, M. Laínz, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner & J. Paiva (eds.), *Flora iberica* 5: 81-83 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- PAIVA, J. 1999. *Acacia* Mill. In: S. Talavera, C. Aedo, S. Castroviejo, C. Romero Zarco, L. Sáez, F.J. Salgueiro & M. Velayos (eds.), *Flora iberica* 7(1): 11-25 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- PAIVA, J. 2001. *Myoporum* Sol. ex G. Forst. In: J. Paiva, F. Sales, I.C. Hedge, C. Aedo, J.J. Aldasoro, S. Castroviejo, A. Herrero & M. Velayos (eds.), *Flora iberica* 14: 4-6 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- PAIVA, J. 2001. *Utricularia* L. In: J. Paiva, F. Sales, I.C. Hedge, C. Aedo, J.J. Aldasoro, S. Castroviejo, A. Herrero & M. Velayos (eds.), *Flora iberica* 14: 96-103 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- PAIVA, J. & LORIENTE, E. 1990. *Honckenya* Ehrh. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar. (eds.), *Flora iberica* 2: 231 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- PAIVA, J. & NOGUEIRA, I. 1991. Notas acerca de *Malva* L. para Flora Ibérica. *Anales Jard. Bot. Madrid* 49(2): 295-298. [Corol., Ecol., Taxon., Cariol.].
- PAIVA, J. & NOGUEIRA, I. 1993. *Abutilon* Mill. In: S. Castroviejo, C. Aedo, S. Cirujano, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, C. Navarro, J. Paiva & C. Soriano (eds.), *Flora iberica* 3: 201-203 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- PAIVA, J. & NOGUEIRA, I. 1993. *Alcea* L. In: S. Castroviejo, C. Aedo, S. Cirujano, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, C. Navarro, J. Paiva & C. Soriano (eds.), *Flora iberica* 3: 225-227 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- PAIVA, J. & NOGUEIRA, I. 1993. *Althaea* L. In: S. Castroviejo, C. Aedo, S. Cirujano, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, C. Navarro, J. Paiva & C. Soriano (eds.), *Flora iberica* 3: 228-232 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- PAIVA, J. & NOGUEIRA, I. 1993. *Sida* L. In: S. Castroviejo, C. Aedo, S. Cirujano, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, C. Navarro, J. Paiva & C. Soriano (eds.), *Flora iberica* 3: 206-208 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- PAIVA, J. & SALES, M.F. 1986. *Glaucium* Miller In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 1: 421-423 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- PAIVA, J. & SALES, M.F. 1990. *Lychnis* L. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar. (eds.), *Flora iberica* 2: 299-302 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- PAIVA, J.; SALES, F.; HEDGE, I.C.; AEDO, C.; ALDASORO, J.J.; CASTROVIEJO, S.; HERRERO, A. & VELAYOS, M. 2001. *Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XIV. Myoporaceae-Campanulaceae.* 251 pp CSIC. Real Jardín Botánico, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- PAIVA, J. & VILLANUEVA, E. 1990. *Montia* L. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P.

- Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar. (eds.), *Flora iberica 2*: 469-473 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- PANGUA, E. & PRADA, C. 1988. Tipos esporales en Aspleniaceas ibéricas. *Lagasalia* 15(extra): 157-167. [Taxon.].
- PANNANGPETCH, K. & BEAN, E.W. 1984. Effects of Temperature on Germination in Populations of *Dactylis glomerata* from NW Spain & Central Italy. *Ann. Bot.* 53: 633 - 639. [Ecol.].
- PARDO, C. 1981. Estudio sistemático del género *Seseli* L. (Umbelliferae) en la Península Ibérica. *Lazaroa* 3: 163-188. [Corol., Ecol., Taxon.].
- PARDO, C.; CUBAS, P. & TAHIRI, H. 2004. Molecular phylogeny and systematics of *Genista* (Leguminosae) and related genera based on nucleotide sequences of nrDNA (ITS region) and cpDNA (trnL-trnF intergenic spacer). *Plant Syst. Evol.* 244: 93-119. [Cariol., Citol.].
- PARDO DE SANTAYANA, M. & GÓMEZ PELLÓN, E. 2002. Etnobotánica: aprovechamiento tradicional de plantas y patrimonio cultural. *Anales Jard. Bot. Madrid* 60(1): 171-182. [Cult., Etno., Silv.].
- PASCUAL, H. 1986. Altramucos de la península ibérica e islas Baleares. *Com. I.N.I.A. ser. Prod. Veg.* 67 pp., Madrid. [Corol., Ecol., Taxon.].
- PASCUAL TERRATS, H. & POZO REIMÚNDEZ, H. 1988. Corología peninsular de las especies del género *Lupinus* L. *Fontqueria* 20: 1-6. [Corol., Ecol., Taxon.].
- PASTOR, J. & VALDÉS, B. 1983. *Revisión del género Allium (Liliaceae) en la Península Ibérica e Islas Baleares*. 179 pp Universidad de Sevilla, Sevilla. [Corol., Ecol., Taxon., Cariol.].
- PATALLO, J. 1989. Una localidad leonesa, cierta, de *Prunus lusitanica* L. *Anales Jard. Bot. Madrid* 47(1): 240. [Corol., Ecol., Taxon.].
- PATALLO, J. & AEDO, C. 2005. *Spiranthes* Rich. In: C. Aedo & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 21: 69-72 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- PAU, C. 1889. *Continuación á la lista de plantas valencianas*. 28-40 Impr. de Romani y Suay, Segorbe. [Corol., Ecol., Taxon.].
- PAU, C. 1897. Plantas españolas recogidas por el Sr. Kheil, de Praga. *An. R. Soc. Esp. Hist. Nat.* 26: 199-202. [Corol., Ecol., Taxon., Hist.].
- PAU, C. 1899. La flora de Galicia y el Rdo. P. Merino. *Actas R. Soc. Esp. Hist. Nat.* 28: 243-246. [Corol., Ecol., Taxon.].
- PAU, C. 1900. Plantas nuevas, críticas ó raras de la flora española. *Actas R. Soc. Esp. Hist. Nat.* 29: 107-112, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon.].
- PAU, C. 1902. Formas nuevas de plantas. *Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales* 1(2): 28-31. [Corol., Ecol., Taxon.].
- PAU, C. 1902. Formas nuevas de plantas. *Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales* 1(2): 48-51. [Corol., Ecol., Taxon.].
- PAU, C. 1903. Especie nueva del género *Hippocrepis*. *Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales* 2: 273-274. [Corol., Ecol., Taxon.].
- PAU, C. 1903. Respuesta á la pregunta del Boletín núm. 5 del Tomo II. *Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales* 2(8): 244. [Hist.].
- PAU, C. 1904. Das Pflanzenreich Cistaceae von W. Grosser. *Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales* 3(9): 259-266. [Corol., Ecol., Taxon.].
- PAU, C. 1905. Plantas de la provincia de Huesca. *Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales* 4(9): 288-296. [Corol., Ecol., Taxon.].
- PAU, C. 1905. Plantes observées dans L'Ampourdan (surtout aux environs de Figueras) pendant l'année 1905 par le frère Sennen. *Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales* 4(10): 393-333. [Corol., Ecol., Taxon.].
- PAU, C. 1906. Plantas de la provincia de Huesca. *Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales* 6(8): 173-181. [Corol., Ecol., Taxon.].
- PAU, C. 1907. Formas nuevas de plantas. *Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales* 6(1): 23-30. [Corol., Ecol., Taxon.].
- PAU, C. 1908. Plantas de la provincia de Huesca. *Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales* 7(5-6): 106-119. [Corol., Ecol., Taxon.].
- PAU, C. 1910. Herborizaciones por la Sierra de Albarracín. *Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales* 9(2): 57-61. [Corol., Ecol., Taxon.].
- PAU, C. 1910. Nota bibliográfica sobre Cavanilles. *Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales* 9: 274-276. [Hist.].
- PAU, C. 1912. Plantas nuevas de la provincia de Madrid. *Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales* 11(2): 39-42. [Corol., Ecol., Taxon.].
- PAU, C. 1915. Notas sueltas sobre la flora matritense I. *Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales* 14: 204-211. [Corol., Ecol., Taxon.].
- PAU, C. 1916. Notas sueltas sobre la flora matritense. *Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales* 15: 158-172. [Corol., Ecol., Taxon.].
- PAU, C. 1918. Notas sueltas sobre la flora matritense V. *Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales* 17: 150-156. [Corol., Ecol., Taxon.].
- PAU, C. 1918. Notas sueltas sobre la flora matritense VI. *Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales* 17: 190-197. [Corol., Ecol., Taxon.].
- PAU, C. 1921. El herbario Planellas. *Broteria, ser. Bot.* 19(2): 49-65, Braga. [Corol., Ecol., Taxon.].
- PAU, C. 1921. El herbario Planellas. *Broteria, ser. Bot.* 19(3): 97-106, Braga. [Corol., Ecol., Taxon.].
- PAU, C. 1921. Notas sueltas sobre la flora matritense. *Boletín de la Sociedad Ibérica de Ciencias Naturales* 20(III): 176-188. [Corol., Ecol., Taxon.].
- PAU, C. 1922. El herbario Planellas. *Broteria, ser. Bot.* 20(3): 120-129, Braga. [Corol., Ecol., Taxon.].
- PAU, C. 1924. El herbario Planellas. *Broteria, ser. Bot.* 21: 43-82, Braga. [Corol., Ecol., Taxon.].
- PAU, C. 1933. Plantas interesantes de la Península. *Broteria Ci. Nat.* 29: 45-50. [Corol., Ecol., Taxon.].
- PAUNERO, E. 1947. Las especies españolas del género *Agrostis*. *Anales Jard. Bot. Madrid* 7: 561-644. [Corol., Ecol., Taxon.].
- PAUNERO, E. 1952. Las especies españolas del género *Alopecurus*. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 10(2): 301-345. [Corol., Ecol., Taxon.].
- PAUNERO, E. 1953. Las Agrostideas españolas. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 11(1): 319-417. [Corol., Ecol., Taxon.].
- PAUNERO, E. 1954. Las especies españolas del género *Anthoxanthum* L. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 12(1): 401-442. [Corol., Ecol., Taxon.].
- PAUNERO, E. 1957. Las Aveneas españolas. II. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 14: 187-251. [Corol., Ecol., Taxon.].
- PAUNERO, E. 1958. Las Aveneas españolas. III. *Anales Inst.*

- Bot. Cavanilles* 15: 377-415. [Corol., Ecol., Taxon.].
- PAUNERO, E. 1960. Aportación al conocimiento de las especies españolas del género *Puccinellia* Parl. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 17(2): 31-55. [Corol., Ecol., Taxon.].
- PAUNERO, E. 1960. Las Aveneas españolas. IV. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 17(1): 257-376. [Corol., Ecol., Taxon.].
- PAUNERO, E. 1963. Las Paniceas españolas. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 20: 51-90. [Corol., Ecol., Taxon.].
- PAUNERO, E. 1965. Notas sobre gramíneas. II. Consideraciones acerca del género *Vulpia* Gmel. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 22: 81-155. [Corol., Ecol., Taxon.].
- PAUNERO, E. 1965. Notas sobre gramíneas. III. Consideraciones acerca de las especies españolas del género *Parapholis*. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 22: 187-219. [Corol., Ecol., Taxon.].
- PAUNERO RUIZ, E. 1948. Revisión de las especies españolas del género *Phalaris*. *Anales Jard. Bot. Madrid* 8: 475-522. [Corol., Ecol., Taxon.].
- PAUNERO RUIZ, E. 1950. Las especies españolas del género *Trisetaria* Forsk. *Anales Jard. Bot. Madrid* 9: 503-582. [Corol., Ecol., Taxon.].
- PAZ CASAS, D. 1986. Amarelle. In: Cañada, S. (ed.) *Gran Enciclopedia Gallega* 2: 35 Silverio Cañada, Gijón. [Etno.].
- PEDERSEN, H.AE. 2006. Systematics and evolution of the *Dactylorhiza romana/sambucina* polyploid complex (Orchidaceae). *Bot. J. Linn. Soc.* 152: 405-434. [Ecol., Taxon.].
- PEDROL, J. 2009. *Littorella* P.J. Bergius In: C. Benedí, E. Rico, J. Güemes & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 13: 38-40 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- PEDROL, J. 2009. *Plantago* L. In: C. Benedí, E. Rico, J. Güemes & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 13: 4-38 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- PEDROL, J. 1997. *Thymelaea* Mill. In: S. Castroviejo, C. Aedo, C. Benedí, M. Laínz, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner & J. Paiva (eds.), *Flora iberica* 8: 42-69 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- PEDROL, J. & CASTROVIEJO, S. 1990. *Suaeda* Forsskal ex Scop. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar. (eds.), *Flora iberica* 2: 536-541 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- PEDROL, J. & LAÍNZ, M. 1997. *Thesium* L. In: S. Castroviejo, C. Aedo, C. Benedí, M. Laínz, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner & J. Paiva (eds.), *Flora iberica* 8: 152-159 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- PEDROL BONJOCH, N. 2000. Caracterización ecofisiológica de gramíneas. Competencia y estrés hídrico Tesis doctoral. Facultad de Ciencias de Vigo. Vigo. [Corol., Ecol., Taxon., Biol., Cult.].
- PEÑA CORDERO, W. 2004. *Los suelos desarrollados sobre serpentinitas y su relación con la flora endémica*. Tesis doctoral, Santiago de Compostela. [Ecol., Fitos.].
- PENAS, A.; LLAMAS, F.; PÉREZ MORALES, C. & ACEDO, C. 1994. Aportaciones al conocimiento del género *Quercus* en la Cordillera Cantábrica. I. Tricomias foliares de las especies caducifolias. *Lagasalia* 17(2): 311-324. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.].
- PENAS MERINO, A. 1984. Nuevos taxones para la flora leonesa. *Lagasalia* 13(1): 3-16. [Corol., Ecol., Taxon.].
- PENAS MERINO, A. (DIR.) & AL. 1989. *Exsiccata Pteridophyta Iberica*. 60 pp Universidad de León. Facultad de Biología, León. [Corol., Ecol., Taxon.].
- PENAS MERINO, A.; GARCÍA GONZÁLEZ, M.E.; HERRERO CEMBRANOS, L.; GARZÓN DE PAZ, M. & JIMÉNEZ VICENTE, I. 1988. De plantis legionensibus. Notula IX. *Lazaroa* 10: 299-302. [Corol., Ecol., Taxon.].
- PENSADO, J.L. 1974. *Opúsculos lingüísticos gallegos del siglo XVIII*. 267 pp Editorial Galaxia, Vigo. [Etno.].
- PEPLJN VENHUIS, C.V. & ELLIS-ADAM, A. C. 2006. A new Tongue-orchid (Orchidaceae) in southwest Spain: *Serapias occidentalis*. *Anales Jard. Bot. Madrid* 63(2): 131-143. [Corol., Ecol., Taxon.].
- PERDIGÓ ARISÓ, M.T. & LLAURADÓ MIRAVALL, M. 1984. Nuevas aportaciones al estudio biosistemático del género *Eryngium* L. *Lazaroa* 6: 189-198. [Corol., Ecol., Taxon.].
- PÉREZ BADIA, M.R.; MOLINA ABRIL, J.A. & SORIANO GUARINOS, P. 1995. *Eleocharis bonariensis* Nees en el suroccidente europeo: distribución y diferencias frente a *Eleocharis acicularis* (L.) Roemer & Schultes. *Lazaroa* 15: 145-150. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- PÉREZ MORALES, C.; GARCÍA GONZÁLEZ, M.E. & PENAS MERINO, A. 1989. Revisión taxonómica de las especies ibéricas de la sección *Doria* (Fabr.) Reichenb. del género *Senecio* L. *Stud. Bot.* 8: 117-127. [Corol., Ecol., Taxon.].
- PÉREZ-MORALES, C.; PENAS, Á.; LLAMAS, F. & ACEDO, C. 1994. *Doronicum pubescens* sp. nov. *Lazaroa* 14: 5-12. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- PÉREZ MORALES, C. & PENAS MERINO, A. 1990. Sobre algunos *Doronicum* ibéricos. *Lagasalia* 12(2): 151-160. [Corol., Ecol., Taxon.].
- PÉREZ PINTOS, M.; SANJUÁN, A.; FERNÁNDEZ FERRO, P. & PÉREZ PINTOS, X. 1986. Douos Xardíns Urbanos. *Col. Pedagox. Inv. Medio* 4: 1-57, Vigo. [Alóct., Cult.].
- PÉREZ-CARRO, F.J.; FERNÁNDEZ ARECES, P.; DÍAZ, T.E. & SALVO, A.E. 1985. Aportación al conocimiento del género *Cheilanthes* en la Península Ibérica. *Acta Bot. Malac.* 10: 27-32. [Corol., Ecol., Taxon.].
- PERILLE, M.; PIMENTEL, M.; ROMERO, D. & SAHUQUILLO, E. 2001. Novedades de interés para la flora de Galicia (N. O. Península Ibérica). *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 11: 269-271. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- PERILLE SEOANE, M.; PIMENTEL PEREIRA, M.; ROMERO PEDREIRA, D. & SAHUQUILLO BALBUENA, E. 2001. *Stachelina dubia* L. (Compositae), en el noroeste peninsular. *Anales Jard. Bot. Madrid* 59(1): 159-160. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- PIÁS, B. & GUITIÁN, P. 2001. Flowering phenology and pollen-to-ovule ratio incoastal dune communities near Eurosiberian-Mediterranean border in the NW Iberian Peninsula. *Flora* 196: 475-482. [Ecol.].
- PIÁS, B. & GUITIÁN, P. 2006. Breeding system and pollen limitation in the masting tree *Sorbus aucuparia* L. (Rosaceae) in the NW Iberian Peninsula. *Acta Oecologica* 29: 97-103. [Ecol.].
- PIÁS, B. & GUITIÁN, P. 2007. Flowering phenology and female reproductive success in the mass-flowering tree *Sorbus aucuparia* L. (Rosaceae). *Ecoscience* 14(2): 205-213. [Ecol.].
- PIÁS, B.; SALVANDE, M. & GUITIÁN, P. 2007. Variation in predispersal losses in reproductive potential in rowan (*Sorbus aucuparia* L. Rosaceae) in the NW Iberian Peninsula. *Pl. Ecol.* 188: 191-203. [Ecol.].
- PIAS COUSO, B. 2005. *Biología predispersiva de Sorbus*

- aucuparia* L. (*Rosaceae*). Tesis doctoral, Santiago de Compostela. [Ecol., Fitot.].
- PICHI SERMOLLI, R.E.G. 1989. Speciazione e distribuzione geografica nelle Pteridophyta. *Anales Jard. Bot. Madrid* 46(2): 489-518. [Corol., Ecol., Taxon.].
- PIMENTEL, M. & SAHUQUILLO, E. 2007. Intraspecific variation and phylogeography of the high-polyploid Iberian endemic *Anthoxanthum amarum* Brot. (Poaceae; Pooideae) assessed by random amplified polymorphic DNA markers (RAPDs) and morphology. *Bot. J. Linn. Soc.* 155: 179-192. [Ecol., Taxon., Citol.].
- PIMENTEL, M. & SAHUQUILLO, E. 2008. Relationships between the close congeners *Anthoxanthum odoratum* and *A. alpinum* (Poaceae, Pooideae) assessed by morphological and molecular methods. *Bot. J. Linn. Soc.* 156: 237-252. [Ecol.].
- PINEIRO PORTELA, R.; SILVA-PANDO, F.J. & PINO, R. 2007. Asientos para un atlas corológico de la flora occidental. *Bol. BIGA* 2: 133-148. [Corol., Ecol., Taxon.].
- PINO PÉREZ, J.J.; CAMAÑO, J.L. & PINO PÉREZ, R. 2007. Asientos corológicos LOU, 2004. *Bol. BIGA* 2: 40-120. [Corol., Ecol., Taxon.].
- PINO PÉREZ, J.J.; RIAL POUSA, D.; ÁLVAREZ GRAÑA, S.; SILVA-PANDO, F.J.; CAMAÑO PORTELA, J.L. & PINO PÉREZ, R. 2010. Contribución a la flora alóctona de Galicia. *Bol. Auriense* 38-39: 385-402. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.].
- PINO PÉREZ, J.J.; SILVA-PANDO, F.J.; CAMAÑO PORTELA, J.L. & PINO PÉREZ, R. 2008. Asientos corológicos LOU, 2006. *Bol. BIGA* 4: 23-36. [Corol., Ecol., Taxon.].
- PINO PÉREZ, J.J.; SILVA-PANDO, F.J.; CAMAÑO PORTELA, J.L. & PINO PÉREZ, R. 2009. Asientos corológicos LOU, 2007. *Bol. BIGA* 6: 5-23. [Corol., Ecol., Taxon.].
- PINO PÉREZ, J.J.; SILVA-PANDO, F.J.; GÓMEZ VIGIDE, F.; CAMAÑO, J.L. & PINO, R. 2007. Las *Trichera silvatica* Schrad. (Dipsacaceae) Merino en el herbario de Lourizán y el género *Knautia* en Galicia. *Bol. BIGA* 2: 5-34. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- PINO PÉREZ, R.; CAMAÑO PORTELA, J.L.; GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ, J.; PINO PÉREZ, J.J.; VÁZQUEZ MÍGUEZ, A.C.; GÓMEZ VIGIDE, F.; SILVA-PANDO, F.J.; GARCÍA MARTÍNEZ, X.R. & BLANCO-DIOS, J.B. 2006. Apuntes sobre algunos táxones de la flora gallega. *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 14: 101-103. [Corol., Ecol., Taxon.].
- PINO PÉREZ, R.; CAMAÑO PORTELA, J.L.; PINO PÉREZ, J.J. & SILVA-PANDO, F.J. 2009. Asientos corológicos LOU, 2009. *Bol. BIGA* 6: 109-124. [Corol., Ecol., Taxon.].
- PINO PÉREZ, R.; FRAGA, X.A.; SILVA-PANDO, F.J.; PINO PÉREZ, J.J.; GARCÍA MARTÍNEZ, X.R. & GÓMEZ VIGIDE, F. 2008. El manuscrito Plantae per Gallieciam observatae de J.M.C. Lange (1818-1898). *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 16: 19-85. [Corol., Ecol., Taxon., Hist.].
- PINO, R. & PINO, J.J. 2007. Recensión: Guía das orquídeas de Galicia (2006). Cortizo Amaro, C. & Sahuquillo Balbuena, E. *Bol. BIGA* pp 151-155. [Corol., Ecol., Taxon.].
- PINO PÉREZ, R.; PINO PÉREZ, J.J.; CAMAÑO PORTELA, J.L. & SILVA-PANDO, F.J. 2009. El género *Evax* Gaertn. (Compositae) en Galicia (España). *Bot. Complutensis* 33: 61-67. [Corol., Ecol., Taxon.].
- PINO, R.; PINO, J. J. & SILVA-PANDO, F. J. 2010. Comentarios y aportaciones a la flora de Galicia. *Mol* 10: 79-80 Comunicación del Seminario sobre biodiversidad vegetal en el sistema Agroforestal Atlántico. Sociedad de Ciencias de Galicia, Pontevedra. [Corol., Ecol., Taxon.].
- PINO PÉREZ, R.; SILVA-PANDO, F.J.; CAMAÑO PORTELA, J.L.; PINO PÉREZ, J.J.; GARCÍA MARTÍNEZ, X.R. & GÓMEZ VIGIDE, F. 2009. Atlas y catálogo de las Amaryllidaceae de Galicia. *Bol. BIGA* 6: 83-107. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Madrid [Corol., Ecol., Taxon.].
- PINTO DA SILVA, A.R. & SOBRINHO, L.G. 1950. Flora vascular da Serra do Geres. *Agron. Lusit.* 12(2): 233-380. [Corol., Ecol., Taxon.].
- PIZARRO, J. 1995. Contribución al estudio taxonómico de *Ranunculus* L. subgen. *Batrachium* (DC.) A. Gray (Ranunculaceae). *Lazaroa* 15: 21-113. [Corol., Ecol., Taxon.].
- PLANELLAS GIRALT, J. 1852. *Ensayo de una flora fanerogámica gallega ampliada con indicaciones acerca los usos medicos que se describen*. 1-452 Imprenta y Litografía de D. Juan Rey Romero, Santiago de Compostela. [Corol., Ecol., Taxon.].
- PODLECH, D. 1999. *Astragalus* L. In: S. Talavera, C. Aedo, S. Castroviejo, C. Romero Zarco, L. Sáez, F.J. Salgueiro & M. Velayos (eds.), *Flora iberica* 7(1): 279-338 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- PONTEVEDRA POMBAL, X. 2003. *Turberas de montaña de Galicia. Génesis, propiedades y su aplicación como registros ambientales geoquímicos*. Tesis doctoral, Santiago de Compostela. [Ecol., Bioind.].
- PRADA, C. 1979. Estudio de la anatomía foliar de las especies españolas del género *Isoetes* L. *Lagasalia* 9(1): 107-113. [Taxon.].
- PRADA, C. 1986. *Cystopteris* Bernh. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 1: 115-121 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- PRADA, C. 1986. *Equisetum* L. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 1: 21-29 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- PRADA, C. 1986. *Isoetes* L. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 1: 15-20 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- PRADA, C. & ROLLERI, C.H. 2002. Caracteres diagnósticos foliares en táxones ibéricos de *Isoetes* L. (Isoetaceae, Pteridophyta). *Anales Jard. Bot. Madrid* 60(2): 371-386. [Taxon.].
- PRUNELL, A. & VALES, E. 1988. *Guía de los Árboles del parque de Santa Margarita*. Casa de las Ciencias. Ayuntamiento de La Coruña., La Coruña. [Flora, Alóct.].
- PRUNELL, A.; VALES, E. & FERNÁNDEZ ABRALDES, F. 1987. *Árboles de los Jardines de Méndez Núñez*. Ayuntamiento de la Coruña, La Coruña. [Flora, Alóct.].
- PUNTE, E.; DÍAZ, T.E. & LÓPEZ PACHECO, M.J. 1986. Notas pteridológicas. Nota 1. Aportaciones al atlas de la pteridoflora ibérica y balear (APIB). *Acta Bot. Malac.* 11: 289. [Corol., Ecol., Taxon.].
- PUNTE, E.; PENAS, A. & LÓPEZ PACHECO, M.J. 1987. Los brezales meso y altimontanos de los Subsectores Laciano y Ancarense. *Lazaroa* 7: 197-205. [Fitos.].
- PUNTE GARCÍA, E.; PÉREZ MORALES, C. & LÓPEZ PACHECO, M.J. 1984. Nuevos datos para la flora leonesa. *Lazaroa*

- 6: 297-299. [Corol., Ecol., Taxon.].
- PUJADAS, A. 1997. *Anagallis* L. In: S. Castroviejo, C. Aedo, M. Laínz, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner & J. Paiva (eds.), *Flora iberica* 5: 57-62 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- PUJADAS, A. 1997. *Centunculus* L. In: S. Castroviejo, C. Aedo, M. Laínz, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner & J. Paiva (eds.), *Flora iberica* 5: 55-56 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- PUJADAS SALVÁ, A. 1993. *Capsella* Medik. In: S. Castroviejo, C. Aedo, C. Gómez Campo, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner, E. Rico, S. Talavera & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 4: 240-242 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- PUJADAS SALVÁ, A. 1993. *Descurainia* Webb & Berthel. In: S. Castroviejo, C. Aedo, C. Gómez Campo, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner, E. Rico, S. Talavera & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 4: 34-36 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- PUJADAS SALVÁ, A. 1993. *Sisymbrium* L. In: S. Castroviejo, C. Aedo, C. Gómez Campo, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner, E. Rico, S. Talavera & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 4: 12-27 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- PUJADAS SALVÁ, A. 1993. *Thlaspi* L. In: S. Castroviejo, C. Aedo, C. Gómez Campo, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner, E. Rico, S. Talavera & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 4: 255-264 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- PUJADAS SALVÁ, A. 2003. *Daucus* L. In: G. Nieto Feliner, S.L. Jury & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 10: 97-125 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- PUJADAS SALVÁ, A. 2003. *Scandix* L. In: G. Nieto Feliner, S.L. Jury & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 10: 73-82 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- PUJADAS SALVÁ, A. & ROSELLÓ, J.A. 2003. *Thapsia* L. In: G. Nieto Feliner, S.L. Jury & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 10: 401-410 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- PUJADAS SALVÁ, A.J. 1999. Sobre la presencia de *Thapsia minor* Hoffmanns. & Link (Umbelliferae). *Anales Jard. Bot. Madrid* 57(2): 464-465. [Corol., Ecol., Taxon.].
- PUJADAS SALVÁ, A.J. 2001. El complejo de *Daucus carota* L. (Apiaceae): en la flora ibérica. *Anales Jard. Bot. Madrid* 59(2): 368-374. [Corol., Ecol., Taxon., Cariol.].
- PUJADAS SALVÁ, A.J. 2010. *Lamium* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J. & Cirujano, S. (eds.), *Flora iberica* 12: 180-196. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- PUJADAS SALVÁ, A.J. & LORA GONZÁLEZ, A. 1997. Distribución de *Orobancha clausonis* Pomel (Orobanchaceae) en la Península ibérica y Baleares. *Anales Jard. Bot. Madrid* 55(2): 477-479. [Corol., Ecol., Taxon.].
- PUJADAS SALVÁ, A.J. & PLAZA, L. 2010. *Lantana* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J. & Cirujano, S. (eds.), *Flora iberica* 12: 4-7. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- PUJADAS SALVÁ, A.J. & PLAZA, L. 2010. *Verbena* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J. & Cirujano, S. (eds.), *Flora iberica* 12: 13-21. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- PUJADAS SALVÁ, A.J. & PLAZA ARREGUI, L. 2004. What is *Orobancha haenseleri* var. *deludens* Beck?. *Anales Jard. Bot. Madrid* 61(2): 129-134. [Taxon.].
- PUJADAS-SALVÁ, A.J. & VELASCO, V. 2000. Comparative studies on *Orobancha cernua* L. and *O. cumana* Wallr. (Orobanchaceae) in the Iberian Peninsula. *Bot. J. Linn. Soc.* 134(4): 513-527. [Taxon.].
- PULGAR, Í. 2004. *Eryngium duriaei* subsp. *juresianum* (M. Laínz) M. Laínz In: Bañares, Á.; Blanca G.; Güemes, J.; Moreno J.C. & Ortiz S. (eds.), *Atlas y Libro Rojo de la Flora Vasculosa Amenazada de España*: 692-693. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Madrid [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- PULGAR, Í. 2006. Aportaciones a la flora del sur de Galicia (NO España). *Bot. Complutensis* 30: 113-116. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.].
- PULGAR, Í. & FAGÜNDEZ, J. 2002. Notas sobre cuatro taxones gallegos. *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 12: 227-228. [Corol., Ecol., Taxon.].
- PULGAR, Í. & IZCO, J. 2005. *Egeria densa* Planchon (Hydrocharitaceae) en la provincia de Pontevedra (España). *Acta Bot. Malac.* 30: 173-175, Málaga. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- PULGAR, I. & IZCO, J. 2007. Characterization and classification of caespitose acidophilous pastures of South-west Europe (*Festucetea indigestae* class). *Plant Biosystems* 141 (3): 363-383. [Ecol., Fitos.].
- PULGAR, Í. & ORTIZ, S. 2008. *Silene marizii* Samp. In: Bañares, Á.; Blanca, G.; Güemes, J.; Moreno, J.C. & Ortiz, S. (eds.), *Atlas y Libro Rojo de la Flora Vasculosa Amenazada de España*. Addenda 2008. 58-59. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Madrid [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- PULGAR, Í.; IGLESIAS, R. & SOÑORA, X. 1998. Apuntamientos sobre a flora vascular galega, XVI. *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 8: 91-94. [Corol., Ecol., Taxon.].
- PULGAR, Í.; MANSO, D. & VELLO, C. 2002. Flora vascular de la Baixa Limia (S.O. Ourense, España), II. Aportaciones. *Stud. Bot.* 21: 13-26. [Corol., Ecol., Taxon.].
- PULGAR, Í.; ORTIZ, S. & RODRÍGUEZ OUBIÑA, J. 2001. Flora vascular de la Baixa Limia (SO Ourense, Galicia), I. Antecedentes históricos. *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 11: 153-166. [Corol., Ecol., Taxon.].
- PULGAR, Í.; ORTIZ, S. & RODRÍGUEZ-OUBIÑA, J. 1996. *Minuartia recurvae-Silenetum acutifoliae*, un nuevo pastizal vivaz de las cumbres del macizo montañoso de Xurés-Gerês. *Lazaroa* 17: 129-135. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- PULGAR, Í.; RODRÍGUEZ OUBIÑA, J. & SERRANO, M. 2008. *Klasea legionensis* (Lacaita) Holub In: Bañares, Á.; Blanca, G.; Güemes, J.; Moreno, J.C. & Ortiz, S. (eds.), *Atlas y Libro Rojo de la Flora Vasculosa Amenazada de España*. Addenda 2008. 74-75. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Madrid [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- PULGAR, Í.; RODRÍGUEZ-OUBIÑA, J. & ORTIZ, S. 2003. Los pastizales de *Armeria humilis* (Link) Schultes subsp. *odorata* (Samp.) P. Silva (Plumbaginaceae), endemismo del noroeste Ibérico. *Lazaroa* 24: 25-32. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- PULGAR SAÑUDO, Í. 1999. La Vegetación de la Baixa Limia y sierras del entorno. *Memoria de Licenciatura* Universidade de Santiago-Facultade de Biología-

- Departamento de Biología Vexetal, Santiago de Compostela. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- PULGAR SAÑUDO, Í. 2003. *Guía da Flora do Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés*. 70 pp Consellería de Medio Ambiente. Xunta de Galicia, Santiago de Compostela. [Corol., Ecol., Taxon., Flora].
- PULGAR SAÑUDO, Í. 2004. *Armeria humilis* (Link) Schult. subsp. *humilis* In: Bañares, Á.; Blanca G.; Güemes, J.; Moreno J.C. & Ortiz S. (eds.), *Atlas y Libro Rojo de la Flora Vasculosa Amenazada de España*: 602-603. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Madrid [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- PULGAR SAÑUDO, Í. 2004. *Armeria humilis* subsp. *odorata* (Samp.) P. Silva In: Bañares, Á.; Blanca G.; Güemes, J.; Moreno J.C. & Ortiz S. (eds.), *Atlas y Libro Rojo de la Flora Vasculosa Amenazada de España*: 604-605. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Madrid [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- PULGAR SAÑUDO, Í. 2004. *Guía de la flora del Parque Natural Montes de Invernadeiro*. Xunta de Galicia, Santiago de Compostela. [Corol., Ecol., Taxon., Flora].
- PULGAR SAÑUDO, Í. 2004. *Iris boissieri* Henriq. In: Bañares, Á.; Blanca G.; Güemes, J.; Moreno J.C. & Ortiz S. (eds.), *Atlas y Libro Rojo de la Flora Vasculosa Amenazada de España*: 326-327. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Madrid [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- PULGAR SAÑUDO, Í. 2007. *Guía da flora do Complexo dunar de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán*. 60 pp Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, Santiago de Compostela. [Corol., Ecol., Taxon., Flora].
- QUER, J. 1750. *Flora Española*. Joachin Ibarra, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon.].
- QUER, J. 1764. *Flora española o historia de las plantas que se crían en España. Tomo IV*. 472 pp Joachin Ibarra, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon.].
- QUINTANILLA, L.G. 2004. *Hymenophyllum wilsonii* Hook. In: Bañares, Á.; Blanca G.; Güemes, J.; Moreno J.C. & Ortiz S. (eds.), *Atlas y Libro Rojo de la Flora Vasculosa Amenazada de España*. 314-315. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Madrid [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- QUINTANILLA, L.G. & AMIGO, J. 1999. Catálogos de las pteridofloras de los espacios naturales protegidos de Galicia. *Bot. Complutensis* 23: 99-110. [Corol., Ecol., Taxon.].
- QUINTANILLA, L.G. & AMIGO, J. 2001. *Culcita macrocarpa* C. Presl (Dicksoniaceae, Pteridophyta) en la cuenca del Xubia (NO de la Península Ibérica). *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 11: 267-268. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- QUINTANILLA, L.G.; AMIGO, J.; PANGUA, E. & PAJARÓN, S. 2002. Análisis biogeográfico de la Pteridoflora de la Sierra de la Capelada (La Coruña, España). *Lazaroa* 23: 17-24. [Corol., Ecol., Taxon., Flora].
- QUINTANILLA, L.G.; AMIGO, J.; PANGUA, E. & PAJARÓN, S. 2002. Effect of Storage Method on Spore Viability in Five Globally Threatened Fern Species. *Ann. Bot.* 90: 461-467. [Ecol., Silv.].
- QUINTANILLA, L.G.; CABEZUDO, B.; GARCÍA, A.; MESA, R.; NAVA, H.S. & NAVAS, P. 2004. *Culcita macrocarpa* C. Presl In: Bañares, Á.; Blanca G.; Güemes, J.; Moreno J.C. & Ortiz S. (eds.), *Atlas y Libro Rojo de la Flora Vasculosa Amenazada de España*. 662-663. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Madrid [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- QUINTANILLA, L.G.; PANGUA, E.; AMIGO, J. & PAJARÓN, S. 2005. Comparative study of the sympatric ferns *Culcita macrocarpa* and *Woodwardia radicans*: sexual phenotype. *Flora* 200: 189-194. [Ecol., Cariol.].
- QUINTANILLA, L.G.; VIANE, R.L.L. & VAN DEN HEDE, C.J. 2006. *Dryopteris x gomerica* (Dryopteridaceae), un retrocruzamiento relativamente frecuente en el noroeste de España. *Lazaroa* 27: 133-135. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- QUIROGA Y LOSADA, D. 1952. Los robledales y pinares de Las rías bajas de Galicia. *Montes* 43: 5-10. [Ecol., Fitos., Silv.].
- RAMIL REGO, P. 1990. Fragmenta chorologica occidentalia, 2904. *Anales Jard. Bot. Madrid* 48(1): 79. [Corol., Ecol., Taxon.].
- RAMIL REGO, P. 1990. Fragmenta chorologica occidentalia. *Anales Jard. Bot. Madrid* 48(1): 79. [Corol., Ecol., Taxon.].
- RAMIL, P. 1993. Análisis polínico de los niveles wurmienses de la Cueva de la Valiña (Castroverde, Lugo, Galicia). *An. Asoc. Palinol. Leng. Esp.* 6: 75-81. [Palin.].
- RAMIL, P. 1993. Paleoethnobotánica de yacimientos arqueológicos holocenos de Galicia. *Munibe* 45: 165-174. [Palin.].
- RAMIL, P. & AIRA, M. 1991. Estudio palinológico de A Veiga de Samarugo (Lugo, Galicia, NO España). *Rev. Biol. Univ. Oviedo* 9: 85-94. [Corol., Ecol., Palin.].
- RAMIL, P. & AIRA, M. 1993. Análisis polínico de los niveles tardiglaciares y holoceno del yacimiento de Prado do Inferno (Lugo). *An. Asoc. Palinol. Leng. Esp.* 9: 137-152. [Palin.].
- RAMIL, P. & AIRA, M. 1993. Estudio palinológico de la turbera de Pena Veira (Lugo). *Anales Jard. Bot. Madrid* 51: 111-122. [Corol., Ecol., Palin.].
- RAMIL, P. & AIRA, M. 1993. Estudio palinológico de la turbera do Río das Furnas (Lugo). *An. Asoc. Palinol. Leng. Esp.* 6: 83-92. [Corol., Ecol., Palin.].
- RAMIL REGO, P. & AIRA FERNÁNDEZ, M.J. 1993. Estudio palinológico de la turbera de Sever (Lugo). *Acta Bot. Malac.* 18: 125-133. [Corol., Ecol., Palin.].
- RAMIL REGO, P. & AIRA RODRÍGUEZ, M.J. 1994. Estudio palinológico de la turbera de Schwejk (Lugo). *Stud. Bot.* 12: 259-269. [Corol., Ecol., Palin.].
- RAMIL REGO, P.; AIRA RODRÍGUEZ, M.J. & SAA OTERO, P. 1992. Clave polínica de las Ericaceae gallegas. *Lazaroa* 13: 33-40. [Taxon., Palin.].
- RAMIL REGO, P. & DOMÍNGUEZ CONDE, J. (COORD.). 2006. A Lagoa de Cospeito. *Monografías do IBADER*. 128 pp. Universidade de Santiago de Compostela. Lugo. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Fitos., Bioind.].
- RAMIL REGO, P.; RODRÍGUEZ GUTIÁN, M.A.; FERREIRO DA COSTA, J.; RUBINOS ROMÁN, M.; GÓMEZ-ORELLANA RODRÍGUEZ, L.; DE NÓVOA FERNÁNDEZ, B.; ALEJANDRO HINOJO SÁNCHEZ, B.; MARTÍNEZ SÁNCHEZ, S.; CILLERO CASTRO, C.; DÍAZ VARELA, R.A.; RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, P.M. & MUÑOZ SOBRINO, C. 2008. Os hábitats de Interese Comunitario en Galicia. Descripción e Valoración Territorial. *Monografías do IBADER*. 189 pp. Universidade de Santiago de Compostela. Lugo. [Fitos., Bioind.].
- RAMIL REGO, P.; RODRÍGUEZ GUTIÁN, M.A.; RUBINOS ROMÁN, M.; FERREIRO DA COSTA, J.; HINOJO SÁNCHEZ, B.; BLANCO LÓPEZ, J.M.; SINDE VAZQUEZ, M.; GÓMEZ-ORELLANA RODRÍGUEZ, L.; DÍAZ VARELA, R.; MARTÍNEZ SÁNCHEZ, S. & MUÑOZ SOBRINO, C. 2005. La expresión

- territorial de la biodiversidad. Paisajes y hábitats. *Recursos Rurais. Serie Cursos* 2: 109-128. [Bioind., Biol.]
- RAMIL-REGO, P.; RODRÍGUEZ GUITIÁN, M.A.; MUÑOZ SOBRINO, C. & GÓMEZ-ORELLANA, L. 2000. Some considerations about the postglacial history and recent distribution of *Fagus sylvatica* in the NW Iberian Peninsula. *Folia Geobot.* 35: 241-271. [Corol., Ecol., Taxon., Hist.]
- RAMÓN MORAL, M.I. 1994. Características ecofisiológicas de *Dactylis glomerata* L. de la costa de Galicia y Portugal. *Tesis doctoral*. Facultad de Ciencias de Vigo. Vigo. [Corol., Ecol., Taxon., Biol., Cult.]
- RAMOS NÚÑEZ, A.F. 1993. *Hypericum* L. In: S. Castroviejo, C. Aedo, S. Cirujano, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, C. Navarro, J. Paiva & C. Soriano (eds.), *Flora iberica* 3: 157-185 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- RAMOS TAMAYO, M.P. 1999. Estudio ecofisiológico de *Dactylis glomerata* L. de los márgenes de la Ría de Vigo. Universidad de Vigo. Vigo. [Corol., Ecol., Taxon., Biol., Cult.]
- RATTER, J.A. 1990. *Spergula* L. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar. (eds.), *Flora iberica* 2: 145-149 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- RATTER, J.A. 1990. *Spergularia* (Pers.) J. Presl & K. Presl In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar. (eds.), *Flora iberica* 2: 149-161 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- RAYNAL, J. 1968. Binomes meconnus de Gaterau (1789). *Taxon* 17: 514-517. [Taxon.]
- REDONDO, N.; BLANCO, A. & HORJALES, M. 1998. Estudio del género *Polypodium* L. del noroeste Ibérico: Cantidades de DNA nuclear. *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 9. [Corol., Ecol., Taxon., Cariol., Citol.]
- REDONDO, N. & HORJALES, M. 1984. *Equisetum hyemale* L. y otras aportaciones sobre flora vascular gallega. *Anales Jard. Bot. Madrid* 40 (2): 379-384. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- REDONDO, N. & HORJALES, M. 1989. Datos cariológicos del género *Saxifraga* en el NO ibérico. *Bol. Soc. Brot.* 62: 195-203. [Corol., Ecol., Taxon., Cariol.]
- REDONDO, N. & HORJALES, M. 1990. *Saxifraga granulata* en el NW iberico. *Bol. Soc. Brot.* 63: 275-293. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- REDONDO, N. & HORJALES, M. 1992. Datos sobre las semillas del género *Saxifraga* en el NW iberico. *Bol. Soc. Brot.* 65: 23-34. [Corol., Ecol., Taxon.]
- REDONDO, N. & HORJALES, M. 1993. Datos palinológicos del género *Saxifraga* L. en el NW ibérico. *Lagascalia* 15(extra): 643-649. [Corol., Ecol., Taxon., Palin.]
- REDONDO, N.; HORJALES, M. & BLANCO, A. 1998. Cantidades de DNA nuclear y esporas en Aspleniaceae: *Asplenium* L., *Phyllitis* Hill y *Ceterach* Willd. *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 9. [Taxon., Cariol., Citol.]
- REDONDO, N.; HORJALES, M. & BLANCO, A. 1999. Polipodios híbridos (Polypodiaceae) en el noroeste ibérico. *Anales Jard. Bot. Madrid* 57(1): 158-159. [Corol., Ecol., Taxon.]
- REDONDO, N.; HORJALES, M.; ESTEBAN, P. & PÉREZ PREGO, J.M. 2000. Novedades en *Dryopteris* Adanson (Dryopteridaceae) de Galicia. *Anales Jard. Bot. Madrid* 58 (1): 182. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.]
- REICHSTEIN, T.; VIANE, R.; RASBACH, H. & SCHNELLER, J. 1994. *Asplenium adiantum-nigrum* subsp. *yuanum* (Ching) Viane, Rasbach, Reichstein & Schneller stat nov., and the status of *A. woronowii* Christ (Aspleniaceae, Pteridophyta). *Studies in Asplenium for Flora iranica* 6. *Candollea* 49: 281-328. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- REINOSO, J. & RODRÍGUEZ-OUBIÑA, J. 1987. Hallazgo de *Huperzia selago* (L.) Berhn. ex Schrank subsp. *selago* en Galicia. *Acta Bot. Malac.* 12(2): 254, Málaga. [Corol., Ecol., Taxon.]
- RENOBALES SCHEIFLER, G. 2002. Notas acerca del tratamiento de las Gentianeae para Flora iberica. *Anales Jard. Bot. Madrid* 60(2): 461-470. [Corol., Ecol., Taxon., Cariol.]
- RETUERTO, R.; REIGOSA, M.J. & CARBALLEIRA, A. 1985. Caracterización climática de las plantas en Galicia. Selección de plantas indicadoras. Importancia ecológica de las variables climáticas. *Studia Oecologica* 4: 27-43. [Ecol., Bioind.]
- RETUERTO, R.; REIGOSA, M.J. & CARBALLEIRA, A. 1987. Gradientes climáticos en Galicia. Umbrales fitoecológicos y sectorización geográfica. *Bioclimatología* 9: 47-64. [Ecol., Fitos.]
- RETUERTO FRANCO, J.C.R. 1988. *Fitoclimas de Galicia. Estudio numerico de los efectos del clima sobre la distribucion y abundancia de las plantas*. Tesis doctoral Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela. [Ecol., Fitos.]
- REY, P.J.; HERRERA, C.M.; GUITIÁN, J.; CERDA, X.; SÁNCHEZ-LAFUENTE, A.M.; MEDRANO, M. & GARRIDO, J.L. 2005. The geographic mosaic in predispersal interactions and selection on *Helleborus foetidus* (Ranunculaceae). *J. Evol. Biol.* 19(1): 21-34. [Ecol.]
- REYES, O. & CASAL, M. 2000. Papel del fotoperíodo, vernalización y tratamientos de incendio sobre la respuesta germinativa de *Betula pendula* Roth. *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 10. [Ecol., Silv.]
- RICHENS, R.H. & JEFFERS, J.N.R. 1985. Numerical taxonomy and ethnobotany of the elms of northern Spain. *Anales Jard. Bot. Madrid* 42(2): 325-341. [Corol., Ecol., Taxon.]
- RICO, E. 1979. Aportaciones a la flora salamantina. *Anales Jard. Bot. Madrid* 36: 245-255. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- RICO, E. 1987. Notas sobre *Cerastium* L. *Anales Jard. Bot. Madrid* 44(2):567-568. [Corol., Ecol., Taxon.]
- RICO, E. 1990. *Cerastium* L. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar. (eds.), *Flora iberica* 2: 260-283 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- RICO, E. 1993. *Cardamine* L. In: S. Castroviejo, C. Aedo, C. Gómez Campo, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner, E. Rico, S. Talavera & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 4: 119-133 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- RICO, E. 1998. *Potentilla* (subgen. *Potentilla*) L. In: F. Muñoz Garmendia & C. Navarro (eds.), *Flora iberica* 6: 105-130 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- RICO, E. 2009. *Lindernia* All. In: C. Benedí, E. Rico, J. Güemes & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 13: 331-334

- Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- RICO, E. 2009. *Macrosyringion* Rothm. In: C. Benedí, E. Rico, J. Güemes & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 13: 498-501 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- RICO, E. 2009. *Odontitella* Rothm. In: C. Benedí, E. Rico, J. Güemes & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 13: 495-498 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- RICO, E. 2009. *Odontites* Ludw. In: C. Benedí, E. Rico, J. Güemes & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 13: 473-495 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- RICO, E. 2009. *Sibthorpia* L. In: C. Benedí, E. Rico, J. Güemes & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 13: 434-437 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- RICO, E. & GIRÁLDEZ, X. 1989. Aportaciones al conocimiento de los pteridófitos del Occidente hispano. *Anales Jard. Bot. Madrid* 46(2): 583-591. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.].
- RICO HERNÁNDEZ, E. 1984. Aportaciones y comentarios sobre la flora del centro-oeste español. *Anales Jard. Bot. Madrid* 41(2): 407-423. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.].
- RIGUEIRO, A. 1977. Trabajo botánico sobre las Islas Cies. *Monog. ICONA* 11: 1-91. [Corol., Ecol., Taxon.].
- RIGUEIRO, A. 1980. *Catálogo das prantas leñosas do monte galego*. In Olga Gallego & al., *El Monte en Galicia*. 139-173 Ministerio de Cultura, Madrid. [Ecol., Flora, Silv.].
- RIGUEIRO, A. 1984. Evolución de la flora en pastizales repoblados con *Castanea x sativa*. In: G. Toval & G. Puerto (Cord.). *Congreso Internacional sobre el Castaño* Lourizán, Pontevedra. [Corol., Ecol., Taxon., Cariol.].
- RIGUEIRO, A. 1988. *Vegetación de la hoja 1-2: Santiago de Compostela*, In: J. Ruiz de la Torre (ed.) *Mapa Forestal de España*. ICONA, Madrid. [Fitos.].
- RIGUEIRO, A. 1988. *Vegetación de la hoja 2-1: La Coruña*, In: J. Ruiz de la Torre (ed.) *Mapa Forestal de España*. ICONA, Madrid. [Fitos.].
- RIGUEIRO, A.; SILVA-PANDO, F.J. & VILLARINO URTIAGA, J.J. 1983. Estudio fitosociológico del límite suroccidental del arca de '*Betula celtiberica*' Rothm. et Vasc. en Galicia. *Bol. Est. Central Ecol.* 12(23): 3-24. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- RIGUEIRO RODRÍGUEZ, A. (COORD.) 1994. *Estudio ecológico del bosque mixto de la Marronda (Cádabo-Lugo). Bases para su conservación y restauración*. Estudio Técnico. Inédito Escuela Politécnica Superior de Lugo, Lugo. [Corol., Ecol., Taxon.].
- RIGUEIRO RODRÍGUEZ, A. 2002. *Bosques e paisaxe en Galicia*. 108 pp Real Academia Galega de Ciencias, Santiago de Compostela. [Ecol., Fitos., Silv.].
- RIGUEIRO RODRÍGUEZ, A. 2003. Bosques e masas arboradas. In Casares Long (coord.), *Reflexións sobre o medio ambiente en Galicia*: 323-357 Xunta de Galicia, Santiago de Compostela. [Ecol., Fitos., Silv.].
- RIGUEIRO RODRÍGUEZ, A. 2005. Árboles singulares: una propuesta de conservación. *Recursos Rurais. Serie Cursos* 2: 73-80. [Bioind., Silv.].
- RIGUEIRO RODRÍGUEZ, A., BERNARDEZ VILLEGAS, J.G., RODRÍGUEZ DACAL, C. & MONTERO VAZ, M.A. 2008. *Árbores e formaciós senlleiras de Galicia*. Consellería de Medio Ambiente. Santiago de Compostela. [Alóct., Cult.].
- RIGUEIRO RODRÍGUEZ, A. & LUIS CRESPI, A. 1993. Primeras aportaciones para la revision del herbario de Victor López Seoane. *Mol* 1: 5-8. [Corol., Ecol., Taxon.].
- RIGUEIRO RODRÍGUEZ, A. & SILVA-PANDO, F.J. 1984. Aportaciones a la flora de Galicia, I. *Anales Jard. Bot. Madrid* 40 (2): 385-395. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.].
- RIVAS GODAY, S. 1956. Los grados de vegetación de la Península Ibérica (con sus especies indicadoras). *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 13: 269-331. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- RIVAS GODAY, S. 1958. Nuevos órdenes y alianzas de *Helianthemetea annua* Br.-Bl. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 15: 539-651. [Fitos.].
- RIVAS GODAY, S. 1974. Edafismos ibéricos de rocas ultrabásicas y dolomíticas: interpretación biogeoquímica y sus posibles correlaciones cariológicas. *Las Ciencias* 39(1): 1-7. [Ecol., Fitos., Cariol., Citol.].
- RIVAS GODAY, S.; BORJA CARBONELL, J.; MONASTERIO FERNÁNDEZ, A.; FERNÁNDEZ-GALIANO, E.; RIGUAL MAGALLÓN, A. & RIVAS MARTÍNEZ, S. 1957. Aportaciones a la Fitosociología Hispánica (Proyectos de comunidades hispánicas). Nota II (Comunidades gypsófitas fruticosas, del centro y sudeste de España). *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 14: 433-500. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.].
- RIVAS GODAY, S. & ESTEVEZ CHUECA, F. 1972. Flora serpentínica española. *An. R. Acad. Nac. Farm.* 38: 409-462. [Corol., Ecol., Taxon.].
- RIVAS GODAY, S. & FERNÁNDEZ-GALIANO, E. 1959. *Glaux maritima* L., en las praderas salinas de la alta Meseta Ibérica. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 16: 505-509. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- RIVAS GODAY, S. & LÓPEZ GONZÁLEZ, G. 1979. Nuevos edafismos hispánicos de sustratos ultrabásicos y dolomíticos. *An. R. Acad. Nac. Farm.* 49: 95-112. [Ecol.].
- RIVAS GODAY, S. & MANSANET, J. 1979. Acerca del comportamiento edáfico de la *Erica mediterranea* (hibernica) en España. *An. R. Acad. Nac. Farm.* 38: 95-106. [Corol., Ecol., Taxon.].
- RIVAS MARTÍNEZ, S. (ED.) 1984. De Plantis Carpetanis Notulae Systematicae, I. *Lazaroa* 6: 181-188. [Corol., Ecol., Taxon.].
- RIVAS MARTÍNEZ, S. 1963. Contribución al estudio fitosociológico de los hayedos españoles. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 20: 97-128. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- RIVAS MARTÍNEZ, S. 1965. Esquema de la vegetación potencial y su correspondencia con los suelos en la España peninsular. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 22: 341-405. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- RIVAS MARTÍNEZ, S. 1985. Comentarios sobre Flora Iberica, I. *Lazaroa* 8: 423-425. [Hist.].
- RIVAS MARTÍNEZ, S. & HERRERA, M. 1996. Datos sobre *Salicornia* L. (Chenopodiaceae) en España. *Anales Jard. Bot. Madrid* 54(1): 149-154. [Corol., Ecol., Taxon.].
- RIVAS MATEO, M. 1896. Notas para la flora española. *An. R. Soc. Esp. Hist. Nat.* 25: 7-9. [Corol., Ecol., Taxon.].
- RIVAS MATEO, M. 1899. Datos para la flora gallega. *Actas R. Soc. Esp. Hist. Nat.* 28(99): 95-103, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon.].
- RIVAS MATEOS, M. 1901. Algunas formas transitorias de las especies españolas del género *Drosera*. *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat.* 1: 98-102. [Corol., Ecol., Taxon.].
- RIVAS-MARTÍNEZ, S. 1969. Vegetatio Hispaniae. Notula I. *Publ. Inst. Biol. Aplicada* 46: 5-34. [Corol., Ecol., Taxon.].
- RIVAS-MARTÍNEZ, S. 1972. Vegetatio Hispanicae. Notula III.

- Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Biol.)* 70: 153-162. [Corol., Ecol., Taxon.].
- RIVAS-MARTÍNEZ, S. 1975. Observaciones sobre la sintaxonomía de los bosques acidófilos europeos. Datos sobre la *Quercetalia robori-petraea* en la Península Ibérica. Les forets acidiphiles. *Coll. Phytosoc.* 3: 255-260. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- RIVAS-MARTÍNEZ, S. 1978. De Plantis Hispaniae Notulae Systematicae, Chorologicae et Ecologicae, III. *Anal. Inst. Bot. Cavanilles*, 34 (2): 539-552. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- RIVAS-MARTÍNEZ, S. 1979. Brezales y Jarales de Europa Occidental (Revisión fitosociológica de las clases *Calluno-Ulicetea* y *Cisto-Lavanduletea*). *Lazaroa* 1: 5-128. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- RIVAS-MARTÍNEZ, S. 1980. De nomenclatura notulae, I. *Lazaroa* 2: 327-328. [Corol., Ecol., Taxon.].
- RIVAS-MARTÍNEZ, S. 1981. Les étages bioclimatiques de la végétation de la Péninsule Ibérique. *Anales Jard. Bot. Madrid* 37(2): 251-268. [Ecol., Fitos.].
- RIVAS-MARTÍNEZ, S. 1983. Pisos bioclimáticos de España. *Lazaroa* 5: 33-43. [Ecol., Fitos.].
- RIVAS-MARTÍNEZ, S. 1983. Series de vegetación de la Región Eurosiberiana de la Península Ibérica. *Lazaroa* 4: 155-166. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- RIVAS-MARTÍNEZ, S. 1986. De plantis carpetanis notulae systematicae, III. *Lazaroa* 9: 167-179. [Corol., Ecol., Taxon.].
- RIVAS-MARTÍNEZ, S. 2007. Mapa de series, geoseries y geopermaseries de vegetación de España. [Memoria del Mapa de Vegetación Potencial de España]. *Itinera Geobot.* 17: 5-436. [Biol.].
- RIVAS-MARTÍNEZ, S., DÍAZ, T.E., FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, F., IZCO, J., LOIDI, J., LOUSÁ, M. & PENAS, A. 2002. Addenda to the syntaxonomical checklist of 2001. *Itinera Geobot.* 15(1): 5-432, (2): 433-922. [Flora, Fitos.].
- RIVAS-MARTÍNEZ, S., FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, F., IZCO, J., LOIDI, J., LOUSÁ, M. & PENAS, A. 2002. Syntaxonomical checklist of vascular plant communities of Spain and Portugal to asotiation level. *Itinera Geobot.* 14: 5-341. [Flora, Fitos.].
- RIVAS-MARTÍNEZ, S.; ARNAIZ, C.; BARRENO, E. & CRESPO, A. 1977. Apuntes sobre las provincias corológicas de la Península Ibérica e Islas Canarias. *Opuscula Botanica Pharmaciae Complutensis* 1: 1-48. [Corol., Ecol., Taxon.].
- RIVAS-MARTÍNEZ, S.; BÁSCONES, J.C.; DÍAZ, T.E.; FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, F. & LOIDI, J. 1991. Sintaxonomía de los hayedos del suroccidente de Europa. *Itinera Geobot.* 5: 457-480. [Taxon.].
- RIVAS-MARTÍNEZ, S.; COSTA, M.; CASTROVIEJO, S. & VALDÉS, E. 1980. Vegetación de Doñana (Huelva, España). *Lazaroa* 2: 5-189. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- RIVAS-MARTÍNEZ, S.; DÍAZ GONZÁLEZ, T.E. & FERNÁNDEZ-GONZÁLEZ, F. 1990. De flora iberica notulae sparsae I. *Itinera Geobot.* 3: 137-138. [Corol., Ecol., Taxon.].
- RIVAS-MARTÍNEZ, S.; DÍAZ GONZÁLEZ, T.E.; FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, F.; IZCO, J.; LOIDI ARREGUI, J.; LOUSÁ, M. & PENAS MERINO, A. 2002. Vascular plant communities of Spain and Portugal. Part. II. *Itinera Geobot.* 15(2): 433-922. [Fitos.].
- RIVAS-MARTÍNEZ, S.; DÍAZ, T.E.; FERNÁNDEZ PRIETO, J.A.; LOIDI, J. & PENAS, A. 1984. *La vegetación de la alta montaña cantábrica. Los Picos de Europa*. Eds. Leonesas, León. [Fitos.].
- RIVAS-MARTÍNEZ, S. & SÁENZ DE RIVAS, C. 1978. Sobre *Leontodon bourgaeanus* Willk. (Asteraceae). *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 35: 155-157. [Corol., Ecol., Taxon.].
- ROCHA AFONSO, M.L. 1990. *Alnus* Miller In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar. (eds.), *Flora iberica* 2: 43-46 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- ROCHA AFONSO, M.L. 1990. *Castanea* Miller In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar. (eds.), *Flora iberica* 2: 11-15 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- ROCHA AFONSO, M.L. 1990. *Corylus* L. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar. (eds.), *Flora iberica* 2: 46-49 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- ROCHA AFONSO, M.L. 1990. *Fagus* L. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar. (eds.), *Flora iberica* 2: 10-11 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- ROCHA AFONSO, M.L. 1990. *Myrica* L. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar. (eds.), *Flora iberica* 2: 6-9 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- ROCHA AFONSO, M.L. 1990. *Platanus* L. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar. (eds.), *Flora iberica* 2: 3-5 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- RODRIGO, A. 1811. *Noticias sobre el árbol de azúcar descubierto en 1807 recorriendo los montes de Navia en la provincia de Orense*. 16 pp Alban y Delcare, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon.].
- RODRÍGUEZ BOUZO, J. 1929. Datos botánico-agrícolas de las Sierras del *Invernadeiro* y de Queija (Orense). *Mem. R. Soc. Esp. Hist. Nat.* 15(2): 20-32. [Corol., Ecol., Fitos., Silv.].
- RODRÍGUEZ DACAL, C. 1990. *Flora leñosa ornamental pacega de Galicia occidental*. Tesis doctoral Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela. [Corol., Ecol., Taxon., Silv.].
- RODRÍGUEZ DACAL, C. 2009. Hayas cultivadas memorables de Galicia: apuntes históricos, culturales y botánicos. *Recursos Rurais* 5: 61-92. [Cult., Silv.].
- RODRÍGUEZ DACAL, C. & IZCO, J. 2003. *Árboles monumentales en el patrimonio cultural de Galicia. Vol. I & II*. 1: 1-229; 2: 1-820 Xunta de Galicia, Santiago de Compostela. [Alóct., Cult., Silv.].
- RODRÍGUEZ DACAL, C. & IZCO SEVILLANO, J. 1993. Datos sobre la germinación espontánea de las especies arbóreas alóctonas (exóticas) en los pazos gallegos. *I Congreso Forestal Español* 1: 63-68. [Alóct., Etno., Silv.].
- RODRÍGUEZ GRACIA, V. 1982. Síntesis biogeográfica de la comarca orensana. *Bol. Auriense* 12: 113-128. [Ecol., Fitos.].
- RODRÍGUEZ GRACIA, V. 1983. Comentarios a la flora de Galicia, I. *Bol. Auriense* 13: 15-22. [Corol., Ecol., Taxon.].
- RODRÍGUEZ GRACIA, V. 1985. *Los macizos montañosos orensanos*. 80 pp Sociedad Galega de Historia Natural (Sección de Orense), Santiago de Compostela. [Ecol., Fitos.].
- RODRÍGUEZ GRACIA, V. 1986. Comentarios a la flora de Galicia, II. *Bol. Auriense* 16: 13-30. [Corol., Ecol., Taxon.].
- RODRÍGUEZ GRACIA, V. 1986. Comentarios a la flora de

- Galicia, III. *Bol. Auriense* 16: 31-38. [Corol., Ecol., Taxon.].
- RODRÍGUEZ GRACIA, V. 1988. Comentarios a la flora de Galicia, IV. *Bol. Auriense* 18-19: 371-377. [Corol., Ecol., Taxon.].
- RODRÍGUEZ GRACIA, V. 1989. *Estudio Botánico del Parque de San Lázaro*. Museo Arqueológico Provincial-Caixa Rural de Ourense, Ourense. [Flora, Alóct., Cult.].
- RODRÍGUEZ GRACIA, V. 1990. Comentarios a la flora de Galicia, V. *Bol. Auriense* 20-21: 41-46. [Corol., Ecol., Taxon.].
- RODRÍGUEZ GRACIA, V. 1992. Fichas para el estudio del patrimonio natural de la provincia de Orense: 1. Canibelos. *Bol. Auriense* 22: 215-227. [Corol., Ecol., Taxon.].
- RODRÍGUEZ GRACIA, V. 1993. Comentarios a la flora de Galicia, VI. *Bol. Auriense* 23: 249-254, Ourense. [Corol., Ecol., Taxon.].
- RODRÍGUEZ GRACIA, V. 1994. Comentarios a la flora de Galicia, VII. *Bol. Auriense* 24: 343-346. [Corol., Ecol., Taxon.].
- RODRÍGUEZ GRACIA, V. 1997. Comentarios a la Flora de Galicia, VIII. *Bol. Auriense* 26: 253-256. [Corol., Ecol., Taxon.].
- RODRÍGUEZ GRACIA, V.; DE JESÚS GONZÁLEZ, J.A. & RODRÍGUEZ ROMERO, R.A. 2008. *Flora ornamental auriense. I*. 420 pp Duen de Bux, S.L., Ourense. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Alóct.].
- RODRÍGUEZ GRACIA, V.; GÓMEZ VIGIDE, F.; VALDÉS BERMEJO, E.; GARCÍA MARTÍNEZ, X.R. & SILVA PANDO, F.J. 1989. Catálogo de la flora vascular gallega I. Pteridophyta, Gymnospermae y Monocotiledoneas. In *Silva-Pando (ed.) Sobre flora y vegetación de Galicia* 71-89 Xunta de Galicia. Consellería de Agricultura, Santiago de Compostela. [Corol., Ecol., Taxon., Flora].
- RODRÍGUEZ GRACIA, V. & RODRÍGUEZ ROMERO, X. 1999. Comentarios a la Flora de Galicia, IX. *Bol. Auriense* 29: 177-181, Ourense. [Corol., Ecol., Taxon.].
- RODRÍGUEZ GUITIÁN, M. & GUITIÁN RIVERA, J. 1993. El piso subalpino en la Serra dos Ancares: condicionantes geomorfológicos y climáticos de la distribución de las comunidades vegetales. In: Pérez Alberti, A., Guitián Rivera J. & Ramil Rego, P. (eds.), *La evolución del paisaje en las Montañas del entorno del Camino de Santiago*: 165-181. [Ecol., Fitos.].
- RODRÍGUEZ GUITIÁN, M. & GUITIÁN RIVERA, J. 1993. *Las plantas mediterráneas en la Serra de Ancares y su entorno: cartografía e interpretación*. In: Pérez Alberti, A., Guitián Rivera J. & Ramil Rego, P. (eds.), *La evolución del paisaje en las Montañas del entorno del Camino de Santiago*: 153-164 [Corol., Ecol., Fitos.].
- RODRÍGUEZ GUITIÁN, M.; GUITIÁN RIVERA, J. & RAMIL REGO, P. 1996. Datos sobre la distribución y ecología del haya (*Fagus sylvatica* L.) en su límite de distribución. *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural* Vol. Extra: 262-264. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- RODRÍGUEZ GUITIÁN, M. & SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, J.M. 1990. Fragmenta chorologica occidentalia. *Anales Jard. Bot. Madrid* 48(1): 71. [Corol., Ecol., Taxon.].
- RODRÍGUEZ GUITIÁN, M.A. 2003. *Aplicación de criterios botánicos para a proposta de modelos de xestión sustentable das masas arborizadas autóctonas do subsector galaico-asturiano septentrional*. Tesis doctoral Universidad de Santiago de Compostela, Santiago De Compostela. [Ecol., Bioind., Silv.].
- RODRÍGUEZ GUITIÁN, M.A. & AMIGO VÁZQUEZ, J. 2009. Datos florísticos y ecológicos sobre los espinales y aulagares del extremo occidental de la Cordillera Cantábrica In: F. Llamas y C. Acedo (eds.), *Botánica Pirenaico-Cantábrica en el siglo XXI*. 579-594. Área Publ. Univ. León. León. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- RODRÍGUEZ GUITIÁN, M.A., AMIGO VÁZQUEZ, J. & IZCO, J. 2009. Pastizales calcifilos de lastón *Brometalia erecti* en el occidente de la Cordillera Cantábrica In: F. Llamas y C. Acedo (eds.), *Botánica Pirenaico-Cantábrica en el siglo XXI*. 595-616. Área Publ. Univ. León. León. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- RODRÍGUEZ GUITIÁN, M.A.; AMIGO VÁZQUEZ, J.; REAL, C. & ROMERO FRANCO, R. 2010. Revisión de la sintaxonomía de los hayedos del occidente de la Cordillera Cantábrica (Noroeste Ibérico) mediante análisis multivariante. *Lazaroa* 30: 191-218. [Corol., Ecol., Taxon.].
- RODRÍGUEZ GUITIÁN, M.A. & BARRIEGO HERNÁNDEZ, P. 2009. Afinidades florísticas de los alrededores de las Sierras Segundera y Cabrera Sanabria, NW Ibérico In: F. Llamas y C. Acedo (eds.), *Botánica Pirenaico-Cantábrica en el siglo XXI*. 561-578. Área Publ. Univ. León. León. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- RODRÍGUEZ GUITIÁN, M.A.; FONTAO, M.; NEGRAL, M. & MERINO, A. 2001. Estado nutricional de los hayedos de la Sierra del Caurel (Lugo-León) y su relación con las propiedades de los suelos. *Invest. Agr.: Sist. Recur. For.* 10(2): 253-269. [Ecol., Fitos.].
- RODRÍGUEZ GUITIÁN, M.A. & RAMIL-REGO, P. 2007. Clasificaciones climáticas aplicadas a Galicia: revisión desde una perspectiva biogeográfica. *Recursos Rurais* 1(3): 31-53. [Biol.].
- RODRÍGUEZ GUITIÁN, M.A. & RAMIL-REGO, P. 2008. Fitogeografía de Galicia (NW Ibérico): análisis histórico y nueva propuesta corológica. *Recursos Rurais* 1(4): 19-50. [Corol., Fitos., Biol.].
- RODRÍGUEZ GUITIÁN, M.A., RAMIL-REGO, P., REAL, C., DÍAZ VARELA, R., FERREIRO DA COSTA, J. & CILLERO, C. 2009. Caracterización vegetacional de los complejos de turberas de cobertor activas del SW europeo In: F. Llamas y C. Acedo (eds.), *Botánica Pirenaico-Cantábrica en el siglo XXI*: 633-653. Área Publ. Univ. León. León. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- RODRÍGUEZ GUITIÁN, M.A.; ROMERO FRANCO, R. & RAMIL REGO, P. 2007. Caracterización ecológica y florística de las comunidades lauroides del occidente de la Cornisa Cantábrica (Noroeste ibérico). *Lazaroa* 28: 35-65. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- RODRÍGUEZ GUITIÁN, M. A.; ROMERO FRANCO, R. & RIGUEIRO RODRÍGUEZ, A. 2010. Aprovechamiento tradicional de la flora vascular y fúngica asociada a los hayedos gallegos. *Mol* 10: 115-116 Poster del Seminario sobre biodiversidad vegetal en el sistema Agroforestal Atlántico. Sociedad de Ciencias de Galicia, Pontevedra. [Corol., Ecol., Taxon., Etno., Silv.].
- RODRÍGUEZ OUBIÑA, J. 1982. *Brañas en Galicia Meridional. Ecología, Flora y Vegetación*. Tesina licenciatura (inéd.) Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela. [Ecol., Fitos.].
- RODRÍGUEZ OUBIÑA, J. 1987. *Estudio fitosociológico de las brañas de la provincia de A Coruña*. Tesis Doctoral (inéd.) Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela. [Corol., Ecol., Fitos.].
- RODRÍGUEZ OUBIÑA, J. 1989. Notas pteridológicas de Galicia. *Acta Bot. Malac.* 14: 261-262. [Corol., Ecol., Taxon.].

- RODRÍGUEZ OUBIÑA, J. 2004. *Centaurea ultreiae* Silva-Pando *In*: Bañares, Á.; Blanca G.; Güemes, J.; Moreno J.C. & Ortiz S. (eds.), *Atlas y Libro Rojo de la Flora Vasculare Amenazada de España*: 172-173. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Madrid [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- RODRÍGUEZ OUBIÑA, J. 2004. *Leucanthemum gallaecicum* Rodr. Oubiña & S. Ortiz *In*: Bañares, Á.; Blanca G.; Güemes, J.; Moreno J.C. & Ortiz S. (eds.), *Atlas y Libro Rojo de la Flora Vasculare Amenazada de España*: 734-735. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Madrid [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- RODRÍGUEZ OUBIÑA, J.; AMIGO, J. & ROMERO FRANCO, R. 2000. Aportaciones sobre la interpretación, ecología y distribución de los bosques supratemplados naviano-ancarenses. *Lazaroa* 21: 51-71. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.].
- RODRÍGUEZ OUBIÑA, J. & GUTIÁN, P. 1989. *Gentiana verna* en Galicia. *Anales Jard. Bot. Madrid* 45(2): 559-560. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- RODRÍGUEZ OUBIÑA, J. & ORTIZ, S. 1986. Sobre la presencia de *Rhynchospora fusca* (L.) Aiton fil in Aiton en la Península ibérica. *Candollea* 41: 449-451. [Corol., Ecol., Taxon.].
- RODRÍGUEZ OUBIÑA, J. & ORTIZ, S. 1987. *Centaurea diluta* y *Soleirolia soleirolii*, dos adventicias herborizadas en Santiago de Compostela. *Anales Jard. Bot. Madrid* 44(1): 175-175. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- RODRÍGUEZ OUBIÑA, J. & ORTIZ, S. 1987. Notas pteridológicas de Galicia. *Acta Bot. Malac.* 12: 256-257. [Corol., Ecol., Taxon.].
- RODRÍGUEZ OUBIÑA, J. & ORTIZ, S. 1989. Los codesales (comunidades de *Adenocarpus complicatus* subsp. *lainzii*) del Occidente gallego. *Stud. Bot.* 8: 61-65. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- RODRÍGUEZ OUBIÑA, J. & ORTIZ, S. 1990. Apuntes sobre la flora gallega, 9. *Bol. Soc. Brot.* 55: 1-9. [Corol., Ecol., Taxon.].
- RODRÍGUEZ OUBIÑA, J. & ORTIZ, S. 1990. *Leucanthemum gallaecicum*, sp. nov. (Asteraceae). *Anales Jard. Bot. Madrid* 47(2): 498-500. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- RODRÍGUEZ OUBIÑA, J. & ORTIZ, S. 1991. Los pastizales pioneros vivaces de los suelos serpentínicos del NO ibérico. *Lazaroa* 12: 333-344. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- RODRÍGUEZ OUBIÑA, J. & ORTIZ, S. 1991. *Luronium natans* (Alismataceae) in the Iberian Peninsula. *Willdenowia* 21: 77-80. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- RODRÍGUEZ OUBIÑA, J. & ORTIZ, S. 1993. A new species of *Santolina rosmarinifolia* from serpentine soils in Central Galicia. *Bot. J. Linn. Soc.* 111: 457-462. [Corol., Ecol., Taxon.].
- RODRÍGUEZ OUBIÑA, J. & ORTIZ, S. 1998. Unha nova combinación en *Santolina* L. (Compositae). *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 8: 299-300. [Corol., Ecol., Taxon.].
- RODRÍGUEZ OUBIÑA, J.; ORTIZ, S. & PULGAR, Í. 1996. *Sedo anglici-Thymetum caespititii*, nuevo pastizal pionero vivaz de los suelos esqueléticos del Suroeste de Galicia. *Acta Bot. Malac.* 21: 291-297. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- RODRÍGUEZ OUBIÑA, J.; ORTIZ, S. & PULGAR, Í. 1998. Os pasteiros vivaces das dunas da costa de Galicia (NO da Península Ibérica). *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 8: 103-110. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- RODRÍGUEZ OUBIÑA, J.; REINOSO FRANCO, J. & GÓMEZ VALVERDE, M. 2001. *Pleuridio acuminati-Ophioglossetum lusitanici* una nueva asociación del afloramiento de rocas ultrabásicas del centro de Galicia (N.O. de España). *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 11. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- RODRÍGUEZ RIAÑO, T. & DEVESA, J.A. 2007. *Rubia* L. *In*: J.A. Devesa, R. Gonzalo & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 15: 7-15 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- RODRÍGUEZ ROMERO, R.A.; DE JESÚS GONZÁLEZ, J.A.; RODRÍGUEZ ROMERO, X.; DOCE FERNÁNDEZ, M. & RODRÍGUEZ GRACIA, V. 2008. Comentarios a la flora de Galicia, XII. *Bol. Auriense* 36: 337-344, Ourense. [Corol., Ecol., Taxon.].
- RODRÍGUEZ ROMERO, X.; RODRÍGUEZ ROMERO, A.; DE JESÚS GONZÁLEZ, J.A. & RODRÍGUEZ GRACIA, V. 2001. Comentarios a la flora de Galicia, X. *Bol. Auriense* 31: 317-324, Ourense. [Corol., Ecol., Taxon.].
- RODRÍGUEZ SERRANO, V.M. 2008. *Crassula lycopodioides* Lam., primera cita en Galicia. *Bouteloua* 3: 47-55. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- RODRÍGUEZ-GUTIÁN, M.A. 2010. Aportacións sobre a tipoloxía e composición florística dos bosques mesófilos de quercíneas do occidente da Cornixa Cantábrica (NW Ibérico). *Recursos Rurais* 6: 35-73. [Fitos.].
- RODRÍGUEZ-GUTIÁN, M.A. & AMIGO, J. 2009. Caracterización florística de los hayedos calcícolas del Distrito Altonarceense (Cordillera Cantábrica occidental). *In* Llamas F. & Acedo C. (coord.). *Botánica Pirenaico-Cantábrica en el siglo XXI* 541-560. Publ. Universidad de León. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- RODRÍGUEZ-GUTIÁN, M.A. & AMIGO, J. 2009. Datos florísticos y ecológicos sobre los espinales y aulagares del extremo occidental de la Cordillera Cantábrica. *In* Llamas F. & Acedo C. (coord.). *Botánica Pirenaico-Cantábrica en el siglo XXI* 579-594. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- RODRÍGUEZ-GUTIÁN, M.A.; AMIGO, J. & IZCO, J. 2009. Pastizales calcífilos de lastón (*Brometalia erecti*) en el occidente de la Cordillera Cantábrica. *In* Llamas F. & Acedo C. coord.). *Botánica Pirenaico-Cantábrica en el siglo XXI* 595-616. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- RODRÍGUEZ-GUTIÁN, M.; AMIGO J.; & ROMERO-FRANCO, R. 2001. Aportaciones sobre la interpretación, ecología y distribución de los bosques supratemplados naviano-ancarenses. *Lazaroa* 21: 51-71. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.].
- RODRÍGUEZ-GUTIÁN, M.A. & BARRIEGO, P. 2009. Afinidades florísticas de los abedulares de las Sierras Segundera y Cabrera (Sanabria, NW Ibérico). *In* Llamas F. & Acedo C. coord.). *Botánica Pirenaico-Cantábrica en el siglo XXI* 561-578. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- RODRÍGUEZ-GUTIÁN, M.A.; RAMIL-REGO, P.; REAL, C.; DÍAZ-VARELA, R.; FERREIRO DA COSTA, J. & CILLERO, C. 2009. Caracterización vegetal de los complejos de turberas activas del SW europeo. *In* Llamas F. & Acedo C. coord.). *Botánica Pirenaico-Cantábrica en el siglo XXI* 633-653. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- RODRÍGUEZ-GUTIÁN, M.; REAL, C.; AMIGO J. & ROMERO-FRANCO, R. 2003. The Galician-Asturian beechwoods (*Saxifraga spathularidis-Fagetum sylvaticae*): description, ecology and differentiation from other Cantabrian woodland types. *Acta Bot. Gallica* 150 (3): 285-320. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].

- RODRÍGUEZ-GUITIÁN, M.A.; REAL, C.; BLANCO-LÓPEZ, J.M. & FERREIRO DA COSTA, J. 2005. Caracterización fitosociológica de la orla forestal de los hayedos silicícolas naviano-ancarenses (*Sorbo aucupariae-Salicetum capreae* ass. nova). *Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse* 141(2): 69-74. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- RODRÍGUEZ-OUBIÑA, J.; IZCO, J. & RAMIL-REGO, P. 2001. Phytosociological characterization of *Sphagnum pylaesii* Brid. Communities in Northwest Spain. *Acta Bot. Gallica* 148(3): 201-213. [Fitos.].
- RODRÍGUEZ-OUBIÑA, J.; ORTIZ NÚÑEZ, S. & SOÑORA GÓMEZ, F.X. 1994. Un nuevo hallazgo de *Schkuria pinnata* Roth en la Península Ibérica. *Lazaroa* 14: 185-186. [Corol., Ecol., Taxon.].
- RODRÍGUEZ-OUBIÑA, J.; ROMERO, M.I. & ORTIZ, S. 1997. Communities of the class *Littorelletea uniflorae* in the northwest iberian Peninsula. *Acta Bot. Gallica* 144(1): 155-169. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- RODRÍGUEZ-OUBIÑA, J.; SOÑORA, F.X. (†) & ORTIZ, S. 1996. Estudio fitosociológico das queiroiras de *Erica erigena* R. Ross da Serra da Capelada (Galicia, NO da Península Ibérica). *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 7: 97-101. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- RODRÍGUEZ-OUBIÑA, J.; SOÑORA, X. & ORTIZ, S. 1996. *Loto glareosi-Rumicetum gallaecici* una nueva asociación de los acantilados de Cabo Ortegá y A Capelada (Galicia, NO de la Península Ibérica). *Bot. Complutensis* 21: 113-120. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- ROMERO, M.I. & AMIGO J. 1995. Acerca de la vegetación arvense en Galicia: las comunidades mesogueras. *Stud. Bot.* 14: 5-11. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- ROMERO, M.I. & AMIGO J. 1995. Las comunidades arvenses del Area de Monforte de Lemos (Lugo, NO Península Ibérica): posición taxonómica y corológica. *Doc. Phytosoc.* 15: 103-115. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- ROMERO, M.I. & AMIGO, J. 1992. Apuntes sobre la flora gallega, XII. *Bol. Soc. Brot.* 65: 195-203. [Corol., Ecol., Taxon.].
- ROMERO, M.I. & AMIGO, J. 1995. Autecology and distribution of *Isoetes longissimum* in Europe. *Nord. J. Bot.* 15(6): 563-566. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- ROMERO, M.I. & AMIGO, J. 2010. Una nueva Commelinaceae invasora en Galicia. *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 18: 111-113. [Corol., Ecol., Taxon.].
- ROMERO, M.I.; AMIGO, J. & BUJÁN, M. 1990. Fragmenta chorologica occidentalia, 2808-2812. *Anales Jard. Bot. Madrid* 48(1): 71. [Corol., Ecol., Taxon.].
- ROMERO, M.I.; AMIGO, J. & RAMIL, P. 2004. *Isoetes fluitans* sp. nov.: the identity of spanish plants of ' *I. longissimum* '. *Bot. J. Linn. Soc.* 146: 231-236. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- ROMERO, M.I.; AMIGO, J. & RODRÍGUEZ GUITIÁN, M.A. 2007. El género *Isoetes* L. en Galicia: clave para la identificación de especies según la ornamentación y tamaño de las macrósporas. *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 15: 47-52. [Corol., Ecol., Taxon.].
- ROMERO, M.I.; AMIGO, J. & RUBINOS, M. 2004. *Isoetes longissimum* Bory In: Bañares, Á.; Blanca G.; Güemes, J.; Moreno J.C. & Ortiz S. (eds.), *Atlas y Libro Rojo de la Flora Vasculare Amenazada de España: 722-723*. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Madrid [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- ROMERO, M.I.; AMIGO, J.; RUBINOS, M. & BARRIEGO, P. 2004. *Pilularia globulifera* L. In: Bañares, Á.; Blanca G.; Güemes, J.; Moreno J.C. & Ortiz S. (eds.), *Atlas y Libro Rojo de la Flora Vasculare Amenazada de España: 810-811*. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Madrid [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- ROMERO, M.I.; BUJÁN, M. & AMIGO, J. 1989. Nuevos datos sobre Flora Gallega. *Anuario Soc. Brot.* 55: 11-18. [Corol., Ecol., Taxon.].
- ROMERO, M.I.; RAMIL, P.; AMIGO, J.; RODRÍGUEZ GUITIÁN, M.A. & RUBINOS, M. 2004. Notas sobre la flora de humedales del noroeste ibérico. *Bot. Complutensis* 28: 61-66. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- ROMERO, M.I.; RAMIL, P. & RUBINOS, M. 2004. Conservation status of *Eryngium viviparum* Gay. *Acta Bot. Gallica* 151(1): 55-64. [Ecol., Bioind.].
- ROMERO, M.I. & REAL, C. 2005. A morphometric study of three closely related taxa in the European *Isoetes velata* complex. *Bot. J. Linn. Soc.* 148: 459-464. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- ROMERO, M.I.; RODRÍGUEZ GUITIÁN, M.A. & RUBINOS, M. 2004. Adiciones al catálogo pteridológico gallego. *Bot. Complutensis* 28: 51-55. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.].
- ROMERO, M.I.; RODRÍGUEZ GUITIÁN, M.A.; REAL, C. & AMIGO, J. 2008. Una nueva planta parásita del género *Lathraea* L. (Scrophulariaceae) para el catálogo gallego. *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 16: 151-153. [Corol., Ecol., Taxon.].
- ROMERO, M.I. & RUBINOS, M. 2004. *Eryngium viviparum* J. Gay In: Bañares, Á.; Blanca G.; Güemes, J.; Moreno J.C. & Ortiz S. (eds.), *Atlas y Libro Rojo de la Flora Vasculare Amenazada de España: 694-695*. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Madrid [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- ROMERO, M.I. & RUBINOS, M. 2004. *Luronium natans* (L.) Raf. In: Bañares, Á.; Blanca G.; Güemes, J.; Moreno J.C. & Ortiz S. (eds.), *Atlas y Libro Rojo de la Flora Vasculare Amenazada de España: 776-777*. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Madrid [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- ROMERO, M.I. & RUBINOS, M. 2004. *Nymphoides peltata* (S.G. Gmel.) O. Kuntze In: Bañares, Á.; Blanca G.; Güemes, J.; Moreno J.C. & Ortiz S. (eds.), *Atlas y Libro Rojo de la Flora Vasculare Amenazada de España: 416-417*. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Madrid [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- ROMERO, M.I.; RUBINOS, M. & RAMIL, P. 2004. *Luronium natans* (L.) Rafin., a rare species in the Iberian Peninsula. *Belg. J. Bot.* 137(1): 85-90. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- ROMERO, R.; RODRÍGUEZ-GUITIÁN, M.A.; LÓPEZ-MOSQUERA, M.A.; BARROS, R.M.; REAL, C. & RIGUEIRO, A. 2010. Estudio de la capacidad germinativa de *Arnica montana* L. en Galicia. *Recursos Rurais* 6: 75-80. [Ecol.].
- ROMERO, R.; SAÍNZ, M.J.; RIGUEIRO, A.; GONZÁLEZ-HERNÁNDEZ, M.P. & LÓPEZ-MOSQUERA, M.E. 2007. Influencia de dos tipos de fertilización sobre la flora adventicia, la producción y el contenido en flavonoides en un cultivo de *Achillea millefolium* L. en Galicia (NW de España). *Recursos Rurais* 1(3): 5-11. [Ecol., Alóct.].
- ROMERO, T. 2009. *Gratiola* In: C. Benedí, E. Rico, J. Güemes & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 13: 324-328 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- ROMERO, T. 2009. *Melampyrum* L. In: C. Benedí, E. Rico, J. Güemes & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 13: 440-451 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].

- ROMERO BUJÁN, M.I. 1988. Aportación al estudio de la flora de malas hierbas en cultivos de maíz en Galicia. *Memoria de Licenciatura* Universidade de Santiago-Facultade de Bioloxía-Departamento de Bioloxía Vexetal, Santiago de Compostela. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- ROMERO BUJÁN, M.I. 1993. *La Vegetación del valle del río Cabe (Terra de Lemos, Lugo)*. Tesis doctoral Universidade de Santiago-Departamento de Bioloxía Vexetal, Santiago de Compostela. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- ROMERO BUJÁN, M.I. 2005. Flora endémica amenazada del litoral de Galicia: una visión actual. *Recursos Rurais. Serie Cursos* 2: 1-10. [Corol., Ecol., Taxon., Bioind.].
- ROMERO BUJÁN, M.I. 2007. Flora exótica de Galicia (noroeste ibérico). *Bot. Complutensis* 31: 113-125. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.].
- ROMERO BUJÁN, M.I. 2007. La Flora vascular amenazada en Galicia. Catalogación y protección de las especies. *Naturalia Cantabricae* 3: 15-24. [Corol., Ecol., Taxon., Bioind.].
- ROMERO BUJÁN, M.I. 2008. *Catálogo da flora de Galicia*. 172 pp Universidade de Santiago de Compostela. Monografías do Ibader 1, Lugo. [Corol., Taxon., Flora].
- ROMERO BUJÁN, M.I. & AMIGO, J. 1994. Los pastos de *Poa bulbosa* en Tierra de Lemos: revisión de la clase *Poetea bulbosae*. *Lazaroa* 14: 111-123. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- ROMERO BUJÁN, M.I. & AMIGO VÁZQUEZ, F.J. 1995. *Flora y vegetación de Terra de Lemos (Lugo)*. Resumen de la Tesis inédita de Romero: 140 pp Presentado al premio de Historia local de Monforte Chicho Balado, Santiago de Compostela. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Alóct.].
- ROMERO BUJÁN, M.I. & AMIGO VÁZQUEZ, J. 1996. Datos sobre una comunidad de *Potametea* Tüxen & Preising 1942, del NO ibérico: *Potametum perfoliato-crispi* Bellot 1951. *Lazaroa* 16: 185-189. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- ROMERO BUJÁN, M.I.; RUBINOS ROMÁN, M. & RAMIL REGO, P. 2002. *Hydrocharis morsus-ranae* L. (Hydrocharitaceae) en Galicia. *Actas Congreso botánico de Valencia*. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- ROMERO GARCÍA, A.T.; BLANCA LÓPEZ, G. & MORALES TORRES, C. 1986. El complejo de *Agrostis canina* L. (Poaceae) en la Península Ibérica. *Anales Jard. Bot. Madrid* 43(1): 47-55. [Corol., Ecol., Taxon.].
- ROMERO GARCÍA, A.T.; BLANCA, G. & MORALES TORRES, C. 1987. *Linkagrostis*, un género nuevo de la familia Poaceae. *Candollea* 42: 379-388. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- ROMERO GARCÍA, A.T.; BLANCA LÓPEZ, G. & MORALES TORRES, C. 1988. Revisión del género *Agrostis* L. (Poaceae) en la Península Ibérica. *Ruizia* 7: 160 pp. [Corol., Ecol., Taxon.].
- ROMERO MARTÍN, T. 1998. *Agrimonia* L. In: F. Muñoz Garmendia & C. Navarro (eds.), *Flora iberica* 6: 369-374 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- ROMERO MARTÍN, T. & RICO HERNÁNDEZ, E. 1986. Algunas plantas de los arenales de la cuenca del Duero. *Lazaroa* 9: 159-165. [Corol., Ecol., Taxon.].
- ROMERO ZARCO, C. 1984. Revisión taxonómica del género *Avenula* (Dumort.) Dumort. (Gramineae) en la Península Ibérica e Islas Baleares. *Lagascalia* 13(1): 39-146. [Corol., Ecol., Taxon.].
- ROMERO ZARCO, C. 1985. Estudio taxonómico del género *Pseudarrhenatherum* Rouy (Gramineae) en la Península Ibérica. *Lagascalia* 13(2): 255-273. [Corol., Ecol., Taxon.].
- ROMERO ZARCO, C. 1990. Las Avenas del grupo *barbata* en la Península Ibérica y Baleares. *Lagascalia* 16(2): 243-268. [Corol., Ecol., Taxon.].
- ROMERO ZARCO, C. 1996. Sinopsis del género *Avena* L. (Poaceae, Aveneae) en España Peninsular y Baleares. *Lagascalia* 18(2): 171-198. [Corol., Ecol., Taxon.].
- ROMERO ZARCO, C. 1999. *Vicia* L. In: S. Talavera, C. Aedo, S. Castroviejo, C. Romero Zarco, L. Sáez, F.J. Salgueiro & M. Velayos (eds.), *Flora iberica* 7(1): 360-417 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- ROMERO ZARCO, C. 2010. *Juncus* L. In: Talavera, S.; Gallego, M.J.; Romero Zarco, C. & Herrero, A. (eds.), *Flora iberica* 17: 123-187. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- ROMO, A.M. 1983. El género *Spiraea* en la península ibérica. *Collect. Bot. (Barcelona)* 14: 537-541. [Corol., Ecol., Taxon.].
- ROMO, A.M. 1987. *Stellaria nemorum* L. en la Península Ibérica. *Anales Jard. Bot. Madrid* 44(2): 564-567. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- ROMO, A.M. 1990. *Petrorhagia* (Ser.) Link In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar. (eds.), *Flora iberica* 2: 420-426 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- ROMO, A.M. 1990. *Stellaria* L. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar. (eds.), *Flora iberica* 2: 253-260 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- RÖSER, M. 1997. Patterns of diversification in Mediterranean oat grasses (Poaceae: Aveneae). *Lagascalia* 19(1-2): 101-120. [Ecol., Bioind.].
- ROSSELLÓ, J.A. 1997. *Sempervivum* L. In: S. Castroviejo, C. Aedo, M. Laínz, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner & J. Paiva (eds.), *Flora iberica* 5: 110-116 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- RÖSSLER, W. 1990. *Scleranthus* L. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar. (eds.), *Flora iberica* 2: 140-145 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- ROSÚA, J.L. 1986. Contribución al estudio del género *Rosmarinus* L. en el Mediterráneo occidental. *Lagascalia* 14(2): 179-187. [Corol., Ecol., Taxon.].
- ROTHMALER, W. 1934. Plantae novae vel criticae Peninsulae ibericae. *Cavanillesia* 7: 111-121. [Corol., Ecol., Taxon.].
- ROTHMALER, W. 1934. Species novae vel nomina nova florum hispanicae. *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat.* 34(2): 147-155. [Corol., Ecol., Taxon.].
- ROTHMALER, W. 1941. Árvores de Portugal. *Boletim da Sociedade Broteriana* 25 (II Série): 133-148. [Corol., Ecol., Flora].
- ROTHMALER, W. 1954. Vegetation studien in Nord-west Spanien. *Vegetatio* 5-6: 595-601. [Fitos.].
- ROTHMALER, W. 1955. What ist *Antirrhinum huetii* Reuter?. *Feddes Repertorium* 56(1): 279-281. [Corol., Ecol., Taxon.].
- ROZAS, V.; SAMPEDRO, L.; ROZADOS, M.J.; LÓPEZ-SORS, M.C.; ALONSO, M.; IGNACIO, M.F. & SILVA-PANDO, F.J. 2005.

- Estudio estructural de la población de laurel (*Laurus nobilis*) de la Isla de Cortegada en el Parque Nacional das Illas Atlánticas. *IV Congreso Forestal Español* 4: 141-147. [Corol., Ecol., Taxon.].
- ROZEIRA, A. 1946. *Narcissus cyclamineus* DC. Nota sobre a sua area de dispersao em Portugal. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 6: 143-144, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- RUBIO ARGÜELLES, M. & FERNÁNDEZ-GALIANO, E. 1961. Índices de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 18: 255-267. [Hist.].
- RUIZ DE AZÚA, J. 1924. Contribución al estudio de las Eufilicáceas y Euequisetáceas españolas, especialmente de las provincias Vascongadas. *Trab. del Mus. Nac. de Cienc. Nat.* 24: 7-116. [Corol., Ecol., Taxon.].
- RUIZ DE AZUA, J. 1929. Helechos de Galicia. *Mem. R. Soc. Esp. Hist. Nat.* 29: 693-697. [Corol., Ecol., Taxon.].
- RUIZ DE AZUA, J. 1930. Helechos de Galicia (2ª serie). *Mem. R. Soc. Esp. Hist. Nat.* 30: 129-134. [Corol., Ecol., Taxon.].
- RUIZ DE AZUA, J. 1931. Helechos de Galicia (3ª serie). *Mem. R. Soc. Esp. Hist. Nat.* 31: 629-632. [Corol., Ecol., Taxon.].
- RUIZ DE LA TORRE, J. (DIR.) 1999. *La Cubierta Vegetal en el Camino de Santiago*. Ministerio de Medio Ambiente. O.A.P.P.NN. Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- RUIZ DE LA TORRE, J. 2006. *Flora mayor*. 1756 pp Organismo autónomo parques nacionales. Ministerio de Medio Ambiente, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon.].
- RUIZ TÉLLEZ, T. & DEVESA, J.A. 2007. *Lonicera* L. In: J.A. Devesa, R. Gonzalo & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 15: 168-190 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- RUIZ TÉLLEZ, T. & DEVESA, J.A. 2007. *Sambucus* L. In: J.A. Devesa, R. Gonzalo & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 15: 193-197 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- RUIZ TÉLLEZ, T. & DEVESA, J.A. 2007. *Viburnum* L. In: J.A. Devesa, R. Gonzalo & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 15: 197-202 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- RUTHERFORD, R.W. & JURY, S.L. 2003. *Pseudorlaya* (Murb.) Murb. In: G. Nieto Feliner, S.L. Jury & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 10: 128-132 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- SAA OTERO, P.; SUÁREZ-CERVERA, M. & RODRÍGUEZ GRACIA, V. 1996. *Atlas de polen de Galicia I*. 358 pp Deputacion Provincial de Ourense, Ourense. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Alóct.].
- SÁENZ DE RIVAS, C. 1969. Estudios sobre *Quercus ilex* L. y *Quercus rotundifolia* Lamk. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 25: 243-262. [Corol., Ecol., Taxon.].
- SÁENZ DE RIVAS, C. 1974. Datos sobre el género *Pseudorlaya* (Murb.) Murb. (Umbelliferae). *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 31(2): 191-204. [Corol., Ecol., Taxon.].
- SÁENZ DE RIVAS, C. 1975. Sobre *Quercus pyrenaica* Willd. (Fagaceae). *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 32(2 cont.): 779-792. [Corol., Ecol., Taxon.].
- SÁENZ DE RIVAS, C. & RIVAS-MARTÍNEZ, S. 1979. Revisión del género *Cheilanthes* (Sinopteridaceae) en España. *Lagascalía* 8(2): 215-241. [Corol., Ecol., Taxon.].
- SÁENZ LAÍN, C. 1980. Research on *Daucus* L. (Umbelliferae). *Anales Jard. Bot. Madrid* 37(2): 481-533. [Corol., Ecol., Taxon.].
- SÁENZ LAÍN, C. & GUTIÉRREZ BUSTILLO, M. 1991. Bibliografía palinológica española (1932-1988). *Lazaroo* 12: 69-119. [Palin.].
- SÁEZ, L. 2009. *Rhinanthus* L. In: C. Benedí, E. Rico, J. Güemes & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 13: 531-536 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- SÁEZ, L. 2010. *Salvia* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J. & Cirujano, S. (eds.), *Flora iberica* 12: 298-326. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- SÁEZ, L. & ALDASORO, J.J. 2001. *Campanula* L. In: J. Paiva, F. Sales, I.C. Hedge, C. Aedo, J.J. Aldasoro, S. Castroviejo, A. Herrero & M. Velayos (eds.), *Flora iberica* 14: 105-136 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- SÁEZ, L. & BERNAL, M. 2009. *Linaria* Mill. In: C. Benedí, E. Rico, J. Güemes & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 13: 232-324 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- SÁEZ, L.; QUIJADA, M.P.; ALARCÓN, M.L. & ALDASORO, J.J. 2005. *Serapias* L. In: C. Aedo & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 21: 156-165 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- SAHUQUILLO, E.; CAJADE, D. & FRAGA, M. 2001. Taxonomic revision of *Hedera* L. species from the NW Iberian Peninsula. *Bol. Soc. Brot.* 70: 89-100 Universidade de Coimbra, departamento de botanica, Coimbra. [Corol., Ecol., Taxon.].
- SAHUQUILLO, E.; CAJADE, D. & FRAGA, M.I. 2001. Taxonomic revision of *Hedera* L. species from the NW Iberian peninsula. *Bol. Soc. Brot. ser. 2.* 70: 89-100. [Corol., Ecol., Taxon.].
- SAHUQUILLO, E.; FRAGA, M.I. & MARTÍNEZ CORTIZAS, A. 1997. Comparative study of classical and numerical taxonomic methods for infraspecific taxa of *Triticum aestivum* L. traditionally cultivated in Galicia (NW Spain). *Lagascalía* 19(1-2): 919-926. [Corol., Ecol., Taxon., Cariol., Citol.].
- SAHUQUILLO BALBUENA, E. 1992. *Taxonomía e identificación de los trigos cultivados en Galicia*. Tesis doctoral, Santiago de Compostela. [Corol., Ecol., Taxon., Cult.].
- SÁINZ OLLERO, H. & HERNÁNDEZ BERMEJO, J.E. 1981. Síntesis corológica de las dicotiledóneas endémicas de la Península Ibérica e Islas Baleares. *Monografías I.N.I.A.* 31: 1-111. [Corol., Ecol., Taxon.].
- SALAS, M.C. & VIÉITEZ, E. 1975. Inhibidores de germinación en Ericáceas. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 32(2): 619-631. [Ecol.].
- SALES, F. & HEDGE, I.C. 2000. *Medicago* L. In: S. Talavera, C. Aedo, S. Castroviejo, A. Herrero, C. Romero Zarco, F.J. Salgueiro & M. Velayos (eds.), *Flora iberica* 7(2): 741-775 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- SALES, F. & HEDGE, I.C. 2000. *Melilotus* Mill. In: S. Talavera, C. Aedo, S. Castroviejo, A. Herrero, C. Romero Zarco, F.J. Salgueiro & M. Velayos (eds.), *Flora iberica* 7(2): 720-731 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- SALES, F. & HEDGE, I.C. 2001. *Jasione* L. In: J. Paiva, F. Sales, I.C. Hedge, C. Aedo, J.J. Aldasoro, S. Castroviejo, A. Herrero & M. Velayos (eds.), *Flora iberica* 14: 153-170 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].

- SALES, F. & HEDGE, I.C. 2001. *Legousia* Durande In: J. Paiva, F. Sales, I.C. Hedge, C. Aedo, J.J. Aldasoro, S. Castroviejo, A. Herrero & M. Velayos (eds.), *Flora iberica* 14: 136-140 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- SALES, F. & HEDGE, I.C. 2001. *Lobelia* L. In: J. Paiva, F. Sales, I.C. Hedge, C. Aedo, J.J. Aldasoro, S. Castroviejo, A. Herrero & M. Velayos (eds.), *Flora iberica* 14: 170-172 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- SALES, F. & HEDGE, I.C. 2001. Nomenclature and typification of western european *Jasione* (Campanulaceae). *Anales Jard. Bot. Madrid* 59(1): 163-172. [Taxon.]
- SALES, F. & HEDGE, I.C. 2001. *Phyteuma* L. In: J. Paiva, F. Sales, I.C. Hedge, C. Aedo, J.J. Aldasoro, S. Castroviejo, A. Herrero & M. Velayos (eds.), *Flora iberica* 14: 143-150 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- SALES, F. & HEDGE, I.C. 2001. *Solenopsis* C. Presl. In: J. Paiva, F. Sales, I.C. Hedge, C. Aedo, J.J. Aldasoro, S. Castroviejo, A. Herrero & M. Velayos (eds.), *Flora iberica* 14: 173-175 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- SALES, F. & HEDGE, I.C. 2001. *Trachelium* L. In: J. Paiva, F. Sales, I.C. Hedge, C. Aedo, J.J. Aldasoro, S. Castroviejo, A. Herrero & M. Velayos (eds.), *Flora iberica* 14: 141-142 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- SALES, F. & HEDGE, I.C. 2001. *Wahlenbergia* Schrad. ex Roth. In: J. Paiva, F. Sales, I.C. Hedge, C. Aedo, J.J. Aldasoro, S. Castroviejo, A. Herrero & M. Velayos (eds.), *Flora iberica* 14: 150-152 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- SALES, M.F. & PAIVA, J. 1990. *Agrostemma* L. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar. (eds.), *Flora iberica* 2: 302-304 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- SALINERO CORRAL, M. C. 2010. Camelia, la flor de Galicia: su diversidad. *Mol* 10: 65-68 Ponencia del Seminario sobre biodiversidad vegetal en el sistema Agroforestal Atlántico. Sociedad de Ciencias de Galicia, Pontevedra. [Cult.]
- SALVO, Á.E. & ARRABAL, M.I. 1986. *Dryopteris* Adanson In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 1: 128-143 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- SALVO, A.E. & ESCAMEZ, A. (EDS.) 1987. *Exsiccata Pteridophyta Iberica*. 70 pp Universidad de León. Facultad de Biología, León. [Corol., Ecol., Taxon.]
- SALVO, Á.E. & HIDALGO, M.I. 1986. *Polystichum* Roth In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 1: 145-147 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- SALVO, Á.E. & OTERMIN, P. 1986. *Athyrium* Roth In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 1: 123-125 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- SALVO, Á.E. & OTERMIN, P. 1986. *Gymnocarpium* Newman In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 1: 121-123 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- SAMARTÍN BIENZOBÁS, L.A. & LAGO CANZOBRE, E. 1998. *Guía da flora do litoral galego*. 367 pp Edicións Xerais de Galicia, Vigo. [Corol., Ecol., Flora]
- SÁNCHEZ, J. 1986. *Nymphaea* L. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 1: 209-211 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- SÁNCHEZ, J.M.; IZCO, J. & MEDRANO, M. 1996. Relationships between vegetation zonation and altitude in a salt-marsh system in northwest Spain. *Journal of Vegetation Science* 7: 695-702. [Ecol.]
- SÁNCHEZ CUNQUEIRO, C. & SÁENZ LAÍN, C. 1982. Análisis polínico de mieles de Pontevedra (España). *Lazaroa* 4: 255-268. [Palin.]
- SÁNCHEZ CUXART, A. 2003. *Ferula* L. In: G. Nieto Feliner, S.L. Jury & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 10: 330-335 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, J.M. 1991. Valoración florística y fitosociológica de la marisma de Betanzos (A Coruña). *Memoria de Licenciatura* Universidade de Santiago-Facultade de Bioloxía, Santiago de Compostela. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.]
- SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, J.M. 1995. *Caracterización florística y fitosociológica de las rías de Ortigueira y Ladrado (noroeste de la Península Ibérica) en relación con factores ambientales*. Tesis Doctoral (inéd.) Departamento de Biología Vegetal, Santiago de Compostela. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.]
- SÁNCHEZ PEDRAJA, Ó. 2005. *Dactylorhiza* Neck. ex Nevski In: C. Aedo & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 21: 94-111 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, J.A.; ELÍAS RIVAS, M.J. & MARTÍN MARCOS, M.A. 1999. *Ranunculus bupleuroides* subsp. *cherubicus*, subsp. nov. (Ranunculaceae), nuevo endemismo Bejarano-Gredense. *Anales Jard. Bot. Madrid* 57(2): 402-404. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- SÁNCHEZ SÁNCHEZ, J. 2009. *Limosella* L. In: C. Benedí, E. Rico, J. Güemes & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 13: 338-340 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- SÁNCHEZ-LAFUENTE, A.M.; GUITIÁN, J.; MEDRANO, M.; HERRERA, C.M.; REY, P.J. & CERDA, X. 2005. Plant Traits, Environmental Factors, and Pollinator Visitation in Winter-flowering *Helleborus foetidus* (Ranunculaceae). *Ann. Bot.* 96: 845-852. [Ecol.]
- SANLEÓN, D.G.; IZCO, J. & SÁNCHEZ, J.M. 1999. *Spartina patens* as a weed in Galician saltmarshes (NW Iberian Peninsula). *Hydrobiologia* 415: 213-222. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- SANTIAGO BELTRÁN, J.R. 2001. *Prunus lusitanica* L. en la Península ibérica. Tesis doctoral Universidad Politécnica de Madrid, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon.]
- SANTOS GUERRA, A. 1993. *Frankenia* L. In: S. Castroviejo, C. Aedo, S. Cirujano, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, C. Navarro, J. Paiva & C. Soriano (eds.), *Flora iberica* 3: 446-453 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]

- SANTOS GUERRA, A. 1997. *Aeonium* Webb & Berthel. In: S. Castroviejo, C. Aedo, M. Laínz, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner & J. Paiva (eds.), *Flora iberica* 5: 116-119 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- SANTOS, L.; ROMANI, J.R.V. & JALUT, G. 2000. History of vegetation during the Holocene in the Courel and Queixa Sierras, Galicia, northwest Iberian Peninsula. *J. Quaternary Sci.*, 15: 621-632. [Fitos., Palin.].
- SAÑUDO, A. 1983. Estudios citogenéticos y evolutivos en poblaciones españolas del género *Narcissus* L. sect. *Pseudonarcissi* DC. Nota previa: Números de cromosomas. *Anales Jard. Bot. Madrid* 40(2): 361-367. [Cariol., Citol.].
- SAÑUDO, A. 1985. Estudios citogenéticos y evolutivos en poblaciones españolas del género *Narcissus* L. sect. *Pseudonarcissi* DC. Nota previa: números de cromosomas (continuación). *Anales Jard. Bot. Madrid* 42(1): 117-123. [Cariol., Citol.].
- SANZ ELORZA, M.; DANA SÁNCHEZ, E.D. & SOBRINO VESPERINAS, E. (EDS.) 2004. *Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España*. 384 pp Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Alóct.].
- SÁ-OTERO, M.P. DE; ARMESTO BAZTÁN, S. & DÍAZ LOSADA, E. 2009. Espectro polínico de mieles de castaño, *Castanea sativa* Miller (1768), (Fagaceae, Fagales) de la comarca geopolítica de Allariz-Maceda (Ourense, NO España). *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol.* 103(1-4): 27-35. [Palin.].
- SARMIENTO, M. 1746. *Cathálogo de voces vulgares y en especial de voces Gallegas de diferentes vegetables*. Manuscrito inédito. [Hist., Etno.].
- SARMIENTO, M. 1746. *Extracto del Systema de Tournefort, con muchos nombres Gallegos, en correspondencia de los latinos*. Manuscrito inédito. [Hist., Etno.].
- SARMIENTO, M. 1754. *Pensamientos, Crítico-Botánicos, para emprender y conseguir en pocos años una Historia general completa de todos los Vegetables que nazen en España*. Manuscrito inédito. [Hist., Etno.].
- SARMIENTO, M. 1756. *Sobre los Vegetales Kali, Sosa y Barrilla, y si nacen en Galicia*. Manuscrito inédito. [Hist., Etno.].
- SARMIENTO, M. 1759. *Árbol Betula, llamado en Gallego Bidueyra, y en Castellano Abedul*. Manuscrito inédito. [Hist., Etno.].
- SARMIENTO, M. 1759. *De la planta Carqueyxa*. Manuscrito inédito. [Corol., Ecol., Taxon., Hist., Etno.].
- SARMIENTO, M. 1761. *Discurso sobre el nombre, género, Análisis y Virtudes de la planta comunísima en el Reyno de Galicia que se llama Carqueyxa*. Manuscrito inédito. [Hist., Etno.].
- SARMIENTO, M. 1762. *Papel curioso sobre la Planta que en Galicia es muy común, y se llama Seyxêbra y en Linneo Teuchrium*. Manuscrito inédito. [Hist., Etno.].
- SARMIENTO, M. 1762. *Sobre la Planta Manzanilla*. Manuscrito inédito. [Hist., Etno.].
- SARMIENTO, M. 1766. *De el Mixto Vegetable Carlo Santo*. Manuscrito inédito. [Hist., Etno.].
- SARMIENTO, M. 1766. *De la Gramma Olorosa, en Gallego, Lesta*. Manuscrito inédito. [Hist., Etno.].
- SARMIENTO, M. 1768. *Bangué, ó Vegetable exótico, y oriental*. Manuscrito inédito. [Hist., Etno.].
- SARMIENTO, M. 1787. *Disertación sobre las eficaces virtudes y uso de la planta llamada carquesa, conocida en Galicia por el nombre de carqueixa*. 0.958333 Imprenta Hilario Santos, Madrid. [Hist., Etno., Fitot.].
- SEGARRA, J.G. & CATALÁN, P. 2005. *Tamus* L. In: C. Aedo & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 21: 8-11 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- SEGURA ZUBIZARRETA, A.; MATEO SANZ, G. & BENITO ALONSO, J.L. 1996. De Flora soriana, VI. *Fontqueria* 44: 69-79. [Corol., Ecol., Taxon.].
- SELJAS, E. 1952. Contribución al catálogo de la Flora de Lugo. *Trab. Jard. Bot. Santiago* 6: 31-61. [Corol., Ecol., Taxon.].
- SERRANO, M. & CARBAJAL, R. 2007. *Galium belizianum* Ortega-Oliv., Devesa & Rodr. Riaño In: Bañares, Á.; Blanca G.; Güemes, J.; Moreno, J.C. & Ortiz, S. (eds.), *Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España. Addenda 2006*: 68-69. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Madrid [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- SERRANO, M.; CARBAJAL, R.; ORTIZ, S.; IRIONDO, J.M. & ALBERT, M.J. 2009. *Armeria merinoi* (Bernis) Nieto Fel. & Silva Pando In: Iriondo, J.M.; Albert, M.J.; Giménez Benavides, L.; Domínguez Lozano, F. & Escudero, A. (eds.), *Poblaciones en peligro: viabilidad demográfica de la Flora Vascular Amenazada de España*: 69-71. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Madrid [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- SERRANO, M.; CARBAJAL, R.; ORTIZ, S.; IRIONDO, J.M. & ALBERT, M.J. 2009. *Rumex rupestris* Le Gall In: Iriondo, J.M.; Albert, M.J.; Giménez Benavides, L.; Domínguez Lozano, F. & Escudero, A. (eds.), *Poblaciones en peligro: viabilidad demográfica de la Flora Vascular Amenazada de España*: 175-177. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Madrid [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- SERRANO PÉREZ, M. & CARBAJAL VILLAVERDE, R. 2004. *Linaria arenaria* DC. In: Bañares, Á.; Blanca G.; Güemes, J.; Moreno J.C. & Ortiz S. (eds.), *Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España*: 382-383. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Madrid [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- SERRANO PÉREZ, M. & CARBAJAL VILLAVERDE, R. 2004. *Omphalodes littoralis* subsp. *gallaecica* M. Laínz In: Bañares, Á.; Blanca G.; Güemes, J.; Moreno J.C. & Ortiz S. (eds.), *Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España*: 800-801. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Madrid [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- SERRANO PÉREZ, M. & CARBAJAL VILLAVERDE, R. 2004. *Rumex rupestris* Le Gall In: Bañares, Á.; Blanca G.; Güemes, J.; Moreno J.C. & Ortiz S. (eds.), *Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España*: 832-833. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Madrid [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- SILVA PANDO, F.J. (COORD.) 1984. *Flora del Noroeste de la Península Ibérica. Exsiccata-fascículo primero nº 1-50*. 10 pp. Centro de Investigación e Información Ambiental. CINAM-Lourizán, Pontevedra. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.].
- SILVA PANDO, F.J. 1983. Acerca de ciertas plantas raras o interesantes de Galicia. *Actas II jornadas Medio natural. Ponteved* 39-42. [Corol., Ecol., Taxon.].
- SILVA PANDO, F.J. 1984. *Plantas endémicas y subendémicas de Galicia*. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos., Bioind.].

- SILVA PANDO, F.J. 1987. *Centaurea ultreiae* Silva-Pando, sp. nov. (Compositae) del NO de España. *Anales Jard. Bot. Madrid* 44(2): 421-427. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- SILVA PANDO, F.J. 1989. Aproximación al esquema fitosociológico de Galicia. *Sobre Flora y Vegetación de Galicia. II Reunión del Grupo Botánico Gallego* 133-149. [Fitos.].
- SILVA PANDO, F.J. 1989. *Las excursiones del G.B.G. durante 1988*. In: Silva-Pando, F.J. (ed.) *Sobre flora y vegetación de Galicia*. 9-12 Consellería de Agricultura. Imp. Velograf, Santiago de Compostela. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos., Hist.].
- SILVA PANDO, F.J. 1990. *La flora y vegetación de la Sierra de Ancares: base para la planificación y ordenación forestal*. Tesis doctoral Universidad Complutense de Madrid, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- SILVA PANDO, F.J. 1992. Aportaciones a la flora de la Sierra de Ancares (Lugo-Leon, España). *Actes Simposi Int. Bot. Pius Font i Quer* 2: 395-398. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.].
- SILVA PANDO, F.J. 1994. Flora y Series de Vegetación de la Sierra de Ancares. *Fontqueria* 40: 233-388. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- SILVA PANDO, F.J. 2010. Diversidad forestal en la zona atlántica. *Mol* 10: 49-50 Ponencia del Seminario sobre biodiversidad vegetal en el sistema Agroforestal Atlántico. Sociedad de Ciencias de Galicia, Pontevedra. [Ecol., Taxon., Bioind.].
- SILVA PANDO, F.J. & FERNÁNDEZ CARVAJAL, M.C. 1987. *Juncus capillaceus* Lam., nuevo para la Flora Europea. *Anales Jard. Bot. Madrid* 43(2): 464-465. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- SILVA PANDO, F.J. & GARCÍA MARTÍNEZ, X.R. 1989. Bibliografía de Flora Vasculosa de Galicia. In: Silva-Pando, F.J. (ed.) *Sobre Flora y Vegetación de Galicia* 13-33. [Biblio.].
- SILVA PANDO, F.J.; GÓMEZ VIGIDE, F.; GARCÍA MARTÍNEZ, X.R. & BLANCO-DIOS, J.B. 2000. Aportación a flora de Galicia, VI. *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 10: 21-33. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.].
- SILVA PANDO, F.J.; RODRÍGUEZ GRACIA, V.; GARCÍA MARTÍNEZ, X.R. & VALDÉS BERMEJO, E. 1987. Aportaciones a la flora de Galicia, II. *Bol. Soc. Brot.* 60: 29-68. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.].
- SILVA PANDO, F.J.; ROZADOS LORENZO, M.J.; FERNÁNDEZ LÓPEZ, J. & BARREIRO FILGUEIRA, P. 2010. Variabilidad morfológica de diversas poblaciones gallegas de *Betula celtiberica* Rothm. & vasc. *Mol* 10: 89 Comunicación del Seminario sobre biodiversidad vegetal en el sistema Agroforestal Atlántico. Sociedad de Ciencias de Galicia, Pontevedra. [Corol., Ecol., Taxon.].
- SILVA-PANDO, F.J. 1984. Plantas medicinales de Galicia. *Cuad. Area Cienc. Agrarias-Sem. Est. Gal.* 5: 353-363. [Corol., Taxon., Etno., Fitoq., Fitot.].
- SILVA-PANDO, F.J. 1986. El arboreto de Lourizán como introducción al estudio de las Ciencias Naturales. *Ensiño* 14-17: 107-109. [Cult., Silv.].
- SILVA-PANDO, F.J. 1986. Plantas melíferas de Galicia. Los brezos. *Albariza* 3: 13-15. [Taxon., Etno.].
- SILVA-PANDO, F.J. 1988. *Vegetación vascular de la hoja 1-3: Pontevedra*. In: J. Ruiz de la Torre (ed.) *Mapa Forestal de España*. ICONA, Madrid. [Fitos.].
- SILVA-PANDO, F.J. 1988. *Vegetación vascular de la hoja 1-4: La Guardia*. In: J. Ruiz de la Torre (ed.) *Mapa Forestal de España*. ICONA, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- SILVA-PANDO, F.J. 1988. *Vegetación vascular de la hoja 2-2: Lugo*. In: J. Ruiz de la Torre (ed.) *Mapa Forestal de España*. ICONA, Madrid. [Fitos.].
- SILVA-PANDO, F.J. 1988. *Vegetación vascular de la hoja 2-3: Ourense*. In: J. Ruiz de la Torre (ed.) *Mapa Forestal de España*. ICONA, Madrid. [Fitos.].
- SILVA-PANDO, F.J. 1988. *Vegetación vascular de la hoja 2-4: Verín*. In: J. Ruiz de la Torre (ed.) *Mapa Forestal de España*. ICONA, Madrid. [Fitos.].
- SILVA-PANDO, F.J. 2008. Las plantas endémicas y subendémicas de Galicia. *Bol. BIGA* 3: 9-150. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- SILVA-PANDO, F.J. 2010. Diversidad florística y variabilidad de los horizontes edáficos superficiales en robledales atlánticos gallegos. *Mol* 10: 81-82 Comunicación del Seminario sobre biodiversidad vegetal en el sistema Agroforestal Atlántico. Sociedad de Ciencias de Galicia, Pontevedra. [Ecol., Fitos.].
- SILVA-PANDO, F.J. & FERNÁNDEZ LÓPEZ, J. 2006. La flora gallega al detalle. *Quercus* 244: 20-21. [Corol., Ecol., Taxon.].
- SILVA-PANDO, F.J.; GARCÍA MARTÍNEZ, X.R. & VALDÉS-BERMEJO, E. 1987. *La vegetación de las Gándaras de Budiño*. 48 pp Diputación Provincial de Pontevedra, Pontevedra. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- SILVA-PANDO, F.J.; GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, M.P.; DÍAZ MAROTO HIDALGO, I. & ROZADOS LORENZO, M.J. 1993. Caracterización ecológica de las comunidades arbóreas del N.O. peninsular. *I Congreso Forestal Español* 1: 441-446. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- SILVA-PANDO, F.J.; PINO PÉREZ, R. & PINO PÉREZ, J.J. 2009. Sobre algunas plantas recolectadas por J.M.C. Lange en Galicia y zonas limítrofes. *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 17: 87-96. [Corol., Ecol., Taxon.].
- SILVA-PANDO, F.J.; PINO PÉREZ, R.; PINO PÉREZ, J.J. & CAMAÑO PORTELA, J.L. 2008. Flora y vegetación protegida de Galicia. *Bol. BIGA* 4: 37-45. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- SILVA-PANDO, F.J.; PINO PÉREZ, R.; PINO PÉREZ, J.J. & CAMAÑO PORTELA, J.L. 2009. Contribución al conocimiento de la bibliografía botánica (Pteridophyta y Spermatophyta) de Galicia. *Bol. BIGA* 6: 37-81. [Biblio.].
- SILVA-PANDO, F.J.; PINO PÉREZ, R.; PINO PÉREZ, J.J.; GARCÍA MARTÍNEZ, X.R.; MORLA JUARISTI, C.; CEBOLLA LOZANO, C.; GÓMEZ VIGIDE, F.; CAMAÑO PORTELA, J.L.; RIAL POUA, S.; ÁLVAREZ GRAÑA, D.; BLANCO-DIOS, J. & PAZ ROSALES, M. 2010. Aportaciones a la flora de Galicia, IX. *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 18: 37-63. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.].
- SILVA PANDO, F.J. & RIGUEIRO RODRÍGUEZ, A. 1992. *Guía das árbores e bosques de Galicia*. Galaxia, Vigo. [Corol., Ecol., Taxon., Flora].
- SILVEIRA, C.; SAHUQUILLO, E. & FRAGA, M.I. 2001. Estudio comparativo entre individuos de *Chenopodium album* L. resistentes y sensibles a simazina, detectados en cultivos de Galicia (NO España). *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 11: 183-189. [Cult., Fitoq.].
- SILVESTRE, S. 1973. Estudio taxonómico de los géneros *Conopodium* Koch y *Bunium* L. en la Península Ibérica. II parte. Sistemática. *Lagascalia* 3(1): 3-48. [Corol., Ecol., Taxon.].
- SILVESTRE, S. & MONTSERRAT, P. 1998. *Rosa* L. In: F. Muñoz Garmendia & C. Navarro (eds.), *Flora iberica* 6: 143-195 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].

- SOBREIRA, J. 1794. *Ensayo para la Historia General Botánica de Galicia*. 79 folios. [Flora, Hist.].
- SOBRINO VESPERINAS, E. & SANZ ELORZA, M. 1999. Sobre la naturalización de *Tradescantia* y *Zebrina* (commelinaceae) en España. *Anales Jard. Bot. Madrid* 57(2): 426-427. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.].
- SOCIEDADE GALEGA DE HISTORIA NATURAL (SECCIÓN DE ORENSE) 1982. Problemática ecológica y medioambiental de la provincia de Orense. *Bol. Auriense* 12: 141-169, Ourense. [Ecol., Bioind.].
- SOLER, A. 1983. Revisión de las especies de *Fumaria* de la Península Ibérica e Islas Baleares. *Lagascalía* 11(2): 141-228. [Corol., Ecol., Taxon.].
- SOÑORA, F.X. 1991. Flora vascular de Valdoviño. *Ciencias y Humanidades* 22: 93-115. [Corol., Ecol., Taxon.].
- SOÑORA, F.X. 1992. Notas pteridológicas de Galicia, IV. *Acta Bot. Malac.* 17(2): 282-283, Málaga. [Corol., Ecol., Taxon.].
- SOÑORA, F.X. 1993. *Stegnogramma pozoi* (Lag.) Iwatsuki en Galicia. *Acta Bot. Malac.* 18: 289. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- SOÑORA, F.X. 1994. Nueva localidad de *Centaurea borjae* Valdes-Bermejo & Rivas Goday. *Lazaroa* 14: 183-184. [Corol., Ecol., Taxon.].
- SOÑORA, F.X. & ORTIZ, S. 1988. Notas Pteridológicas de Galicia, II. *Acta Bot. Malac.* 13: 374-375, Málaga. [Corol., Ecol., Taxon.].
- SOÑORA, F.X. & ORTIZ, S. 1989. Notas pteridológicas de Galicia III. *Acta Bot. Malac.* 14: 258-259, Málaga. [Corol., Ecol., Taxon.].
- SOÑORA, F.X.; ORTIZ, S. & RODRÍGUEZ-OUBIÑA, J. 1992. *Hymenophyllum wilsonii* Hooker (Hymenophyllaceae) in the iberian peninsula. *Rhodora* 94 (879): 316-318. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- SOÑORA, X.; PULGAR, Í. & IGLESIAS, R. 1996. Apuntamentos sobre a flora vascular galega XV. *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 6: 3-9. [Corol., Ecol., Taxon.].
- SOÑORA, X.; RODRÍGUEZ OUBIÑA, J. & ORTIZ, S. 1993. Apuntamentos sobre a flora vascular galega, XIII. *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 4: 25-29. [Corol., Ecol., Taxon.].
- SOÑORA, X.; RODRÍGUEZ OUBIÑA, J. & ORTIZ, S. 1994. Apuntamentos sobre a Flora Galega XIV. *Bol. Soc. Brot. ¿?*: 203-210. [Corol., Ecol., Taxon.].
- SOÑORA GÓMEZ, F.X. 1995. Estudio das matagueiras da área coruñesa do subsector Galaico-asturiano septentrional. *Memoria de Licenciatura* Universidade de Santiago-Facultade de Bioloxía, Santiago de Compostela. [Fitos.].
- SORIANO, C. 1993. *Populus* L. In: S. Castroviejo, C. Aedo, S. Cirujano, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, C. Navarro, J. Paiva & C. Soriano (eds.), *Flora iberica* 3: 471-477 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- SORIANO, I. 2009. *Pedicularis* L. In: C. Benedí, E. Rico, J. Güemes & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 13: 512-530 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- SORIANO MARTÍN, C. 1990. *Chaetonychia* (DC.) Sweet In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar. (eds.), *Flora iberica* 2: 134-136 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- SOUTO FIGUEROA, M.G. & DE SÁ OTERO, M.P. 2005. *Flora da Illa de Ons*. 180 pp Diputación Provincial de Pontevedra, Pontevedra. [Corol., Ecol., Taxon.].
- STIEPERARE, H.; RODRÍGUEZ-OUBIÑA, J. & IZCO, J. 1988. Distribution and ecology of *Sphagnum pylaisii* Brid. in Northern Spain. *J. Bryol.* 15: 199-208. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- SUÁREZ-CERVERA, M. & SEOANE-CAMBA, J.A. 1985. Taxonomía numérica de algunas especies de *Lavandula* L., basada en caracteres morfológicos, cariológicos y palinológicos. *Anales Jard. Bot. Madrid* 42(2): 395-409. [Corol., Ecol., Taxon., Cariol., Citol.].
- SUÁREZ-CERVERA, M. & SEOANE-CAMBA, J.A. 1986. Sobre la distribución corológica del género *Lavandula* L. en la Península Ibérica. *Lazaroa* 9: 201-220. [Corol., Ecol., Taxon.].
- SUSANNA DE LA SERNA, A. 1988. *Cheirolophus sempervirens* (L.) Pomel en España: palinodia. *Anales Jard. Bot. Madrid* 45(1): 345. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- TABOADA LEAL, N. 1840. *Descripción topográfico-histórica de la ciudad de Vigo, su Ría y alrededores*. Edición facsímil, 1998: Departamento de Patrimonio histórico do Concello de Vigo, Vigo. [Hist.].
- TAHIRI, H. & PARDO, C. 2001. Karyological and taxonomic notes on *Cytisus* Desf. Sect. Spartopsis Dumort. and Sect. Alburnoides DC. (Genisteae, Leguminosae) from the Iberian Peninsula and Morocco. *Bot. J. Linn. Soc.* 135(1): 43-50. [Taxon., Cariol., Citol.].
- TALAVERA, S. 1979. Revisión de la Sect. *Erectorefractae* Chowdhuri del género *Silene* L. *Lagascalía* 8(2): 135-164. [Corol., Ecol., Taxon.].
- TALAVERA, S. 1989. Nombres y combinaciones nuevas en el genero *Silene* (L.) (Caryophyllaceae). *Anales Jard. Bot. Madrid* 45(1): 361-362. [Corol., Ecol., Taxon.].
- TALAVERA, S. 1990. *Silene* L. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar. (eds.), *Flora iberica* 2: 313-406 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- TALAVERA, S. 1993. *Arabis* L. In: S. Castroviejo, C. Aedo, C. Gómez Campo, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner, E. Rico, S. Talavera & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 4: 135-163 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- TALAVERA, S. 1999. *Cytisus* Desf. In: S. Talavera, C. Aedo, S. Castroviejo, C. Romero Zarco, L. Sáez, F.J. Salgueiro & M. Velayos (eds.), *Flora iberica* 7(1): 147-182 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- TALAVERA, S. 1999. *Echinopartum* (Spach) Fourr. In: S. Talavera, C. Aedo, S. Castroviejo, C. Romero Zarco, L. Sáez, F.J. Salgueiro & M. Velayos (eds.), *Flora iberica* 7(1): 119-127 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- TALAVERA, S. 1999. *Genista* L. In: S. Talavera, C. Aedo, S. Castroviejo, C. Romero Zarco, L. Sáez, F.J. Salgueiro & M. Velayos (eds.), *Flora iberica* 7(1): 45-119 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- TALAVERA, S. 1999. *Pterospartum* (Spach) K. Koch In: S. Talavera, C. Aedo, S. Castroviejo, C. Romero Zarco, L. Sáez, F.J. Salgueiro & M. Velayos (eds.), *Flora iberica* 7(1): 133-137 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- TALAVERA, S. 1999. *Spartium* L. In: S. Talavera, C. Aedo, S.

- Castroviejo, C. Romero Zarco, L. Sáez, F.J. Salgueiro & M. Velayos (eds.), *Flora iberica* 7(1): 206-208 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- TALAVERA, S. 2010. *Cymodocea* K.D. Koenig *In*: Talavera, S.; Gallego, M.J.; Romero Zarco, C. & Herrero, A. (eds.), *Flora iberica* 17: 104-107. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- TALAVERA, S. 2010. *Lilaea* Bonpl. *In*: Talavera, S.; Gallego, M.J.; Romero Zarco, C. & Herrero, A. (eds.), *Flora iberica* 17: 52-54. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- TALAVERA, S. 2010. *Luronium* Raf. *In*: Talavera, S.; Gallego, M.J.; Romero Zarco, C. & Herrero, A. (eds.), *Flora iberica* 17: 22-25. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- TALAVERA, S. 2010. *Triglochin* L. *In*: Talavera, S.; Gallego, M.J.; Romero Zarco, C. & Herrero, A. (eds.), *Flora iberica* 17: 44-51. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- TALAVERA, S. 2010. *Zostera* L. *In*: Talavera, S.; Gallego, M.J.; Romero Zarco, C. & Herrero, A. (eds.), *Flora iberica* 17: 109-113. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- TALAVERA, S. & ARISTA, M. 2000. *Ornithopus* L. *In*: S. Talavera, C. Aedo, S. Castroviejo, A. Herrero, C. Romero Zarco, F.J. Salgueiro & M. Velayos (eds.), *Flora iberica* 7(2): 873-880 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- TALAVERA, S. & BALAO, F.J. 2010. *Alisma* L. *In*: Talavera, S.; Gallego, M.J.; Romero Zarco, C. & Herrero, A. (eds.), *Flora iberica* 17: 7-11. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- TALAVERA, S.; CASIMIRO-SORIGUER, R.; MOLINA, J.A. & PIZARRO, J.M. 2010. *Balldelia* Parl. *In*: Talavera, S.; Gallego, M.J.; Romero Zarco, C. & Herrero, A. (eds.), *Flora iberica* 17: 11-18. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- TALAVERA, S. & DOMÍNGUEZ, E. 2000. *Hippocrepis* L. *In*: S. Talavera, C. Aedo, S. Castroviejo, A. Herrero, C. Romero Zarco, F.J. Salgueiro & M. Velayos (eds.), *Flora iberica* 7(2): 897-935 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- TALAVERA, S. & GALLEGO, M.J. 2010. *Egeria* Planch. *In*: Talavera, S.; Gallego, M.J.; Romero Zarco, C. & Herrero, A. (eds.), *Flora iberica* 17: 34-36. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- TALAVERA, S. & GALLEGO, M.J. 2010. *Hydrocharis* L. *In*: Talavera, S.; Gallego, M.J.; Romero Zarco, C. & Herrero, A. (eds.), *Flora iberica* 17: 31-33. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- TALAVERA, S. & GALLEGO, M.J. 2010. *Najas* L. *In*: Talavera, S.; Gallego, M.J.; Romero Zarco, C. & Herrero, A. (eds.), *Flora iberica* 17: 55-62. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- TALAVERA, S. & GALLEGO, M.J. 2010. *Tradescantia* L. *In*: Talavera, S.; Gallego, M.J.; Romero Zarco, C. & Herrero, A. (eds.), *Flora iberica* 17: 119-121. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- TALAVERA, S.; GALLEGO, M.J.; ROMERO ZARCO, C. & HERRERO, A. (EDS.) 2010. *Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVII Butomaceae-Juncaceae*. 298 pp CSIC. Real Jardín Botánico, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- TALAVERA, S. & GARCÍA MURILLO, P. 2010. *Ruppia* L. *In*: Talavera, S.; Gallego, M.J.; Romero Zarco, C. & Herrero, A. (eds.), *Flora iberica* 17: 88-92. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- TALAVERA, S. & GARCÍA MURILLO, P. 2010. *Zannichellia* L. *In*: Talavera, S.; Gallego, M.J.; Romero Zarco, C. & Herrero, A. (eds.), *Flora iberica* 17: 94-101. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- TALAVERA, S. & MUÑOZ GARMENDIA, F. 1988. Sinopsis del género *Silene* L. (Caryophyllaceae) en la Península Ibérica y Baleares. *Anales Jard. Bot. Madrid* 45(2): 407-460. [Corol., Ecol., Taxon.].
- TALAVERA, S. & SALGUEIRO, F.J. 1999. Sobre el tratamiento de la tribu *Cytiseae* Bercht. & J. Presl (Papilioideae, Leguminosae) en Flora iberica. *Anales Jard. Bot. Madrid* 57(1): 200-218. [Corol., Ecol., Taxon.].
- TALAVERA, S. & VALDÉS, B. 1976. Revisión del género *Cirsium* (Compositae) en la Península Ibérica. *Lagasalia* 5(2): 127-223. [Corol., Ecol., Taxon.].
- TALAVERA, S. & VELAYOS, M. 1992. Sinopsis del género *Arabis* L. (Brassicaceae) en la Península Ibérica e islas Baleares. *Anales Jard. Bot. Madrid* 50(1): 146-150. [Corol., Ecol., Taxon.].
- TALBOTT ROCHÉ, C. & GAMARRA GAMARRA, R. 2003. Cartografía Corológica Ibérica. Aportaciones 123 y 124. *Bot. Complutensis* 27: 165-200. [Corol., Ecol., Taxon.].
- TERRACCIANO, A. 1905. Revisione monografica delle *Gagea* della Flora Spagnola. *Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales* 4(6-7-8): 188-253. [Corol., Ecol., Taxon.].
- TEXIDOR Y COS, J. 1869. Apuntes para la Flora de España, ó Lista de plantas no citadas y raras en Galicia, partido judicial de Valladolid, provincia de Madrid y Cataluña. *Revista de los progresos de las ciencias exactas, físicas y naturales* t. 18, n.º 8: [574]-591. [Corol., Ecol., Taxon.].
- TEXIDOR Y COS, J. 1869. Apuntes para la Flora de España, ó Lista de plantas no citadas y raras en Galicia, partido judicial de Valladolid, provincia de Madrid y Cataluña. *Revista de los progresos de las ciencias exactas, físicas y naturales* t. 18, n.º 9: [597]-659. [Corol., Ecol., Taxon.].
- TEXIDOR Y COS, J. 1871. *Flora farmacéutica de España y Portugal, precedida de varios capítulos preliminares y determinación de materiales farmacéuticos exóticos*. [1]-24, [1]-1248 pp Imprenta de José e M. Ducazcal, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Fitoq.].
- T'HART, H. 1974. *Sedum tenuifolium* (Sibth. & Sm.) Strobl subsp. *ibericum* nov. subsp. *Acta Neer.* 23(4): 549-554. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- TORRAS TRONCOSO, M.L.; DÍAZ-FIERROS VIQUEIRA, F. & VÁZQUEZ VARELA, J.M. 1985. Sobre el comienzo de la agricultura en Galicia. *Gallaecia* 6: 51-59. [Hist., Etno.].
- TORRAS TRONCOSO, M.L.; SAA OTERO, P. & DÍAZ-FIERROS VIQUEIRA, F. 1983. Aportación al estudio palinológico del género *Pinus* en Galicia. *Actas del IV Simposio de Palinología-APLE-Barcelona 7-9 Oct.* 1982: 175-184. [Ecol., Taxon., Palin.].
- TUTIN, T. G.; HEYWOOD, V. H.; BURGESS, N. A.; VALENTINE, D. H. (EDS.) 1972. *Flora Europaea, III. Diapensiaceae to Myroraceae*. 399 pp. Cambridge, University Press. Cambridge. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- TUTIN, T.G.; HEYWOOD, V.H.; BURGESS, N.A.; VALENTINE, D.H. (EDS.) 1968. *Flora Europaea, II. Rosaceae to Umbelliferae*. 486 pp. Cambridge, University Press, Cambridge. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- TUTIN, T.G.; HEYWOOD, V.H.; BURGESS, N.A.; VALENTINE, D.H. (ED.) 1976. *Flora Europaea, IV. Plantaginaceae to Composite (and Rubiaceae)*. 534 pp. Cambridge, University Press. Cambridge. [Corol., Ecol., Taxon., Flora,

- Cariol., Alóct.].
- TUTIN, T.G.; HEYWOOD, V.H.; BURGESS, N.A.; VALENTINE, D.H. (EDS.) 1980. *Flora Europaea, V. Alismataceae*. 476 pp Cambridge, University Press, Cambridge. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- TUTIN, T.G.; HEYWOOD, V.H.; BURGESS, N.A.; VALENTINE, D.H.; WALTERS, S.M. & WEBB, D.A. (EDS.) 1964. *Flora Europaea, I. Lycopodiaceae to Plantanaceae*. 496 pp Cambridge, University Press, Cambridge. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- TUXEN, R. & OBERDORFER, E. 1958. Die Pflanzenwelt spaniens, II. Eurosibirische Phanerogamen-Gesellschaften spaniens. Veröff. *Geobot. Inst. Rübél* 32: 1-328. [Flora].
- TYTECA, D. 1990. Beitrag zur systematischen und chorologischen Studie der Orchideen Portugals. *Jahresber. Nat. wiss. Ver. Wuppertal* 43: 36-50. [Corol., Ecol., Taxon.].
- UBERA, J.L. & VALDÉS, B. 1983. Revisión del género *Nepeta* (Labiatae) en la Península Ibérica e Islas Baleares. *Lagasalia* 12(1): 3-80. [Corol., Ecol., Taxon.].
- UOTILA, P. 1990. *Chenopodium* L. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar. (eds.), *Flora iberica* 2: 484-500 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- VALCÁRCEL, V.; MCALLISTER, H.A.; RUTHERFORD, A. & MILL, R.R. 2003. *Hedera* L. In: G. Nieto Feliner, S.L. Jury & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 10: 3-12 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- VALDÉS, B. & CASTROVIEJO, S. 1990. *Salicornia* L. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar. (eds.), *Flora iberica* 2: 531-534 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- VALDÉS, B. 1973. Números cromosómicos de alguns plantas españolas. I. *Lagasalia* 3(2): 211-217. [Corol., Ecol., Taxon., Cariol.].
- VALDÉS, B. 1973. Revisión de las especies anuales del género *Anthoxanthum* (Gramineae). *Lagasalia* 3(1): 99-141. [Corol., Ecol., Taxon.].
- VALDÉS, B. 1981. Notas sobre boraginaceas españolas, 1. *Lithodora prostrata* (Lois.) Griseb y *L. diffusa* (Lag.) I.M. J. *Bol. Soc. Brot.* 53(2): 1331-1340. [Corol., Ecol., Taxon.].
- VALDÉS, B. 1993. *Matthiola* R. Br. in W.T. Aiton In: S. Castroviejo, C. Aedo, C. Gómez Campo, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner, E. Rico, S. Talavera & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 4: 86-97 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- VALDÉS, B. 2000. *Lotus* L. In: S. Talavera, C. Aedo, S. Castroviejo, A. Herrero, C. Romero Zarco, F.J. Salgueiro & M. Velayos (eds.), *Flora iberica* 7(2): 776-812 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- VALDÉS, B. 2000. *Tetragonolobus* Scop. In: S. Talavera, C. Aedo, S. Castroviejo, A. Herrero, C. Romero Zarco, F.J. Salgueiro & M. Velayos (eds.), *Flora iberica* 7(2): 823-828 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- VALDÉS BERMEJO, E. 1980. *Cotula australis* (Sieber ex Sprengel) Hooker fil. en Pontevedra (España). *Anales Jard. Bot. Madrid* 38(1): 316-316. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- VALDÉS BERMEJO, E. 1993. *Reseda* L. In: S. Castroviejo, C. Aedo, C. Gómez Campo, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner, E. Rico, S. Talavera & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 4: 440-475 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- VALDÉS BERMEJO, E. & AGUDO MATA, M.P. 1983. Estudios cariológicos en especies ibéricas del genero *Centaurea*. *Anales Jard. Bot. Madrid* 40(1): 119-142. [Corol., Ecol., Taxon., Cariol.].
- VALDÉS BERMEJO, E. & ANTÚNEZ, C. 1981. Estudios cariológicos en especies españolas del genero *Santolina* (L.) (Compositae). *Anales Jard. Bot. Madrid* 38(1): 127-144. [Corol., Ecol., Taxon., Cariol.].
- VALDÉS BERMEJO, E. & CASTROVIEJO, S. 1977. Notas cariosistemáticas sobre flora española, II. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 34(1): 325-334, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Hist.].
- VALDÉS BERMEJO, E.; CASTROVIEJO, S. & CASASECA, B. 1978. Una nueva especie del genero *Genista*: *Genista sanabrensis*. *Trab. Dept. Bot. Univ. Salamanca* 7: 5-10. [Corol., Ecol., Taxon.].
- VALDÉS BERMEJO, E. & GÓMEZ GARCÍA, J. 1976. Notas cariosistemáticas sobre flora española. *Acta Bot. Malac.* 2: 39-50. [Corol., Ecol., Taxon., Hist.].
- VALDÉS BERMEJO, E. & RIVAS GODAY, S. 1979. Estudios en el género *Centaurea* L (Compositae). *C. borjæ* sp. nova (Sect. *Borjæ* Sect. nov.). *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 35: 159-164, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon.].
- VALDÉS BERMEJO, E. & SILVA PANDO, F.J. 1986. *Vegetación del istmo de la Lanzada*. Diputación Provincial de Pontevedra, Pontevedra. [Corol., Ecol., Taxon.].
- VALDÉS BERMEJO, E. & SILVA PANDO, F.J. 1987. Adiciones a la pteridoflora gallega. *Acta Bot. Malac.* 12: 255, Málaga. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.].
- VALDÉS BERMEJO, E. & SILVA PANDO, F.J. 2004. *Vegetación del istmo de A Lanzada*. 2ª ed. 70 pp Diputación Provincial de Pontevedra, Pontevedra. [Corol., Ecol., Taxon.].
- VALDÉS BERMEJO, E.; SILVA PANDO, F.J.; RODRÍGUEZ GRACIA, V.; GÓMEZ VIGIDE, F. & GARCÍA MARTÍNEZ, X.R. 1995. Aportaciones a la flora de Galicia, V. *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 5: 135-152. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.].
- VALDÉS-BERMEJO, E. 1981. Números cromosómicos de plantas occidentales, 55-63. *Anales Jard. Bot. Madrid* 37(1): 193-198. [Corol., Ecol., Taxon., Cariol.].
- VALDÉS-BERMEJO, E. & LÓPEZ, G. 1977. Aportaciones a la flora española. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 34(1): 157-173. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.].
- VALDÉS-BERMEJO, E.; RODRÍGUEZ GRACIA, V.; SANMARTÍN BIENZOBÁS, L.A.; TOIMIL, M.J.; CASALDERREY, M.C.; PRUNELL TUDURI, A.; CASTRO CERDEDA, M.; FREIRE, L.; LÓPEZ MOSQUERA, M.E.; PÉREZ FROIZ, M.; GONZÁLEZ CRESPO, S.; LAGO CANZOBRE, E.; SILVA-PANDO, F.J. & GARCÍA MARTÍNEZ, X.R. 1988. *Flora del Noroeste de la Península Ibérica. Exsiccata-fascículo tercero nº 151-250*. 21 pp Centro de Investigación e Información Ambiental. CINAM-Lourizán, Pontevedra. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Alóct.].
- VALLADARES, F.; HERNÁNDEZ, L.G.; DOBARRO, I.; GARCÍA-PÉREZ, C.; SANZ, R. & PUGNAIRE, F.I. 2003. The Ratio of Leaf to Total Photosynthetic Area Influences Shade Survival & Plastic Response to Light of Green-stemmed Leguminous Shrub Seedlings. *Ann. Bot.* 91: 577-584. [Ecol.].

- VALLE GUTIÉRREZ, C.J. & NAVARRO ANDRÉS, F. 1983. Sobre la vegetación y flora turfófila de la Sierra de la Culebra. *Lazaroa* 5: 165-171. [Corol., Ecol., Taxon., Fitos.].
- VAN SOEST, J.L. 1955. Sur quelque Taraxaca de Galice. *Broteria Ci. Nat.* 23(50) 11-111 139-142 438. [Corol., Ecol., Taxon.].
- VARGAS, P. 1990. Notas sobre algunas especies del genero *Saxifraga* de la Península Iberica. *Anales Jard. Bot. Madrid* 47(1): 279-284. [Corol., Ecol., Taxon.].
- VARGAS, P. 1996. Aportaciones al conocimiento del género *Saxifraga* L. (Saxifragaceae) en la Península Ibérica. *Anales Jard. Bot. Madrid* 54(1): 193-197. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.].
- VARGAS, P. 1997. *Saxifraga* L. In: S. Castroviejo, C. Aedo, M. Laínz, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner & J. Paiva (eds.), *Flora iberica* 5: 162-242 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- VARGAS, P. 2003. *Sanicula* L. In: G. Nieto Feliner, S.L. Jury & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 10: 30-32 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- VARGAS, P. & LUCENO, M. 1988. Consideraciones taxonómicas acerca de *Saxifraga losae* Sennen y sus relaciones con *S. pentadactylis* Lapeyr. *Anales Jard. Bot. Madrid* 45(1): 121-133. [Corol., Ecol., Taxon.].
- VARGAS GÓMEZ, P. 2002. *Estudios Biosistemáticos en el género Saxifraga: serie Ceratophyllae (S.L.)*. Tesis doctoral, 217 Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Biológicas, Departamento de Biología Vegetal I, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Biol.].
- VAYREDA Y VILA, E. 1900. Notas geográfico-botánicas. *An. R. Soc. Esp. Hist. Nat.* 29: 364-384. [Corol., Ecol., Taxon.].
- VÁZQUEZ, F.M. 2000. The genus *Scolymus* Tourn. ex L. (Asteraceae): taxonomy and distribution. *Anales Jard. Bot. Madrid* 58(1): 83-100. [Corol., Ecol., Taxon.].
- VÁZQUEZ, F.M. & GUERRA, M.J. 2007. Aportaciones Corológicas a la Flora en Extremadura: *Gentiana lutea* var. *aurantiaca* (M. Laínz) Renob. *Folia Botanica Extremadurensis* 1: 58-59 Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico. Grupo Habitat., Badajoz. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.].
- VÁZQUEZ, V.M.; FOLCH I GUILLÉN, R. & FERNÁNDEZ PRIETO, J.A. 1988. Nuevas localidades cantábricas de *Primula integrifolia* y *Odontites asturicus*. *Anales Jard. Bot. Madrid* 45(1): 352-353. [Corol., Ecol., Taxon.].
- VÁZQUEZ PARDO, F.M.; DEVESA, J.A. & LÓPEZ MARTÍNEZ, J. 2007. *Valeriana* L. In: J.A. Devesa, R. Gonzalo & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 15: 205-223 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- VELASCO STEIGRAD, M. 1992. *Estudio taxonómico de las especies de Geranium L. (Geraniaceae) presentes en la Península Ibérica y Baleares*. Tesis doctoral, 499 Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Biológicas, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon.].
- VELAYOS, M. (COORD.) 1999. Exsiccata de Flora Iberomacaronésica Selecta Centuria III (201-300) 1998. *Boletín de la Asociación de Herbarios Ibero-Macaronésicos* 4: 27-31. [Corol., Ecol., Taxon.].
- VELAYOS, M. 1997. *Lythrum* L. In: S. Castroviejo, C. Aedo, C. Benedí, M. Laínz, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner & J. Paiva (eds.), *Flora iberica* 8: 15-25 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- VELAYOS, M. 2003. *Pimpinella* L. In: G. Nieto Feliner, S.L. Jury & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 10: 181-191 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- VERA, M.L. 1995. Efecto de la altitud en la fenología de la floración en especies arbustivas del norte de España. *Lagasalia* 18(1): 3-14. [Corol., Ecol., Taxon.].
- VICIOSO, C. 1946. Notas sobre la Flora Española. *Anales Jard. Bot. Madrid* 6(2): 5-92. [Corol., Ecol., Taxon.].
- VICIOSO, C. 1948. *Estudios sobre el género "Rosa" en España*. 111 pp. Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon.].
- VICIOSO, C. 1950. *Revisión del género "Quercus" en España*. 194 pp. Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon.].
- VICIOSO, C. 1951. *Salicaceas de España*. 131 pp. Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon.].
- VICIOSO, C. 1952. Tréboles españoles. Revisión del género *Trifolium*. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 10(2): 347-398. [Corol., Ecol., Taxon.].
- VICIOSO, C. 1953. *Genisteas Españolas. I. Genista-Genistella*. 153 pp. Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon.].
- VICIOSO, C. 1954. Tréboles españoles. Revisión del género *Trifolium*. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 11(2): 289-383. [Corol., Ecol., Taxon.].
- VICIOSO, C. 1955. *Genisteas Españolas. I. Erinacea, Spartium, Retama, Chamaecytisus, Cytisus, Sarothamnus, Calicotome, Adenocarpus*. 258 pp. Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon.].
- VICIOSO, C. 1959. *Estudio monográfico sobre el género "Carex" en España*. 205 pp. Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon.].
- VICIOSO, C. 1962. *Revisión del género "Ulex" en España*. 60 pp. Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon.].
- VICIOSO, C. 1964. *Estudios sobre el género "Rosa" en España*. 2ª ed. 134 pp. Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon.].
- VIÉITEZ, E. 1946. Polen y clima en Santiago de Compostela. *Anales Jard. Bot. Madrid* 6: 159-171. [Ecol., Palin.].
- VIÉITEZ, E. 1950. Notas para la flora gallega. *Anales Edaf. Fisiol. veg.* 4: 431-438. [Corol., Ecol., Taxon.].
- VIÉITEZ, E. & FÁBREGAS, R. 1977. *Estudio sobre la producción de pastos en la provincia de Pontevedra*. Diputación Provincial de Pontevedra., Pontevedra. [Fitos., Silv.].
- VIÉITEZ CORTIZO, E. & REY SALGADO, J.M. (EDS.) 2004. *A Natureza ameazada*. 836 pp Consello da Cultura Galega, Santiago de Compostela. [Corol., Ecol., Flora, Bioind.].
- VILLANUEVA, E. & RAMOS, A. 1985. Contribución al estudio polínico de *Polygala* L. (Polygalaceae) en la Península Ibérica. *Anales Jard. Bot. Madrid* 42(2): 377-388. [Palin.].
- VILLAR, L. (COORD.) 1998. Exsiccata de Flora Iberomacaronésica Selecta Centuria I (1996). *Boletín de la Asociación de Herbarios Ibero-Macaronésicos* 3: 30-34. [Corol., Ecol., Taxon.].
- VILLAR, L. 1986. *Actaea* L. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 1: 230-231 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].

- VILLAR, L. 1986. *Caltha* L. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 1: 231-233 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- VILLAR, L. 1986. *Huperzia* Bernh. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 1: 3-5 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- VILLAR, L. 1986. *Laurus* L. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 1: 199-200 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- VILLAR, L. 1986. *Lycopodiella* J. Holub In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 1: 11 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- VILLAR, L. 1986. *Lycopodium* L. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 1: 5-7 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- VILLAR, L. 1986. *Meconopsis* Vig. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 1: 417 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- VILLAR, L. 1986. *Trollius* L. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 1: 227-228 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- VILLAR, L. 1990. *Polygonum* L. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 2: 571-586 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- VILLAR, L. 1990. *Saponaria* L. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 2: 415-419 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- VILLAR, L. 1990. *Vaccaria* N.M. Wolf In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 2: 419-420 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- VILLAR, L. 1990. *Velezia* L. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 2: 462-464 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- VILLAR, L. 1993. *Arbutus* L. In: S. Castroviejo, C. Aedo, C. Gómez Campo, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner, E. Rico, S. Talavera & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 4: 514-516 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- VILLAR, L. 1993. *Calluna* Salisb. In: S. Castroviejo, C. Aedo, C. Gómez Campo, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner, E. Rico, S. Talavera & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 4: 506-507 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- VILLAR, L. 1993. *Corema* D. Don In: S. Castroviejo, C. Aedo, C. Gómez Campo, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner, E. Rico, S. Talavera & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 4: 524-526 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- VILLAR, L. 1993. *Vaccinium* L. In: S. Castroviejo, C. Aedo, C. Gómez Campo, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner, E. Rico, S. Talavera & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 4: 519-523 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- VILLAR, L. 1997. *Asterolinon* Hoffmanns. & Link In: S. Castroviejo, C. Aedo, M. Laínz, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner & J. Paiva (eds.), *Flora iberica* 5: 51-53 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- VILLAR, L. 1997. *Cytinus* L. In: S. Castroviejo, C. Aedo, C. Benedí, M. Laínz, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner & J. Paiva (eds.), *Flora iberica* 8: 170-174 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- VILLAR, L. 1997. *Lysimachia* L. In: S. Castroviejo, C. Aedo, M. Laínz, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner & J. Paiva (eds.), *Flora iberica* 5: 46-51 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- VILLAR, L. 1997. *Samolus* L. In: S. Castroviejo, C. Aedo, M. Laínz, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner & J. Paiva (eds.), *Flora iberica* 5: 62-64 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- VILLAR, L. 2003. *Aethusa* L. In: G. Nieto Feliner, S.L. Jury & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 10: 226-228 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- VILLAR, L. 2003. *Anethum* L. In: G. Nieto Feliner, S.L. Jury & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 10: 326-328 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- VILLAR, L. 2003. *Meum* Mill. In: G. Nieto Feliner, S.L. Jury & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 10: 238-240 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- VILLAR, L. 2007. *Eriophorum* L. In: S. Castroviejo, M. Luceño, A. Galán, P. Jiménez Mejías, F. Cabezas & L. Medina (eds.), *Flora iberica* 18: 71-75 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- VILLAR, L. 2010. *Scutellaria* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J. & Cirujano, S. (eds.), *Flora iberica* 12: 172-178. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- VILLAR, L. & JIMÉNEZ MEJÍAS, P. 2007. *Trichophorum* Pers. In: S. Castroviejo, M. Luceño, A. Galán, P. Jiménez Mejías, F. Cabezas & L. Medina (eds.), *Flora iberica* 18: 67-69 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- VILLARINO URTIAGA, J.J. 1983. *El abedul en Galicia*. Tesis Doctoral (inéd.) Universidad Politécnica de Madrid, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Silv.].
- VITEK, E. 2009. *Euphrasia* L. In: C. Benedí, E. Rico, J. Güemes & A. Herrero (eds.), *Flora iberica* 13: 454-473 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.].
- VITEK, E. & DOBES, CH. 2000. *Phormium tenax* (Phormiaceae), locally naturalised on the Cantabrian

- coast (Spain). *Anales Jard. Bot. Madrid* 58(2): 363. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- VOGT, R. 1991. Die Gattung *Leucanthemum* Mill (Compositae-Anthemideae) auf der iberischen Halbinsel. *Ruizia* 10: 264 pp. [Corol., Ecol., Taxon.]
- VOGT, R. 1993. *Cochlearia* L. In: S. Castroviejo, C. Aedo, C. Gómez Campo, M. Lainz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner, E. Rico, S. Talavera & L. Villar (eds.), *Flora iberica* 4: 227-233 Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- VOGT, R. & CASTROVIEJO, S. 1989. *Leucanthemum merinoi* (Compositae-Anthemideae), especie nueva del Noroeste de la península Iberica. *Anales Jard. Bot. Madrid* 45(2): 564-568. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Cariol., Alóct.]
- WEBB, D. A. & GORNALL, R. J. 1989. *Saxifrages of Europe: with notes on African, American and some Asiatic species*. 307 pp. y 24 láminas Christopher Helm (Publishers), London. [Corol., Ecol., Taxon.]
- WEBER, H.E. 1989. Contribución al conocimiento del género *Rubus* (Rosaceae) en la Península Ibérica. *Anales Jard. Bot. Madrid* 47(2): 327-338. [Corol., Ecol., Taxon.]
- WILLKOMM, H.M. 1851. Einige Notizen über das Klima und die Vegetation von Galicien. *Flora* 34(5): 65-71. [Ecol., Hist., Cult., Etno.]
- WILLKOMM, H.M. 1861. *Addenda et emendanda* In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* I: 306-314 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- WILLKOMM, H.M. 1861. *Agaveae* Endl. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* I: 156-157 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- WILLKOMM, H.M. 1861. *Amaryllideae* R. Br. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* I: 147-156 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- WILLKOMM, H.M. 1861. *Aphyllantheae* In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* I: 190-191 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- WILLKOMM, H.M. 1861. *Aquaticarum* In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* I: 223-224 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- WILLKOMM, H.M. 1861. *Betulaceae* Emndl. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* I: 234-235 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- WILLKOMM, H.M. 1861. *Chenopodiaceae* Lindl. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* I: 254-278 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- WILLKOMM, H.M. 1861. *Cupuliferae* Rich. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* I: 236-247 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- WILLKOMM, H.M. 1861. *Cyperaceae* Juss. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* I: 118-139 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- WILLKOMM, H.M. 1861. *Dioscoreae* R. Br. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* I: 195-200 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- WILLKOMM, H.M. 1861. *Fluvialum* In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* I: 25-26 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- WILLKOMM, H.M. 1861. *Glumacearum* In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* I: 33-118 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- WILLKOMM, H.M. 1861. *Gymnospermae* In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* I: 16-25 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- WILLKOMM, H.M. 1861. *Gynandrarum* In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* I: 161-177 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- WILLKOMM, H.M. 1861. *Helobiarum* In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* I: 157-161 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- WILLKOMM, H.M. 1861. *Irideae* Juss. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* I: 140-147 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- WILLKOMM, H.M. 1861. *Liliaceae* Juss. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* I: 200-221 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- WILLKOMM, H.M. 1861. *Myriceae* Rich. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* I: 234 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- WILLKOMM, H.M. 1861. *Phytolacceae* Endl. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* I: 278-279 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- WILLKOMM, H.M. 1861. *Polygoneae* Juss. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* I: 279-292 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- WILLKOMM, H.M. 1861. *Rhizanthearum* In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* I: 222-223 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- WILLKOMM, H.M. 1861. *Santalaceae* R. Br. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* I: 293-296 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- WILLKOMM, H.M. 1861. *Serpentariarum* In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* I: 303-305 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- WILLKOMM, H.M. 1861. *Spadiciflorarum* In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* I: 27-33 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- WILLKOMM, H.M. 1861. *Sporophyta s. plantae sporophorae* In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* I: 1-15 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- WILLKOMM, H.M. 1870. *Apocynace* Lindl. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* II. 2: 664-666 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- WILLKOMM, H.M. 1870. *Asclepiadeae* R. Br. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* II.

- 2: 667-670 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- WILLKOMM, H.M. 1870. *Asperifoliae* Endl. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* II. 2: 481-513 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- WILLKOMM, H.M. 1870. *Campanulaceae* Juss. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* II. 2: 279-298 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- WILLKOMM, H.M. 1870. *Compositae* L. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* II. 2: 24-273 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- WILLKOMM, H.M. 1870. *Convolvulaceae* Vent. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* II. 2: 514-520 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- WILLKOMM, H.M. 1870. *Cuscutae* Chois. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* II. 2: 520-522 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- WILLKOMM, H.M. 1870. *Ericaceae* Lindl. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* II. 2: 339-349 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- WILLKOMM, H.M. 1870. *Gentianaceae* In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* II. 2: 650-664 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- WILLKOMM, H.M. 1870. *Jasmineae* R. Br. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* II. 2: 673-674 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- WILLKOMM, H.M. 1870. *Labiatae* Juss. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* II. 2: 389-480 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- WILLKOMM, H.M. 1870. *Lentibularieae* Rich. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* II. 2: 633-635 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- WILLKOMM, H.M. 1870. *Lobelliaceae* Juss. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* II. 2: 278-279 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- WILLKOMM, H.M. 1870. *Oleaceae* Lindl. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* II. 2: 670-673 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- WILLKOMM, H.M. 1870. *Orobanchaeae* Wight In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* II. 2: 620-632 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- WILLKOMM, H.M. 1870. *Plantagineae* Juss. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* II. 2: 349-361 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- WILLKOMM, H.M. 1870. *Plumbagineae* Endl. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* II. 2: 361-383 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- WILLKOMM, H.M. 1870. *Primulaceae* Vent. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* II. 2: 635-650 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- WILLKOMM, H.M. 1870. *Rubiaceae* Juss. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* II. 2: 299-328 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- WILLKOMM, H.M. 1870. *Solanaceae* Bartl. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* II. 2: 522-535 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- WILLKOMM, H.M. 1870. *Verbasceae* Bartl. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* II. 2: 538-546 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- WILLKOMM, H.M. 1870. *Verbenaceae* Juss. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* II. 2: 387-389 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- WILLKOMM, H.M. 1880. *Acerineae* DC. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* III. 3: 560-563 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- WILLKOMM, H.M. 1880. *Alsineae* Bartl. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* III. 3: 599-638 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- WILLKOMM, H.M. 1880. *Amygdalaceae* G. Don. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* III. 3: 242-246 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- WILLKOMM, H.M. 1880. *Aurantiaceae* Corr. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* III. 3: 568-569 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- WILLKOMM, H.M. 1880. *Berberideae* Vent. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* III. 3: 900-901 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- WILLKOMM, H.M. 1880. *Capparideae* Juss. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* III. 3: 746-747 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- WILLKOMM, H.M. 1880. *Cistineae* DC. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* III. 3: 705-746 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- WILLKOMM, H.M. 1880. *Corneae* DC. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* III. 3: 103 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- WILLKOMM, H.M. 1880. *Crassulaceae* DC. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* III. 3: 131-147 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- WILLKOMM, H.M. 1880. *Cruciferae* L. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* III. 3: 747-870 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- WILLKOMM, H.M. 1880. *Droseraceae* DC. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* III. 3: 703-705 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- WILLKOMM, H.M. 1880. *Elatineae* Camb. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* III. 3: 598-599 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]

- WILLKOMM, H.M. 1880. *Frankeniaceae* St. Hil. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* III. 3: 691-694 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- WILLKOMM, H.M. 1880. *Fraxineae* Bartl. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* III. 3: 563-565 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- WILLKOMM, H.M. 1880. *Ilicineae* Brongn. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* III. 3: 477-478 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- WILLKOMM, H.M. 1880. *Illustrationes florum Hispaniae insularumque Balearium. Tomo I (1880-1885)*. Librairie de E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon.]
- WILLKOMM, H.M. 1880. *Lineae* DC. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* III. 3: 542-550 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- WILLKOMM, H.M. 1880. *Lythraeae* Juss. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* III. 3: 170-176 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- WILLKOMM, H.M. 1880. *Malvaceae* R. Br. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* III. 3: 571-587 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- WILLKOMM, H.M. 1880. *Myrtiflorarum* In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* III. 3: 190-192 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- WILLKOMM, H.M. 1880. *Nymphaeaceae* DC. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* III. 3: 901-903 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- WILLKOMM, H.M. 1880. *Papilionaceae* L. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* III. 3: 247-470 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- WILLKOMM, H.M. 1880. *Paronychiaceae* St. Hil. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* III. 3: 147-167 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- WILLKOMM, H.M. 1880. *Polygalaceae* Juss. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* III. 3: 550-559 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- WILLKOMM, H.M. 1880. *Pomaceae* Bartl. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* III. 3: 192-200 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- WILLKOMM, H.M. 1880. *Portulacaceae* Juss. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* III. 3: 169-170 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- WILLKOMM, H.M. 1880. *Ranunculaceae* Juss. (*Ranunculus exceptis*) In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* III. 3: 903-976 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- WILLKOMM, H.M. 1880. *Rhamnaceae* R. Br. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* III. 3: 479-486 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- WILLKOMM, H.M. 1880. *Rosaceae* Juss. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* III. 3: 207-242 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- WILLKOMM, H.M. 1880. *Rubeae* Lge. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* III. 3: 218-242 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- WILLKOMM, H.M. 1880. *Rutaceae* Juss. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* III. 3: 513-517 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- WILLKOMM, H.M. 1880. *Sanguisorbeae* Torr. et Gr. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* III. 3: 200-207 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- WILLKOMM, H.M. 1880. *Saxifragaceae* DC. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* III. 3: 103-126 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- WILLKOMM, H.M. 1880. *Sileneae* DC. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* III. 3: 638-691 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- WILLKOMM, H.M. 1880. *Tamariscineae* St. Hil. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* III. 3: 596-598 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- WILLKOMM, H.M. 1880. *Terebinthaceae* Juss. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae* III. 3: 473-475 Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Alóct.]
- WILLKOMM, H.M. 1886. *Illustrationes florum Hispaniae insularumque Balearium. Tomo II (1886-1892)*. Librairie de E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon.]
- WILLKOMM, H.M. 1893. Grundzüge der Pflanzenverbreitung auf der Iberischen Halbinsel In: Engler, A. & Druder, O. (eds.) *Die vegetation der Erde*. vol. 1, 1935 pp, Leipzig. [Ecol., Hist., Cult., Etno.]
- WILLKOMM, H.M. 1893. *Supplementum Prodromi Florae Hispanicae*. 370 pp Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgartiae. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Alóct.]
- WILLKOMM, M. & LANGE, J. 1861. *Prodromus Florae Hispanicae I*. 316 pp Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Alóct.]
- WILLKOMM, M. & LANGE, J. 1870. *Prodromus Florae Hispanicae II*. 680 pp Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Alóct.]
- WILLKOMM, M. & LANGE, J. 1880. *Prodromus Florae Hispanicae III*. 1144 pp Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. [Corol., Ecol., Taxon., Flora, Alóct.]
- ZAS, R. & ALONSO, M. 2002. Understory vegetation as indicators of soil characteristics in northwest Spain. *Forest. Ecol. Manag.* 171: 101-111. [Fitos., Bioind.]